

REVUE ENCLUME D'IVOIRE Vol. 2 N° 3 JUILLET 2025

UNE REVUE DE LA COMMUNAUTÉ DES CHERCHEURS D'AFRIQUE | CÔTE D'IVOIRE

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE *EnClume d'Ivoire* Vol. 2 N° 3 JUILLET 2025

REVUE *EnClume d'Ivoire*

Directeur Associé de publication :

Vahou Kakou Marcel

(Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire)

VOL. 2 N° 3 JUILLET 2025

**Tome 2 : Sciences Sociales | Sciences
Humaines**

ISSN (PRINT) - 3007 9225
ISSN (ONLINE) - 3007-9233
ISSN (DIGITAL) - 3007-9241

EFUA-EDITIONS

(Editions Universitaires
Francophones D'Afrique)

REVUE Enclume d'Ivoire

Vol 2 n° 3 Juillet 2025

ISSN Print : 3007-9225

ISSN Online : 3007-9233

ISSN Digital : 3007-9241

Directeur Associé de publication :

Vahou Kakou Marcel

Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire

REVUE **Enclume d'Ivoire**

Une **R**evue de la **C**ommunauté des **C**hercheurs d'**A**frique /
Côte d'Ivoire

Tome 2 : Sciences Sociales & Sciences Humaines

MAISON D'EDITION

La revue **Enclume d'Ivoire** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones
Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions)** basée à Lomé, Togo
(rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Avril 2025

Date limite de soumission : 15 Mai 2025

Acceptation et retour d'expertise : 30 Mai 2025

Retour des textes corrigés : 15 Juin 2025

Parution : Juillet 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revueenclumeivoire@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine D. KELEBOU
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international – REVUE ENCLUME D’IVOIRE

VAHOU KAKOU MARCEL, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

LEZOU KOFFI AIMEE-DANIELLE, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

BOGNY YAPO JOSEPH, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

KOUAME KOIA JEAN-MARTIAL, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

GOA KACOU, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

N’CHO RACHEL, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d’Ivoire

GROGA NOËL, Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d’Ivoire

KOUADIO PIERRE ADOU KOUAKOU, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

ANOH BROU DIDIER, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

KOUADIO KOUASSI HONORE, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

KOUACOU N’GORAN JACQUES, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

KOUAME KONAN RICHARD, Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d’Ivoire

SILUE NANOURGO DJIBRIL, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

ADOUPO ACHO PATRICE, UNIVERSITE PELEFORO GON COULIBALY (KORHOGO, CÔTE D'IVOIRE)

AGOSSOU KOUAKOU MATHIAS, Université de Man (Côte d'Ivoire),

ALBERT AMANI NIANGUI, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire),

ANON FELIX NDIA, Université Félix Houphouët-Boigny- (Côte d'Ivoire),

TUO SITA, Enseignante-chercheure à l’Université PELEFORO GON-COULIBALY (Côte d'Ivoire)

AVONYO SENA, Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest – Unité Universitaire à Abidjan et à l’Institut Saint-Thomas d’Aquin à Yamoussoukro - (Côte d'Ivoire),

BOUADOU KOFFI JACQUES ANDERSON, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire)

BROU NANOU PIERRE, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire),
DAGO MICHELE-ANGE, Université Félix Houphouët-Boigny- (Côte d'Ivoire)
Père DOMEBEIMWIN VIVIEN SOMDA, Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest – Unité Universitaire à Abidjan - (Côte d'Ivoire)
MARIAME TATA FOFANA, Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa - (Côte d'Ivoire)
MIESSAN MATHIEU, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire)
SAMUEL KOFFI, University of Ghana, Legon, Accra
VINCENT WERE, Kenyatta University - Kenya
MILBURGA ATCERO, Makerere University Business School - Uganda
CHRISTIAN TREMBLAY, OEP- Paris, France
AKIMOU TCHAGNAOU, Université de Zinder, Niger
ELENGA HYGIN BELLARMIN, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
ALONGO YVON ROCK GHISLAIN, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
PANDI NEE MABIALA IDA ROSE, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
GORON AMINA, Université de Maroua
ATANGANA KOUNA DESIRE, Université de Yaoundé I
AMABIAMINA FLORA ALDA, Université de Douala
ESSIENE JEAN MARCEL, Université de Douala
WEGA SIMEU ABRAHAM, Université de Bamenda
TIÉBOU BENEDITH LEONIE, Université de Bamenda
MAVOUNGOU PAUL ACHILLE, Université Omar Bongo
ZOLA EMILIE, Université de Lubumbashi, RDC

SOMMAIRE

Gare ferroviaire de Ngaoundéré : instrument de développement du commerce local et international (1974-2024) _ Amadou Bello (Cameroun)----- 11

Dynamiques Socioculturelles et Economiques dans la Localité Konyito (Commune de Zio 2) au Togo _ BOKO Komivi, ZOYIKPO Komitse Mawufemo & GBEMOU Kokou Mawulikplimi (Togo) --- 36

Stratégies de Communication sur les Déterminants Alimentaires de l'Obésité dans les Quartiers de Cocody et Port- Bouët (Côte-d'Ivoire) _ ETTIEN Eugénie (Côte d'Ivoire) -----62

Le Cameroun et le Togo : deux territoires vitaux pour la politique française du textile en Afrique (1914-1960) _ Francine Ulrich Awounang Sonkeng (Cameroun)-----85

La notion de la richesse chez les Lobi du XVIII^e siècle au XX^e siècle_ HIEN Tô, KAMBIRE Bèbè & GANSONRE Bernadette (Burkina Faso)-----106

Les Femmes et la Santé Mentale en Milieu Rrural : Accès aux Soins, Stigmates et Spécificités Sociales _ KOUAME Clément Kouadio & Ablakpa Jacob AGOBE (Côte d'Ivoire) -----122

Essor de l'activité aurifère et sécurité alimentaire dans les sous-préfectures de Daoukro et de Ouellé_ KOUAME Georges & Abel Ernest ASSÉ (Côte d'Ivoire) -----159

Perceptions Sociales des Principaux Acteurs à l'Usage du Gaz Butane dans le Transport Urbain : Cas des Taxis á Bouaké (Côte d'Ivoire) _ KOUASSI Djedoua Gisèle Clodine, COULIBALY Brahimia & SORO Gnenegnimin (Côte d'Ivoire)-----191

Système de vie communautaire et bien-être des personnes vivant avec déficience intellectuelle : une analyse des pratiques au sein de l'arche internationale de Bouaké _ KOULIBALY Tidiane Kassoum & KASSY Adou Saint-Blanc Donald (*Côte d'Ivoire*) -----220

Les Inconvénients Corporels et Psychologiques de la Dépigmentation de la Peau, les Femmes Admises à l'Hôpital de Dermatologie de Bamako _ Lassina BERTHE (*Mali*)-----244

D'un archétype du Ziglibithy à un symbole de valorisation d'Ernesto Djédjé_ LOGBO Azo Assiène Samuel (*Côte d'Ivoire*) ----
-----263

« La directive n° 7 portant règlement général de la comptabilité publique complétant la directive n° 9 relatives au plan comptable de l'Etat de l'UEMOA a-t-elle amélioré la gestion des comptes et finances publiques au Niger ? _ MAHAMADOU Zakari (*Niger*) ---
-----287

Du Statut du Progrès Scientifique chez Auguste Comte et chez GASTON BACHELARD : Différence et Similitude _ N'Goran Vincent ALLA (*Côte d'Ivoire*) -----316

LISTE DES AUTEURS

Amadou Bello, *Université de Ngaoundéré / Cameroun*,
ahmedbello632@gmail.com

^{1*}BOKO Komivi, ZOYIKPO Komitse Mawufemo & GBEMOU Kokou Mawulikplimi. *Université de Lomé / Togo*,
claudebok7@yahoo.com

ETTIEN Eugénie, *Université publique à Bouaké / Côte d'Ivoire*,
ettieneugenie@gmail.com

Francine Ulrich Awounang Sonkeng, *Université de Dschang / Cameroun*,
awounangmene@gmail.com

HIEN Tô, KAMBIRE Bèbè & GANSONRE Bernadette,
Université Joseph KI-ZERBO / Burkina Faso, tohien216@gmail.com,
kambirbb@gmail.com & bgansonre@gmail.com

KOUAME Clément Kouadio & Ablakpa Jacob AGOBE,
Université Félix Houphouët-Boigny / Côte d'Ivoire,
kouameclementkouadio@gmail.com,
kouame.kouadio67@ufhb.edu.ci, jacobagobe@yahoo.fr &
agobe.jacob42@ufhb.edu.ci

KOUAME Georges & Abel Ernest ASSÉ, *Université Félix Houphouët-Boigny / Côte d'Ivoire*,
Kouameg2@gmail.com

KOUASSI Djedoua Gisèle Clodine, COULIBALY Brahim & SORO Gnenegninin, *Université Alassane Ouattara / Côte d'Ivoire*,
giselekouassiclodine@gmail.com, coul.tiebe_ib@yahoo.fr &
sorognelson@gmail.com

KOULIBALY Tidiane Kassoum & KASSY Adou Saint-Blanc Donald, *Université Alassane Ouattara / Côte d'Ivoire*,
ktidiane@gmail.com & blanco.kassy@gmail.com

Lassina BERTHE, *Université des lettres et des Sciences Humaines de Bamako / Mali*, lassinaberthe5@mail.com

LOGBO Azo Assiène Samuel, *Université Alassane Ouattara / Côte d'Ivoire*, logbosamuel55@gmail.com

MAHAMADOU Zakari, *Niger*, mahamadouzakari13@yahoo.fr

N'Goran Vincent ALLA, *Université Peleforo Gon Coulibaly / Côte d'Ivoire*, ngoranalla@gmail.com

Gare ferroviaire de Ngaoundéré : instrument de développement du commerce local et international (1974-2024)

Amadou Bello

PhD, Chargé de Cours

Université de Ngaoundéré

ahmedbello632@gmail.com

(237) 694031709/677012885

Résumé :

Le commerce de manière générale se développe à travers un système compétitif de transport des personnes et des biens. Ce transport peut se faire par voies aérienne, terrestre, maritime ou ferroviaire. Celui qui intéresse cette étude est le transport ferroviaire camerounais qui lie la capitale économique Douala, ville portuaire à Ngaoundéré en passant par Yaoundé, la capitale politique du pays. La gare ferroviaire de Ngaoundéré étant le terminus actuel des chemins de fer au Cameroun est inaugurée en 1974 par le Président Ahmadou Ahidjo. Depuis lors, elle ne cesse d'être la plaque tournante de redistribution des marchandises en provenance de la partie méridionale et vice versa. Cette étude pose le problème de difficultés qu'éprouvent les opérateurs économiques pour le transport de leurs marchandises sur le territoire camerounais, voire dans la zone CEMAC (Communauté Économique et Monétaire d'Afrique Centrale). Ainsi, comment à travers le transport ferroviaire, les commerçants parviennent-ils à acheminer leurs marchandises avec le concours de la gare ferroviaire de Ngaoundéré de 1974 à 2024 ? Pour répondre à cette interrogation, les données quantitatives et qualitatives de terrain ont été recueillies, traitées et analysées à partir de la théorie générale du transport. Le présent travail présente d'une part, la typologie de marchandises transportées par train et transitant par la gare ferroviaire de Ngaoundéré et d'autre part, les destinations desdites marchandises avec en filigrane les partenaires de Camrail. Les résultats obtenus font montre de ce que la gare ferroviaire de Ngaoundéré se positionne comme outil majeur dans l'économie locale, nationale et sous régionale, car des marchandises de plusieurs natures y sont transbordées et acheminées vers plusieurs destinations par les opérateurs économiques qui sont de plus en plus nombreux.

Mots clés : Commerce, marchandises, gare ferroviaire de Ngaoundéré, développement.

Abstract:

Business in general is increasing through a competitive system of transporting people and goods. The transport can be done by air, land, sea or rail. The one that interests this study is Cameroonian rail transport which links the economic capital Douala, a port city to Ngaoundéré via Yaoundé, the political capital of the country. The Ngaoundéré railway station, being the present terminus of the railways in Cameroon, was inaugurated in 1974 by President Ahmadou Ahidjo. Since then, it has continued to be the hub for the redistribution of goods from the southern part and vice versa. This study raises the problem of difficulties experienced by economic operators in transporting their goods within Cameroonian territory, or even within the CEMAC zone (Central African Economic and Monetary Community). So, how do traders manage to transport their goods through rail transport with the support of the Ngaoundéré railway station from 1974 to 2024? To answer this question, quantitative and qualitative field data were collected, processed and analyzed based on the general transport theory. This work presents, on the one hand, the typology of goods transported by train and passing through the Ngaoundéré railway station and, on the other hand, the destinations of said goods with Camrail's partners in the background. The results obtained show that the Ngaoundéré railway station is positioned as a major tool in the local, national and sub-regional economy, because goods of various kinds are transshipped there and transported to several destinations by the rising number of economic operators.

Keywords: Trade, goods, Ngaoundéré railway station, development.

Introduction

Le commerce international et national se développe avec la fluidité du transport des marchandises pour satisfaire les demandes sans cesse croissantes avec l'explosion démographique observée surtout en Afrique subsaharienne. Le Cameroun étant pratiquement au centre de cette partie du globe, est devenu une plaque tournante en matière de transport des biens tangibles à son profit ou au profit des pays voisins. Afin de tirer avantage de cette situation, le Cameroun a développé un réseau de transport ferroviaire qui va de Douala à Ngaoundéré

en passant par Yaoundé et Belabo. La ville portuaire de Douala accueille les marchandises en provenance d'Europe, d'Asie et même des États-Unis pour leur redistribution à l'intérieur ou à l'extérieur du pays et vice versa. La ville de Ngaoundéré étant à l'intérieur du pays joue pratiquement le rôle de port sec, ce d'autant plus qu'elle constitue le terminus des chemins de fer. Les différents quais d'embarquement ou de débarquement des marchandises de Ngaoundéré facilitent les activités commerciales dans cette localité. Inaugurée en 1974, la gare ferroviaire de Ngaoundéré a non seulement pu se maintenir jusqu'en 2024 malgré la concurrence avec le transport terrestre qui prend aussi de l'ampleur. Toutefois, elle rencontre de nombreux défis à relever en fonction du type de marchandise à transporter, les clients de Camrail et la destination de ladite marchandise.

I. Typologie des marchandises transitant par la gare ferroviaire de Ngaoundéré

Plusieurs types de marchandises sont traités à partir de la gare marchandise de Ngaoundéré pour être transportées par train pour leur acheminement vers la partie méridionale du Cameroun. Il en est de même des marchandises en provenance de cette partie du territoire national. Le transport des marchandises à la gare ferroviaire de Ngaoundéré se fait selon les normes et procédures de la Société Camerounaise de transport ferroviaire¹. Il existe une consigne générale des voyageurs qui est un document qui permet d'orienter les commerçants ou les clients qui veulent transporter leurs marchandises par les chemins de fer. Ce document renseigne sur les procédures et les opérations à suivre pour transporter les frets. Selon ce document, les marchandises transportables à la

¹ Abdoul-Aziz, 2024, « La gare ferroviaire : un atout pour le développement socioéconomique de la ville de Ngaoundéré (1974-2016), Mémoire de Master en Histoire économique et sociale, université de Ngaoundéré, p. 51.

gare sont regroupées en génériques, et il y'a 17 génériques qui permettent de catégoriser les marchandises selon leurs natures. La présente étude s'intéresse aux marchandises les plus transportées correspondant à 11 sur 17 génériques qui méritent d'être analysées. Le tableau suivant présente la typologie des marchandises par générique :

Tableau 1 : Marchandises transitant par la gare ferroviaire de Ngaoundéré par générique

N°	Générique	Nature	Observations
	Générique 1	Bois en grume	Presque nul
	Générique 2	Bois débités (planches, lattes, chevron, etc.)	En très grande quantité
	Générique 3	Hydrocarbures en conteneurs (goufros, gazole, etc.)	Marchandise la plus transportée par rail
	Générique 4	Alumines et matières premières	Très faiblement transportées
	Générique 5	Aluminium et produits finis	Faiblement transportés
	Générique 6	Coton fibre	Transporté en grande quantité
	Générique 7	Graines et Tourteaux	Faiblement transportés
	Générique 8	Farine et céréales	Transportés en grande quantité
	Générique 9	Animaux vivants	Transportés en grande quantité
	Générique 10	Engrais et insecticides	Faiblement transportés
	Générique 11	Poissons secs	Transportés en grande quantité
	Générique 12	Viandes et poissons frais	Faiblement transportés
	Générique 13	Vivres frais	Transportés en grande quantité
	Générique 14	Conteneurs	Transportés en grande quantité
	Générique 15	Matériaux de construction	Transportés en grande quantité
	Générique 16	Hydrocarbures en citernes	Marchandise la plus transportée par rail
	Générique 17	Autres marchandises	Faiblement transportés

Source : Camrail, Consigne générale des voyageurs, 2024.

Parmi les marchandises les plus transportées par rail au Cameroun en transit via la gare ferroviaire de Ngaoundéré, on dénombre les hydrocarbures, les bois débités, le coton fibre, les animaux vivants, les farines et céréales, le ciment en conteneurs, les matériaux de construction et certaines denrées alimentaires telles que la banane plantain entre autres. La présente étude se concentre sur celles des marchandises transportées en grande quantité. Il convient dès lors d'analyser qualitativement et si possible quantitativement chaque type de marchandise afin de savoir comment les opérateurs économiques que sont les clients de Camrail procèdent pour assurer le transport de leurs produits par train à travers le réseau ferroviaire suivant :

Carte 1 : Réseau ferroviaire du Cameroun

Source: Africa Global Logistics (AGL), 2024

Long de 1104 km de voies ferrées, le réseau ferroviaire du Cameroun dessert seulement une partie du territoire national (BAD, 2015 : 28). Le Premier tronçon appelé Transcam 1, 263 km va de Douala à Yaoundé et le second, Transcam 2, 622 km, va de Yaoundé à Ngaoundéré. La partie qui relie Nkongsamba à Douala en passant par Kumba n'est pas très sollicitée (BAD, 2015 : 28). La vétusté de ce réseau dont les travaux ont commencé avec la présence des colons allemands, puis des français, oblige sa maintenance régulière par les Chemins de Fer Camerounais, afin d'éviter les accidents (Ministère de Transport, 1998 : 25). Les marchandises circulent sur ces tronçons en aller et retour. Quelle est la nature de ces marchandises et qui en sont les opérateurs économiques qui travaillent avec les autorités ferroviaires ?

1. Les hydrocarbures

Les hydrocarbures en provenance de Limbé où est installée la SONARA², transportés par train de Douala à Ngaoundéré, sont constitués de plusieurs sous-éléments à savoir le super, le gasoil, le kérosène, le jet, le gaz et l'huile de moteur.

Le terminal à wagons-citernes de la SCDP³ permet de décharger ces produits pétroliers qui sont par la suite transportés par camions-citernes pour leurs différentes destinations. À titre d'illustration Camrail a transporté en 2015 677 000 m³ d'hydrocarbures par rail de Douala vers les dépôts internes de Yaoundé, Belabo et Ngaoundéré et en 2020, il a assuré le

² Il s'agit de la Société Nationale de Raffinage du Cameroun. C'est la seule d'ailleurs et qui pour le moment ne parvient pas à raffiner le pétrole camerounais qualifié d'assez lourd. Ce pétrole est exporté vers les États-Unis ou la Chine. Depuis fin mai 2019, l'incendie survenu à la SONARA, le Cameroun importe plutôt du Nigeria ou de la Guinée équatoriale le carburant raffiné pour sa commercialisation interne.

³ La Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers spécialisée dans le stockage se trouve au bout de la chaîne qui va de l'exploration pétrolière par la SNH suivie de sa transformation par la SONARA. Créée en 1979 par l'État du Cameroun mais avec un capital mixte, elle couvre l'étendue du territoire national et permet aux marketeurs de résoudre le problème de conservation des produits pétroliers.

transfert de 837 000 m³, soit une augmentation de 24%⁴. À l'analyse, l'acquisition de 38 nouveaux wagons-citernes par Camrail en 2020 et la mise en œuvre du programme ExOp Afrique ont permis d'augmenter significativement le volume des hydrocarbures transportés par rail jusqu'à Ngaoundéré. Cette modernisation du système de transport ferroviaire a plusieurs avantages au profit du commerce local notamment en matière de disponibilisation des produits pétroliers sans rupture de stock au niveau des stations-services pour le développement du transport urbain et interurbain par mototaxis, taxi, bus et camions. Grâce à ce carburant transporté et déchargé à la gare ferroviaire de Ngaoundéré, tous les engins nécessitant l'utilisation des hydrocarbures fonctionnent en plein régime et participent significativement au développement local. Il s'agit par exemple des matériels roulants, des moulins à gasoil ou à essence, des motopompes, des groupes électrogènes privés et ceux des grandes villes comme Tignère et Banyo. La rupture de stock en carburant même de trois (03) jours seulement peut entraîner des paralysies socioéconomiques à haut risque et même des soulèvements. La SCDP se trouve être le premier client de Camrail contribuant à environ 40% de son chiffre d'affaires annuel⁵. Ses produits sont transportés à travers les wagons-citernes comme l'indique l'image ci-après :

⁴ Entretien avec Olivier Koumfieg, Directeur de transport à Camrail, Douala, le 24 janvier 2025.

⁵ Abdoul-Aziz, 2024, « La gare ferroviaire : un atout pour le développement socioéconomique de la ville de Ngaoundéré (1974-2016), Mémoire de Master en Histoire économique et sociale, université de Ngaoundéré, p. 55.

Photo 1 : Exemple de wagon-citerne qui transporte les hydrocarbures de la SCDP

Source : Abdoul Aziz, 2024

Le wagon-citerne estampillé SCDP ci-dessus stationné à Ngaoundéré, a l'obligation du respect des normes internationales en matière de qualité et de sécurité lui permettant d'assurer le transport dans des conditions optimales des hydrocarbures. Le non-respect desdites normes peut être fatal. L'on se souvient des événements de Nsam-Efoulane à Yaoundé qui a fait des centaines des morts calcinés alors qu'ils tentaient de recueillir le carburant qui coulait des deux wagons citernes transportant de l'essence et qui sont entrés en collision le 14 février 1998 (Essome, 2019). Outre les hydrocarbures, le coton est une autre marchandise transportée par les chemins de fer camerounais afin de faciliter sa commercialisation.

2. Le coton

Le coton fibre transporté par rail de Ngaoundéré vers Douala est une marchandise de la Société de Développement du Coton (SODECOTON) dont la direction générale est basée à Garoua, chef-lieu de la Région du Nord. Cultivé dans pratiquement toute la partie septentrionale du Cameroun, le coton fibre produit par SODECOTON est acheminé à la gare-marchandise de Ngaoundéré par voie terrestre sous forme de matière première. Le coton cultivé au Cameroun est très prisé à l'extérieur, c'est ce qui explique l'exportation de cette matière première et la longévité de la SODECOTON. En Afrique globalement douze (12) pays sont producteurs de coton fibre parmi lesquels le Cameroun. Entre 2004 et 2005, ils ont exporté plus d'un million de tonnes de coton fibre (Moustapha, 2006 : 16). Toutefois, il serait plutôt bénéfique pour le Cameroun de transformer localement son coton afin de limiter les importations des produits finis d'habillement et le bradage de sa matière première. La CICAM, l'unique société de transformation du coton en produits finis au Cameroun a fait faillite depuis quelques années. Cette cessation d'activité a plongé le secteur du textile dans la léthargie et mis plusieurs employés au chômage technique.

3. Le ciment

La principale marque de ciment transportée par rail via Ngaoundéré est celle qui est produite par Cimencam. La marque CIMAF vendue localement est transportée très faiblement par Camrail. La société Cimencam qui fait transporter ses produits par rail et dans des conteneurs, est la propriété du Groupe Bolloré, actionnaire majoritaire et de l'Etat du Cameroun. Un point de vente de ce produit très prisé en matière de construction

est même ouvert au niveau de la gare marchandise de Ngaoundéré. Du fait de la sous-production et de la demande parfois très élevée, il arrive qu'il y ait rupture de stock de ciment à Ngaoundéré. Le transport par route étant très contraignant, au regard du mauvais état du réseau, la société Cimencam préfère transporter sa marchandise par train dans des conteneurs comme l'illustre l'image suivante :

Photo 2 : Conteneurs des marchandises

Source : Abdoul Aziz, 2024.

Les marchandises transportées dans des conteneurs ont plus de 90% de chance d'arriver à destination intact. Les conteneurs sont des dispositifs fabriqués en aciers et très résistants aux intempéries et même parfois à certains accidents moins violents. Le groupe Bolloré a choisi ce mode de transport

par ce que non seulement il cause moins d'accident mais aussi, il est le plus rapide comparativement à celui de la voie terrestre⁶. Par conséquent, ce client de Camrail enregistre moins de pertes.

4. Le bétail

Le transport de bétail est également assuré par la compagnie ferroviaire camerounaise avec pour quais d'embarquement, Ngaoundéré et Ngaoundal. Plusieurs commerçants de bétail préfèrent également ce mode transport pour les mêmes raisons que celles du groupe Bolloré. Les animaux les plus transportés sont les bœufs ayant atteint une maturité incontestable en termes de poids et d'âge. Il s'agit principalement des bœufs *goudali* de l'Adamaoua réputés pour leur qualité en viande. Certains viennent aussi de Touboro dans la Région du Nord mais moins prisés. Les *goudalis* transportés par Camrail pour Yaoundé ou Douala ressemblent à ceux figurant sur l'image suivante :

Photo 3 : Zébus goudalis de l'Adamaoua

Source : Amadou Bello, 2021.

⁶ Entretien avec Iya Ibrahima, Commercial Cimencam à Ngaoundéré, le 26 juin 2023.

Au regard de la qualité de ces bœufs sur la précédente image, dont une tête est vendue parfois jusqu'à huit cent mille (800 000) F CFA à Yaoundé ou à Douala, leurs propriétaires, que sont les commerçants de bétail, préfèrent les transporter par rail afin de limiter considérablement les risques liés aux accidents, au vol et autres désagréments à l'instar de la sous-alimentation pouvant entraîner des pertes de poids et de prix de vente.

5. Le bois débité

En outre, le bois débité sous forme de planches de 30, de lattes, de chevrons ou de bastaings est également transporté par rail en transitant par la gare ferroviaire de Ngaoundéré. Ce bois entre dans les travaux de construction des bâtiments à usage commercial, des édifices publics et privés et certains ouvrages d'art. Le train transporte plus de 80% du volume de bois débité se trouvant à Ngaoundéré. Le reste est transporté par camions.

6. Les denrées alimentaires

Plusieurs produits alimentaires sont aussi transportés par voie ferroviaire. Il s'agit entre autres du riz, de la farine de blé, du maïs, de la banane plantain, du poisson sec ou frais, du sésame et bien d'autres. Plusieurs sociétés comme Afisa, Central Foods, Ets Mounawara, font transporter leurs produits alimentaires par voie ferroviaire. Comparativement à la voie terrestre, selon plusieurs opérateurs économiques, le transport ferroviaire a moins de risque. C'est ce qui explique l'affluence en termes de demande de transport par rail. Ci-dessus un wagon transportant des vivres frais à destination de Ngaoundéré.

Photo 4 : Wagon transportant des vivres frais

Source : Abdoul Aziz, 2024.

Sur cette précédente image, les feuilles vertes de bambou sont placées au-dessus des denrées alimentaires afin de les protéger contre les rayons solaires qui leur sont nocifs. Cela permet de les avoir fraîches. Si telles sont les spécifications des marchandises les plus transportées transitant par la gare ferroviaire de Ngaoundéré, quelles peuvent être leurs destinations et qui en sont les véritables opérateurs économiques ?

II. Destinations des marchandises et clients de la gare ferroviaire de Ngaoundéré

Avant de préciser les différentes destinations des marchandises analysées plus haut et les commerçants desdites marchandises, il convient de les estimer afin d'avoir une idée de leur volume par an.

Il est assez complexe de donner avec précision le volume des marchandises transportées par voie ferrée via la gare de Ngaoundéré en raison de la politique de confidentialité observée par Camrail. Toutefois, elles peuvent faire l'objet d'un regroupement ensuite d'une estimation par grand groupe. Ainsi, on peut distinguer globalement :

- Les marchandises générales, constituées des céréales, du sucre, du riz, de la farine, des huiles de tables, du savon et autres produits alimentaires ;
- Les marchandises dangereuses, regroupant les produits chimiques, le gaz et les liquides inflammables ;
- Les marchandises en vrac telles que le ciment, le charbon, les minerais, le sable, le gravier, etc. ;
- Les marchandises réfrigérées à l'instar de la viande, du poisson, des fruits, des légumes, ou encore des produits laitiers ;
- Les marchandises de valeur : bijoux, argent, or, devises ;
- Les marchandises en conteneurs telles que les vêtements, les chaussures, les produits électroniques et bien d'autres.

Les volumes de marchandises transportées à la gare ferroviaire de Ngaoundéré varient en fonction des périodes et des besoins des clients. Cependant, quelques chiffres indicatifs qui relèvent tout simplement des estimations très approximatives car, les volumes exacts ne sont pas présentés à cause de la politique de confidentialité de Camrail. Chaque année à la gare de ferroviaire de Ngaoundéré environ :

- 500 000 tonnes de marchandises générales;
- 200 000 tonnes de marchandises en vrac ;
- 100 000 tonnes de marchandises dangereuses ;
- 50 000 tonnes de marchandises réfrigérées ;

- 20 000 conteneurs de marchandises diverses sont transportées⁷.

Il convient de préciser que ces chiffres sont des estimations et peuvent varier en fonction des contextes, des aménagements à l'intérieur de la gare et de la croissance démographique. Toutefois globalement, « en 2015, Camrail a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 113 millions de dollars US et un bénéfice d'exploitation de 4,8 millions de dollars US » (Banque Mondiale, 2016 : 420).

1. Destinations

Les marchandises traitées au niveau de la gare ferroviaire de Ngaoundéré prennent plusieurs destinations qu'il convient de séparer en deux. Celles qui partent de Ngaoundéré et celles qui arrivent à Ngaoundéré. Ces destinations obéissent à la loi de l'offre et de la demande d'Adam Smith. C'est aussi pour cette raison que la gare de Ngaoundéré est une plaque tournant du commerce local et sous régional. Dans ce registre, l'on peut énumérer :

a. Yaoundé

La demande de la ville de Yaoundé tourne autour des marchandises telles que le maïs, le mil, le bétail, les petits ruminants, le sésame, les oignons, les arachides, etc. Il apparaît clairement qu'il s'agit des denrées alimentaires qui sont soit mobilisées dans la Région de l'Adamaoua, soit en provenance des Régions du Nord et de l'Extrême-Nord. Ce qui illustre à suffisance que ces trois régions septentrionales constituent pour l'essentiel les bassins de production agropastorale du Cameroun.

⁷ Abdoul-Aziz, 2024, « La gare ferroviaire : un atout pour le développement socioéconomique de la ville de Ngaoundéré (1974-2016), Mémoire de Master en Histoire économique et sociale, université de Ngaoundéré, p. 53.

b. Douala

La ville de Douala reçoit de la gare ferroviaire de Ngaoundéré, les mêmes produits à destination de Yaoundé. En plus de ceux-là, il faut y ajouter le coton fibre conditionné par la SODECOTON et COTONTCHAD pour l'exportation vers l'Europe. C'est aussi ce qui explique en partie l'internationalisation du commerce à partir de la gare ferroviaire de Ngaoundéré.

c. Ndjamena, Moundou et Khartoum

Les villes de Ndjamena, de Moundou au Tchad et de Khartoum au Soudan, reçoivent aussi beaucoup de marchandises transitant par la gare ferroviaire de Ngaoundéré. Généralement dans des conteneurs en provenance d'Europe via Douala ou Kribi, les marchandises en question sont transportées par rail et déchargées à Ngaoundéré pour être transportées par camion jusqu'à Ndjamena ou Moundou, Khartoum voire la RCA (Lavoye, 2000 : 12). Les contraintes liées au transport par camion resurgissent pendant les trajets restants. C'est ce qui explique la volonté du Cameroun et du Tchad à réaliser les travaux d'extension du chemin de fer de Ngaoundéré à Ndjamena en passant par Moundou. Les études y relatives sont achevées. L'étape de mobilisation des ressources est enclenchée et les partenaires financiers tels que la Banque Africaine de Développement s'intéressent à ce projet structurant.

d. Garoua

Les marchandises qui viennent de Douala ou Yaoundé, généralement des produits alimentaires et de première nécessité sont transbordées à la gare ferroviaire de Ngaoundéré pour être finalement transportées par route à destination de Garoua où elles sont redistribuées par les commerçants locaux.

e. Maroua et Kousséri

La région de l'Extrême-Nord s'approvisionne aussi en denrées alimentaires et produits de première nécessité à partir de Douala comme ceux énumérés ci-haut. Transitant par la gare ferroviaire de Ngaoundéré, ces marchandises sont transportées par la suite par camion utilisant la voie terrestre. Certaines marchandises arrivent à destination sans trop de problème. D'autres par contre subissent les aléas de la route à l'instar des accidents dus aux dégradations avancées de la chaussée entre Ngaoundéré et Garoua et entre Mora et Kousséri. Il est donc impératif que les pouvoirs publics réhabilitent définitivement ces tronçons de la nationale numéro 1. Plusieurs commerçants ont subi des pertes énormes du fait de cet état avilissant de la route. Les images suivantes présentent l'état de dégradation de la nationale numéro 1 qui va de Mora à Kousseri en passant par Dabanga.

Planche 1 : État de la route nationale Mora-Dabanga-Kousseri

Source : https://www.lebledparle.com/wpcontent/uploads/2022/09/20220904_131741_0000-758x635.png, consulté le 05 avril 2025.

L'on observe clairement que cette route constitue un calvaire indescriptible pour ses usagers qui ont une seule alternative. En saison pluvieuse qui dure environ quatre (04) mois durant l'année, la praticabilité de cette route devient un parcours de combattant entraînant des pertes matérielles et parfois humaines. Les populations sont contraintes de procéder au rafistolage de la route leur permettant d'avancer même sur quelques mètres. Les commerçants sont obligés à un moment de l'année de se passer de cette route pour acheminer leurs marchandises à Kousseri ou Ndjamena. Ils font passer ces marchandises par le tronçon Ngaoundéré-Toubooro-Moundou-Ndjamena et Kousseri, doublant ainsi les coûts de transport du fait de la distance plus longue.

2. Clients ou opérateurs économiques partenaires de Camrail

Dans le cadre du transport des marchandises, la gare ferroviaire de Ngaoundéré a plus de 70 clients dont les plus professionnels ont une représentation dans la ville. Il s'agit de :

a. La Société Camerounaise de Dépôt Pétrolier (SCDP)

Spécialisée dans le stockage et la livraison des hydrocarbures aux marqueteurs, la SCDP se trouve être le premier client de Camrail, si l'on considère le volume de marchandises qu'elle fait transporter par rail. Situés dans la zone industrielle de Ngaoundéré, les tankers de la SCDP sont installés de telle sorte que les wagons-citernes y déchargent directement sans contrainte. Le chiffre d'affaires réel que Camrail fait avec la SCDP ne peut pas être dévoilé du fait de la politique de confidentialité.

b. La QGM (Quincaillerie Générale des Mosquées)

Spécialisée dans la commercialisation des matériaux de construction à l'instar du fer à béton, ciment et bien d'autres, la QGM utilise les services de Camrail pour faire transporter ses marchandises et occupe une place de choix dans la liste de ses clients.

c. SOSUCAM

La Société Sucrière du Cameroun fait aussi transporter sa production par Camrail. Basée à Mbardjock qui est installé sur le corridor du chemin de fer, elle est spécialisée dans la production du sucre raffiné sous forme solide et en poudre. Le Cameroun septentrional, le Tchad et une partie du Nigeria constituent sa clientèle de par leur consommation élevée du thé et de la bouillie qui exigent le sucre comme ingrédient.

d. PAM

Le Programme Alimentaire Mondial est une structure des Nations Unies qui fait dans l'humanitaire en ravitaillant les réfugiés par les denrées alimentaires qu'il fait transporter par Camrail. Il y a lieu de préciser qu'il existe plusieurs camps de réfugiés dans les Régions de l'Adamaoua et de l'Extrême-Nord, notamment à Borgop et Ngam dans l'Adamaoua et à Minawawo dans l'Extrême-Nord. Les milliers des réfugiés qui abritent ces camps sont alimentés par le PAM en partenariat avec le HCR⁸.

e. CIMENCAM

La Cimenterie du Cameroun, propriété du Groupe Bolloré, avec sa filiale de Douala, transporte sa production qu'est le ciment par rail jusqu'à Ngaoundéré pour desservir les populations de cette région et même au-delà.

⁸ Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés.

f. QUIFEUROU, FOKOU, COGENI et SOMBACAM

Il s'agit de quatre sociétés ayant pour domaine de prédilection la commercialisation des matériaux divers de construction à l'image de la QGM. Toutes ces sociétés sont installées non loin de la gare ferroviaire de Ngaoundéré. Position stratégique qui leur confère les facilités de transport et d'écoulement de leurs marchandises, malgré la concurrence à laquelle elles se livrent.

g. MAERSK

Maersk est une société européenne, spécialisée dans le conditionnement et le transport des marchandises par conteneurs. Tous les conteneurs estampillés MAERSK sont sa propriété. Une fois la marchandise déchargée, le transporteur a l'obligation de lui retourner le conteneur vide sur Douala ou Kribi pour être acheminé en Europe.

h. AFISA

Située sur la nationale numéro 1, juste après l'aéroport de Ngaoundéré, Afisa est la société qui transforme le blé en farine et produits dérivés. Le blé qu'elle transforme est importé de l'Europe, de la Russie ou de l'Ukraine. Ainsi, la matière première qui arrive à Douala par bateau est acheminée à Ngaoundéré par train.

i. AGL et SMN

Africa Global Logistics et la Société de Manutention SMN sont les principaux partenaires de Camrail dans le cadre du transport et de la logistique des conteneurs. Leurs bureaux sont situés à l'intérieur de la gare ferroviaire de Ngaoundéré.

k. GEODIS

Cette société française est également partenaire de Camrail dans la cadre du transport des marchandises à destination du Tchad. Elle loue les camions des particuliers qu'elle met en conditions et les utilise pour le transport des marchandises à elle confiées. Elle joue le rôle de l'intermédiation les différents acteurs.

l. SODECOTON

Dans le cadre du transport du coton camerounais vers Douala où il sera embarqué par bateau pour l'Europe où il est vendu comme matière première, la SODECOTON est l'un des clients de Camrail depuis des décennies. Le volume de coton transporté par Camrail entre 2013 et 2018 est estimé en milliers de Tonnes conformément au tableau suivant :

Tableau 1 : Évolution de la quantité de coton transportée par rail en 1000T

Produit/année	2013	2014	2015	2016	2017	2018
coton	73,9	68,8	80	65	76	46

Source : INS/Camrail/annuaire MINT 2015.

Il apparait clairement que le volume de coton transporté par Camrail varie chaque année entre 2013 et 2018 (INS, 2019 : 217) avec une propension à la baisse en 2018. La baisse du rendement pourrait expliquer cette baisse du volume transporté. Toutefois en terme de durabilité, la SODECOTON est l'une des meilleures entreprises à capitaux mixtes au Cameroun. Le contrôle qualité assuré par des équipes externes commises

régulièrement par la direction générale contribue significativement à sa longévité (Gawrysiak & *al.*, 2011 : 18).

m. COTONTCHAD

À l'image de la SODECOTON qui est camerounaise, COTONTCHAD fait aussi transporter son produit qu'est le coton fibre par rail à partir de Ngaoundéré pour l'Europe. Du Tchad à Ngaoundéré, le transport du coton se fait par voie terrestre, ce augmente les coûts de production du coton tchadien comparativement au coton camerounais. Les coûts de production élevés renforcés par d'autres problèmes structurels ont obligé le gouvernement tchadien à mettre en œuvre une réforme sans pour autant aboutir à une privatisation totale de la société COTONTCHAD (Hauswirth, 2006 : 84).

n. MTA

Cette société est l'un des partenaires privilégiés de Camrail. Spécialisée dans la collecte et l'expédition des colis, courriers et bagage, MTA fait aussi dans la restauration et l'aménagement des chambres à l'intérieur des wagons. Elle a permis l'amélioration des conditions de voyage en assurant l'hygiène et la salubrité dans le train.

o. SABC

La Société Anonyme des Brasseries du Cameroun est la toute première structure de brasserie au Cameroun. Elle produit les bières, les jus de marque top et de l'eau de table. Elle fait transporter par Camrail les produits dérivés du maïs en provenance de MAÏSCAM (Maïserie du Cameroun), utilisés comme matière première pour la production des bières et autres boissons gazeuses.

Considéré comme outil de développement du commerce local, Camrail a fait construire des boutiques et magasins à l'intérieur de la gare-voyageurs qu'elle met à la

disposition de sa clientèle pour faciliter la délivrance des services aux usagers, comme le démontre la photo suivante :

Photo 5 : Boutiques construites par Camrail à Ngaoundéré

Source : Amadou Bello, 2025.

La modernisation de l'espace commercial de Camrail a facilité le transport par rail à partir de Ngaoundéré. Ces bâtiments construits en R+1 sont des boutiques et des magasins mise en place par Camrail dans le but de permettre aux usagers de louer pour leurs différentes activités. À l'étage la location d'un magasin est de 40000f /mois et au Rez-de-chaussée c'est 50000/mois pour un magasin. L'objectif est de développer les activités commerciales (Abdoul-Aziz, 2024 : 59).

Conclusion

Au demeurant, il était question de montrer comment les commerçants parviennent à transporter leurs marchandises par rail de 1974 à 2024, tout en précisant la nature desdites marchandises et leurs destinations. Il ressort globalement de cette étude que la gare ferroviaire de Ngaoundéré est un véritable outil de développement du commerce intérieur et extérieur au

regard du volume et des destinations prises par les marchandises. En plus Camrail se déploie quasiment dans une situation de monopole car, la voie terrestre étant délabrée, aggravée par les tracasseries policières, ne facilite pas le transport des marchandises par camion. Ainsi, cette étude permet aux commerçants et autres opérateurs économiques de choisir le transport ferroviaire au regard des avantages que leur offre ce mode d'acheminement des marchandises. Le respect des procédures mises en place par Camrail, telles que présentées dans cette étude et moins connues par beaucoup d'opérateurs économiques, leur permet simplement de faire transporter leurs marchandises par voie ferrée. Ils parviennent ainsi à limiter au maximum les risques et les tracasseries liés au transport des marchandises en empruntant d'autres voies. Ce privilège amène Camrail à négliger certains aspects relevant de son domaine comme le transport des personnes. Elle peut réhabiliter par exemple l'ensemble du chemin de fer qui est assez vétuste afin de limiter les accidents comme celui enregistré à Eséka il y a quelques années. À long terme, si rien n'est fait dans le sens de l'amélioration de sa compétitivité, et si les routes se modernisent, à l'image de celle qui va de Yaoundé-Ntui-Tibati à Ngaoundéré, elle risque de perdre une bonne partie de sa clientèle.

Références bibliographiques

ABDOUL-AZIZ, 2024. « La gare ferroviaire : un atout pour le développement socioéconomique de la ville de Ngaoundéré (1974-2016) », Mémoire de Master en Histoire économique et sociale, université de Ngaoundéré

AMADOU Moustapha, 2006. « Pratiques du Commerce de la fibre de coton », in Unido Publications, Paris

Banque Africaine de Développement, 2015. *Cameroun, Note sur le secteur des transports*

Banque Mondiale, 2016. *La réforme des chemins de fer : étude de cas Camrail*

ESSOME Manfred, 2019. « Yaoundé-Catastrophe de Nsam : 21 ans après », villesetcommunes.info

GAWRYSIAK Gérard, PALAI Oumarou, FRANCALANCI Philippe et MBAIROBE Gabriel, 2011. *Tournée des usines d'égrenage SODECOTON, CIRAD-CA, Montpellier*

Institut National de la Statistique, 2019. « Transport », in *Annuaire statistique du Cameroun*

HAUSWIRTH Damien, 2006. *Diagnostic de la filière coton au Tchad, perspectives et privatisation*, ITRAD, Ndjamena

Ministère de Transport, 1998. *Rapport final de l'évaluation environnementale de la mise en concession des chemins de fer du Cameroun*

SAVOYE Bertrand, 2000. *La chaîne des transports au Cameroun, évolutions récentes et nouvelles problématiques*

Dynamiques Socioculturelles et Economiques dans la Localité Konyito (Commune de Zio 2) au Togo

¹*BOKO Komivi, ²

***ZOYIKPO Komitse Mawufemo**

³*GBEMOU Kokou Mawulikplimi.

Université de Lomé

claudobok7@yahoo.com

Résumé

L'étalement urbain résultant de l'échec des politiques de logement et d'aménagement des territoires engendre une recomposition des acteurs de mode de vie citadin dans les périphéries rurales dans un contexte d'absence de services sociaux et d'équipement de base tels que l'électricité, l'eau, l'école, le centre de santé, le marché et les centres de loisir. Ceci soulève des préoccupations sociales dans le village de Konyito de la commune Zio 2. Essentiellement qualitative, cette recherche démontre que les dynamiques sociales apportent des réponses urgentes face à ces défis. À travers la mobilisation des ressources endogènes par le comité villageois de développement et la chefferie, le milieu s'est doté de groupes culturels d'entraide sociale, d'un marché communautaire et s'organise périodiquement pour l'aménagement de ses routes.

Mots-clés : *transformation rurale, dynamiques communautaires, Zio 2, Konyito.*

Abstract

Urban sprawl resulting from the failure of housing and land use policies is leading to a reorganisation of urban lifestyle actors in rural peripheries in a context of a lack of social services and basic facilities such as electricity, water, schools, health centres, markets and leisure centres. This raises social concerns in the village of Konyito in the Zio 2 commune. Essentially qualitative, this research demonstrates that social dynamics provide urgent responses to these challenges. Through the mobilization of endogenous resources by the village development committee and the chiefdom, the area has established cultural groups for social mutual aid, a community market and periodically organizes the development of its roads.

Key-words : *rural transformation, community dynamics, Zio 2, Konyito.*

Introduction

Les dynamiques issues des interactions et la configuration émergente des sociétés marquent une ère de changement dans la mesure où plusieurs acteurs sont impliqués en tant qu'individus, communautés, organisations, mouvements sociaux et donateurs dans les processus de développement (I. R. Eguren, 2019, p. 1). Les groupes de citoyens mobilisés, qui s'approprient une problématique sociale dans le but d'y trouver des solutions ponctuelles et graduelles en utilisant les ressources publiques ou privées, acquièrent des capacités importantes de négociation avec le pouvoir public chargé de l'administration des territoires (B. Husson, 1997, p.6). Les actions de transformation structurelle menées généralement par ces groupes de « personnes habitant le même milieu et unies directement par les nécessités et aspirations communes » répondent à des besoins des populations (S. Agapitidiris, 1963, p. 705). Ces types d'action collective constituent la forme contemporaine de l'impulsion du niveau de vie culturel et matériel des communautés qui se fondent sur l'esprit d'initiative consciencieuse et de collaboration des membres.

En Afrique, ces groupes sociaux jouent le rôle d'acteurs incontournables du processus de décentralisation, inscrivant la responsabilisation des collectivités au cœur de l'action des gouvernements. Le développement communautaire prend ainsi un sens aigu qui rompt avec les planifications publiques bureaucratiques qui traînent à exercer d'influences significatives sur les défis complexes auxquels sont confrontées les populations locales (K. Pople, 2008, p. 540). Devant une telle situation, l'innovation communautaire consistant à privilégier les membres des communautés comme les champions et arbitres de leur propre changement prend beaucoup plus de vigueur dans les actions de développement.

Les milieux ruraux qui se situent dans les périphéries des villes connaissent une installation massive de population urbaine quittant les centres-villes. Le coût de la vie constitue le facteur d'expulsion des catégories sociales moyennes et faibles vers les limites des villes qui constituaient des espaces agricoles (K. A. F. Adjayi, 2024). L'ampleur de l'expansion urbaine en Afrique est le résultat des défaillances des politiques de logement qui peinent à contenir les populations des villes, suscitant un phénomène de débrouillardise chez les acteurs citoyens qui sont tiraillés entre des conditions précaires de résidence en location et des promesses fallacieuses de logements sociaux.

Les conditions de location dans les villes, malgré les textes officiels qui les réglementent, se caractérisent par un libéralisme économique. Les coûts des matériels de construction et des terrains constructibles en zone urbaine évoluent continuellement suivant la loi de l'offre et de la demande (Banque mondiale, 2019, p. 24). La flambée des prix de loyers et les problèmes sociaux de cohabitation dans les cours d'habitat de location renforcent la culture du vivre chez soi à tout prix chez les Togolais, nonobstant les impacts sur la qualité de vie. Les fonctionnaires publics et privés sont enclins, toute leur carrière, à faire des prêts bancaires successifs pour construire leurs maisons (B. Bilao, 2021).

Dans ce processus d'expansion au-delà des périmètres des villes, plusieurs paramètres rentrent en considération dans le choix des acteurs quant au milieu géographique où ils envisagent d'ériger leurs domiciles. Le coût du terrain, l'existence de groupes humains voisins, de quelques infrastructures, la proximité d'une route praticable, axe de liaison du lieu de service et du village de provenance, etc. sont privilégiés dans l'analyse tout comme les conditions foncières légales d'acquisition des lopins de terrain. Les groupes humains de voisinage constituent le déterminant majeur de l'installation

dans ces nouveaux espaces en construction au cœur des centres ruraux.

Au Togo, le processus de décentralisation accentué en 2019 a permis la mise en place des communes, en remplacement des délégations spéciales, puis des régions qui sont chargées du développement local. Cependant, devant les défis pressants accumulés depuis longtemps, les collectivités territoriales traînent sur des questions de planification communale et régionale pendant que les villes débordent de leurs noyaux urbains initiaux où les conditions de location et de logement sont peu réglementées.

La ville de Lomé a absorbé les deux préfectures périphériques d'antan (Golfe et Agoe) et s'inscrit dans un étalement continu qui consomme à un rythme effréné les espaces ruraux des préfectures des Lacs, d'Avé et de Zio. Cet étalement détermine le choix de construction d'habitat personnel et renforce la culture de vivre chez soi à tout prix chez les populations urbaines qui s'installent dans les localités rurales riveraines (K. Etsè, 2024, p. 41).

La commune de Zio 2 est riveraine du Grand-Lomé et abrite une population totale de 96.193 habitants (Mairie Zio 2, 2023, p. 22). Le Sud de cette commune est constitué des villages dont Konyito et ses environs qui sont des hameaux et fermes agricoles dépourvus de toutes infrastructures socio-collectives de base telles que l'eau, l'école, le centre de santé, l'électricité, la route et le marché. Ce village fait l'objet d'un mouvement important d'installation humaine qui contribue à l'augmentation des populations autochtones et allochtones depuis quelques années. Cette densification sociale, de plus de 12.007 habitants de profils socioculturels variés et moulés par les traits et modes de vie urbains qui se transposent dans ce cadre de vie rurale, suscite des préoccupations (INSEED, 2022). En face des défis communautaires, les efforts collectifs et individuels qui forment la recomposition sociale doivent s'inscrire comme moteur

devant conduire les populations à l'amélioration de leurs conditions de vie (A. Lemelin et R. Morin, 1991, p. 288).

Comment les dynamiques communautaires apportent-elles des réponses socioéconomiques aux besoins de ces milieux ? L'hypothèse de recherche qui découle d'une telle interrogation est la suivante : les dynamiques communautaires dans la localité Konyito (Commune de Zio2) s'expliquent par l'auto-organisation à travers la mise en œuvre des initiatives socioculturelles et économiques.

L'expansion urbaine, dans le village de Konyito situé dans la commune Zio 2, suscite une reconfiguration socio-spatiale aux enjeux multiples dans la localité et ses environs où le manque d'infrastructures socio-collectives soulève des dynamiques d'adaptation qui s'inscrivent dans la théorie du développement communautaire basé sur les actifs de J. Kretzmann et J. McKnight (2004). Cette théorie souligne l'importance de la mise en valeur des ressources dont disposent les communautés pour assurer leurs transformations socioéconomiques. Selon ces auteurs, ces communautés disposent de différents atouts, notamment matériels, humains et des valeurs qui sont mobilisables à travers les dons des individus, des associations et des institutions pour répondre à leurs besoins sans tout attendre des acteurs externes. Cette approche de développement communautaire se focalise sur l'identification et la valorisation des forces internes en réponse aux modèles traditionnels axés sur les besoins communautaires en faisant appel à l'intervention d'acteurs extérieurs. Pour J. Hodgson et *al.* (2019, p. 5) les « organisations communautaires existent pour occuper l'espace de négociation entre les populations et le monde extérieur, et bon nombre des plus performantes le font avec une intervention extérieure minimale, ce qui suggère que l'un des principaux objectifs du soutien externe pourrait être de contribuer à la mise sur pied d'atouts,

d'aptitudes et de la confiance (...) que les collectivités locales possèdent déjà et cherchent à renforcer ».

Dans la même optique, la théorie de la dynamique du dedans et la dynamique du dehors de G. Balandier (2004, p.15-35) permet de cerner les portées socioculturelles et économiques des dynamiques impulsées de l'intérieur et de l'extérieur dans la localité Konyito ces deux dernières décennies par une diversité d'acteurs communautaires, associatifs, institutionnels, voire la diaspora de ladite localité. En effet, pour G. Balandier (2004, p.28), aucune société n'est contrainte à vivre longtemps une situation d'autarcie. Toute société a, au contraire, en son sein des dispositions qui favorisent, soit un ordre, un progrès, un changement social, soit une désorganisation sociale qui traduit globalement ce qu'il convient de qualifier de « dynamique du dedans ». La dynamique du dehors révèle que les éléments qui sont externes à une société peuvent modifier, ralentir ou étouffer l'essor du potentiel construit par la conscience collective des acteurs engagés dans des actions d'intérêt général.

Cette approche de G. Balandier se résume en trois postulats majeurs qui font la centralité de cette recherche :

- les sociétés dépendantes ou périphériques entretiennent une interaction dynamique avec les sociétés qui les environnent provoquant des changements au niveau de leurs structures sociales, politiques, culturelles et économiques ;
- les mutations des sociétés doivent être analysées après repérage du « dynamisme du dedans » et du « dynamisme du dehors » qui les caractérisent ;
- une analyse synchronique ou conjointe des interactions internes et externes de ces sociétés comme facteur pour

mieux circonscrire leur fonctionnement et transformation sociale.

La démarche de cet auteur valorise les potentialités manifestes et latentes de chaque société afin de comprendre les différents facteurs qui influencent les actions de développement. Dans un contexte de développement communautaire promu par des initiatives d'ordre socioculturel et économique, cette théorie se veut utile pour expliquer, d'une part, les possibilités de progrès des populations à la base et, d'autre part, les forces externes en passe de contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. Tout ceci suppose que pour un développement harmonieux d'une société, il faut concilier les deux types de dynamiques endogène et exogène.

Cet article vise à analyser les dynamiques socioculturelles et économiques du village de Konyito et ses environs dans la commune de Zio 2 au Togo. Il s'articule autour de trois parties. La première est consacrée à la méthodologie, la deuxième présente les résultats et la troisième partie discute les principaux résultats obtenus.

1. Méthodologie

La démarche méthodologique utilisée dans le cadre de cette recherche est essentiellement qualitative. Les entretiens semi-directifs avec la chefferie, les leaders des comités de développement à la base, des associations, les membres de la communauté sont menés dans le but de recueillir des récits personnels pour comprendre les motivations, les défis et les aspirations liées à l'engagement communautaire. Les focus groups sont effectués avec les différents acteurs pour explorer les perceptions collectives, les attentes et les tensions qui animent les interactions sociales et la construction des significations partagées. L'observation participante des réunions

et des travaux communautaires tenus dans le milieu nous a permis d'apprécier directement les interactions, les processus de prise de décision et de mobilisation collective dans le milieu. L'analyse des archives locales, notamment les comptes rendus de réunions, nous a permis de disposer des informations historiques sur les initiatives entreprises dans le village de même que l'examen des discours écrits et oraux des leaders lors des réunions. Ces différentes techniques nous ont permis de comprendre les éléments contextuels, les interactions sociales et les structures de pouvoir qui influencent l'engagement communautaire dans le village et ses enclaves, précisément les localités d'Adidome, Atitoe, Kpala, Apesito, Dzigbé et Bame, Afanvikope, Moklikope, Avinato.

L'analyse des données, qui a consisté en un recoupement des déclarations issues des entretiens et des comportements observés chez les acteurs, a abouti aux résultats suivants.

2. Résultats.

Les résultats de cette recherche sont organisés en quatre points essentiels. Le premier concerne la solidarité de voisinage, le second présente les réponses à l'état des routes, l'avant-dernier aborde la mise en place d'un marché communautaire et le dernier insiste sur la disponibilité des terres de culture dans la localité comme force de l'économie agricole du village.

2.1. Konyito solidarité, une dynamique de voisinage endogène.

Le voisinage constitue un facteur important de développement des liens sociaux entre les habitants des territoires de Konyito et ses environs qui sont de diverses origines ethniques et culturelles. Un voisinage solidaire contribue à l'acceptation mutuelle et renforce la vie sociale par différentes formes

d'activités à travers lesquelles les voisins cherchent de solutions communautaires aux problèmes qu'ils rencontrent dans leur cadre de vie en construction par eux-mêmes.

Nous organisons des travaux communautaires pour tracer les voies que nous empruntons. Les dimanches après-midi, sous l'égide du chef de village et du président du CVD, les hommes munis de houes et coupe-coupe, les femmes des râteaux, balaies et bassines nous débarquons sur les artères de notre village. Le chef et le président indiquent les bornes de topographie délimitant l'emprise des voies, puis en groupe, nous nous mettons à défricher, labourer et dessoucher les arbustes pour créer les routes que nous empruntons. Au cours de ces travaux et réunions communautaires, les discussions favorisent la connaissance des uns et des autres et les liens de voisinage solidaire se créent entre nous, parce que nous venons de différentes origines pour nous nous rassembler ici. Ces activités, que beaucoup n'ont plus effectuées il y a longtemps, constituaient pour nous le sport hebdomadaire en même temps qu'une réponse aux besoins que nous ressentons. Par ces regroupements réguliers plusieurs projets communautaires comme l'électrification par le système araignée et la création des associations d'entraide mutuelle ont pu être réalisés. (Extrait des propos d'un habitant de Konyito)

Ces propos mettent en relief le leadership communautaire qu'inspirent la chefferie traditionnelle et le président du CVD de Konyito aux habitants, quel que soit leur bord ethnique, religieux, politique voire leur différent rang social. Le développement communautaire ne fait pas acception de personne dira-t-on. Aussi, peut-on relever la question de mobilisation des citoyens pour démontrer, chacun comme il le

peut, son intérêt inconditionnel pour la chose publique en ce qui concerne la création, l'entretien et la sauvegarde des biens publics qui contribuent durablement au développement communautaire. Les activités communautaires créent un creuset socioculturel de vivre ensemble où se fondent les différences au profit de l'intérêt communautaire.

Illustration N°1 : Réunion communautaire

Source : Données de terrain, mai 2021

L'organisation des populations locales sur l'initiative des leaders communautaires, que sont les autorités traditionnelles détenant le pouvoir coutumier et les présidents de CVD qui représentent l'organe de mobilisation pour le développement, est déterminante pour favoriser les transformations sociales qui répondent aux besoins sociaux immédiats. L'aménagement des voies à travers des travaux communautaires constitue une occasion pour fraterniser les membres de la communauté et insuffler une dynamique innovante du vivre-ensemble. La solidarité par voisinage instaurée par cette forme d'organisation des populations aux origines culturelles diversifiées contribue au renforcement des sociabilités et la participation des acteurs au processus de prise de décision au profit du développement. Les habitants nouvellement installés sont présentés aux devanciers,

ce qui renforce les liens de solidarité. Ces travaux communautaires sont des opportunités d'exercices physiques, du sport collectif orienté vers l'aménagement communautaire des voies pour les voisins dont la plupart sont des fonctionnaires.

L'auto-organisation sous le leadership du chef du village assisté du président de CVD a favorisé la réussite des projets d'extension électrique dit araignée par les habitants eux-mêmes tout comme l'aménagement des routes et la mise sur pied des associations promotrices de l'entraide détermine le véritable développement de Konyito et des villages proches. Les investigations de terrain ont aussi montré l'importance du vivre ensemble et l'ambiance que cela dégage quand les uns les autres expriment leur identité culturelle à travers des moments festifs ou de deuil. Une personne interviewée sur l'apport des groupes culturels au développement de Konyito affirme ce qui suit :

Nous avons entrepris des groupes folkloriques de diverses origines culturelles. Agbadza, Xosewu et Bobobo qui réunissent essentiellement les habitants Ewé, cessent d'être des groupes exclusifs à cette ethnie seule. On y retrouve des frères Fons, Kabyè, Moba, etc. Il en est de même des danses Kamou qui regroupent également ces mêmes ethnies. Pendant les fêtes de retrouvaille, tout comme les événements de deuil ou de réjouissances tels que les mariages, anniversaires, les prestations de ces groupes apaisent les douleurs et égayent l'assistance, ce qui instaure les valeurs de pardon mutuel, de fraternité et de cohésion. On ne vit qu'une seule fois et le mieux qu'on puisse tirer de notre existence commune en un endroit, c'est la joie de vivre ensemble.

La cohésion sociale qui caractérise le vivre-ensemble des

différents groupes ethniques habitant Konyito se manifeste par les prestations de service des associations folkloriques qui sont aussi garantes et promotrices des valeurs spécifiques des peuples autochtones et allogènes. Ces prestations peuvent s'agir de musiques traditionnelles, de contes et de danses. En effet, les danses des *Ewé* basés au Sud Togo, sont constituées de *Agbadza Xosewu*, *Bobobo ou Akpesse*, *Adifo* (danse initiatique des jeunes filles en âge de se marier), *Djokoto et Adjogbo* tandis que les danses *Kamou*, *T'bol* (connu sous le nom de la danse du feu), *Kourougnima* (danse des vierge) et *Idjombi* (danse des jeunes garçons en âge de se marier) qui cristallise la quintessence de la culture du Nord Togo.

Illustration N° 1 : Parties de danses folkloriques à Konyito et Kpala

Source : Données de terrain, Septembre 2022 et décembre 2023

L'entraide et la promotion de l'acceptation des différences culturelles au sein des groupes de danses folkloriques sont aussi des facteurs de cohésion des résidents autochtones et allochtones qui constituent en soi une communauté indivisible qui socialise les hommes qui partagent les mêmes valeurs culturelles dans un espace géographique. Le Togo, selon D. D. Sambiani (2006, p.68), « compte en tout 42 ethnies dont la ville de Lomé et ses espaces riverains constituent un véritable laboratoire d'observation de l'intégration sociale ». Cette affirmation s'inscrit dans l'optique d'une étude analytique du brassage ethnique mais aussi culturel caractérisant le mode de vie urbain de la population de Lomé composée à dominance de quatre grandes ethnies, à savoir les Ewé, les Kabyè, les Kotokoli et les Moba (K.M. Gbemou, 2017, p.100).

On retient que l'organisation sociale de la population de Konyito et l'expression de la cohésion sociale des habitants témoignent d'un ensemble de capital culturel, social et symbolique qui traduit une capacité communautaire de résilience qu'on peut mettre au service de la création des initiatives de développement, à l'instar des infrastructures routières. La rubrique ci-après en donne de précisions édifiantes.

2.2. Des solutions communautaires spontanées à la précarité des infrastructures routières.

L'absence des infrastructures de base dans les localités de Konyito a suscité la réaction des populations qui se mobilisent pour apporter des solutions urgentes. À travers l'organisation de travaux communautaires, elles tentent d'aménager la principale route qui dessert les localités de Konyito, Sanguéra et Mission Tové. La route qui relie toutes ces localités est une piste rurale souvent impraticable durant les saisons pluvieuses. Divers points critiques s'y superposent entraînant régulièrement de graves accidents de circulation. Selon plusieurs interviewés,

l'impraticabilité de la route relève de multiples facteurs dont l'existence des anciennes carrières de prélèvement de sable pour les constructions. En fait, l'extraction du sable occasionne la dégradation continue de cette voie. Selon P. Kpengue (2022, p.33), la politique des grands travaux dans les années 2000 a entraîné la prolifération des carrières d'exploitation des matériaux de construction dont les sables et les concassés. Ces carrières, en l'occurrence celles de concassage à ciel ouvert qui se sont multipliées ces derniers temps sont sources d'enjeux tant environnementaux que sociaux qui alimentent des conflits de gouvernance entre les exploitants et les communautés riveraines marqués par des sentiments de désaveux des stratégies d'intervention de l'administration par ces communautés.

Les populations de Konyito ne sont pas indifférentes devant l'état dégradant de cette route qu'elles empruntent quotidiennement. Elles mènent des actions communautaires d'entretien de la route et de sensibilisation des usagers, notamment des conducteurs de camion de sable.

Ici personne n'a le choix. On est tous obligé de contribuer à l'aménagement communautaire de la voie, sinon on ne peut pas aller au boulot, ni à l'hôpital, ni au marché en ville. On dirait la route est devenue un barrage qu'on ne peut pas traverser. Faut-il aller s'embourber pour appeler au secours, ou bien faut-il contribuer au chargement des crevasses inondables sur la route ? Il n'y a pas de possibilité de contourner ces blocages créés par les pluies. Tous les usagers piétons, motocyclistes, voituriers, etc. donnent une contribution volontairement pour payer du sable et charger ces crevasses (Propos d'un interviewé, membre de CVD de Konyito).

À voir l'état de la route pratiquée par tous les habitants de Konyito, cette affirmation montre la nécessité pour tout le monde de participer à son aménagement. C'est aussi un appel lancé pour des actions volontaires allant dans l'optique de mobiliser des fonds d'entretien de la route. Entretenir cette route suppose, en effet, un investissement financier qui relève de l'autopromotion communautaire où la responsabilité première revient au CVD de s'impliquer activement pour, non seulement, collecter les fonds mais aussi d'assurer sa gestion transparente. Cette dernière motive le plus souvent des populations à toujours soutenir des initiatives communautaires de développement.

Illustration N° 2 : Travaux d'entretien communautaire des routes de Konyito

Source : Données de terrain, juin 2023

Les investigations révèlent que l'état défectueux des routes pratiquées par les usagers à Konyito amène à faire des efforts nécessaires pour arranger les points critiques dangereux qui bloquent le passage. Souvent, les habitants s'organisent sous la couverture des autorités traditionnelles du milieu en plus les membres de CVD en faisant des cotisations communautaires

pour acheter des latérites, de graviers concassés pour charger les points critiques et construire des ponceaux sur la route.

En dépit des efforts d'auto-promotion communautaire que ne cessent de mener les habitants de Konyito pour trouver des solutions à la précarité des routes quotidiennement pratiquées, le problème persiste. En périodes des pluies, les résidents de Konyito et ses environs ne peuvent pas se déplacer pour satisfaire les besoins urgents comme se rendre à l'hôpital, au marché pour s'approvisionner en des produits de première nécessité, etc. en empruntant la route principale. Pour les usagers qui font habituellement l'aller et retour à Lomé, il n'y a pas de voies alternatives de bifurcation pour contourner les points critiques.

Le facteur explicatif de cette situation demeure l'insuffisance des investissements financiers que fait souvent la population de Konyito pour réaliser une route durable qui répond aux normes conventionnelles en la matière. Il faut, néanmoins, saluer cette volonté et engagement communautaire qui, déjà, constitue un capital social et culturel pour les autorités municipales qui peuvent compter sur Konyito lorsqu'il s'agira de mobiliser des ressources en lien avec la réalisation d'un projet futur de construction de la route.

À Konyito, le capital économique que dispose la population pour développer ses Activités Génératrices de Revenu (AGR) est l'animation d'un marché communautaire.

2.3. Marché communautaire de Konyito : défi historique aux enjeux socioéconomiques.

Le manque de lieu d'échange des produits commerciaux dans les milieux Konyito et ses enclaves rendait compliqué la gestion du foyer surtout aux femmes dans la mesure où elles sont chargées dans la culture du milieu de s'occuper de la tenue de la maison sur divers plans. Le manque d'un marché où elles peuvent se procurer les biens de première nécessité tels que les

vivres, condiments, etc. les avait obligés à se rendre à Sanguera ou à Legbasito loin de plus de six (6) kilomètres chaque jour.

Le coût de transport de Konyito à Sanguera, sur une distance de 12 kilomètres aller et retour, fait plus de 1000F alors que des fois il s'agit d'y acheter seulement du sel, oignon, légumes, poisson, moudre le maïs, etc. Nous les femmes, nous souffrons tellement le soir venu pour rassembler les condiments nécessaires à la cuisine. Quelques-unes passaient les commandes à leurs maris lorsqu'ils partent au boulot le matin, d'autres à leurs voisines qui se rendent à Sanguera ou Legbasito pour le même but. C'est dur parfois de se faire tant de souci avant de préparer de quoi manger. (Extrait des propos d'une femme).

La difficulté de s'approvisionner en des produits importants pour la survie de la famille posait de soucis majeurs aux populations. Celles-ci devaient se déplacer vers les villes voisines pour trouver satisfaction à leurs besoins basiques. Dans les conditions socioéconomiques précaires que vivent ces nouveaux domiciliés dans cette zone rurale, le prix de transport vers la ville de Lomé pour acheter les condiments dépasse de loin le coût même des produits pour lesquels ils effectuent le déplacement. Cette situation fait régulièrement l'objet de préoccupation aux réunions communautaires au cours desquelles les participants proposent au CVD et à la chefferie des actions pratiques pour déboucher sur des palliatifs. C'est de cette perspective endogène que naît le projet de construction d'un marché que décrit cette personne interviewée :

En 2018, nous avons entrepris un marché communautaire ici à Konyito. Mais cela n'a pas fait long feu. Mais à partir de 2021, ce marché a été réinitié par le nouveau président

du CVD et aujourd'hui il y a plus de 3 ans que nous avons un marché qui s'anime tous les samedis et lundis à Konyito. Hommes et femmes nous avons tous débroussaillé une réserve administrative indiquée par le chef du village pour en faire notre marché. Ce marché apporte des solutions aux problèmes que nous avons éprouvés ici. Nous pouvons juste faire quelques mètres de marche maintenant pour acheter tout ce dont nous avons besoin. Avant, il fallait se rendre à Sanguéra avec des difficultés immenses pour simplement mouliner le maïs, acheter les légumes, poissons, etc. Nous, les femmes nous profitons actuellement de ce marché pour entreprendre le commerce et la vie va bien mieux ici maintenant qu'avant. Chaque année, nous les femmes commerçantes, organisons la fête des travailleurs en pompe dans ce marché. Nous faisons de caravane tambour battant sur les artères de nos deux villages, toutes vêtues d'uniforme retenu par la commission de gestion de notre marché. À la chute de la caravane au marché, nous faisons des prestations de réjouissance rythmées par des chansons et la vie est belle au marché de Konyito. Nous sommes fières de ce marché, qui fait parler de notre milieu bien plus loin. (Extrait des propos d'une femme interviewée).

Illustration N°3 : Marché de Konyito, ses latrines et la célébration de la fête du travail

Source : Données de terrain, octobre 2022

Les difficultés des ménages à se procurer les biens vitaux et alimentaires dérangent les populations dans toutes ses composantes, mais particulièrement les femmes dans les deux villages, puisqu'elles ont pour devoir culturellement de veiller à la bonne tenue du foyer. Cette situation, qui fait de vives préoccupations dans les réunions communautaires organisées régulièrement par le CVD, a amené à entreprendre la construction du marché qui répond aux souhaits légitimes des populations. La mobilisation des acteurs, y compris des femmes, a été décisive pour concrétiser le projet de marché, qui constitue un soulagement immense pour tout le monde. Grâce à ce marché, les femmes ont pu initier des commerces différents pour s'occuper, ce qui contribue à l'augmentation des revenus des ménages dans les deux villages. A ce sujet, K.M. Gbemou (2018, p.213) affirme : « Le dynamisme impulsé au secteur commercial par les femmes traduit le rôle fondamental du commerce dans la lutte contre la précarité. Les marchés ruraux constituent, pour ces femmes, des cadres d'échange des produits et de création de revenus ».

Les facilités d'approvisionnement en des produits s'offre désormais avec ce marché où sont installées des commerçants locaux et étrangers qui animent ce véritable centre commercial de Konyito tous les lundis et samedis. La fierté pour ce marché

consacre la célébration populaire de la journée internationale du travail dans les deux villages par les commerçantes.

La mise en place du marché public de Konyito relève d'une nécessité communautaire mais sa gestion transparente doit s'inscrire dans une perspective de durabilité. En effet, la gestion relève des prérogatives de la municipalité qui a des mécanismes incitatifs et participatifs des femmes, notamment qui animent le marché.

Le caractère économique du marché de Konyito s'étend également sur une forme de finance inclusive et solidaire par proximité qui permet aux femmes de développer leurs activités. Cette forme d'entraide par des épargnes et tontines entreprise par les femmes entretient le dynamisme des activités commerciales dans le marché.

Dans le marché de Konyito, nous faisons des épargnes et tontines sont organisées par les différentes revendeuses. Chaque samedi et lundi, les membres des groupes de tontines perçoivent leurs fonds, ce qui leur permet d'accroître leurs commerces. Les microfinances de proximité, telles que FUCEC, WAGES, etc. nous viennent en appui par des crédits financiers. Grâce à ce marché, nous les femmes avons pris de la valeur parce que nous exerçons le commerce et participons à la vie du foyer aux côtés de nos maris. (Propos d'une commerçante du marché de Konyito)

L'économie solidaire qui est instaurée dans le marché joue un rôle déterminant dans le développement commercial qui s'observe au marché. Cette économie sociale effectuée par l'organisation d'un système d'épargnes et tontines aide les femmes qui n'avaient pas de gros capitaux de renflouer leurs

étalages commerciaux en épargnant petit à petit. En percevant leurs cotisations épargnées, elles agrandissent et rendent de plus en plus attractifs leurs étalages. Les commerces de différents produits agricoles biologiques tels que le maïs, le manioc, riz de Kovié, les légumes, tomates, tubercules, gari, les volailles, de vêtements, de friperies foisonnent dans ce marché tout comme les restaurants de tous mets, des moulins, des boucheries, etc. Ces différents produits de consommation courante permettent aux populations de satisfaire leurs besoins économiques et financiers immédiats.

3. Discussion des résultats.

Les résultats de cette recherche soulignent les dynamiques socioculturelles et économiques qui marquent le développement communautaire du village de Konyito et ses environs. La densification sociale du village par des migrations de populations urbaines venues de Lomé aux origines socioculturelles plurielles et l'absence d'infrastructures de base ont déterminé le voisinage solidaire dans ce milieu. Les différents groupes culturels assurent des fonctions d'entraide et de solidarité qui soudent les liens sociaux unissant les acteurs malgré les diversités ethniques. Les actions visant les réponses aux besoins communautaires suscitent un élan de mobilisation des populations qui prennent en « considération leurs atouts locaux ainsi que les liens de confiance tissés du fait des difficultés existentielles communes » (J. Hogdson et al. 2019, p. 4). C'est bien là que G. Balandier trouve une raison de souligner que toute société a en son sein des dispositions qui lui permettent d'enclencher et de réussir son processus de développement. Les valeurs socioculturelles et économiques sont, en effet, des vecteurs de changement communautaire promu par des structures spécifique que sont, dans le cadre de cette recherche, le CVD, la chefferie traditionnelle de Konyito et la commune

Zio 2. L'étalement de la ville de Lomé avec le soutien des projets d'aménagement urbain en plus des flux de nouvelles installations dans la localité sont des facteurs explicatifs de la « dynamique du dehors ». G. Rocher (1968, p.23) qualifie ces formes de dynamique de « changement social » et A. Tourraine (1973, p.34) d'« historicité », c'est-à-dire la capacité pour une société à se produire elle-même. Au regard des positions de ces auteurs, on retient avec G. Rocher (1968, p.88-89) que les dynamiques que connaît actuellement la localité de Konyito sont observables et repérables dans le temps et dans l'espace (i), affectent les structures communautaires existantes et leur fonctionnement (ii), favorisent l'ancrage de nouvelles façons de penser, de sentir et d'agir, bref, de nouvelles rationalités (iii) et incitent à la mise en place des mécanismes communautaires de durabilité des acquis en termes de biens publics (iv). Les résultats de cette recherche sont corroborés par M.Y. Wogonou (2018) souligne la construction d'un bloc de six cabines de latrines communautaires à Sanguéra, grâce à la mobilisation de la population de ce milieu, ce qui est similaire aux différents efforts déployés pour contribuer au développement à Konyito. « Les membres de la communauté, surtout des jeunes, ont aidé à creuser les fondations sur le terrain tandis que les femmes, en petit groupe, se relayaient pour aller chercher de l'eau à longueur de journée pour les maçons sur le chantier. » (M.Y. Wogonou, 2018). Les groupes de danses folkloriques tels que pratiqués dans le village de Konyito sont également perçus par les travaux de K.M. Gbemou, (2014, p. 124) comme facteurs de cohésion sociale capitale pour les actions communautaires, dans le sens où il souligne qu'« en se produisant lors des occasions de réjouissance et de deuil, ils traduisent les spécificités culturelles d'expression de la sympathie des uns envers les autres ». Les résultats obtenus dans le cadre de cette recherche, confrontés à ceux de T. Atchrimi, (2014, p. 1) révèlent que par des « projets réalistes répondant à des besoins précis, il est possible d'apporter

aux communautés locales la technicité et les moyens de leur émancipation économique et sociale et de réduire la pauvreté ». Les projets réussis sont alors des sources de motivation pour la population qui répond toujours présentes quand elles sont sollicitées par des acteurs de développement comme des associations et ONG.

Par contre, les travaux de K. P. Samiyé 2019 infirment les résultats de cette recherche en soulignant l'existence des lacunes telles que la résistance, la faible implication des leaders et des populations qui fragilisent l'engagement communautaire dans certaines communautés. A cela s'ajoute le dysfonctionnement au sein des CVD ainsi que les litiges fonciers et les conflits relatifs à la chefferie traditionnelle. En fait, dans certaines communautés les membres de CVD sont nommés au lieu d'être élus par la population. La procédure n'ayant pas été respectée, on note des conflits de leadership, la démotivation de la population pour tout ce qui demande la participation communautaire. Dans ces conditions, les projets de développement peinent à transformer ces milieux, ce qui entrave les appuis extérieurs pouvant provenir des associations, ONG, de l'Etat et ses partenaires techniques et financiers.

Conclusion.

L'étalement urbain du Grand-Lomé a suscité la recomposition socioculturelle des populations du village de Konyito et ses enclaves riveraines où sévit le manque d'infrastructures de base telles que l'électricité, l'eau, l'école, le marché, le centre de santé et de loisir soulève des préoccupations sociales intenses. Cette recomposition créatrice de milieux semi-urbains avec des acteurs, habitués par le mode de vie citadin, qui se transposent dans un contexte rural au défis multiples questionne les politiques urbaines de logement et de développement rural

censées améliorer le cadre de vie des citoyens où qu'ils vivent. Cependant, la réalité de la vie chère propulse les citadins à faibles revenus dans un style du vivre à tout prix dans leurs propres maisons à la périphérie.

Cette recherche, qui vise à analyser les dynamiques socioculturelles et économiques des acteurs s'installant dans le village de Konyito, est menée dans une approche qualitative. Les techniques d'observation, d'entretien individuel et de focus-group ont été utilisées pour la collecte des données auprès des répondants vivant dans le milieu.

Les résultats démontrent que le renforcement des capacités organisationnelles des populations autochtones par les apports d'allochtones migrant dans le milieu fait émerger un voisinage incitatif aux actions communautaires dans les domaines infrastructurels et économiques. Les dynamiques socioculturelles et économiques ont débouché sur des actions qui répondent aux difficultés immédiates des populations. À travers la mobilisation des ressources endogènes par les comités villageois de développement et les chefferies, des réalisations communautaires telles que la construction du marché de Konyito, la création de groupes culturels et d'entraide sociale et l'organisation périodique de travaux d'aménagement des routes du milieu ont constitué des alternatives populaires de réponses aux besoins de développement local.

Références bibliographiques

- ADJAYI Komi Arsène Fulbert**, 2024, *La consommation de l'espace et ses implications sur la durabilité du Grand Lomé et d'Atakpamé*, Thèse de Doctorat, Université de Lomé.
- AGAPITIDIRIS Sotiris**, 1963, *Le développement communautaire en général et particulièrement en Grèce*.

AGETUR-Togo.

ATCHRIMI Tossou, 2014, « Développement communautaire et participation au Togo : Cas de l'AGAIB Plateaux », *Field Actions Science Reports The journal of field actions*, Special Issue, pp. 1-6.

BALANDIER Georges, 2004, *Sens et puissance*, PUF, Paris

BANQUE MONDIALE, 2019, *Revue du secteur foncier en milieu urbain et péri-urbain. Mettre le marché foncier au service d'un développement efficient et inclusif du Grand-Lomé*, Washington DC.

BILAO Baléa Badji, 2021, *Phénomène de multiple vente de terre en milieu urbain au Togo : facteurs explicatifs et enjeux dans le Grand Lomé*, Thèse de doctorat, Université de Lomé

EGUREN Iñigo Retolaza, 2011, *La théorie du changement social, une approche pensée-action pour naviguer dans la complexité des processus de changement social*, Hivos, La Haye.

ETSE Kadevi, 2024, *Dynamique de l'occupation du sol dans la préfecture du Zio au Togo*, Mémoire de Master, Université de Lomé.

GBEMOU Kokou Mawulikplimi, 2014, « Associations traditionnelles dans la région maritime au Togo : une dynamique de développement endogène » in *Mosaïque*, Revue interafricaine de philosophie, littérature et sciences humaines, N°016, p. 121-130.

GBEMOU Kokou Mawulikplimi, 2017, « Réseaux et insertion socioprofessionnelle des néocitadins dans la ville de Lomé », in *DEZAN*, N° 013 Volume I, pp.95-107.

GBEMOU Kokou Mawulikplimi, 2018, « Stratégies de résilience des femmes rurales à la pauvreté, dans la préfecture de Vo, au Togo », in *Revue de Géographie de l'Université de Ouagadougou*, N° 07, Vol. 1, pp.207-221.

Guy Rocher, 1968, *Le changement social*, Paris, Ed. HMH.

HODGSON Jenny, KNIGHT Barry et WILKINSON-MAPOSA Susan, 2019, *Perspectives nouvelles en matière de prise en charge du développement par les collectivités locales*, Johannesburg, www.globalfundcf.org.

HUSSON Bernard, 1997, *Le développement local, en ligne*.

INSEED, 2022, *Recensement général de la population et de l'habitat*, Lomé

KRETZMANN John et MCKNIGHT John, 2004, *Building communities from the inside outside, A path toward finding and mobilizing a community's Assets*, Université de Michigan.

LEMELIN André et MORIN Richard, 1991, « L'approche locale et communautaire au développement économique des zones défavorisées : le cas de Montréal » *Cahiers de géographie du Québec*, Volume 35, numéro 95, pp. 285-306.

OLIVIER DE SARDAN Jean –Pierre, 2001, *Anthropologie et développement, essai en socio anthropologie du changement social*, Paris, p. 221.

POPPEL Keith, 2008, « Les premiers 40 ans : l'histoire du journal de développement communautaire », *Revue de Développement Communautaire*, Volume 43, pp. 540-553

RUSSEL Cormac, 2022, *Looking back to look forward in conversation with John Mcknight about heritage of ABC and its place in the world today*,

SAMIYE Komi Pataro, 2019, *Appropriation des résultats de projets par les communautés bénéficiaires à la base comme facteur de développement local : Cas des Plateformes multifonctionnelles (PTFM) dans la Région de la Kara au TOGO*, Université Senghor, Alexandrie.

Touraine Alain, 1973, *Production de la société*, Paris, Seuil.

WONEGOU Massé-Yawa, 2018, *La construction de latrines communautaires dans le quartier Sanguéra à Lomé au Togo*, Lomé.

Stratégies de Communication sur les Déterminants Alimentaires de l'Obésité dans les Quartiers de Cocody et Port- Bouët (Côte-d'Ivoire)

ETTIEN Eugénie épouse KOFFI

Doctorante en communication UAO

Présidente American Spaces Women English Club

CEO OSE CONSULTING GROUP

ettieneugenie@gmail.com

Résumé

L'obésité affecte de plus en plus la santé des ivoiriens en particulier ceux de la ville d'Abidjan. Il s'est donc avéré indispensable de faire une analyse approfondie des déterminants de cette situation. Pour ce faire, une étude a été menée de Juin à Décembre 2024 dans les communes de Port-Bouët et Cocody. A travers des questionnaires, des observations et des entretiens semi-directives, nous avons recueilli des données sur les habitudes alimentaires, les influences socio-culturelles et économique et sur la fréquence de pratique d'activité physiques. Les résultats révèlent une prévalence alarmante de la consommation d'aliments transformés riche en graisse, sucre et sel ; une faible consommation de fruits et légumes et un niveau insuffisant d'activité physique. Ces habitudes sont fortement influencées par le revenu, l'éducation, l'accès aux aliments et les normes socio-culturelles. Elles contribuent significativement à l'augmentation de l'obésité et ses corollaires sur la santé à Abidjan. L'étude souligne l'urgence d'élaborer des stratégies de communication ciblées qui intègrent ces différentes dimensions pour promouvoir une meilleure alimentation, encourager l'activité physique régulière afin d'améliorer la santé des ivoiriens à long terme.

Mots -clés : *obésité, stratégies de communication, hygiène alimentaire, sensibilisation – maladies.*

Abstract

Obesity is increasingly affecting the health of Ivoirians, particularly those in the city of Abidjan. It has therefore become essential to conduct a thorough analysis of the determinants of this situation. To this end, a study was carried

out from June to December 2024 in the municipalities of Port-Bouët and Cocody. Through questionnaires, observations, and semi-structured interviews, we collected data on dietary habits, socio-cultural and economic influences, and the frequency of physical activity. The results reveal an alarming prevalence of the consumption of processed foods rich in fats, sugar, and salt, low consumption of fruits and vegetables, and insufficient levels of physical activity. These habits are strongly influenced by income, education, access to food, and socio-cultural norms. They significantly contribute to the rise of obesity and its consequences on health in Abidjan. The study highlights the urgency of developing targeted communication strategies that integrate these different dimensions to promote better nutrition, encourage regular physical activity in order to improve the long-term health of Ivoirians.

Keywords: obesity, communication strategies, food hygiene, awareness, diseases.

Introduction

L'obésité constitue un enjeu de santé dans les zones urbaines d'Afrique notamment, à Abidjan où elle est associée à des problèmes de santé préoccupants.¹ Les comportements alimentaires jouent un rôle clé dans la propagation de cette épidémie. L'organisation mondiale de la santé (OMS), dans son rapport de 2020 sur l'obésité, souligne que les facteurs alimentaires sont essentiels pour comprendre et freiner ce problème. En Afrique subsaharienne, la situation est d'autant plus préoccupante que les transitions alimentaires rapides entraînent une consommation accrue de produit ultra-transformés et une réduction significative de l'activité physique (Agyemang et al., 2016). Des chercheurs africains tels que Agyemang et al., (2016) ont mis en évidence l'impact de l'urbanisation sur ces comportements et la fréquence de l'obésité. Les travaux de Deslisle et al., (2012) renforcent cette approche en soulignant l'importance d'intégrer les particularités culturelles et socio-économiques des populations

¹ France 24, Journée mondiale contre l'obésité : un problème de taille pour les pays Africains, publié le 4 mars 2021 consulté le 15 Mars 2025 à 11h03

africaines dans les stratégies de lutte contre l'obésité. En dépit de cette prise de conscience et des connaissances acquises, un problème majeur subsiste : celui des stratégies de communications en santé qui peinent à transformer les habitudes alimentaires. Les messages diffusés semblent parfois en décalage avec les réalités vécues par les populations, notamment dans les quartiers d'Abidjan tels que Cocody et Port-Bouët où les modes de vie, les perceptions alimentaires et les représentation sociales de l'obésité varient considérablement. Ce décalage entraîne une faible adhésion et une efficacité limitée des interventions. Des études précédentes comme celle de Odongo (2024) sur les stratégies de communication en santé ont clairement démontré qu'une adaptation minutieuse des messages aux contextes locaux et aux audiences cibles est essentielle pour maximiser leur impact. C'est dans ce contexte de décalage entre les véritables besoins des communautés et l'efficacité des approches actuelles que la pertinence de cette étude trouve tout son sens et sa pleine portée pratique. Il est en effet crucial non seulement de comprendre les facteurs alimentaires de l'obésité, mais surtout d'analyser pourquoi les communications existantes ne parviennent pas à engendrer un changement durable dans les quartiers d'Abidjan. Cette recherche vise précisément à explorer les facteurs socio-économiques et culturels locaux qui influencent les choix alimentaires à Cocody et Port-Bouët. L'objectif est de bien formuler des solutions concrètes et applicables qui auront un impact significatif sur la santé et la qualité de vies de la population. En identifiant les leviers de communication les plus efficaces et les mieux adaptés aux réalités de ces communautés, cette étude proposera des solutions concrètes destinées à réduire la prévalence de l'obésité et de ses complications en améliorant le bien-être des populations. Il s'agit donc d'une démarche fondamentale pour orienter les actions de santé et proposer des interventions efficaces pour la société abidjanaise.

1. Cadre théorique et approche méthodologique

1-1 Approche théorique

Le cadre théorique de cette étude s'appuie sur les théories de la Communication pour le Changement Social et de Comportement (CCSC) et l'éducation par les pairs. En effet, ces méthodes sont d'abord participatives et adaptées au contexte de notre travail. Elles nous permettront d'élaborer une vision précise, ciblée des facteurs alimentaires et des habitudes de vie qui favorise le gain de poids dans ces communautés. Le choix de Cocody et Port-Bouët n'est pas anodin car ces communes possèdent des particularités socio-économiques et culturelles qui influencent directement les comportements alimentaires et la fréquence de l'obésité. Cocody, souvent perçue comme une zone avec des revenus plus élevés, est généralement exposée à une consommation élevée d'aliments transformés et à une tendance à la sédentarité chez certaines catégories de sa population. Pour cette commune, la CCSC guidera la création de messages visant à modifier les normes entourant les plats transformés et à promouvoir des alternatives plus saines, tandis que l'apprentissage entre pairs facilitera le partage de conseils pratiques pour adopter une alimentation équilibrée et augmenter l'activité physique en dépit des contraintes d'un mode de vie urbain. A l'opposé, Port-Bouët, où se concentrent des populations à revenus modestes, rencontre des contraintes économiques influençant les choix alimentaires, ancrées dans des normes socio-culturelles spécifiques. Ici, la CCSC sera essentielle pour dissiper les idées reçues concernant le coût d'une alimentation saine et pour mettre en avant des solutions nutritives et abordables. L'apprentissage entre pairs sera également crucial, car des personnes partageant les mêmes réalités économiques pourront proposer des stratégies concrètes pour une alimentation équilibrée basée sur les ressources

locales, renforçant ainsi la confiance et l'adhésion aux messages de santé. Ces communes représentent donc des lieux d'étude idéaux pour l'application et l'évaluation de ces approches, permettant une adaptation précise des interventions de communication aux particularités de chaque environnement et garantissant ainsi une grande pertinence à notre cadre théorique.

1-2 Approche méthodologique

Cette étude a adopté une approche mixte (qualitative et quantitative) pour examiner les déterminants alimentaires de l'obésité dans les communes de Cocody et Port-Bouët. A cet effet, un questionnaire a été administré à un échantillon représentatif de 600 personnes, stratifié par âge (femmes et hommes 18-60 ans, enfants 2-12 ans) et par quartier (Riviera 2, Cocovico, Angré, 22ème Plateaux à Cocody ; Gonzague-ville Terre Rouge, marché de nuit Port-Bouët centre, Vridi Cité). Le questionnaire a évalué les habitudes alimentaires, les connaissances sur l'obésité, et les facteurs socio-démographiques. Des observations participantes ont également été réalisées dans les lieux publics, les marchés et les centres de santé des quartiers étudiés, en tenant compte des spécificités des groupes d'âge. Les données quantitatives ont été analysées à l'aide du logiciel Excel. La collecte de données s'est déroulée de Juin à Octobre 2024.

2. Analyses des résultats

2.1. Identité des enquêtés

2.1.1. Sexe et tranche d'âge des enquêtés

Tableau 1 : Répartition des enquêtés par tranche d'âge et par sexe

Tranche d'âge	Femmes	Hommes	Total	Pourcentage du total
2-12 ans	75	75	150	25%
18-39 ans	120	100	220	36,7%
40-60 ans	115	115	230	38,3%
Total	310	290	600	100%

Source : Données de l'enquête de Juin à Octobre 2024

L'échantillon de 600 participants répartis entre les quartiers de Cocody et Port-Bouët révèle la diversité démographique de la ville d'Abidjan. Sa répartition par tranches d'âge et par sexe détaillée dans le tableau révèle une structure équilibrée avec une présence significative des adultes âgés de 18 à 60 ans qui représente plus de 75% de l'échantillon. De plus, l'inclusion d'enfants de 2 à 12 ans qui représente 25% de l'échantillon permet d'explorer les relations entre ces différentes générations et les influences familiales au sein des communautés. La répartition égale entre les sexes au sein de chaque tranche d'âge renforce l'échantillon et assure une analyse équitable des données. Elle offre une sphère adéquate pour examiner les comportements (alimentaire et socio culturel), les attitudes et les opinions des abidjanais en tenant compte des variations liées à l'âge et au sexe.

2.1.2. Lieu d'habitation des enquêtés

Le tableau présente la répartition des 600 participants à l'étude au sein des quartiers sélectionnés à Cocody et Port-Bouët. Les enquêtés résident à Cocody (50%, répartis entre Riviera 2 avec 19%, Cocovico avec 18,3% et 2 Plateaux avec 12,7%) et à Port-Bouët (50%, répartis entre Gonzague-ville avec 19,2%, le marché de nuit avec 17,5% et Vridi Cité avec 13,3%).

Tableau 2 : Répartition des enquêtés par lieu d'habitation

Quartier d'Abidjan	Nombre d'enquêtés	Pourcentage du total
Cocody		
Riviera 2	114	19%
Cocovico	110	18,3%
2 Plateaux 22e	76	12,7%
Port-Bouët		
Gonzague-ville Terre Rouge	115	19,2%
Marché de nuit	105	17,5%
Vridi Cité	80	13,3%
Total	600	100%

Source : Données de l'enquête de Juin à Octobre 2024

2.2. Niveau de consommation d'aliments déterminants de l'obésité dans les communes de Cocody et Port Bouët

Figure 1 : Niveau de consommation d'aliments déterminants de l'obésité dans les communes de Cocody et Port Bouët

Source : Données de l'enquête de Juin à Octobre 2024

Les résultats montrent que dans la commune de Cocody 71,2 % de la population consomment régulièrement des aliments transformés contre 28,8 % dans la commune de Port Bouët. 53,3 % affirment consommer des plats sucrés à Cocody contre 46,7 % à Port Bouët. 50,9 % des enquêtés à Cocody affirment consommer régulièrement des plats salés contre 49,1% à de Port Bouët. 68,7% consomment régulièrement des sodas dans la commune de Cocody contre 31,3% dans celle de Port Bouët. Pour les jus locaux sucrés 40,8% affirment en consommer régulièrement à Cocody et 59,2% dans à Port Bouët, et pour la consommation d'alcool 47,6 % le consomme à une fréquence régulière à Cocody contre 52,4% à Port Bouët.

2-3 Identification des facteurs socio-économiques influençant les choix alimentaires dans les communes de Cocody et Port Bouët

Il est observé que 67,4 % de résidents de Cocody déclare avoir un revenu stable contre 32,6 % à Port-Bouët. En ce qui concerne le niveau d'éducation, à Cocody 68,7 % des enquêtés affirment avoir un niveau d'éducation supérieur, comparativement à 31,3 % à Port-Bouët. Enfin, pour la stabilité de la profession nous avons 67,6% de personnes à Cocody qui affirment occuper une profession stable, contre 32,4% à Port-Bouët.

Figure 2 : Identification des facteurs socio-économiques influençant les choix alimentaires dans les communes de Cocody et Port Bouët

Source : Données de l'enquête de Juin à Octobre 2024

2.4. Identification des perceptions Socio-Culturels influençant les choix alimentaires dans les communes de Cocody et Port Bouët

Figure 3 : Identification des perceptions Socio-Culturels influençant les choix alimentaires dans les communes de Cocody et Port Bouët

Source : Données de l'enquête de Juin à Octobre 2024

Les résultats de l'enquête sur la perception de l'obésité comme facteur de maladie soulignent que 69,2% des enquêtés à Cocody reconnaissent le lien entre l'obésité et la maladie. Ce constat est contraire à celui observé à Port-Bouët, où 30,8% des participants reconnaissent que l'obésité est source de maladies. Un taux plus important de personnes à Port-Bouët (56,3%) associent l'obésité

à la beauté, comparativement à Cocody avec 43,7 %. En ce qui concerne la perception de l'obésité comme signe de richesse, cette croyance semble plus répandue à Port-Bouët, où 53,8% des enquêtés partagent cette opinion, contre 46,2 % à Cocody.

2-5 Identification du niveau d'activité physique dans les communes de Cocody et Port Bouët

L'analyse fournit des différences notables en termes de possession de véhicules personnels, un facteur contribuant à la sédentarité. À Cocody, 72,6% des résidents déclarent posséder un véhicule personnel, contre seulement 27,4% à Port-Bouët. Cette disparité montre une dépendance élevée à la voiture à Cocody ; ce qui pourrait limiter les efforts physiques comme la marche ou le vélo. Concernant la pratique régulière d'activité physique (1 à 3 fois par semaine), les résultats montrent une répartition relativement équilibrée entre les deux communes, avec 49,8% des habitants de Cocody et 50,2% de ceux de Port-Bouët déclarant pratiqué le sport régulièrement. Cependant, lorsqu'on examine la fréquentation des salles de sport, une différence significative apparaît. À Cocody, 68,9% des enquêtés affirment fréquenter une salle de sport, contre seulement 38,1% à Port-Bouët.

Figure 4 : Identification du niveau d'activité physique dans les communes de Cocody et Port Bouët

Source : Données de l'enquête de Juin à Octobre 2024

3-Discussions des résultats

3-1 Discussion du niveau de consommation d'aliments déterminants de l'obésité dans les communes de Cocody et Port-Bouët

Les résultats sur les niveaux de consommation d'aliments déterminants de l'obésité dans les communes de Cocody et Port-Bouët révèlent des différences majeures. En effet, ils soulignent une consommation importante d'aliments transformés, de plats sucrés et salés, ainsi que de boissons sucrées. Dans la commune de Cocody 71,2 % des enquêtés consomment régulièrement des aliments transformés contre 28,8 % dans la commune de Port-

Bouët. 53,3 % de ceux de Cocody affirment consommer des plats sucrés contre 46,7 % dans la commune de Port-Bouët. 50,9 % des enquêtés de Cocody consomment régulièrement des plats salés contre 49,1% dans celle de Port-Bouët. 68,7% consomment régulièrement des sodas dans la commune de Cocody contre 31,3% dans la commune de Port-Bouët. En ce qui concerne les jus locaux sucrés 40,8% affirment en consommer régulièrement dans la commune de Cocody contre 59,2% dans celle de Port-Bouët. Pour la consommation d'alcool nous avons 47,6 % qui affirment le consommer à une fréquence régulière à Cocody et 52,4% à Port-Bouët. Les différences de consommation observées dans ces communes peuvent être imputées à des facteurs socio-économiques et culturels divergents. Cocody commune plus aisée présente des niveaux de consommation plus élevés de certains aliments associés à un mode de vie urbain et plus sédentaire (aliments transformés, restauration rapide). Ces résultats peuvent être comparés à d'autres études menées en milieu urbain africain ou dans des contextes similaires. Nous observons des similitudes telles que la prévalence de la consommation d'aliments transformés et de boissons sucrées, fréquemment rapportée dans d'autres villes africaines. En effet, une étude menée à Accra au Ghana par Agyemang *et al.*, (2016) a mis en évidence une forte prévalence de l'obésité et du surpoids associée à une consommation accrue d'aliments riches en énergie et pauvres en nutriments. Et une autre menée par Oni *et al.*, (2011) sur le lien entre l'urbanisation et la prévalence du diabète en Afrique subsaharienne offre des commentaires pertinents pour notre travail. Elle met en évidence les conséquences de l'urbanisation rapide en Afrique subsaharienne, les changements dans les modes de vie et la transition nutritionnelle. Ces études soulignent des tendances similaires à celles que nous observons, notamment l'impact de l'urbanisation sur les habitudes alimentaires. Cependant, des différences peuvent exister entre nos résultats et ceux d'autres

études, potentiellement dues à des spécificités locales, des politiques de santé différentes, ou des niveaux de développement économique variables. La mise en évidence de différences entre Cocody et Port-Bouët souligne la nécessité d'approches de prévention qui tiennent compte des contextes socio-économiques et culturels locaux. Par exemple, des interventions axées sur la promotion d'aliments sains et abordables pourraient être plus pertinentes à Port-Bouët, tandis que des stratégies ciblant la réduction de la consommation d'aliments transformés et la promotion de l'activité physique pourraient être prioritaires à Cocody.

3-2 Discussion sur les facteurs Socio-économiques et Socio-culturels Influant les Choix Alimentaires et l'Obésité à Cocody et Port-Bouët

Les résultats de l'étude révèlent des différences sur le plan de la stabilité des revenus, du niveau d'éducation et de la perception sur l'obésité. En effet, 67,4 % de résidents à Cocody déclarent avoir des revenus stables contre 32,6 % à Port-Bouët. Cette stabilité financière accrue à Cocody pourrait offrir un plus grand accès à des aliments plus sains, mais aussi à des aliments transformés, des aliments de la rue. Cependant, le niveau d'éducation est également un facteur non négligeable. En ce qui concerne la perception de l'obésité comme facteur de maladie, à Cocody 69,2% reconnaissent le lien entre l'excès de poids et l'apparition de maladies. Ce constat contraste avec la situation observée à Port-Bouët, où seulement 30,8% des participants partagent cette opinion. Cette différence présente le niveau de sensibilisation aux risques sanitaires associés à l'obésité entre les deux communes ; ce qui pourrait impacter les motivations à adopter des habitudes alimentaires saines. Concernant la perception de l'obésité comme signe de beauté, les résultats fournissent une tendance inverse. Un taux plus important des personnes à Port-Bouët (56,3%) associe l'obésité à la beauté,

comparativement à Cocody (43,7%). Ce constat laisse transparaître des réalités différentes entre les choix alimentaires et les préoccupations relatives au poids dans ces communes. De même, la perception de l'obésité comme un signe de richesse présente des variations notables. Cette croyance semble plus répandue à Port-Bouët, où 53,8% des enquêtés partagent cette opinion contre 46,2% à Cocody. Nos résultats sur les facteurs Socio-économiques et Socio-culturels influant les choix alimentaires à Cocody et Port-Bouët peuvent être comparés à d'autres études menées en milieu urbain africain ou dans des contextes similaires. Nous observons des similitudes telles que la prévalence de la consommation d'aliments transformés et de boissons sucrées, fréquemment rapportée dans d'autres villes africaines dans une étude réalisée au Burkina Faso par Zoungrana et *al.*, (2024). Cette étude démontre l'importance des facteurs socio-économiques dans la prévalence de l'obésité dans les villes africaines. Bien que ces observations proviennent d'un cadre différent de celui de Cocody, elle souligne la diversité des facteurs contribuant à l'obésité dans les villes africaines et montre l'importance d'adopter des stratégies de prévention prenant en compte des particularités de chaque communauté. Des facteurs tels qu'un niveau de vie élevé, la possession de véhicule et la sédentarité étaient liés à la prévalence de l'obésité. Ces observations pourraient éclairer les différences que nous constatons dans ces communes. Elles soulignent la nécessité d'adopter des approches de prévention de l'obésité adaptées aux spécificités de chaque population. À Cocody, les interventions peuvent se concentrer sur la sensibilisation aux risques liés à la consommation excessive d'aliments transformés malgré un niveau d'éducation potentiellement élevé, et sur la promotion d'alternatives saines adaptées aux modes de vie urbains. À Port-Bouët, les stratégies sont basées sur l'amélioration de l'accessibilité financière et de la disponibilité des aliments sains,

tout en tenant compte des facteurs culturels qui influencent les choix alimentaires.

3-3 Discussion sur le niveau d'activité physique à Cocody et Port-Bouët

L'évaluation du niveau d'activité physique dans les communes de Cocody et Port-Bouët révèle des différences notables chez les personnes possédant des véhicules personnels entre 72,6% à Cocody et 27,4% à Port-Bouët. La possession de véhicules personnels à Cocody indique un statut socio-économique plus élevé contribuant à un niveau d'activité physique plus faible tels que la marche et le vélo pour les trajets quotidiens. À Port-Bouët, le faible taux de véhicules personnels impliquent une plus grande nécessité de recourir à la marche ou aux transports en commun, favorisant ainsi des activités physiques. La pratique régulière d'activité physique (1 à 3 fois par semaine) montre une répartition équilibrée entre les deux communes. La différence dans la fréquentation des salles de sport (68,9% à Cocody contre 38,1% à Port-Bouët) est due à un revenu plus élevé permettant de s'offrir ce type de loisir, ainsi qu'à une plus grande disponibilité de ces infrastructures dans cette commune. À Port-Bouët, des contraintes financières pourraient expliquer la fréquentation plus faible aux salles de sport. Il existe aussi une pratique d'activité physique régulière mais dans un cadre informel. Ces résultats peuvent être comparés à d'autres études menées en milieu urbain africain en occurrence celle de Bauman *et al.*, (2012) qui ont trouvé un lien entre l'urbanisation et l'augmentation de véhicules personnels.

En outre, d'autres études comme celles de Guthold *et al.*, (2018) ont également montré que les populations urbaines à revenu élevé sont susceptibles de participer à des activités physiques structurées (salles de sport, cours), compensant potentiellement une diminution de l'activité physique liée aux déplacements. En

somme, le niveau d'activité physique à Cocody et Port-Bouët est influencé par une combinaison de facteurs socio-économiques, tels que la possession de véhicules et l'accès aux salles de sport et socio-culturels. Les stratégies de prévention de l'obésité doivent tenir compte de ces différences, en promouvant l'activité physique de manière adaptée aux contextes spécifiques de chaque commune et en considérant les influences culturelles sur les comportements liés à l'activité physique.

4-Canaux et stratégies de communication adaptées aux spécificités des quartiers de Cocody et Port-Bouët

La mise en place de stratégies de communication adaptées est cruciale pour atteindre les objectifs des initiatives visant à informer, sensibiliser ou influencer les comportements au sein d'un groupe cible. Il est donc essentiel de bien comprendre les particularités de la population cible en tenant compte de leurs valeurs culturelles et de leurs conditions socio-économiques pour assurer l'efficacité des actions de communication. Dans le cadre de cette étude, nous utiliserons deux approches de communication qui peuvent être implémentées dans les communes de Cocody et Port-Bouët afin de développer une stratégie ciblée visant à obtenir les résultats escomptés. Pour prévenir l'obésité dans ces zones, nous appliquerons les principes de la Communication pour le Changement Social et Comportemental (CCSC) ainsi que l'éducation par les pairs.

4-1 Stratégies de communication à la commune de Cocody

Cocody est caractérisé par une population majoritairement aisée et éduquée. Dans cette commune, nous porterons une attention particulière à la sensibilisation sur la consommation d'aliments transformés, de plats gras, salés et sucrés, ainsi qu'à l'importance de l'activité physique régulière.

Ainsi nous proposons les stratégies et actions suivantes :

-Objectif Principal : Influencer les perceptions de risque et de bénéfice liés aux habitudes alimentaires et à l'activité physique, tout en renforçant les normes sociales positives autour d'un mode de vie sain.

4.1.1. Campagne Digitale "Mon Cocody Sain" :

Présentation : Une campagne axée sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Tik Tok, et LinkedIn).

Contenu :

-Témoignages vidéo de résidents de Cocody : des résidents de Cocody partageront leurs réussites en matière de changement d'habitudes. Ces témoignages mettront en avant les bénéfices concrets perçus et serviront d'éducation par les pairs, inspirant d'autres membres de la communauté par des exemples crédibles et identifiables.

-Sensibilisation en ligne (ex : 30 jours de recettes saines de Cocody, Challenge activité physique): encourager la participation à ces activités et inciter à l'adoption d'une hygiène de vie (CCSC).

-Sessions de questions-réponses en direct avec des experts (nutritionnistes, coachs sportifs) pour répondre aux préoccupations de la population.

Message : *Cocody Actif : Rejoignez le mouvement pour une commune en pleine forme.*

4.1.2. Série d'ateliers "Bien-Être à Cocody" animés par des influenceurs locaux :

Présentation : Organisation d'ateliers thématiques (cuisine saine, initiation au sport, gestion du stress) animés par des influenceurs locaux reconnus pour leurs expertises et leurs crédibilités.

Contenu : Ateliers pratiques de cuisine saine mettant en avant des recettes locales revisitées, séances d'initiation à différentes activités physiques adaptées aux infrastructures de Cocody, discussions interactives sur les *barrières perçues* et les solutions.

Message : *Que notre alimentation soit notre première médecine.*

4-2 stratégies de communication adaptées à la commune de Port-Bouët

L'analyse des spécificités socio-économiques et culturelles des quartiers de Port-Bouët souligne la nécessité d'adopter des stratégies de communication multiformes pour atteindre les populations.

Objectif Principal : Améliorer la compréhension des risques et des bénéfices liés aux habitudes de vie, en s'appuyant sur les réseaux communautaires pour faciliter l'accès à l'information aux seins de la commune.

Modèles Théoriques Principaux : CCSC, éducation par les pairs

Objectif spécifique:

4-2-1 Campagne digitale dénommée "Santé pour Tous à Port-Bouët" :

Présentation : Création de spots et de court métrage diffusés régulièrement sur les radios locales et les réseaux sociaux.

Contenu : Messages diffusés en français et en malinké (dioula) expliquant les risques des mauvaises habitudes alimentaires sur la santé. Interviews de professionnels de santé locaux répondant aux questions de la population. Témoignages de membres de la communauté ayant amélioré leur santé grâce à des changements simples.

Message :

1-Mangeons sainement et bougeons pour une commune de Port-Bouët en meilleure santé.

2-Niabé dominikaila ayé trou, kôkô ani sukaro diminué aya kaininya kaman.

4-2-2 Tournées de Sensibilisation "Agir pour ma Santé" avec les pairs éducateurs

Présentation : Organisation de rencontres et de discussions dans les quartiers, animées par des chefs de quartier, des responsables d'associations et des leaders religieux.

Contenu : Présentations simples et illustrées sur les bases d'une alimentation saine et de l'activité physique. Discussions ouvertes pour identifier les *barrières perçues* (coût des aliments sains, manque de temps) et trouver des solutions adaptées au contexte local. Distribution de supports d'information visuels (affiches, dépliants) en langues locales.

Message :

1-Prendre soin de sa santé, c'est prendre soin de l'avenir de ma communauté.

2-I bé taman tchiaman là banam ténan ai sôhô.

Conclusion

Cette étude a mis en lumière l'importance de sensibiliser sur les déterminants alimentaires de l'obésité dans les communes de Cocody et Port-Bouët. La consommation abondante d'aliments transformés (gras, salés et sucrés) est due à des facteurs socio-économiques et culturels spécifiques à ces zones, soulignent l'urgence d'adopter des approches de communication ciblées et adaptées. La perception des populations et les discussions autour de ces problématiques révèlent un besoin crucial d'information et de sensibilisation pour favoriser des changements de comportement durables.

References Bibliographiques

AGYEMANG Charles, BOATEMAA Sylvia, et AWUAH Bismark (2016), « Urbanization and non-communicable diseases in sub-Saharan Africa », in Journal of Urban Health, n° 93(1), Janvier 2016 pp 22-38.

AGYEMANG Charles, KLIPSTEIN-GROBUSCH Kerstin, KYOBUTUNGI Catherine K. ,et OGEDEGBE Gbenga, (2016), « Obesity and overweight in urban West African adults: a systematic review. » in Globalization and Health, n° 12, Juin 2016 ,PP 50.

BAUMAN Adrian E., REIS Rodrigo S., SALLIS James F. , WELLS Jonathan C., LOOS Ruth J. F. , et MARTIN Brian W. (2012), « Correlates of physical activity: why are some

people physically active and others not? » in *Lancet*, n° 380(9835), Juillet 2012, pp 258-271.

DELISLE Hélène, NTANDOU-BOUZITOU Gervais, AGUEH Victoire, SODJINOU Roger, FAYOMI Benjamin (2012), « Nutrition transition in developing countries: an overview. » in *Annals of Nutrition and Metabolism*, n° 61(Suppl. 2), Octobre 2012, pp 3-10.

France 24, Journée mondiale contre l'obésité : un problème de taille pour les pays africains, publié le 4 mars 2021 consulté le 15 Mars 2025 à 11h03 sur [https://www.france24.com/fr/afrique/20210304-](https://www.france24.com/fr/afrique/20210304-journ%C3%A9e-mondiale-contre-l-ob%C3%A9sit%C3%A9-un-probl%C3%A8me-de-taille-pour-les-pays-africains)

[journ%C3%A9e-mondiale-contre-l-ob%C3%A9sit%C3%A9-un-probl%C3%A8me-de-taille-pour-les-pays-africains](https://www.france24.com/fr/afrique/20210304-journ%C3%A9e-mondiale-contre-l-ob%C3%A9sit%C3%A9-un-probl%C3%A8me-de-taille-pour-les-pays-africains)

GUTHOLD Regina, GRETCHEN Stevens A., RILEY Leanne M., et Bull Fiona C., (2018), « Worldwide trends in insufficient physical activity from 2001 to 2016: a pooled analysis of 358 population-based surveys with 1.9 million participants. » in *The Lancet Global Health*, n° 6(10), September 2018, pp e1077-e1086.

LIEN Nanna, LYTLE Leslie A., et KLEPP Knut-Inge, (2001), « Stability of food habits from adolescence to adulthood: a review. » in *Appetite*, n° 37(1), Janvier 2001, pp 1-13.

MONTEIRO Carlos A., MOUBARAC Jean-Claude, CANNON Geoffrey et NG Shu Wen, (2013), « Ultra-processed foods and non-communicable chronic diseases: a systematic review. » in *Public Health Nutrition*, n° 16(5), Mai 2013, pp 940-946.

ODONGO Michael, (2024), « Health Communication Campaigns and Their Impact on Public Health Behaviors. » in *Journal of Communication*, n° 5(2), Juin 2024, pp 55-69.

OMS. (2020). *Régime alimentaire, nutrition et prévention des maladies chroniques : rapport d'une consultation d'experts de l'OMS*. Organisation mondiale de la santé.

ONI Ganiyu, OLANREWAJU Olayinka K., MUSA Aisha I., OLAYINKA Obasanjo B., ABIOYE Adetunji S., OLASODE Olubukola D., et AJAYI Ayodeji S., (2011) « The association between urbanization and the prevalence of diabetes in sub-Saharan Africa: a systematic review and meta-analysis. » in *BMC Public Health*, n° 11(1), Août 2011 , pp 665.

Organisation mondiale de la santé (OMS). (2020), *Rapport mondial sur l'obésité*. Consulté le 15 Décembre 2024.

SOBAL Jeffrey, BISOGNI Carole A., et JASTRAN Meredith , (2014) « A conceptual model of food choice pathways into socioeconomic and cultural contexts. » in *Appetite*, n° 72, Janvier 2014, pp 61-72.

Willett, W. C. (1998), « Diet and risk of coronary heart disease. » in *American Journal of Clinical Nutrition*, n° 68(6 Suppl), Decembre 1998, pp 1451S-1456S.

ZOUNGRANA Jérémie , MILLOGO Théophile , SOULAMA Fati , SONDO Hippolyte , KONFÉ R. Romuald , DIAGBOUGA Cyrille ,et YÉ Damien , (2024), « Overweight and obesity in women in Burkina Faso: Socio-cultural and behavioural factors. » in *PloS one*, n° 19, Janvier 2024, pp e0296068.

Le Cameroun et le Togo : deux territoires vitaux pour la politique française du textile en Afrique (1914-1960)

Francine Ulrich Awounang Sonkeng
Université de Dschang-Cameroun-IBAF
awounangmene@gmail.com

Résumé

Le textile fait partie des enjeux de la colonisation française en Afrique. L'intérêt de ce produit hautement stratégique n'avait pas échappé à la France qui commença l'expérimentation et l'exploitation sur presque tous les territoires africains sous sa domination et il en fut de même pour les territoires sous mandat. Situés, l'un en Afrique Équatoriale Française (AEF) et l'autre en Afrique Occidentale Française (AOF), le Cameroun et le Togo, ont pourtant connu un destin parfois similaire en matière de textile sous la houlette de la France, puissance mandataire jusqu'en 1960. Ces deux territoires, confiés à la France sous mandat de la SDN à la fin de la Première Guerre mondiale, furent celles des possessions françaises où les possibilités de développement de la production cotonnière furent importantes. Il s'est donc développé dans ces deux territoires des actions concentrées pour le développement des textiles destinés à l'exportation surtout en faveur de la métropole française. Une étude de l'histoire commune de ces deux territoires offre l'opportunité de sonder les enjeux de la production textile de la période du mandat et de tutelle de la France au Cameroun et au Togo. L'objectif étant de montrer les convergences et/ou divergences ainsi que les enjeux que le textile a eu dans la gestion de ces deux territoires par la France entre 1914 et 1960. À l'intercession des méthodes d'histoire économique et des relations internationales, l'analyse met en exergue la politique française en matière de textile dans ces deux territoires. Elle permet du même coup de déceler les permanences et les enjeux du textile au Cameroun et au Togo sous mandat français.

Mots clés : Cameroun, Togo, politique française, textile, enjeux

Abstract

Textile is one of the challenges of French colonization in Africa. The interest of this highly strategic product had not escaped France which began

experimentation and exploitation on almost all the African territories under its domination and it was the same for the territories under mandate. Located, one in French Equatorial Africa (AEF) and the other in French West Africa (AOF), Cameroon and Togo, have nevertheless experienced a sometimes similar destiny in terms of textiles under the leadership of France, the mandatory power until 1960. These two territories, entrusted to France under the mandate of the League of Nations at the end of the First World War, were those of the French possessions where the possibilities of developing cotton production were significant. Concentrated actions have therefore developed in these two territories for the development of textiles intended for export, especially in favor of the French metropolis. A study of the common history of these two territories offers the opportunity to probe the issues of textile production during the period of the mandate and guardianship of France in Cameroon and Togo. The objective being to show the convergences and/or divergences and the stakes that textiles had in the management of these two territories by France between 1914 and 1960. At the intercession of the methods of economic history and international relations, the analysis highlights French policy in terms of textiles in these two territories. At the same time, it makes it possible to identify the permanence and challenges of textiles in Cameroon and Togo under French mandate.

Key words : *Cameroon, Togo, French politics, textiles, issues.*

Introduction

Du fait de la situation politique du Cameroun et du Togo, territoires sous mandat de la Société Des Nations (SDN), statut qui interdisait le recours au travail obligatoire, ces deux territoires n'étaient dans le principe pas dépendant de la France. Le Cameroun et le Togo sont en effet deux territoires confiés à la France sous mandat de la SDN à la fin de la Première Guerre mondiale. Ils sont, dans la gestion, soumis à un même statut particulier mais géographiquement proches du groupe de territoire de l'AEF et de l'AOF. L'effort de la France pour la production du textile dans ses colonies d'Afrique est étroitement lié à une volonté politique de ce pays qui éprouvait des difficultés à importer le coton des États-Unis d'Amérique et des colonies britanniques d'Asie. Cet effort d'approvisionnement et de sécurisation des sources de matières premières en général, et

du coton en particulier, a amené les Français à entreprendre dans la production cotonnière et du textile en général au Cameroun et au Togo. Quelles ont donc été les enjeux du textile dans la gestion de ces deux territoires par la France ? Notre analyse débute sur l'opportunité des questions du textile dans les colonies française d'Afrique, elle se poursuit par un développement succinct de l'action française pour le développement du textile à la fois au Cameroun et au Togo, pour enfin mettre en avant les enjeux spécifiques et globaux du textile dans ces deux territoires au statut différent de ses autres territoires de l'AOF et de l'AEF.

1. La France et les questions du textile en Afrique en période coloniale

L'histoire de la culture des plantes textiles dans les colonies françaises d'Afrique est étroitement liée à la volonté de la France de répandre cette culture en vue d'approvisionner son industrie nationale. Cependant, ce fut partiellement un échec comme en AOF, du fait des difficultés de cette culture qui aurait nécessité des investissements de longue durée pour devenir rentable, et du manque de détermination des pouvoirs publics français. La présence française en Afrique lui a donné l'occasion de satisfaire la métropole en matière première dont le coton.

1.1. Le coton colonial : un impératif de survie pour l'industrie textile française

Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la situation cotonnière en France se retourne ; la France, confrontée à une grave pénurie de coton, adopta résolument une politique de promotion de cette culture en Afrique noire. Elle créa alors deux organismes publics chargés de mettre en œuvre cette politique : l'Institut de Recherches du Coton et des Textiles Exotiques (IRCT) en 1946, et la Compagnie Française pour le

Développement des Fibres Textiles (CFDT) en 1949. Ces deux structures ont débutées leurs activités par envoyer deux missions chargées d'évaluer les possibilités de la culture et de proposer des lieux d'intervention : la Mission Lhuillier en Afrique Occidentale, et celle de René Dumont en AEF et au Nord Cameroun, pour préparer l'ouverture d'une nouvelle zone dans l'une ou l'autre de ces régions. Les besoins en coton sont largement comblés jusqu'ici par les importations d'Amérique et d'Indochine. L'industrie cotonnière française tirait principalement des États-Unis (67,2%, coton de soie moyenne), d'Égypte (8,6%, coton de longue soie), et des Indes anglaises (17,7%, coton de courte soie. Sur le pourcentage des cotons en provenances diverses (6,5%) (Hesling, 1931, p. 77). Pour répondre à la volonté de mise en valeur des territoires coloniaux dans le cadre de l'Empire français, un soutien accru est porté aux cultures commerciales que sont l'arachide et le coton. Le développement du coton visait avant tout, pour la France, à diminuer le poids des importations de matières premières textiles. La fin de la décennie 1940 voit la naissance successivement de l'Institut de la Recherche du Coton et des Textiles Exotiques (IRCT) ¹ en 1946, puis d'une société d'économie mixte, la Compagnie Française pour le Développement des Fibres Textiles en 1949².

Pour répondre à ce besoin en d'autres textiles végétaux, des actions ont été menées parmi lesquelles la recension des divers textiles d'origines végétales, intéressant la métropole française et dont les territoires extérieurs de la France produisent

¹ Créée et dirigée par Édouard Senn, la CFDT remplace l'Union Cotonnière de l'Empire Française (UCEF) créée en 1940, elle-même issue de la défunte UCC (Association Cotonnière Coloniale. Voir également B., Hamman « Mutations vestimentaires et textiles au Nord-Cameroun : XVIIIe-XXe siècles », Thèse de Doctorat/Ph. D., Université de Ngaoundéré, p. 239-240.

² À la création elle avait d'abord pour raison sociale Association Cotonnière de l'Union Française (CTUF), ce n'est que par l'Arrêté ministériel du 8 février 1949 que cette dénomination fut changée en Compagnie Française

ou seraient susceptibles de produire. Il en est ressorti des estimations tels que contenues dans le tableau suivant :

Plante textile	Origine ou potentielle zone de production	Importations en France (1930)
<i>Alfa</i>	Afrique du Nord	/
<i>Chanvre</i>	Maroc	30 250 T
<i>Crin Végétal</i>	Afrique du Nord	/
<i>Jute</i>	Indochine	106 250 T
<i>Kapok</i>	Togo, Cameroun, AEF, AOF, Indochine	/
<i>Lin</i>	Afrique du Nord	72 833 T
<i>Paka</i>	Madagascar, Indochine	/
<i>Ramie</i>	Afrique du Nord, Indochine	1 280 T
<i>Raphia</i>	Madagascar	/
<i>Sisal</i>	Togo, Cameroun, Afrique du Nord, AOF, AEF, Madagascar	19 633 T

Tableau 1 : *Origine ou potentielle zone de production des plantes textiles sur les territoires français d'outre-mer en 1930 (Source : Hesling, (1931), « Rapport général sur les textiles divers d'origine végétale», dans ACC, Congrès national du coton et des textiles végétaux, Paris, F. Paillart. pp. 19-27, p. 19- 20).*

On remarque, au regard de ce tableau ; que le Togo et le Cameroun sont principalement concernés par la production du Kapok et du Sisal. En effet, ces deux textiles végétaux sont ceux sur lesquels l'attention des industriels français s'est le plus portée. La raison se trouve dans la qualité de leurs fibres dans l'industrie textile et de leurs capacités relatives à s'adapter à l'environnement tropicale. Par la suite, la France s'est de plus en plus intéressée au coton ou « or blanc ».

1.2. Cameroun-Togo : deux territoires propices à l'or blanc

En tant que pays tutélaire, la France devait rendre des comptes à l'ONU, ce qui l'amena à privilégier le Cameroun dans la répartition des fonds fournis par la Caisse Centrale de la France d'Outre-mer (CCFOM), en son nom et au titre du Fonds

d'Investissement pour le Développement Économique et Social (FIDES)³. Pour le projet développement du coton, le choix fut porté sur le Nord Cameroun, qui devint le terrain d'expérimentation de la CFDT. La région disposait en effet d'excellents atouts : vastes plaines au climat propice, noyaux denses de populations d'agriculteurs. Enclavé, certes le Nord-Cameroun l'était. Mais cependant moins que le Tchad contraint d'évacuer une grande part de sa production par la Bénoué (Abakar, 2010, p.232). Les difficultés majeures concernant le territoire du Cameroun étaient la situation politique du pays, placé sous mandat de la SDN, et le rejet de cette culture par les paysans, au courant des abus auxquels elle donnait lieu au Tchad (Abakar, 2010, p.232). Dès lors que les décideurs, que sont la CFDT soutenue par les pouvoirs publics métropolitains et le Haut-Commissaire du Cameroun, choisissent de mettre le prix pour rendre la culture rémunératrice pour les producteurs, ces obstacles pouvaient être levés.

Au Togo, les Subdivisions de Tsévié, de Tabligh d'Atakpamé, de Sokodé et de Mang sont propices au développement de plusieurs variétés de coton (Togo sea Inland, *Gossupium Barbadosense*, *Gossupium Hirsutum*, Allen entre autre). La culture du coton est devenue dès lors très lucrative pour susciter d'avantage l'intérêt de la puissance mandataire

2. Le développement des textiles au Cameroun et au Togo : des actions concertées

Si les besoins de la France étaient suffisamment explicites, l'exploitation des territoires du Cameroun et du Togo, à des fins de production de textile n'a pas toujours été une tâche aisée. Des actions communes furent entreprises, mais les

³ Les objectifs des plans FIDES étaient purement coloniaux et liés pour l'essentiel à l'économie de traite. Lire également G. Amougou, « Esquisse d'histoire des politiques de développement au Cameroun : Un regard contextuel », CERDAP, Université de Yaoundé II, 2018.

spécificités des chaque pays furent accentuées pour augmenter les rendements.

2.1. Les actions françaises de production textile au Cameroun

Au Cameroun, les premières actions furent celles de l'amélioration du cotonnier indigène (Paillart, 1931, pp. 178-181, p. 179). Ce n'est en effet qu'en 1931 que des résultats probants ont permis après 5 générations d'essais d'obtenir des résultats appréciables issus de la variété foulbé (appelé *Foulfoulo*) pour obtenir des rendements supérieurs à 80 kg à l'hectare (Paillart, 1931, p. 180).

La culture du coton a été la plus expérimentée, tant dans les hauts plateaux de l'Adamaoua que dans l'Ouest du Cameroun par rapport aux autres plantes textiles existantes.⁴ En effet, dix ans plus tard après l'expérience allemande, l'administration française tenta, sans grand succès de développer la culture du coton sur les hauts plateaux de l'Adamaoua (Evangelista, 1994, p. 16). Pour inciter les populations à produire, le coton est échangé contre des bandes de tissu. La nature des sols et surtout le régime pluviométrique favorisant un important parasitisme ont mis fin à cette tentative.

Pour ce qui est de l'ouest Cameroun, les expériences furent faites dès 1926 à Foumban. L'essai fut cependant intéressant car les expertises faites à Mulhouse sur les cotons indigènes de variété bamoum, en avaient décelé les bonnes qualités (Levrat, 2008, p. 368). On estimait que ce coton pouvait être coté comme le coton américain de bonne qualité et que son prix devrait être supérieur aux autres variétés connues en Afrique.

⁴ Territoire du Cameroun, Service de l'Agriculture, Rapport annuel, 1951, p. 159.

Une autre plante textile, non moins importante et longtemps expérimentée par la France sur le territoire Camerounais fut la ramie. Appelée « Ortie de Chine », ou *Boehmeria nivea*, la ramie est une plante textile de la famille des orties utilisée par la population locale dans la confection artisanale des sacs.⁵ Dans la région du Mbam où les terres de savane sont généralement pauvres et difficiles à mettre en cultures, la culture de la ramie couvrait une plantation de 25 ha en culture de ramie en 1947.⁶ La région du centre produisait à elle seule près d'une tonne et demi (1,5) de ramie.⁷ Abandonnée en 1957,⁸ cette plante avait connu un ralentissement qui donnait des chiffres de production quasiment nuls déjà vers les années 1956 comme le montre le graphique ci-dessous.

Figure 1 : Évolution de la production de la Ramie au Cameroun (1946-1956) (Source : Adapté à partir de, AIRAD, Territoire du Cameroun, Service de l'Agriculture, Rapport annuel, 1951, p. 129).

⁵ Entretien avec Fojionang Jonas, 102 ans, Chef de Koagoh, Bamedou, le 23-01-2018.

⁶ AIRAD, Territoire du Cameroun, Service de l'Agriculture, Rapport annuel, 1951, p. 196.

⁷ AIRAD, Territoire du Cameroun, Inspection Générale de l'Agriculture, Rapport annuel, 1954, p. 79.

⁸ AIRAD, Rapport Agricole de la Région Bamiléké, 1956, p. 44.

Ce graphique dénote à suffisance que la ramie n'a pas été très rentable pour retenir longtemps l'attention de la France. Cette situation conduira à l'abandon définitif de sa production. Mais à côté du commerce florissant des étoffes importées, les Français ont opté pour l'apprentissage du tissage industriel du coton.

La vulgarisation en culture paysanne commença dans le Diamaré (région de Maroua), dès la campagne 1951-1952. Les résultats de cette campagne dépassèrent les espérances. Les raisons de cette réussite sont multiples. Les populations accueillent enfin favorablement cette culture du fait que les prix d'achat annoncés avant semis étaient très abordables et les résultats suffisamment rémunérateurs, mais également par le versement d'une prime d'ensemencement à une époque de l'année où les liquidités font habituellement défaut pour l'achat des vivriers. De plus, la culture cotonnière pouvait s'insérer dans le calendrier agricole sans que le surplus de travail qu'il implique ne vienne contrarier la réalisation de cultures vivrières traditionnelles. En effet, la production du coton repose essentiellement sur deux facteurs principaux : le capital sol et le travail paysan. Pour réussir à allier ces deux facteurs sans pour autant créer une pénurie alimentaire, trois principaux moyens furent mis sur pied ; il s'est agi, en premier lieu de la culture attelée, adoptée pour augmenter le potentiel travail du paysan ; l'utilisation de la main d'œuvre agricole rémunérée fut également introduite ; enfin la dernière solution fut l'introduction du Mouskouari qui permet de réduire les superficies consacrées au mil de la saison de pluies et emploi les paysans.

En 1952, l'usine d'égrenage de Kaélé est construite. Cette année correspond également à l'extension de la

vulgarisation agricole, non seulement sur le Diamaré, mais également sur une partie du département de Margui et Wandala (Mokolo) et sur la Benoué. Il fut confié à la CFDT l'ensemble des activités de la filière, de l'encadrement agricole à l'exportation du produit. Cela a permis la consolidation de la filière, la sécurisation du partenaire principal qu'est le paysan mais aussi parce qu'elle permettait aux actions à mener de s'inscrire dans le temps. Les campagnes suivantes dirigées par la CFDT confirmèrent par une évolution rapide de la production, la vocation cotonnière du Nord-Cameroun et permit la construction des usines de Garoua en 1954 et de Touboro en 1955.

La zone cotonnière au Cameroun s'étendait du 7^{ème} au 11^{ème} degré de latitude Nord, entre les isohyètes 600 et 1200 mm.⁹ Elle est divisée en huit (8) régions agricoles comprenant plus de 350.000 exploitations de 0,56 ha en moyenne. En effet, le cotonnier est très exigeant et a besoin de terres de très bonne qualité pour espérer un rendement suffisant. La zone cotonnière du Nord Cameroun offre cette possibilité malgré la répartition irrégulière de la production car la majeure partie de la récolte provient de la région du Diamaré et certains arrondissements qui lui sont limitrophes comme Mora, Mokolo, Guider et Doukoula. Sa culture est inexistante le long du Logone du fait de l'inondation des sols. C'est ce qui justifie également l'absence de la culture du coton dans les autres parties du territoire. L'essor de la production fut donc très rapide dans cette partie du Cameroun où la production atteignit entre 1955-1956, 17.000 tonnes et 25.000 tonnes en 1961-1962.

⁹ AMC, *Projet d'amélioration de la qualité de la fibre de coton en réponse à l'évolution du marché*, Garoua, 2009, p. 3.

District	Année 1959
Mora	21.3%
Maroua	32.8%
Kaélé	23.3
Guider	13%
Garoua	9.6

Tableau 2 : Cinq principaux districts agricoles de la CFDT (Source : L'Encyclopédie de la République Unie du Cameroun, Tome 3, Paris, Nouvelles Éditions Africaines, 1981, p. 82.)

La production en provenance de ces 5 districts de production a contribué efficacement au développement de la coton culture. Les rendements sont allés croissant si l'on se réfère à la période allant de 1951 à 1969 comme l'indique le graphique ci-dessous.

Figure 2 : Évolution de la production cotonnière de la CFDT entre 1951 et 1969 au Cameroun (Source : ANY, 2AC, Développement de la production du coton au Nord-Cameroun, 1955).

Au point où l'avait laissée l'administration française, la

culture du coton était en bonne voie et manifestait déjà un dynamisme qui permettait de voir en elle une des principales ressources agricoles du Nord-Cameroun. Elle avait une importance à la fois économique et géopolitique pour la France. Cette culture a permis le développement de la filière textile qui après les indépendances a abouti à la création de la Cotonnière Industrielle de Cameroun (CICAM). Très vite, le coton a monétarisé le milieu rural et est devenu une culture hautement stratégique pour les États comme le Cameroun et d'autres pays de la sous-région.

2.2 . La France et le textile au Togo

Géographiquement, le Togo appartenait au même groupe que les pays de l'AOF. Au Togo sous mandat français, le coton a constitué l'une des principales cultures. Contrairement au Cameroun où la production textile était essentiellement axée sur le coton du fait des résultats médiocres des autres plantes textiles, le Togo fut un grand producteur à côté du coton de plantes telles que le *Kapok* et le *Sisal*. L'intérêt du *Kapok* n'avait pas échappé aux autorités allemandes qui avaient commencé une exploitation rationnelle du kapokier représenté au Togo par le fromager et le Kapokier. Toute la zone Nord du Togo était propice à cette culture. Il s'agit géographiquement du cercle de Sokodé, en particulier les subdivisions de Bassari et de Lama-Kara, le cercle d'Atakpamé et le cercle de Mango. L'utilisation de plus en plus grande, du *Kapok* dans l'industrie, son emploi comme textile ont ainsi contribué à en faire un produit de première nécessité. Le Commissaire de la République au Togo, Auguste François Bonnetcarrière; par circulaire du 20 février 1926 adressée aux commandants de cercle, recommanda, « d'engager la population du Togo vers l'exploitation de ce produit ; d'autant plus qu'il ne demande aucun soin de culture et qu'il suffit d'en faire la récolte une fois par an » (Martinet, 1931, p. 63). Dès 1926, d'importantes quantités de graines furent

distribuées dans les villages et les pépinières entreprises sous le contrôle de l'administration. Le tableau n°3 suivant donne une idée des résultats obtenus au Togo entre 1926 et 1930.

Années	Kapok égrené	Kapok non égrené	Totaux
1926	19.657	3.657	23.395
1927	63.793	15.245	79.038
1928	105.267	11.361	116.626
1929	158.404	16.339	174.743
1930	220.271	8.045	228.316

Tableau 3 : Résultats de la production du Kapok au Togo par la France entre 1926 et 1930 (*Source* : Martinet Henri, « Les plantes textiles au Togo », in dans ACC, Congrès national du coton et des textiles végétaux, Paris, F. Paillart. pp. 61- 65, p. 63).

Pour ce qui est de la production de sisal, il existait deux grandes plantations de sisal : celle d'Agou Togo qui s'étendait sur 1.092 hectares ; celle de Kpémé sur une centaine d'hectares.

Au Togo sous mandat français, le coton avait également une place très importante même si le rendement était assez faible par suite de pratiques agricoles peu perfectionnées des indigènes qui la mêlait constamment aux produits vivriers tels le maïs et manioc ou encore les ignames. Les efforts de l'Administration française pour le développement de cette plante textile se sont dès lors inclinés en deux points, le développement de la production et l'amélioration de sa qualité. Dans le but d'encourager la production, l'administration française au Togo décida de la distribution dès 1923 des semences améliorées.

Années	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930
Quantités	225000	225000	990000	826000	756000	824000	896000	1335000

Tableau 4 : Production du coton au Togo (Kilogrammes de semences) de 1923 à 1930. (*Source* : Martinet Henri, « Les plantes textiles au Togo », in dans ACC, Congrès national du

coton et des textiles végétaux, Paris, F. Paillart. pp. 169- 177, p. 171).

Conformément aux directives données par le Commissaire de la République française au Togo dans ses plusieurs circulaires touchant «la mise en valeur agricole du Togo», les commandants de cercles et les chefs de subdivision s'efforcèrent d'obtenir des populations placées sous leur autorité, la création de champs communaux de coton intéressant avant tout la collectivité. De même pour développer la culture cotonnière, des primes à l'exportation furent créées en 1927 (5% de la valeur mercuriale). Ces primes furent supprimées en 1927, car il était apparu que l'encouragement pécuniaire que l'on s'était proposé d'apporter aux producteurs indigènes ne profitait le plus souvent qu'aux intermédiaires entre les commerçants et les cultivateurs. Cette pratique favorisera grandement la culture cotonnière qui ira croissant passant de 573 tonnes en 1922 à près de 2.046 tonnes en 1930 (Martinet, 1931, p. 176).

Toujours dans le but d'améliorer la qualité du produit, d'autres mesures ont également été prises aux rangs desquelles la destruction des vieux plants, l'institution des concours agricoles avec primes alléchantes au plus beau coton, et la poursuite de la sélection des graines déjà entamée à l'époque Allemande. L'égrenage du coton était principalement fait dans quatre usines : deux à Lomé appartenant à l'*United Africa Compagny*, la troisième toujours à Lomé (1925) et la dernière à Lama-Kara (1926) (Gergely, 2009, p. 25). Au final l'expérience cotonnière fut suffisamment prometteuse pour faire du Togo une des plaques tournantes de la production textile française en Afrique.

2.3. Les enjeux du textile pour le France au Cameroun et au Togo

Le coton a été déterminant dans la révolution industrielle en Europe. L'industrie française des textiles a connu une forte croissance grâce à l'importation du coton des États-Unis d'Amérique (69%) et des colonies françaises d'Asie et d'Afrique. À l'issue de la guerre de sécession,¹⁰ la France éprouvait des difficultés à importer le coton des États-Unis d'Amérique et des colonies d'Asie. Elle recevait, en effet, des États-Unis d'Amérique près de 80% de son ravitaillement cotonnier et son industrie textile se trouvait alors sous l'étroite dépendance des disponibilités américaines, dont l'évolution est influencée par deux facteurs : l'essor de l'industrie cotonnière locale et l'extension des champs de coton des États-Unis. Mais une partie du coton était plutôt orientée vers le Japon.¹¹ À la fin de la Première Guerre mondiale, le retour de l'Alsace à la France avait entraîné une augmentation conséquente de 1 500 000 des broches dans les filatures françaises. D'où la nécessité de mettre en place une politique de développement de la culture cotonnière dans ses colonies de l'Afrique Occidentale Française (AOF) et de l'Afrique Équatoriale Française (AEF) (Franceschi, 1929, p. 165). Albert Sarraut écrivait déjà en 1923 que :

La France, qui connaît les périls de sa situation financière, peut-elle espérer l'améliorer si elle se condamne à rester sous la dépendance de l'étranger pour l'acquisition des matières premières, denrées ou marchandises qui sont l'aliment de sa vie industrielle et

¹⁰ La guerre de Sécession est une guerre civile (*Civil War*) survenue entre 1861 et 1865. Opposant les États-Unis d'Amérique (« l'Union »), dirigés par Abraham Lincoln et les États confédérés d'Amérique (« la Confédération »), constitué de 11 États du Sud qui avaient fait sécession des États-Unis, dirigés par Jefferson Davis.

¹¹ L'industrie française du textile étant en pleine expansion nécessite beaucoup de coton, les États du Sud étant les plus gros producteurs de coton ont profité de leur situation pour créer une alliance avec la France. Cette alliance s'est traduite par l'exportation de canon Napoléonien de la France vers les États du Sud qui ont contribué à de nombreuses victoires sudistes.

commerciale ? Or, nos colonies produisent ou peuvent fournir les cotons, les laines, les soies, les caoutchoucs, les bois, les matières grasses, les minéraux que, par milliards de francs, le marché français demande chaque année aux entrepôts étrangers (A. Sarraut, 1923, p. 2).

La diffusion dans les années 1920 en Afrique Occidentale française (AOF), puis en Afrique Équatoriale Française (AEF), de la culture du coton avait donc pour but de répondre aux besoins d'une industrie textile française encore dépendante de la production américaine.

À partir de 1925, les pouvoirs publics français décident d'une part d'assurer l'approvisionnement de ses industries textiles à partir de l'Afrique noire. Les premiers investissements français vont prioritairement à l'Afrique Occidentale Française (AOF) au détriment de l'Afrique Équatoriale Française (AEF) dont une partie du coton commence à être exportée vers d'autres horizons. Ces projets étaient motivés par le fait que les dépenses pour l'achat du coton étranger devenaient de plus en plus élevées. C'est dire que :

La même dépense permettra tels grands travaux d'irrigation, dans la vallée du Niger par exemple, où le coton pourra être produit en quantité suffisante pour remplacer le coton d'origine étrangère, auquel nous avons payé, en 1919, un tribut de un milliard quatre cent quatre-vingt-treize millions de francs. Dans ce cas concret, la dépense d'établissement à engager, une fois pour toutes, serait inférieure au quart du supplément de dépenses que nous impose annuellement, pour l'achat de cette matière, la seule perte au change (A. Sarraut, 1923, 80).

De peur de se voir distancer sur le terrain et de perdre la

maîtrise des matières premières produites dans ces régions, une nouvelle politique de développement de la culture du coton a été mise en place et élaborée en Afrique Équatoriale Française. Cette politique consiste en la définition des territoires ou zones d'installation et/ou d'intensification de la culture du coton, la forme des exploitations à mettre désormais en place, les méthodes d'incitation à la production et les outils d'appui à cette politique. C'est ainsi que les territoires de production sont établis au Tchad, en Oubangui Chari et plus tard au Cameroun.

Graphique 3 : Carte de la zone cotonnière de l'A.E.F
(Source : Ministère de la France d'Outre-mer, L'A.E.F., le Tchad, Paris, Agences des colonies, p.14).

La Seconde Guerre mondiale n'a pas permis de relancer la culture du coton dans les colonies et la France se trouve ainsi privée de ses sources d'approvisionnement. Cette situation amena le gouvernement français à adopter enfin une véritable politique cotonnière dans ses territoires africains. Fort de ses expériences, celui-ci mit en place dès la fin du conflit, deux

organismes chargés de promouvoir la culture cotonnière en Afrique tropicale : l'Institut de Recherches du Coton et des Textiles Exotiques (IRCT) en 1946 pour appuyer la production cotonnière à travers la recherche variétale,¹² et la Compagnie Française pour le Développement des Fibres Textiles (CFDT) en 1949 pour organiser et encadrer la culture.

Bien que la culture traditionnelle du coton semble affirmer une vocation plus certaine aux régions situées au nord de l'Adamaoua, l'administration coloniale s'y montre peu encline à son développement dans les débuts. L'arachide par exemple, qui est une autre culture commerciale, est à promouvoir ; l'administration favorisait déjà la culture cotonnière et l'expansion des sociétés privées, notamment la CONTONFRAN (Cotonnière Équatoriale Française) sur les territoires voisins de l'Oubangui et du Tchad.¹³

Cependant, malgré tous ces éléments porteurs d'espoir, l'entreprise s'est soldée par la fermeture en 1940. Marcel Rouspard, écrit à cet effet que « deux types d'organisation pour la culture commerciale du coton ont fait faillite : la plantation capitaliste et le paysannat non encadré. Dans le premier cas, le système pratiqué n'est pas rentable, dans le second, l'amélioration des techniques culturelles est impossible » (Rouspard, 1987, p. 138).

Cette baisse de production ne découragea pas la métropole française qui, à travers la Compagnie Française pour le Développement des Textiles (CFDT) et l'Institut de Recherche Cotonnière et des Fibres Textiles Exotiques (IRCT), étudia les perspectives de diffusion de la culture du coton. Deux missions furent mises sur pied en Afrique subsaharienne. L'une en Afrique Équatoriale Française (AEF) et au Cameroun, dirigée par l'agronome René Dumont, et l'autre en Afrique Occidentale

¹² SANC, Programme de Travail de la Station IRCT pour 1945-195 SANC, GG 526 Transport, Comité du Niari : Commission Nationale du 21 Octobre 1954. Programme de Travail de la Station IRCT pour 1945-1955, p. 1 - 3.

¹³ INA, *L'avenir de l'Afrique française au lendemain de la Seconde Guerre mondiale : des lendemains qui chantent ?*, Paris, AF (Collection Films documentaire), 1947, 14 min 28 s.

Française (AOF), conduite par le directeur de la CFDT Jacques de Carbon Ferrière.

À sa création, en 1949, la Compagnie Française pour le Développement des textiles (CFDT) a pour rôle d'organiser le développement de la culture du coton, « à une époque où, soucieuse de l'indépendance de sa reconstruction, la France souhaitait dynamiser son industrie textile en s'affranchissant du coton produit aux États-Unis ». ¹⁴ Elle va prendre en main l'encadrement de la culture de la distribution des semences jusqu'à la commercialisation du coton graine. Elle assure les exportations de la fibre vers les industries françaises. L'augmentation de la production est spectaculaire jusqu'aux premières années des indépendances. En 1949, l'Afrique produit environ 660.000 tonnes de coton, soit quelque 9% de la production mondiale. Les petites exploitations familiales étaient préférées aux grandes plantations nécessitant la présence régulière ou le déplacement des autorités, ce qui représente un risque certain. ¹⁵

Conclusion

L'opportunité des questions du textile dans les colonies françaises d'Afrique a été mise en branle par la pénurie de coton en provenance d'Amérique. Pour satisfaire donc les besoins de son industrie, la France a dû se tourner vers ses colonies, mais aussi vers des territoires sous mandat donc la production textile y semblait propice à l'instar du Cameroun et du Togo. L'intérêt de ces deux territoires était à la fois stratégique de par leurs positions géographiquement proches respectivement du groupe

¹⁴ ANY, VT 3/142, Activités de la CFDT au Cameroun, mai 1956, p. 3

¹⁵ En 1903, les Anglais établissent au Nigeria la British Cotton Growers Association (BCGA). L'Afrique-Équatoriale française (AEF), créé en 1910, ne s'intéresse au coton à partir de 1928, en Oubangui-Chari et au Tchad, une zone dans laquelle quatre sociétés françaises privées se répartissent la production dans les années 1830.: Cameroun, Tchad et République centrafricaine, forment à eux trois un grand bassin cotonnier qui partage les infrastructures de transport et restera le plus important d'Afrique de l'Ouest jusque dans les années 1970, avec 42 % des cultures, devant le Nigeria (38 %),

de territoires de l'AEF et de l'AOF ; aussi que la fertilité des sols et le climat propices aux plantes textiles ont favorisé la diversification de la production. Le textile occupe aujourd'hui une place importante dans l'économie des deux pays et une source de revenu importante pour les populations qui s'adonnent à la culture des plantes textile notamment le coton.

Bibliographie

ABAKAR KASSAMBARA Abdoulaye, 2010. « La situation économique du Tchad de 1900 à 1960 », Thèse de Doctorat en Histoire, Université de Strasbourg,

AIRAD, Rapport Agricole de la Région Bamiléké, 1956.

AIRAD, Territoire du Cameroun, Inspection Générale de l'Agriculture, Rapport annuel, 1954.

AIRAD, Territoire du Cameroun, Service de l'Agriculture, Rapport annuel, 1951.

AMC, Projet d'amélioration de la qualité de la fibre de coton en réponse à l'évolution du marché, Garoua, 2009.

AMOUGOU Gérard, 2018. « Esquisse d'histoire des politiques de développement au Cameroun : Un regard contextuel », CERDAP, Université de Yaoundé II,

ANY, VT 3/142, Activités de la CFDT au Cameroun, mai 1956. Colloque international transdisciplinaire RCAC et IRADDAC. <https://calenda.org/1063190> (consulté le 10/12/2023).

EVANGELISTA Reynald, 1994. « La culture du coton au Nord-Cameroun », in Coton et Développement, n° 9

Fojionang Jonas, 102 ans, Chef de Koagoh, Bamedou, le 23-01-2018.

FOURNEAU Jacques, 1931. « La culture du coton au Cameroun », in ACC, Congrès national du coton et des textiles végétaux, Paris, F. Paillart, pp. 178-186

FRANCESCHI Roger, 1929. *Le mandat français au Cameroun*, Recueil Sirey, Paris

GERGELY Nicholas, « The cotton sector of Cameroon », in Comparative Analysis Of Organization And Performance Of African Cotton Sectors, Washington, World Bank. 2009

HAMMAN Bouba, 2009. « Mutations vestimentaires et textiles au Nord-Cameroun : XVIIIe-XXe siècles », Thèse de Doctorat/Ph.D, Université de Ngaoundéré.

HESLING, 1931. « Rapport général sur la production cotonnière française », in ACC, Congrès national du coton et des textiles végétaux, Paris, F. Paillart, pp. 76-99

INA, *L'avenir de l'Afrique française au lendemain de la Seconde Guerre mondiale : des lendemains qui chantent ?*, Paris, AF (Collection Films documentaire), 1947, 14 min 28 s.

LEVRAT Régine, 2008. *Le coton en Afrique Occidentale et Centrale avant 1950. Un exemple de la politique coloniale de la France*, L'Harmattan, Paris

MARTINET Henri, 1931. « Les plantes textiles au Togo », in dans ACC, *Congrès national du coton et des textiles végétaux*, Paris, F. Paillart , Pp. 169-177

NATAN Gilbert, 1971. *Le coton français*, L'harmattan Paris

ROUPSARD Marcel, 1987. « Nord-Cameroun : Ouverture et développement », Thèse de Doctorat ès Lettre et Sciences Humaines, Paris X-Nanterre.

SANC, Programme de Travail de la Station IRCT pour 1945-195 SANC, GG 526 Transport, Comité du Niari : Commission Nationale du 21 Octobre 1954. Programme de Travail de la Station IRCT pour 1945-1955.

SARRAUT Albert, 1923. *La mise en valeur des colonies françaises*, Payot, Paris

Territoire du Cameroun, Service de l'Agriculture, Rapport annuel, 1951.

La notion de la richesse chez les Lobi du XVIII^e siècle au XX^e siècle

HIEN Tô

*Docteur en Histoire Politique et Sociale,
Université Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso).
Laboratoire des Systèmes Politiques,
Économiques, Religieux et Culturels.
tohien216@gmail.com*

KAMBIRE Bèbè

*Doctorant en Sociologie,
Université Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso).
Laboratoire Société, Mobilité et Environnement (LASME).
kambirbb@gmail.com*

GANSONRE Bernadette

*Docteur en Sciences du langage, Spécialité Sémiotique
Université Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso)
bgansonre@gmail.com*

Résumé :

En Afrique subsaharienne, la notion de richesse a toujours été appréciée selon le contexte d'usage qui revête une dimension éminemment sociale intégrant un certain nombre de valeurs. De ce fait, la qualité de l'être humain surpasse les biens matériels. C'est à cette conception de la notion de richesse que s'inscrit celle des Lobi qui prend en compte les valeurs morales et religieuses. Cette réalité sociale au contact de la colonisation et de la mondialisation a connu de transformations qu'il convient d'analyser. Exploitant des données orales et celles écrites, cette réflexion a cerné la question de la richesse chez les Lobi, son évolution au regard du changement social, tout en prenant en compte les éléments de permanence de cette considération sociologique de la richesse.

Mots clés : *Lobi, histoire, richesse, lien social, changement social.*

Abstract :

In sub-Saharan Africa, the notion of wealth has always been assessed according to the context of use, which has an eminently social

dimension integrating a number of values. As a result, the quality of a human being surpasses material goods. The Lobi's conception of wealth, which takes moral and religious values into account, is part of this tradition. This social reality, in contact with colonization and globalization, has undergone transformations that merit analysis. Using oral and written data, this paper explores the question of wealth among the Lobi and its evolution in light of social change, while also taking into account the elements of permanence in this sociological consideration of wealth.

Keywords : *Lobi, history, wealth, social ties, social change.*

Introduction

La richesse est une notion éminemment socioculturelle définie en fonction de la vision du monde, des valeurs et du contexte de chaque société. Les sociétés qui ont atteint le stade de la monétarisation de l'économie, la richesse a une connotation individualisante et matérialiste. A l'opposé, en Afrique subsaharienne précoloniale, la richesse avait une valeur beaucoup plus humaine que l'avoir. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la représentation sociale du groupe ethnique lobi de la richesse. En effet, dans une société où la production était basée sur une autoconsommation, la notion de la richesse était étroitement liée aux structures sociales excluant les critères universalistes de la richesse. De ce fait, le bien matériel, son accumulation et son l'appropriation tiennent compte des valeurs culturelles. Notons que la société lobi ne vit pas en vase clos, par conséquent, elle n'est pas en marge de la globalisation. Cet état de faits influence leur vision du monde car comme l'a écrit G. Balandier (1970, p. 23) « l'ordre des phénomènes sociaux, la transformation n'est ni soudaine, ni totale, ni créatrice d'une coupure immédiatement apparente et consciente. Elle est la résultante de plusieurs processus cumulant leurs effets ».

La richesse tendant à accorder une importance primordiale à la richesse matérielle par rapport à l'être humain un trait caractéristique de la modernité. Introduite dans les mœurs des Lobi par le biais du changement social, la conception

mercantiliste de la richesse est à l'origine de la déstructuration des valeurs socioculturelles cardinales, du lien social, des fléaux dont entre autres la corruption, la banalisation de la vie, les crimes rituels. Certes, toute société est capable de s'autoajuster quand elle se rend compte qu'elle a emprunté une voie susceptible de compromettre sa durabilité. Mais, pour qu'advienne ce auto-ajustement social, il est important d'accorder une attention particulière à ce sujet et susciter une prise de conscience collective et individuelle sur les sorties de route sociale, morale. Dans de telles situations, des données factuelles issues d'un travail rigoureux sont davantage pertinentes. C'est à cette vocation que s'inscrit cette réflexion qui s'intéresse aux questionnements suivants afin de cerner la notion de la richesse chez les Lobi et son évolution dans le temps. A quoi renvoie la notion de la richesse chez les Lobi ? Quelle est l'évolution induite par la globalisation sur cette conception traditionnelle de la richesse ?

Cette analyse s'appuie sur des sources orales et celles écrites sous l'éclairage de la théorie du changement social de G. Balandier (1970) qui appréhende les mutations sociales en termes de ruptures et de permanences. Celle-ci, selon ses auteurs, implique des dynamiques sociales, autrement dit des « transformations sociales observables dans le temps qui affectent d'une manière qui n'est pas provisoire, la structure ou le fonctionnement d'une collectivité et qui en modifient le cours de son histoire » (G. Rocher, 1968, p. 22). De ce point de vue, le changement social peut faire allusion à l'acculturation au sens du choc culturel, entraînant différents phénomènes liés au conflit social, aux ruptures, voire des recompositions sociales et qui peuvent être source de mutations. Rapportée à cette réflexion, la théorie du changement social consistera à analyser ce qui a changé et ce qui subsiste de la conception lobi de la richesse.

Structurée en trois axes, l'analyse traite d'abord de la conception sociologique de la richesse chez les Lobi, ensuite son évolution de l'époque coloniale à 1974 et enfin les éléments de cette conception qui subsistent aux mutations socioculturelles.

1. Le peuple lobi dans l'espace et leur conception sociologique de la richesse

Il s'agit là d'une présentation succincte de ce qui est couramment appelé pays lobi. Sur le plan sociopolitique, c'est un peuple à structure lignagère sans une organisation à pouvoir politique centralisé et disposant d'une économie d'autoconsommation. Les Lobi, à l'instar des sociétés africaines précoloniales, avaient une économie inséparable des autres instances de la vie sociale, parentale, religieuse, sanitaire, etc. C'est ainsi que la richesse dans son aspect monétaire au sein de cette société était radicalement différente et mérite d'être analysé dans un contexte de l'économie monétaire.

a) Le peuple lobi dans l'espace

Les Lobi s'appellent eux-mêmes Lobè (singulier Lobi). Ils occupent un espace assez vaste prenant en compte les pays comme la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Ghana. On les rencontre dans le Sud-Ouest du Burkina Faso, au Nord-Est de la Côte d'Ivoire et au Nord-Ouest du Ghana. Dès la seconde moitié du XVIIIe siècle, ils quittèrent le Ghana actuel pour s'installer au Burkina Faso en traversant le fleuve Mouhoun par vagues successives et par clans. Quant à leur origine lointaine, il convient de noter que ce peuple serait originaire de l'Égypte ancienne sur la base des similitudes de leur statuaire avec l'art égyptien, sinon du Tchad ou encore du Bénin, étant donné les étonnantes ressemblances avec les langues, les habitats ou les modes de vie de ces différentes populations (S. Hien, 2017, p. 22). Dans les différentes localités occupées, les Lobi vivent en

relative harmonie avec leurs voisins dont entre autres, les Birifor, Dagara, Dian, Tegesie, etc. au Burkina Faso, les Koulango, en Côte d'Ivoire, les Fafarsee au Ghana, etc.

Sur le plan sociopolitique, les Lobi, à l'instar des autres sociétés lignagères ne disposent pas de responsables politiques d'une part, et d'autre part, ils n'ont pas de structures administratives et judiciaires spécialisées. Toutefois, il existe, au niveau du territoire village, un conseil d'anciens plus ou moins informel ayant des attributions limitées. Néanmoins, « ce conseil peut contribuer en jouant le rôle de médiateur dans la résolution des conflits entre les habitants d'un même village. Dans tous les cas, ledit conseil ne constitue en aucun cas un corps judiciaire dûment institué et qui bénéficie d'un pouvoir de coercition » (M. Fiéloux, 1974, p. 111). Le contrôle social à l'intérieur du village repose fondamentalement sur le culte commun que les habitants rendent à la divinité Terre, par l'intermédiaire d'un prêtre du *dithildar*¹. Chaque village constitue en réalité une unité rituelle indépendante. De ce qui précède, il est clair qu'il ne s'agit pas d'une structuration de type pyramidal, totalement hiérarchisé avec à la tête un chef supérieur ayant un peuple à gouverner. Il n'est pas question non plus d'une sorte d'"anarchie" où chacun tente d'agir selon ses propres convictions. Ce système bénéficie d'une cohérence et d'une harmonie sociale. C'est dans cette dynamique socioculturelle que s'inscrit par ailleurs la vision économique de ce groupe social. En effet, sans ignorer la notion de richesse, les Lobi dans leur conception sociologique estiment que la richesse doit servir au prestige et à la réputation du groupe (clan, lignage, famille).

¹ C'est le chef de terre chez les Lobi qui est responsable du culte de la terre.

b) La conception sociologique de la richesse chez les Lobi (fin XVIII^e siècle-1960)²

L'adage lobi selon lequel « un bon Lobi ne fait pas du commerce, il se consacre au travail de la terre » traduit une réalité sociale qui est profondément ancrée dans la représentation sociale des Lobi. En effet, traditionnellement l'acquisition de la richesse intègre un certain nombre de valeurs morales telles que la licéité, la dignité, l'honneur, l'honnêteté, l'ardeur au travail, la fierté de l'autosuffisance alimentaire, la réprobation sociale de la mendicité et le parasitisme. De ce qui précède, il est inconcevable pour les Lobi de s'adonner au commerce qui est perçu comme un travail dénué de dur labeur, associé à la corruption, à l'absence de la probité. Or, selon la conception idéologique de ce peuple, toute richesse doit être le résultat d'un travail physique.

Par ailleurs, la richesse a une finalité humaine en ce sens qu'elle n'a de sens que si elle accroît le prestige et la réputation du groupe, notamment le clan, le lignage, la famille, etc. Une telle conception préconise que l'accumulation matérialiste puisse profiter impérativement au groupe. Le principe de base est que la valeur de l'être humain surpasse les biens matériels, et par conséquent l'être humain incarnait une certaine valeur aux yeux de tous sans considération de ce qu'il dispose comme biens. Ce qui implique à tout point de vue la notion de la solidarité au sein de ce groupe social. De ce fait, la vision mercantiliste de l'acquisition du bien matériel était dénuée de toute utilité. Dans tous les cas, chaque société, pour assurer son

² Le XVIII^e siècle correspond à l'installation des Lobi dans le Sud-Ouest de l'actuel Burkina Faso et la poursuite de leur mouvement migratoire vers le Nord-Est ivoirien. 1960 renvoie à l'accession du Burkina Faso à l'indépendance et qui marque la fin de la résistance des Lobi face à la colonisation française. De la conquête coloniale (1898) du pays lobi à 1960 qui correspond à l'indépendance de la Haute-Volta, en dépit du choc culturel, les Lobi étaient toujours dans une économie de subsistance caractérisée par la nécessité de pourvoir aux besoins alimentaires du groupe mais aussi à la pérennité du groupe. C'est cet état de faits qu'il convient d'analyser en partant de l'origine (seconde moitié du XVIII^e siècle) jusqu'à 1960.

existence, fixe des normes institutionnelles qui déterminent son fonctionnement. Ainsi, se dote-t-elle de ses propres règles et procédures qui ne sont rien d'autres que leur vision du monde. En effet, cela permet d'établir les dimensions de l'unité de base et les facteurs devant servir nécessairement à l'harmonie de ladite société. C'est pourquoi au sein de la société lobi la collectivité occupe une place plus importante que l'individu. A cet effet, à l'image de l'organisation sociale, l'économie lobi est centrée sur la maison. Ainsi, toutes les activités économiques ont deux fonctions essentielles : la satisfaction des besoins vitaux de la maison et la reproduction du groupe. C'est à partir de ces deux fonctions que la société lobi a défini les éléments constitutifs de la richesse et les modalités de leur acquisition.

Chez les Lobi, celui qui était considéré comme une personne riche, se devait d'avoir un nombre important d'enfants et un cheptel considérable. En effet, un effectif d'enfants permettait au *tchodarkun* (chef de famille) de bénéficier un grand champ de culture qui sous-entend d'abondantes récoltes agricoles, ce qui était comme un signe de prestige et d'assise sociale chez les Lobi³. Par ailleurs, s'il arrivait que ce dernier disposait parmi ses nombreux enfants des filles, il était dans un summum de bonheur, d'honneur et prestige. Car, les beaux fils étaient dans l'obligation de procéder saisonnièrement à la réparation de l'habitat du beau-père⁴. A l'époque, l'homme riche était celui qui avait la large possibilité d'accorder des festins accompagnés de gras moutons, chèvres et des pintades à ses beaux-fils, qui, par moment passait en famille pour des visites de courtoisie⁵.

De par le passé, les plus riches étaient ceux qui avaient suffisamment des cauris enterrés à des endroits tenus en secret

³ Tioyé Togo ,45 ans, cultivateur, prêtre *djoro*, Orkonou, le 13 février 2025.

⁴ *Idem*.

⁵ *Idem*.

et dont le chef de famille et probablement un de ses fils à qui il place une entière confiance connaissaient le lieu de cette richesse enfouie sous le sol à l'intérieur de la maison où un autre endroit autre de l'habitat⁶. Les cauris et le bétail servaient à des actes rituels et culturels, permettaient de s'acquitter des dots de ses neveux, chose considérée dans la société lobi de l'époque comme un signe de d'aisance sociale et économique. Au décès, d'un homme, lors de la cérémonie de l'héritage, en exhumant, les cauris en quantité suffisante pour les présenter aux héritiers, il ne fait nul doute, qu'il s'agit d'un homme riche selon la perception des Lobi⁷.

Chez les Lobi, la femme riche était celle qui avait hérité des biens de sa maman, et par la suite, les femmes lobi qui étaient devins étaient aussi riches. La femme riche, c'était aussi celle qui était potière car socialement, elle était beaucoup sollicitée pour des besoins de rituels, elle avait engrangé un nombre considérable de têtes de bœufs et moutons...qu'elle gardait chez son oncle, ses frères⁸.

Au regard de la dimension humaine et sociale de la richesse, les activités économiques sont enracinées dans les croyances et rites religieux (respect du jour néfaste, des lieux sacrés, totems, offrande des prémices des récoltes *khaa*). Elles exigent la sobriété (heureuse) qui consiste à ne ponctionner de la nature que ce qui est nécessaire et vital pour le groupe. Cela exclut la proscription de la prédation.

Chez les africains subsahariens en général, et en particulier, les Lobi, l'abondance des ressources avait plutôt

⁶ Kambou Wannouté Isaac 74 ans, Phytothérapeute ; Kambou Youtouor dit Philippe, 55 ans, Pasteur, spécialiste du christianisme africain, Tiankoura, le 31 mars 2025.

⁷ *Idem*.

⁸ Tiyé Kinatiana Joséphine, 67 ans, Ménagère, Orkonou, le 31 mars 2025.

donné naissance à la préoccupation éthique d'harmoniser la cohabitation avec la Mère Nature. Sinon les peuples anciens africains n'attendent pas de recevoir d'un voyageur lointain les techniques agricoles, métallurgiques, les stratégies de soins, etc. en vigueur. En fait, les cultures africaines aspiraient un bonheur à valeur anthropologique, c'est-à-dire le développement, dont tout le monde tirait satisfaction tout en étant en communion libre avec la nature.

De ce qui précède, l'on se rend à l'évidence que l'être accompli n'était pas celui qui avait l'avoir à la dimension monétaire et capitaliste des choses. Toutefois, le prestige social était une question qui avait un visage social. Partant de cette considération, les femmes lobi les plus admirées socialement étaient celles qui disposaient un nombre important de canaris, de Calebasses de taille variable (M. Fiéloux, 1980, p. 159 ; P. Bonnafé et *al.*, 1982, p. 85 ; C. de Rouville, 1987, p. 59).

Ces dispositions sociales excluent la recherche du profit à usage individuel. Il en découle une solidarité qui couvre tous les segments de la société et tous les membres indépendamment de leur situation matérielle. Par exemple, la solidarité se déploie dans les activités agricoles, les mariages, les funérailles, etc. Dans de telles sociétés, comme le souligne E. Njoh Moellé (2013, p. 19) :

« Tout enrichissement pris comme fin en soi est, au bout du compte, un appauvrissement ; appauvrissement de l'être au profit de l'avoir, dilution de l'être dans l'avoir. Être tout entier ce qu'on a, c'est le risque que tout court tout homme oublieux du fait que l'avoir doit être subordonné à l'être et le contraire ».

Les individus qui vont à l'encontre de ces valeurs

socioculturelles et en se montrant trop avides de richesse s'exposent à la sorcellerie. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre ces propos de A. Marie (1997, p. 427) : « S'il faut être riche, mieux vaut ne pas l'être trop, en tous cas ne pas l'être seul ». Si les règles sociales préétablies par ce groupe social se transmettent de génération en génération, sont connues et respectées par tous, force est de reconnaître qu'avec l'avènement de la modernité et de la globalisation, on assiste à une sorte d'adaptation s'appuyant sur de nouvelles orientations, notamment la quête d'un avenir meilleur par la montée de l'individualisme au détriment de la collectivité.

2. La notion de la richesse dans un contexte de mutations sociales de 1960 à 1980⁹

Même si l'économie lobi reposait en grande partie sur l'autoconsommation, toutefois, des échanges s'imposaient de plus en plus comme un recours pour faire face aux aléas de la production. Aussi, le passage difficile des cauris au franc CFA, autrement dit, le choc colonial et ses corolaires, la modernité et la globalisation...ont profondément modifié la notion de la richesse d'antan chez les Lobi. De ce point de vue, il y a une évolution socioculturelle de la notion de richesse désormais au sein de ce groupe social. Pendant la colonisation, le système de l'impôt de capitation exigé en argent liquide, obligeait les territoires conquis à sortir de l'autosuffisance, de leur sphère économique pour s'introduire dans le circuit économique international. Dans le cas particulier des Lobi, pour accélérer le processus d'exploitation, à en croire les propos de C. N. Somda (1993, p. 241), certaines cultures de traite furent imposées et la

⁹ Ces mutations sont les effets de la colonisation, notamment les migrations vers l'actuel Ghana et plutôt vers la Côte d'Ivoire pour deux raisons, notamment revenir avec le numéraire pour faire face à l'impôt de capitation d'une part et d'autre part, se soustraire du travail forcé lié aux contraintes coloniales. Le fait de côtoyer d'autres civilisations a amené les lobi migrants, surtout la jeune génération à avoir une autre représentation de la richesse. tout compte fait, l'évolution de la notion de richesse chez le Lobi s'inscrit dans un contexte de la modernité et de la globalisation.

liane gohine a été cultivée dans les circonscriptions de Diébougou et de Nako. A cet effet, la fonction première de l'argent est de servir de canal universel dans les échanges entre les sociétés. Il est évident que cet état des choses devait se produire en tenant compte du fait que la société n'est pas stagnante car elle est dynamique et en fonction des contextes sociopolitiques de nouveaux éléments devraient apparaître. Mais, la fonction première de l'argent a été dévoyée, de simple moyen d'échange, il s'est mué en une fin en soi vers lequel tous courent en vue de l'accumuler au maximum. La place grandissante de l'argent a amenuisé la solidarité humaine qui, autrefois, était une valeur cardinale chez les Lobi.

De plus en plus, l'avoir constitue un élément d'aliénation de l'homme. Le Lobi, dans le contexte actuel est mu d'un indiscutable désir de progrès, de l'enrichissement à connotation numéraire, matérialiste voire occidentale. Le pays lobi restait très indifférent dans la pratique de ces cultures et acceptait très mal l'argent issu de la vente. Auparavant, durant la colonisation, les politiques d'exploitation des populations ont eu un effet significatif conduisant progressivement à l'appropriation de la notion de capitalisme par les populations locales. A ce propos, venons-en à ce fait :

« En février 1909, l'impôt en nature ou en cauris fut prohibé, les paysans devaient échanger leurs cauris contre de la monnaie ou vendre leurs biens pour s'en acquitter. Alors, naquit un fléau dont le Burkina Faso ressent encore aujourd'hui les conséquences. Pour se procurer les liquidités nécessaires au paiement de l'impôt, les populations locales incapables de vendre leurs produits ou du bétail, déjà raflés par les tournées punitives, se tournèrent vers la colonie voisine, la Gold Coast. Les départs furent nombreux et concernèrent essentiellement les jeunes qui allaient "acheter

l'impôt". Les émigrés ramenaient des vêtements mais surtout de l'argent, en monnaie française ou anglaise » (C. N. Somda, 1993, p. 241).

Toutes ces actions ont introduit l'économie de marché chez les Lobi et perturbé le système économique qui était en vigueur. Il en a résulté de nouvelles représentations de la richesse, notamment l'individualisme et l'avoir au détriment de l'être. Témoin de cette mutation, cet enquêté¹⁰ souligne que depuis la colonisation et ses corolaires (l'impôt de capitation, l'introduction du numéraire...) par la suite, la modernisation ou la globalisation a eu énormément d'impact sur les valeurs socioculturelles de la société et par ricochet de la vision, leur rapport aux biens pécuniers et matériels. De toute évidence, l'on ne saurait occulter le nouveau rapport du Lobi à l'argent perçu comme un objet universel de valeurs. Les structures anciennes, sociales, économiques et religieuses qui sous-tendaient la conception traditionnelle de la richesse ne sont plus respectés par la jeune génération qui voit en la notion de richesse une question matérielle destinée au bien-être individuel. Au sein de la jeune génération, l'avoir est surdimensionné par rapport à l'être. Au lendemain des indépendances, nul doute que le contexte sociopolitique a subi des transformations importantes à savoir le départ de l'administration coloniale, l'école, l'urbanisation, la modernité, les religions dites révélées ont façonné de nouvelles catégories de personnes. L'économie monétaire s'est profondément ancrée dans la vie quotidienne des populations en accélérant les mutations de certaines structures anciennes telles que celles sociales, économiques et religieuses provoquant une sorte d'impuissance des anciens face aux aspirations de la jeune génération.

La colonisation par ses multiples et divers aspects a eu

¹⁰ Togo Tioyè, 44 ans, cultivateur, prêtre *djoro*, Orkounou, le 13 février 2025.

une influence sur les structures traditionnelles lobi en dépit des efforts de résistance consentis. Venons-en à un exemple représentatif, en l'occurrence, l'éclatement de la structure familiale due aux mutations sociales en cours dans la société lobi. Elle est consécutive à l'imposition de l'impôt de capitation. C'est cette notion d'individualité rattachée à l'impôt qui préside, en effet, au paiement par tête d'habitant car ce processus s'accroissait au fur et à mesure que le recensement de la population se faisait plus précis. Les chefs de famille, qui au début « payaient pour tout le groupe, furent bientôt amenés à accélérer le processus d'éclatement de la famille, pour laisser à chaque frère et à chaque fils, la charge de l'impôt de capitation de sa famille nucléaire, créant ainsi des « maisons » plus faibles et donc plus vulnérables » (M. Père, 1988, p. 366).

Dans tous les cas, le capitalisme ne poursuit que des objectifs matérialistes en positionnant l'être humain au second plan, ce dernier, qui, en réalité doit être-dessus du matérialisme pur. Par conséquent, l'Homme est désormais guidé par l'abondance de la richesse, l'enrichissement personnel à tout point de vue. Le Lobi actuel se retrouve dans cette description de E. Njoh-Moellè (2013, p. 5) : « l'être se laisse absorber par l'avoir. Je suis ce que j'ai ».

La centralité de l'argent dans la société lobi n'est pas sans conséquence sur le lien social et les valeurs. La solidarité a pris un coup du fait de la monétarisation des rapports sociaux. Les valeurs cardinales telles que l'intégrité, la solidarité connaissent une certaine régression due au phénomène général de changement social en cours au sein de ce groupe social. A cet effet, sur le plan socio-économique, la migration, les nouveaux modes de production et de distribution des biens de consommation en rapport avec le marché, la monnaie ont induit sans ambages un nouveau rapport du Lobi vis-à-vis du bien

matériel. Comme conséquences, l'on assiste aux comportements individualistes, des actes d'abus des contemporains qui vont en contradiction avec les valeurs d'intégrité, d'assistance mutuelle, d'honnêteté, de sobriété, lesquelles valeurs exigées par la sagesse.

Les analyses que nous faisons ne consistent pas à tout point de vue à soutenir un conservatisme sans ouverture du peuple lobi dans un monde globalisé. Il ne saurait vivre en vase clos. L'ouverture au monde extérieur dans les échanges s'impose. Toutefois, cela doit être fait avec beaucoup d'intelligibilité en mettant l'être humain au centre de tout intérêt. Et comme le disait C. A. Diop (1979, p. 62), « l'Africain doit s'ouvrir au monde sans se laisser aliéner ». Dans cette dynamique, l'on peut considérer l'adhésion du Lobi aux valeurs monétaires de l'économie tout en préservant l'essentiel qui consiste à ne pas appréhender la valeur de l'homme dans la dimension purement économique mais en intégrant les valeurs socioculturelles de la vie en société. La richesse doit servir l'homme, ce qui est indéniable. Mais nous devons admettre que l'homme ne doit pas devenir l'esclave de l'avoir, autrement dit la richesse doit être un moyen d'usage et non une fin en soi. De toute façon, l'universalité de l'argent est relative car nombre de choses importantes de la vie humaine ne peuvent s'évaluer en argent.

Conclusion

Cette réflexion s'est fixée pour objectif d'analyser le sens de la notion de la richesse chez les Lobi ainsi que son évolution dans le contexte de la modernité à l'aide des données ethnographiques étayées par des sources écrites. Les résultats montrent que la conception monétaire de la richesse tendant à mettre l'avoir au-dessus de l'homme est désormais introduite

dans les mœurs des Lobi par les mutations sociales intrinsèques et surtout les contacts avec d'autres cultures. La mise en minorité de l'être par rapport à l'avoir a entraîné des changements des différents segments de la vie sociale dont des fléaux tels que la corruption, la désintégrité. Toutefois, nombre de Lobi aux prises avec la modernité restent attachés à la valeur suprême de l'homme et au développement humain. Repenser le rapport à l'argent se présente comme un sentier pour construire une humanité durable.

Sources et références bibliographiques

Sources orales

N°	Nom	Prénom	Âge	Fonction	Lieu et date de l'enquête
1	KAMBOU	Wannouoté Isaac	74 ans	Phytothérapeute	Tiankoura, le 31 mars 2025
2	KAMBOU	Youtouor dit Philippe	55 ans	Pasteur, spécialiste du christianisme africain	Tiankoura, le 31 mars 2025
3	TIOYÉ	Kinatiana Joséphine	67 ans	Ménagère	Orkonou, le 31 mars 2025
4	TIOYÉ	Togo	45 ans	Cultivateur, prêtre <i>djoro</i>	Orkonou, le 13 février 2025

Références bibliographiques

BALANDIER Georges, 1970 (dir.). *Sociologie des mutations*, Anthropos, Paris.

BONNAFÉ Pierre, FIÉLOUX Michèle, KAMBOU Jeanne-Marie, 1982, « Un vent de folie ? Le conflit armé dans une population sans État : Les Lobi de Haute-Volta », In : **BAZIN Jean et TERRAY Emmanuel (dir.)**, *Guerres de lignages et guerres d'États en Afrique*, Éditions des archives contemporaines, Paris, pp. 73-141.

- DIOP Cheikh Anta**, 1979. *Nations Nègres et culture*, Dakar, Présence Africaine, 4^e éd., 564 p.
- FIELOUX Michèle**, 1974. *Les sentiers de la nuit : les migrations rurales des groupements lobi de la Haute-Volta vers la Côte d'Ivoire*, EHESS, Thèse de doctorat, 3^e cycle, 301 p.
- HIEN Sié**, 2017. *Le yolon bo dans les rites funéraires lobi*, Editions Universitaires Européennes, Saarbrücken.
- MARIE Alain**, 1997 (éd.). « Individualisation : entre communauté et société. L'avènement du sujet », In : *L'Afrique des individus. Itinéraires citadins dans l'Afrique contemporaine (Abidjan, Bamako, Dakar, Niamey, Karthala, Paris)*, 438 p.
- NJOH MOELLÉ Ebénézer**, 2013. *De la médiocrité à l'excellence. Essai sur la signification humaine du développement*, Nouvelles Editions Numériques Africaines et éd. CLE, Yaoundé, 166 p.
- PERE Madeleine**, 1988. *Les sociétés du "rameau lobi" entre la tradition et le changement*, Thèse de doctorat, Tome II, Université de Paris Panthéon-Sorbonne, pp.706-1296.
- ROCHER Guy**, 1968. *Le changement social*, HMHB Ltée, Paris.
- ROUVILLE de Cécile**, *L'organisation sociale des Lobi, Burkina Faso, Côte d'Ivoire*, l'Harmattan, Paris.
- SOMDA Nurukyor Claude**, 1993. « Les cauris du pays lobi ». In : **FIELOUX Michèle, LOMBARD Jacques, KAMBOUFERRAND Jeanne-Marie, (dir.)**, *Images d'Afrique et Sciences Sociales, (le pays lobi, birifor, dagara)*, Karthala-ORSTOM, Paris, pp. 232-247.

Les Femmes et la Santé Mentale en Milieu Rural : Accès aux Soins, Stigmates et Spécificités Sociales

KOUAME Clément Kouadio

Maître Assistant(CAMES)

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

kouameclementkouadio@gmail.com

kouame.kouadio67@ufhb.edu.ci

Ablakpa Jacob AGOBE

Maître de Conférences(CAMES)

Ecole Doctorale SCALL-ETAMP

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

jacobagobe@yahoo.fr

agobe.jacob42@ufhb.edu.ci

Résumé :

L'objectif de cette étude est d'analyser les dynamiques sociales influençant l'accès aux soins en santé mentale des femmes à Duékoué, en milieu rural ivoirien. La méthodologie repose sur une triangulation qualitative combinant observations ethnographiques, entretiens semi-directifs et récits de vie. Les résultats révèlent trois axes majeurs : la rareté des structures adaptées, le poids des stigmates sociaux et les stratégies informelles d'adaptation. L'analyse montre que l'accès aux soins est entravé par la perception culturelle de la maladie mentale, souvent associée à des causes mystiques, renforçant l'exclusion des femmes concernées. La discussion met en lumière l'articulation entre normes sociales et parcours thérapeutiques, soulignant le rôle ambivalent des réseaux familiaux. En conclusion, l'amélioration de la prise en charge passe par une approche intégrée, combinant sensibilisation communautaire et renforcement des dispositifs locaux de santé mentale.

Mots clés : *Femmes, Santé mentale, Milieu rural, Accès aux soins, stigmates*

Abstract :

The aim of this study is to analyse the social dynamics influencing women's access to mental health care in Duékoué, rural Côte d'Ivoire. The methodology is based on a qualitative triangulation combining ethnographic observations, semi-structured interviews and life stories. The results reveal three major issues: the scarcity of suitable facilities, the weight of social stigma and informal coping strategies. The analysis shows that access to care is hampered by the cultural perception of mental illness, which is often associated with mystical causes, reinforcing the exclusion of the women concerned. The discussion highlights the link between social norms and therapeutic pathways, underlining the ambivalent role of family networks. In conclusion, improving care requires an integrated approach, combining community awareness-raising and strengthening local mental health systems.

Key words: Women, Mental health, Rural environment, Access to care, stigma

Introduction

En milieu rural ivoirien, les femmes sont confrontées à des conditions de vie marquées par des difficultés économiques, des responsabilités domestiques accrues et des inégalités d'accès aux ressources. La santé mentale y est souvent négligée, non seulement en raison de la rareté des infrastructures et des professionnels spécialisés, mais aussi à cause des stigmates sociaux associés aux troubles mentaux. Ces femmes, déjà marginalisées par leur genre, subissent un double fardeau : l'absence d'un soutien psychologique adéquat et une stigmatisation qui les dissuade de chercher des soins. Paradoxalement, les réseaux communautaires et familiaux, bien que perçus comme des mécanismes de soutien, renforcent parfois ces stigmates à travers des jugements ou des interprétations culturelles des troubles mentaux.

Le paradoxe découlant des constats : Alors que la communauté rurale est traditionnellement valorisée pour son rôle de solidarité et de proximité sociale, elle devient

paradoxalement un espace de reproduction des stigmates et de l'exclusion pour les femmes souffrant de troubles mentaux. Cette tension révèle une opposition entre l'idéal communautaire et la réalité des discriminations silencieuses.

La question de recherche est : Comment les femmes en milieu rural ivoirien composent-elles avec les défis liés à la santé mentale, et quels rôles jouent les stigmates sociaux et les dynamiques communautaires dans leur accès aux soins ?

L'objectif de cette étude est d'explorer les expériences des femmes rurales ivoiriennes face aux défis de la santé mentale, en mettant en évidence les obstacles liés aux stigmates sociaux, aux spécificités culturelles et à l'accès limité aux soins. Socialement, cette recherche vise à sensibiliser les communautés rurales, les décideurs politiques et les acteurs de la santé publique sur la nécessité d'intégrer la santé mentale dans les priorités sanitaires et de lutter contre les discriminations. Scientifiquement, elle contribue à une meilleure compréhension des interactions entre genre, santé mentale et milieu rural dans un contexte ivoirien. En fournissant des données empiriques et analytiques, elle offre des pistes pour concevoir des politiques de santé inclusives, adaptées aux besoins spécifiques des femmes rurales, tout en s'attaquant aux barrières structurelles et symboliques qui entravent leur bien-être psychologique.

Selon Guyon (1980), les enquêtes de santé menées auprès de la population révèlent que les femmes déclarent plus fréquemment des symptômes, tant physiques que mentaux, par rapport aux hommes (Engelsman, 1977 ; Guy, 1973 ; Seimiatycki, 1972). Cette différence soulève une question importante : les femmes sont-elles naturellement plus vulnérables sur le plan émotionnel et psychologique ? Gove et Tudor (1973) avancent l'hypothèse selon laquelle les tensions liées aux rôles sociaux qu'elles occupent expliqueraient l'augmentation de la fréquence des troubles émotionnels. Par ailleurs, Phillips et Segal (1969) suggèrent que les

comportements traditionnellement associés aux femmes tels que la passivité, l'émotivité et la dépendance préservent l'expression de leur détresse et facilitent leur démarche de recherche d'aide.

D'un point de vue sociologique, Sévigny (1985) souligne que toute définition de la santé mentale repose sur deux axes principaux : la distinction entre normalité et déviance, ainsi que la relation entre l'individu et la société. Concernant la première dimension, plusieurs études adoptent une vision binaire de la santé mentale, opposant nettement la maladie et le bien-être psychologique. C'est le cas, par exemple, des travaux de M. Tousignant et V. Kovess en épidémiologie sociale, de l'analyse d'A. Hébert sur l'impact du type de trouble mental dans la réinsertion professionnelle, ou encore de l'étude de L. Verhaegen, qui met en évidence le lien entre la trajectoire professionnelle et la nature des troubles psychologiques rencontrés.

Sayegh et Lasry (1993) soulignent que les recherches sur les causes du stress social ont mis en évidence l'impact des changements de vie majeurs, tels que la perte d'un conjoint ou un divorce. Ces événements exigent une capacité d'adaptation importante de la part des individus et peuvent être suffisamment éprouvants pour entraîner une augmentation des troubles mentaux (Mechanic, 1983; Dohrenwend et Dohrenwend, 1974). De manière similaire, le processus d'adaptation des personnes qui quittent leur environnement d'origine pour s'installer dans une nouvelle communauté a suscité l'intérêt des spécialistes en santé mentale depuis plusieurs décennies (Eitinger et Schwartz, 1981 ; Smither, 1982 ; Abou, 1981). Que l'immigration soit provisoire ou définitive, tout individu concerné doit surmonter des défis liés à son intégration dans un espace géographique et culturel différent, à son insertion dans les structures sociales, économiques et politiques, ainsi qu'à l'assimilation de nouvelles normes et valeurs (Abou, 1978, 1981).

Selon Bédard et al. (2022), au Québec, environ une personne sur trois serait susceptible de rencontrer un problème de santé mentale au cours de sa vie. Les troubles mentaux modérés ou courants, tels que l'anxiété et la dépression, touchent près de deux fois plus de femmes que d'hommes. Parmi les principaux facteurs de risque identifiés chez les femmes figurent la précarité économique, les violences, les abus sexuels, la difficulté à trouver un logement adéquat et des conditions de travail instables.

L'analyse des données met en évidence les éléments favorisant leur bien-être psychologique, tels que l'estime de soi et le soutien social, mais aussi ceux qui ont un impact négatif, comme un revenu insuffisant et l'exposition à des situations stressantes. Bien que la majorité des femmes déclarent être en bonne santé mentale, certaines d'entre elles restent particulièrement vulnérables en raison de divers facteurs, non seulement liés à la pauvreté et aux violences subies, mais aussi à l'isolement social.

1. Ancrage théorique et méthodologique

La théorie de l'accès aux soins développée par Ronald Andersen (1968) et la théorie de la stigmatisation sociale formulée par Erving Goffman (1963) constituent deux cadres d'analyse sociologique particulièrement pertinents pour éclairer les enjeux de la santé mentale des femmes en milieu rural ivoirien.

La théorie d'Andersen (1968) met en lumière les inégalités structurelles dans l'accès aux services de santé, en insistant sur les obstacles géographiques, économiques et culturels qui affectent les populations vulnérables. Appliquée au contexte rural ivoirien, cette approche souligne que la distance des infrastructures sanitaires, l'insuffisance des ressources financières et le manque de sensibilisation aux services

spécialisés empêchent de nombreuses femmes d'accéder aux soins de santé mentale. À cela s'ajoutent des normes de genre et des attentes sociales qui tendent à naturaliser la souffrance psychique des femmes, renforçant ainsi leur éloignement des structures de soins.

Toutefois, la théorie d'Andersen présente une limite notable : elle accorde peu d'attention aux dimensions subjectives et culturelles de l'accès aux soins, notamment la manière dont les femmes elles-mêmes perçoivent leur état psychique, évaluent la pertinence du recours à des soins, et intègrent ou non les représentations sociales autour de la santé mentale dans leur prise de décision. Sur ce point, les travaux de Goffman (1963) sur la stigmatisation permettent de mieux comprendre comment les représentations sociales négatives associées aux troubles mentaux perçus comme signes de faiblesse ou de désordre moral peuvent dissuader les femmes de chercher une aide professionnelle, de peur d'être étiquetées, marginalisées ou rejetées au sein de leur communauté.

Sur le plan méthodologique, l'enquête s'était déroulée à Duékoué, une localité rurale située dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, caractérisée par un accès structurellement restreint aux soins de santé mentale. Cette limitation relevait d'un faisceau de facteurs interdépendants, incluant la pénurie d'infrastructures sanitaires spécialisées, la prégnance de représentations socioculturelles stigmatisantes à l'égard des troubles psychiques, ainsi qu'une précarité économique généralisée limitant la mobilité sanitaire et l'accès aux services formels. Le choix de ce site d'enquête procédait d'une logique analytique orientée vers l'identification fine des contraintes structurelles et des médiations sociales façonnant les parcours de soins des femmes rurales, souvent reléguées à la périphérie des dispositifs biomédicaux.

L'échantillon s'était composé de femmes âgées de 18 à 60 ans, résidant de manière pérenne dans différentes zones de la commune, ayant connu des épisodes de détresse psychologique ou ayant entrepris, ou tenté d'entreprendre, une démarche de recours, qu'elle fût biomédicale ou relevant des thérapies endogènes. Les critères d'exclusion avaient porté sur les femmes n'ayant pas une ancienneté résidentielle supérieure à cinq ans, ceci afin de garantir une immersion sociale suffisante dans les dynamiques locales et d'assurer la validité contextuelle des récits recueillis. Parallèlement, des professionnels du champ sanitaire notamment des infirmiers et des agents de santé communautaire ainsi que des thérapeutes issus de la médecine traditionnelle avaient été sollicités. Leur contribution permettait de saisir les logiques d'articulation, de tension ou de complémentarité entre le système biomédical et les formes locales de prise en charge, tout en éclairant les processus d'orientation, de filtrage et de légitimation des trajectoires de soin empruntées par les femmes.

La méthodologie avait reposé sur une enquête qualitative combinant des entretiens semi-directifs et des focus groups, ce qui avait permis d'explorer les représentations de la santé mentale, les parcours de soins et les stratégies d'adaptation développées face aux stigmates sociaux. L'échantillonnage avait été raisonné, en privilégiant une diversité de profils en termes d'âge, de statut matrimonial et d'appartenance communautaire, afin d'appréhender les variations des expériences féminines.

Le dépouillement des données avait suivi une analyse thématique visant à identifier les récurrences dans les discours sur les freins et facilitateurs de l'accès aux soins. Une triangulation avait été effectuée entre les témoignages des femmes, les observations in situ et les perspectives des soignants.

Cette approche avait permis d'éclairer les tensions entre normes sociales et besoins de santé mentale, tout en mettant en

évidence les leviers d'amélioration du soutien psychologique en milieu rural ivoirien.

2. Résultats

2. 1. Les dynamiques sociales de l'exclusion thérapeutique : une analyse critique de l'accès aux soins de santé mentale en milieu rural

L'accès aux soins de santé mentale est une problématique majeure pour les femmes vivant en milieu rural, notamment à Duekoué, où les infrastructures médicales sont souvent insuffisantes. Dans ces zones, les services de santé mentale sont non seulement rares, mais également mal adaptés aux spécificités culturelles et sociales des populations locales. De plus, les professionnels de santé spécialisés dans les troubles mentaux sont souvent concentrés dans les grandes villes, laissant les femmes rurales isolées et sans ressources adaptées pour traiter leurs problèmes de santé mentale. Cette situation est exacerbée par le manque d'éducation sur les troubles mentaux, ce qui conduit souvent à une méconnaissance des services disponibles ou à une réticence à y recourir. Les femmes, souvent responsables des tâches domestiques et agricoles, n'ont pas les moyens de se déplacer vers les centres urbains pour consulter, et elles se retrouvent donc sans recours, augmentant ainsi la détresse psychologique.

Récits des acteurs sociaux :

« Ici à Duekoué, quand une femme ne va pas bien dans sa tête, on dit juste qu'elle est fatiguée ou qu'elle pense trop. On ne sait même pas qu'il existe des soins pour ça. » ; « Même si je voulais aller à l'hôpital pour parler de mes soucis, il faudrait que je laisse mes enfants, ma maison, et le champ. Et puis, le centre est

*trop loin et je n'ai pas l'argent pour le transport. » ;
« On nous dit qu'il faut aller à l'hôpital, mais ici, il
n'y a pas de docteurs pour les problèmes de tête.
Ceux qui peuvent aider sont toujours à Abidjan ou à
Man. Nous, on reste seules avec nos souffrances. »*

Dans une perspective sociologique construite, ces extraits illustrent de manière saisissante l'imbrication des rapports de pouvoir, des structures de domination symbolique et des inégalités structurelles dans la production sociale de la souffrance psychique en contexte rural ivoirien.

Le premier énoncé met en lumière le processus de naturalisation de la détresse mentale féminine, réduite à une simple fatigue ou à un excès de pensées. Cette réduction sémantique, loin d'être anodine, témoigne d'un déficit de reconnaissance institutionnelle et communautaire de la santé mentale comme objet légitime de soins. Elle révèle également un régime de perception local où la souffrance mentale est déniée par les structures de perception collective ou la pathologie psychique est symboliquement disqualifiée, souvent disqualifiée comme relevant d'une fragilité personnelle plutôt que d'un trouble nécessitant une prise en charge.

Le second propos expose les effets concrets de la division sexuée du travail et de l'organisation sociale de la famille sur l'accessibilité aux soins. L'impossibilité de se déplacer sans remettre en cause l'équilibre domestique, conjuguée à l'absence de ressources économiques autonomes, inscrit la santé mentale des femmes dans une économie morale du sacrifice, où la prise en charge de soi est constamment reléguée au profit des responsabilités familiales et agricoles. Il s'agit là d'une configuration où le care est assigné aux femmes, mais où leur propre souffrance ne bénéficie d'aucun espace légitimé de sollicitude institutionnelle.

Enfin, le troisième énoncé manifeste une critique implicite de la distribution inégalitaire de l'offre de soins psychiatriques, perçue comme une centralisation urbaine qui marginalise les populations rurales. Cette spatialisation inéquitable des ressources médicales participe à la construction d'un sentiment d'abandon et de relégation, renforçant le sentiment d'isolement et d'impuissance des femmes face à leur détresse. L'absence de professionnels spécialisés dans l'environnement immédiat accentue la fracture sociospatiale, et inscrit la santé mentale dans une géographie de l'exclusion.

Ces propos discursifs, loin d'être de simples témoignages individuels, révèlent des logiques structurelles profondes, où la santé mentale féminine se trouve à l'intersection de contraintes économiques, normatives, territoriales et symboliques, qui la rendent à la fois indicible, inentendable et ininterpellée dans l'espace public rural.

Un exemple empirique de cette réalité est celui d'une femme de Duekoué, qui a vécu plusieurs années avec des symptômes de dépression post-partum après la naissance de son troisième enfant. En raison de l'isolement géographique de son village et de l'absence de services de santé mentale dans sa localité, elle a dû attendre plusieurs années avant de consulter un médecin. Elle a expliqué qu'elle n'avait même pas conscience que ce qu'elle vivait était lié à un trouble mental, et ce n'est qu'après avoir entendu parler d'une clinique spécialisée dans une ville voisine qu'elle a pu obtenir de l'aide. L'histoire de cette femme montre comment l'accès limité aux soins en milieu rural entrave la prise en charge des troubles mentaux, exacerbant ainsi la souffrance des femmes rurales.

L'exemple empirique présenté met en évidence les dynamiques structurelles et sociales qui influencent l'accès aux soins de santé mentale en milieu rural. En mobilisant des perspectives sociologiques contemporaines, nous analyserons cette situation sous l'angle de la théorie de la reproduction

sociale de Pierre Bourdieu, de la sociologie des inégalités de Paul Farmer et de la théorie du care développée par Joan Tronto.

▪ ***Pierre Bourdieu et la reproduction sociale des inégalités de santé***

Selon Pierre Bourdieu(1986), les inégalités d'accès aux soins sont enracinées dans des structures sociales qui perpétuent des formes de domination symbolique et matérielle. Le concept de capital social et culturel est central pour comprendre la difficulté de cette femme à identifier ses symptômes comme relevant d'un trouble mental. En milieu rural, les représentations sociales de la maladie mentale sont souvent marquées par un faible capital scientifique, ce qui limite la reconnaissance des troubles psychiques et leur prise en charge. Le manque d'information et l'absence d'un discours médical local renforcent l'exclusion des populations rurales des circuits de soins.

De plus, la domination du capital économique influe sur l'inégalité d'accès aux soins. L'éloignement des infrastructures médicales, conjugué à des coûts de transport et de consultation élevés, crée un frein économique majeur pour les populations rurales. Bourdieu montre que les classes dominantes, mieux dotées en capital économique et culturel, ont une capacité supérieure à mobiliser les ressources médicales. Cette femme, vivant dans un village isolé, incarne cette reproduction des inégalités où l'accès aux soins est réservé aux individus ayant un capital suffisant pour se déplacer et consulter.

Enfin, la situation décrite illustre le capital symbolique lié aux normes sociales. Dans un contexte où la maladie mentale est souvent stigmatisée, les femmes en souffrance risquent de ne pas verbaliser leur détresse ou de ne pas être prises au sérieux par leur entourage. Le poids des croyances locales et l'absence d'un cadre institutionnel de reconnaissance des troubles mentaux

contribuent ainsi à une forme de violence symbolique qui empêche ces femmes d'accéder aux soins.

▪ ***Paul Farmer et la structuration des inégalités de santé***

Paul Farmer(1999), médecin et anthropologue, analyse les inégalités d'accès aux soins sous l'angle de la violence structurelle. Il montre que les conditions matérielles et historiques d'une société façonnent les inégalités de santé, notamment en raison de la pauvreté et des infrastructures défectueuses. L'histoire de cette femme ivoirienne illustre parfaitement cette logique : la ruralité et l'absence de services de santé mentale ne sont pas des réalités naturelles, mais le produit d'un manque d'investissement dans les infrastructures sanitaires des régions périphériques.

La violence structurelle se traduit aussi par une double marginalisation des femmes rurales : elles subissent à la fois les inégalités de genre et les inégalités spatiales. Farmer insiste sur le fait que les femmes sont souvent les premières victimes des défaillances des systèmes de santé, car elles ont un accès limité aux ressources économiques et une faible autonomie décisionnelle. Dans le cas présenté, la femme a dû attendre plusieurs années avant de comprendre qu'elle souffrait d'un trouble mental et qu'un traitement existait. Cette attente est une conséquence directe de la négligence structurelle qui entoure la santé des femmes rurales.

Enfin, Farmer souligne que l'accès aux soins ne peut pas être uniquement analysé en termes individuels, mais doit être replacé dans une perspective politique et globale. L'absence de services de santé mentale en milieu rural en Côte d'Ivoire est liée à des choix économiques et politiques qui privilégient les zones

urbaines et les pathologies visibles (telles que les maladies infectieuses) au détriment des troubles mentaux. Cette vision restreinte des politiques de santé publique alimente les inégalités et prolonge la souffrance des populations les plus vulnérables.

▪ ***Joan Tronto et l'éthique du care dans l'accès aux soins***

Joan Tronto (1993 ; 2009), théoricienne du care, propose une lecture différente des inégalités d'accès aux soins en mettant l'accent sur la reconnaissance et la responsabilité collective dans la prise en charge des plus vulnérables. L'histoire de cette femme démontre que l'absence de soins en milieu rural est aussi un problème moral : elle révèle un manque de reconnaissance de la souffrance des populations marginalisées et une inégalité dans la répartition des responsabilités en matière de santé.

Le care, selon Tronto, implique une attention aux besoins de l'autre et une organisation sociale qui permet d'y répondre. Or, dans ce cas précis, l'isolement géographique et le manque de sensibilisation montrent une défaillance systémique du soin. Ni l'État, ni les structures médicales, ni la communauté locale n'ont mis en place des mécanismes permettant d'identifier et de soutenir les femmes souffrant de troubles mentaux post-partum. Cela souligne l'absence d'une véritable culture du soin collectif, où la santé mentale est souvent reléguée au second plan.

De plus, la situation de cette femme ivoirienne illustre la hiérarchisation des formes de souffrance dans les systèmes de soins. Tronto insiste sur le fait que certaines souffrances sont jugées prioritaires, tandis que d'autres sont invisibilisées. En Afrique subsaharienne, où les politiques de santé publique se concentrent principalement sur les maladies infectieuses (paludisme, VIH/SIDA, tuberculose), la santé mentale est souvent perçue comme un problème secondaire. Cette

hiérarchisation crée un déséquilibre qui prive les femmes rurales d'un accès équitable aux soins et prolonge leur détresse.

Enfin, Tronto met en avant la nécessité d'une responsabilité élargie du soin, impliquant à la fois l'État, les professionnels de santé et les communautés locales. L'histoire de cette femme montre que l'accès aux soins de santé mentale ne peut pas reposer uniquement sur l'initiative individuelle. Il est essentiel de développer des réseaux de soins de proximité, d'éduquer les populations rurales sur la santé mentale et de reconnaître les besoins spécifiques des femmes pour garantir un accès plus juste aux soins.

En conclusion, l'exemple de cette femme de Duekoué illustre la manière dont les inégalités sociales, économiques et culturelles structurent l'accès aux soins de santé mentale en milieu rural. L'analyse bourdieusienne met en évidence la reproduction des inégalités de santé à travers le capital social, culturel et économique. Paul Farmer montre que ces inégalités ne sont pas accidentelles, mais qu'elles résultent de logiques de violence structurelle et de marginalisation des populations vulnérables. Enfin, Joan Tronto souligne l'absence d'une véritable éthique du care dans l'organisation des soins, qui devrait prendre en compte les besoins des plus démunis et repenser la distribution des responsabilités en matière de santé.

Cet exemple appelle donc à une refonte des politiques de santé publique, intégrant une approche plus inclusive et équitable, où la santé mentale des femmes rurales ne serait plus une souffrance invisible, mais un enjeu central de justice sociale.

2. 2. Les mécanismes socioculturels de la stigmatisation des troubles mentaux et leurs répercussions sur l'intégration sociale

La stigmatisation des troubles mentaux est un phénomène particulièrement accentué en milieu rural, où les normes sociales et les valeurs traditionnelles sont souvent plus rigides. À Duekoué, les femmes souffrant de troubles mentaux sont fréquemment perçues comme étant « faibles » ou « anormales », et leur état est souvent attribué à des causes superstitieuses, comme la sorcellerie ou la malédiction.

Cette stigmatisation empêche non seulement les femmes de demander de l'aide, mais elle peut aussi les exclure de leur communauté. Elles peuvent être rejetées par leur famille, leurs amis et leurs voisins, ce qui contribue à leur isolement social et aggrave leur souffrance psychologique. Les attentes sociales imposent aux femmes une pression constante pour rester « fortes » et « dignes », et tout écart par rapport à cette norme est vu comme une défaillance personnelle, exacerbant le sentiment de honte et de culpabilité.

Récits des acteurs sociaux :

« Quand une femme commence à trop pleurer ou à parler seule, les gens disent tout de suite qu'elle est possédée ou qu'on lui a fait quelque chose. Personne ne pense que ça peut être une maladie. » ; « Moi, j'ai peur de dire que je ne me sens pas bien dans la tête. On va penser que je suis folle, et après, même ma famille va s'éloigner de moi. » ; « Ici, une femme doit être forte tout le temps. Si tu montres que tu es faible, on te regarde mal, on te dit que tu n'es pas une vraie

femme.»

Ces propos traduisent avec acuité la manière dont les rapports sociaux, les normes genrées et les représentations collectives construisent un régime local de lisibilité et de traitement de la souffrance psychique féminine. Ils permettent d'interroger la manière dont les catégories sociales produisent, qualifient et encadrent les expressions de la détresse mentale, dans un cadre où la normativité culturelle s'impose comme matrice de perception et de jugement.

Le premier énoncé signale un processus de disqualification biomédicale de la souffrance mentale. L'attribution quasi immédiate des symptômes à des causes surnaturelles possession ou maléfice traduit une grille interprétative locale qui déplace la problématique hors du champ du soin formel. Ce déplacement opère un double effet d'aliénation : il déconnecte les troubles de la personne souffrante de leur dimension psychologique, et il la rend disponible à des dispositifs de régulation traditionnels, souvent non thérapeutiques, voire stigmatisants. Ce mode d'interprétation révèle une rupture épistémique entre savoirs endogènes et reconnaissance institutionnelle de la maladie mentale.

Le deuxième propos illustre les effets de la stigmatisation intériorisée dans le rapport au soi. La peur du dévoilement de la souffrance psychique n'est pas simplement liée à la honte individuelle, mais à un mécanisme de surveillance sociale qui pèse sur les corps et les subjectivités. La folie, ici, n'est pas nommée comme entité médicale mais comme menace d'exclusion symbolique et affective. Elle devient une frontière, une ligne de fracture entre l'appartenance sociale et la désaffiliation. Ce qui est en jeu, c'est la perte du capital relationnel au sein de la famille et du groupe, dans un contexte où le lien communautaire fonde l'identité.

Le troisième extrait montre comment les normes genrées façonnent les modalités d'expression émotionnelle. Être une « vraie femme » suppose ici une capacité à endosser la souffrance sans l'exprimer, à maintenir une posture de résilience publique face à l'adversité. Cette injonction à la force permanente constitue une violence symbolique, car elle empêche toute légitimation de la vulnérabilité psychique. La faiblesse devient un stigmate, un défaut moral, et non une situation appelant un accompagnement. Ainsi, le contrôle social opère à travers une normativité de genre qui confond silence et dignité, résistance et soumission.

En somme, ces énoncés mettent en lumière un triple processus : une lecture culturaliste des troubles, une intériorisation de la honte liée à la maladie mentale, et un ordre normatif fondé sur le genre qui interdit l'expression du mal-être. La santé mentale des femmes rurales, dans ce cadre, n'est pas seulement une question médicale, mais un révélateur des hiérarchies sociales, des régimes de reconnaissance et des formes de violence symbolique qui traversent les rapports sociaux.

Un cas concret illustrant cette stigmatisation concerne une femme de Duekoué présentant des signes d'anxiété et de phobies sociales. À mesure que ses proches constataient ses difficultés croissantes à communiquer avec autrui et à gérer ses activités quotidiennes, ils ont progressivement adopté une attitude de marginalisation à son égard, la qualifiant de « perdue » mentalement. Au lieu de lui apporter un soutien ou de l'encourager à chercher une aide professionnelle, sa famille et son entourage ont pris leurs distances, aggravant ainsi son isolement social et sa détresse psychologique. Ce rejet social a aggravé son état, créant un cercle vicieux où la stigmatisation entravait toute forme d'intervention ou de guérison. L'exemple

de la femme met en lumière comment la stigmatisation sociale des troubles mentaux dans les communautés rurales entraîne un isolement des femmes et complique l'accès à des soins appropriés, ce qui alimente encore davantage leur souffrance.

L'exemple de cette femme ivoirienne met en évidence les effets sociaux délétères de la stigmatisation des troubles mentaux en milieu rural. Pour analyser cette situation, nous mobiliserons les perspectives sociologiques d'Erving Goffman sur la stigmatisation, de Michel Foucault sur la médicalisation du pouvoir et d'Arthur Kleinman sur la dimension culturelle des troubles mentaux et leur prise en charge sociale.

▪ ***Erving Goffman et la stigmatisation des troubles mentaux***

Erving Goffman, dans *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity* (1963), définit la stigmatisation comme un processus social qui réduit un individu à une identité dévalorisée, entraînant son exclusion du groupe. Dans le cas de cette femme de Duekoué, la perception de ses troubles anxieux comme un signe de faiblesse ou de folie entraîne une marginalisation progressive, non pas en raison de sa pathologie elle-même, mais à cause des représentations négatives qui lui sont associées. La stigmatisation transforme ainsi son identité sociale, la faisant passer du statut de membre intégré à celui de personne socialement déviante.

Goffman explique que la stigmatisation entraîne un processus d'altérisation, où l'individu est perçu comme fondamentalement différent des autres. En milieu rural, où les normes communautaires sont fortement enracinées, toute déviation comportementale est rapidement remarquée et jugée. Ici, la femme subit une double peine : non seulement elle souffre de ses troubles anxieux, mais elle doit aussi gérer le rejet de son entourage, qui la perçoit comme une menace à l'ordre social

établi. Ce processus d'exclusion renforce son isolement social, aggravant son état psychologique et la privant d'un soutien essentiel pour sa guérison.

Enfin, Goffman met en lumière le phénomène de stigmaté intérieurisé, où la personne stigmatisée finit par adopter la perception négative que la société projette sur elle. Progressivement, la femme de Duekoué peut intérioriser l'idée qu'elle est réellement « folle » ou « anormale », ce qui réduit sa capacité à chercher de l'aide et à se réinsérer socialement. Ce mécanisme psychologique illustre comment la stigmatisation devient un obstacle majeur au traitement des troubles mentaux, en rendant difficile toute démarche vers une prise en charge médicale ou un soutien communautaire.

▪ ***Michel Foucault et la médicalisation du pouvoir***

Michel Foucault, dans *Histoire de la folie à l'âge classique* (1961), analyse la manière dont la société produit des catégories de normalité et de pathologie à travers des dispositifs de pouvoir. Selon lui, la perception de la maladie mentale ne repose pas uniquement sur des critères médicaux, mais aussi sur des normes sociales qui définissent ce qui est acceptable ou non. Dans le contexte rural de la Côte d'Ivoire, l'anxiété et la phobie sociale de cette femme ne sont pas simplement considérées comme un trouble médical, mais comme une transgression des attentes sociales, ce qui justifie son rejet par son entourage.

Foucault insiste sur le fait que les sociétés ont historiquement utilisé la psychiatrie comme un outil de contrôle social pour gérer les individus perçus comme déviants. Dans les communautés rurales où la cohésion sociale est essentielle, toute forme d'individualisme excessif ou d'inadaptation sociale est mal tolérée. La marginalisation de cette femme traduit donc une volonté implicite de préserver l'ordre collectif en écartant ceux qui ne s'y conforment pas. Cette exclusion sociale fonctionne

ainsi comme un mécanisme disciplinaire, forçant les individus à intérioriser les normes de la société sous peine de rejet.

Enfin, Foucault met en évidence le paradoxe de la médicalisation : alors que la médecine moderne a pour objectif de soigner, elle peut aussi renforcer l'exclusion en créant une séparation nette entre les « normaux » et les « malades ». En l'absence d'une politique de sensibilisation à la santé mentale en milieu rural, la femme de Duekoué est enfermée dans un double statut : ni véritablement malade aux yeux de la communauté (puisque'elle n'a pas de diagnostic médical formel), ni totalement saine (car elle ne correspond pas aux normes comportementales attendues). Ce flou contribue à entretenir la stigmatisation et à empêcher toute prise en charge adéquate.

▪ ***Arthur Kleinman et la dimension culturelle des troubles mentaux***

Arthur Kleinman, anthropologue et psychiatre, propose une lecture culturelle des maladies mentales et de leur prise en charge. Dans *The Illness Narratives* (1988), il distingue la maladie (disease), le mal-être (illness) et la souffrance sociale (sickness) pour montrer que les troubles mentaux ne sont pas uniquement des réalités biologiques, mais aussi des constructions culturelles qui varient selon les sociétés. Dans le cas de cette femme, son anxiété et sa phobie sociale ne sont pas perçues comme un trouble médical nécessitant un traitement, mais comme une faiblesse morale ou une punition sociale, ce qui empêche son entourage de lui offrir un soutien adapté.

Kleinman souligne que les systèmes de santé ne peuvent pas fonctionner efficacement sans prendre en compte ces représentations culturelles. En Côte d'Ivoire, les croyances locales attribuent souvent les troubles mentaux à des causes surnaturelles (sorcellerie, malédictions, possession spirituelle). Cette femme, au lieu d'être dirigée vers une prise en charge

psychologique, peut être poussée vers des pratiques traditionnelles ou religieuses, qui ne répondent pas nécessairement à ses besoins médicaux. Ce décalage entre le cadre biomédical et les perceptions culturelles constitue un obstacle majeur à l'accès aux soins et renforce la marginalisation des personnes atteintes de troubles mentaux.

Enfin, Kleinman insiste sur l'importance du récit personnel de la maladie pour comprendre l'expérience vécue des patients. L'histoire de cette femme montre que sa souffrance ne se limite pas à son trouble anxieux, mais qu'elle est amplifiée par l'isolement et le rejet social. Dans ce contexte, l'intervention médicale ne peut pas se limiter à un simple traitement pharmacologique : elle doit inclure une reconstruction du lien social, en intégrant des stratégies communautaires de sensibilisation et de réintégration sociale. Cette approche holistique est essentielle pour rompre le cercle vicieux de la stigmatisation et permettre une véritable guérison.

En conclusion, l'histoire de cette femme ivoirienne illustre parfaitement les mécanismes sociaux de la stigmatisation des troubles mentaux et leurs conséquences dramatiques. L'analyse de Goffman montre comment la stigmatisation transforme une souffrance individuelle en un problème social, aggravant l'exclusion des personnes concernées. Foucault révèle comment cette exclusion s'inscrit dans une logique de contrôle social et de production des normes de santé. Enfin, Kleinman met en évidence le rôle des croyances culturelles dans la perception et la prise en charge des troubles mentaux, soulignant la nécessité d'une approche adaptée aux réalités locales.

Cette analyse met en lumière l'urgence de repenser l'accès aux soins de santé mentale dans les communautés rurales, en intégrant des stratégies de sensibilisation pour lutter contre la stigmatisation et en favorisant une prise en charge qui dépasse le cadre strictement médical. La souffrance des femmes rurales face aux troubles mentaux ne peut être réduite à une question

individuelle : elle est le produit d'un système social et culturel qui doit être interrogé et transformé pour garantir une prise en charge plus juste et inclusive.

2.3. Les configurations socio-culturelles de la santé mentale féminine en milieu rural : entre contraintes normatives et stratégies d'adaptation

Les femmes rurales de Duekoué sont confrontées à des défis spécifiques liés à leur contexte socio-culturel, qui influencent directement leur santé mentale. Dans ces régions, les femmes jouent un rôle central dans la gestion du foyer et des activités agricoles, mais elles sont souvent soumises à des attentes culturelles strictes qui limitent leur liberté d'expression et leur autonomie. Les contraintes sociales liées à la vie rurale, telles que l'accès limité à l'éducation, la dépendance économique, ainsi que les difficultés liées à la gestion de la famille et des tâches agricoles, pèsent lourdement sur leur santé mentale.

En outre, la pression sociale pour maintenir l'harmonie familiale et la réputation sociale ajoute une couche de stress constant. Les spécificités culturelles, telles que le rôle de la femme dans la transmission des valeurs familiales et communautaires, exacerbent encore ces tensions psychologiques, car elles doivent souvent se sacrifier pour préserver l'unité familiale et communautaire, négligeant leur bien-être personnel.

Récits des acteurs sociaux :

« Je me lève tôt pour aller au champ, je m'occupe des enfants, de la cuisine, de tout... mais personne ne se demande si moi aussi, je suis fatiguée dans ma tête. » ; « Ici, une femme ne doit pas se plaindre. Même si tu souffres, il faut sourire et faire comme si tout va bien pour ne pas salir le nom de la famille. » ; « Je ne

peux rien décider seule. Pour tout, il faut demander l'avis du mari ou des anciens. Même si je sens que je ne vais pas bien, je ne peux pas aller chercher de l'aide sans leur accord. »

Ces récits offrent un éclairage profond sur les mécanismes sociaux et culturels qui structurent la condition féminine en milieu rural, en particulier dans la gestion de la santé mentale. Ils révèlent une imbrication complexe entre les injonctions normatives, les rapports de pouvoir domestiques et les dynamiques collectives de contrôle social, qui contraignent l'expression et la prise en charge de la souffrance psychique.

Le premier témoignage met en exergue la double charge reproductive et productive assignée aux femmes, qui, au-delà de leurs responsabilités visibles, subissent un renvoi à l'invisibilité de leur usure mentale. Cette invisibilité reflète une organisation sociale où la reconnaissance des besoins subjectifs féminins est systématiquement reléguée au second plan, sacrifiée sur l'autel des obligations familiales et communautaires. Le « travail mental » invisible s'ajoute ainsi à une charge corporelle déjà lourde, sans bénéficier d'aucune reconnaissance sociale ni de soutien institutionnel.

Le deuxième propos souligne la force normative du silence imposé aux femmes, qui doit préserver non seulement l'ordre familial, mais aussi la réputation sociale de la lignée. Cette injonction à la dissimulation traduit un système de valeurs où la santé mentale n'est pas envisagée comme une problématique individuelle, mais comme un enjeu collectif étroitement lié à l'honneur et à la dignité familiale. La gestion publique des émotions se trouve donc soumise à une éthique du paraître, qui interdit la visibilité des failles psychiques sous peine de sanction sociale.

Enfin, le troisième extrait révèle la centralité des rapports de pouvoir patriarcaux dans la régulation de la santé mentale.

L'autonomie décisionnelle des femmes est profondément restreinte par des structures de pouvoir hiérarchiques et patriarcales, qui conditionnent l'accès aux soins et au soutien psychologique à l'aval d'acteurs masculins ou anciens. Cette dépendance institutionnalisée illustre une forme de contrôle social exercé sur les corps et les subjectivités féminines, renforçant leur vulnérabilité et limitant leur capacité à agir sur leur propre bien-être.

En somme, ces discours témoignent d'une construction sociale de la souffrance intérieure des femmes associée à un processus d'effacement symbolique, contrôle normatif et dépendance structurelle. Ils invitent à considérer la santé mentale comme un terrain privilégié d'analyse des rapports de genre, des formes de domination symbolique et des processus de subjectivation dans les sociétés rurales.

Un autre exemple empirique de ces spécificités culturelles est celui d'une femme mariée de Duekoué, qui gère seule une ferme tout en prenant soin de ses enfants. Elle, comme beaucoup d'autres femmes de sa communauté, ressent une pression constante pour maintenir son foyer et son activité agricole. Cependant, les exigences liées à son rôle de mère et d'épouse, combinées aux difficultés liées au travail agricole, ont entraîné chez elle des symptômes de stress chronique, de fatigue et d'anxiété. Malgré cela, elle ne cherche pas d'aide, car elle craint que sa demande de soutien soit perçue comme un signe de faiblesse ou d'incapacité à accomplir son rôle traditionnel. Elle illustre comment les spécificités sociales et culturelles des femmes rurales contribuent à un sous-diagnostic des troubles mentaux et à une absence de recours aux soins, la stigmatisation et la pression sociale les empêchant de chercher un traitement approprié.

L'exemple de cette femme ivoirienne met en évidence la manière dont les spécificités sociales et culturelles des femmes rurales façonnent leur rapport aux troubles mentaux. Pour

analyser cette situation en profondeur, nous mobilisons les perspectives de Raewyn Connell sur la division genrée du travail et l'hégémonie masculine, de Nancy Chodorow sur la socialisation genrée et l'intériorisation des rôles féminins, de Amartya Sen sur les inégalités de capacités et l'accès différencié aux soins, ainsi que de Saba Mahmood sur l'agentivité féminine dans des contextes de contraintes culturelles.

▪ ***Raewyn Connell et la division genrée du travail rural***

Raewyn Connell(2005), sociologue australienne, développe le concept de masculinité hégémonique pour expliquer comment les structures patriarcales assignent aux femmes des rôles subalternes et invisibilisent leur souffrance. Dans le contexte rural ivoirien, la femme de Duekoué est soumise à une double charge : elle doit à la fois assumer le travail agricole, traditionnellement valorisé comme une activité masculine, et maintenir son rôle de mère et d'épouse, imposé par les normes sociales. Cette accumulation de responsabilités, perçue comme naturelle, empêche toute reconnaissance de sa détresse psychologique, renforçant ainsi son isolement.

Connell insiste sur le fait que les inégalités de genre dans le travail ne sont pas seulement économiques, mais aussi psychologiques et symboliques. La femme rurale ne cherche pas d'aide pour ses troubles mentaux, non pas parce qu'elle ne souffre pas, mais parce que la société ne lui permet pas de formuler cette souffrance en termes médicaux. La pression pour être une « bonne épouse » et une « bonne travailleuse » transforme son mal-être en un simple « fardeau quotidien » qu'elle doit gérer seule, sous peine d'être perçue comme faible ou incompétente.

Enfin, Connell met en lumière le poids de la domination symbolique, où les normes patriarcales façonnent

l'intériorisation de la souffrance féminine comme une fatalité. La femme de Duekoué, comme beaucoup d'autres, ne voit pas son état comme un problème nécessitant une intervention médicale, mais comme un aspect inévitable de son rôle. Cette intériorisation explique en grande partie le sous-diagnostic des troubles mentaux féminins en milieu rural, car la souffrance psychologique y est normalisée plutôt que médicalisée.

▪ *Nancy Chodorow et l'intériorisation des rôles féminins*

Nancy Chodorow(1978 ; 1999), psychanalyste et sociologue féministe américaine, analyse la transmission des rôles de genre à travers la socialisation différenciée des filles et des garçons. Selon elle, les femmes développent une identité façonnée par le care et le dévouement aux autres dès l'enfance. Dans le cas de la femme de Duekoué, son refus de demander de l'aide découle de cette socialisation, qui lui a appris à valoriser l'abnégation et à considérer son bien-être comme secondaire par rapport à celui de sa famille et de sa communauté.

Chodorow explique que les femmes sont piégées dans une relation asymétrique de soin, où elles prennent soin des autres mais ne reçoivent pas le même soutien en retour. Cette dynamique est particulièrement visible dans les milieux ruraux, où l'entraide entre femmes est souvent limitée par des conditions de vie difficiles et par une absence de reconnaissance institutionnelle des troubles mentaux. La femme rurale est donc prise dans un cercle vicieux, où elle est à la fois soignante et isolée dans sa propre souffrance.

Enfin, Chodorow souligne que la perpétuation des rôles féminins traditionnels repose sur une reproduction sociale inconsciente. La femme de Duekoué ne cherche pas d'aide non seulement par peur du jugement social, mais aussi parce qu'elle n'a aucun modèle féminin de recours aux soins dans son

environnement. La transmission intergénérationnelle du silence face à la souffrance psychologique alimente ainsi un système où les troubles mentaux féminins restent invisibles et non traités.

▪ ***Amartya Sen et les inégalités de capacités***

Amartya Sen(1999), économiste et philosophe indien, développe la notion de capacités, qui désigne les opportunités réelles dont disposent les individus pour mener la vie qu'ils jugent souhaitable. Dans le cas de la femme de Duekoué, son absence de recours aux soins ne se résume pas à un manque de services médicaux, mais à une privation structurelle de capacités, qui l'empêche d'accéder aux ressources nécessaires pour prendre soin d'elle-même.

Sen explique que les inégalités de santé mentale ne sont pas seulement une question d'offre médicale, mais aussi une conséquence des conditions de vie qui restreignent les choix des individus. Pour cette femme, la nécessité de travailler quotidiennement à la ferme et de gérer son foyer réduit son espace de décision : même si des soins étaient disponibles, son autonomie limitée et la pression sociale l'empêcheraient d'y recourir. Cette privation de capacités transforme ainsi une souffrance individuelle en une problématique systémique d'inégalités de genre et de pauvreté.

Enfin, Sen souligne que les politiques de santé publique doivent prendre en compte les contextes sociaux et culturels des patients. Dans le cas des femmes rurales ivoiriennes, une approche purement biomédicale ne suffira pas : il est nécessaire de créer des espaces sécurisés de parole et de reconnaissance sociale des troubles mentaux. Sans une transformation des normes qui entourent le bien-être féminin, même l'accès aux soins ne suffira pas à briser la stigmatisation et à encourager la prise en charge des troubles psychologiques.

▪ ***Saba Mahmood et l'agentivité sous contrainte***

Saba Mahmood(2005), anthropologue pakistanaise, critique les approches occidentales qui perçoivent l'émancipation féminine uniquement à travers le prisme de l'individualisme et du rejet des normes traditionnelles. Elle développe le concept d'agentivité sous contrainte, qui montre comment les femmes peuvent négocier avec les normes culturelles tout en restant ancrées dans leur environnement social. Dans le cas de la femme de Duekoué, son refus de chercher de l'aide n'est pas simplement une soumission passive, mais une stratégie de survie sociale dans un contexte où l'indépendance émotionnelle est valorisée.

Mahmood explique que les normes culturelles ne sont pas immuables, mais que leur transformation doit se faire de l'intérieur, en intégrant les valeurs locales. Plutôt que d'imposer une approche occidentale de la santé mentale, il est crucial de reconnaître les formes locales d'expression et de gestion de la souffrance. Dans les communautés rurales ivoiriennes, des espaces de parole informels entre femmes, des pratiques spirituelles et des systèmes de solidarité peuvent servir de point d'appui pour une meilleure prise en charge des troubles psychologiques.

Enfin, Mahmood invite à repenser les politiques d'intervention en santé mentale en tenant compte de la dynamique des résistances féminines. Plutôt que de considérer ces femmes comme de simples victimes de la pression sociale, il est essentiel de reconnaître leur capacité à négocier avec les normes, et d'accompagner ces processus pour faciliter l'émergence de nouvelles pratiques de soin adaptées à leur réalité quotidienne.

En définitive, l'histoire de cette femme illustre comment les spécificités sociales et culturelles des femmes rurales façonnent leur rapport aux troubles mentaux et entravent leur accès aux

soins. Connell met en évidence l'impact des normes patriarcales sur l'invisibilisation de leur souffrance, Chodorow montre comment la socialisation genrée les empêche de formuler leurs besoins, Sen souligne le rôle des inégalités structurelles dans leur incapacité à chercher de l'aide, et Mahmood propose une lecture de l'agentivité féminine sous contrainte, ouvrant la voie à des solutions adaptées aux contextes locaux.

Cette analyse démontre l'urgence de repenser la santé mentale des femmes rurales en intégrant des approches qui tiennent compte des enjeux sociaux, culturels et économiques, afin de briser la stigmatisation et de promouvoir des stratégies de soin inclusives et adaptées.

3. Discussion

L'accès aux soins en milieu rural, en particulier pour les troubles mentaux, se heurte à plusieurs obstacles structurels, économiques et sociaux. Le manque de structures médicales spécialisées, de combinés aux coûts élevés des traitements, empêche de nombreuses femmes résidant dans ces zones d'obtenir une prise en charge adéquate. La distance géographique, souvent importante, accentue encore cette inaccessibilité en rendant les déplacements vers des centres de soins lointains non seulement difficiles, mais également onéreux. Dans de telles conditions, la recherche de soins spécialisés devient un luxe que beaucoup ne peuvent se permettre, exacerbant la vulnérabilité des femmes rurales face aux problématiques de santé mentale. De plus, les services de santé mentale restent souvent peu développés dans ces régions, ce qui témoigne d'une absence d'infrastructures adaptées aux besoins spécifiques des femmes, notamment en matière de prévention et de traitement des troubles psychiques.

Parallèlement, les troubles mentaux sont souvent perçus dans ces contextes ruraux à travers des prismes culturels et sociaux

qui les associent à des malédictions ou à des dysfonctionnements moraux, des croyances qui renforcent la stigmatisation. Cette stigmatisation sociale crée une barrière supplémentaire à la recherche d'aide, car elle induit une profonde honte et un sentiment de culpabilité chez les femmes concernées. La peur d'être exclus ou jugées par leur communauté les empêche fréquemment de chercher une prise en charge formelle, préférant ainsi utiliser à des stratégies de coping informelles. Parmi celles-ci, les pratiques traditionnelles, telles que l'utilisation de remèdes à base de plantes ou les rituels de guérison spirituelle, constituent des solutions fréquemment privilégiées. De même, les soutiens familiaux et communautaires, bien que précieux, restent limités dans leur capacité à offrir un accompagnement psychologique adapté. Ces alternatives, bien qu'elles puissent apporter un soulagement temporaire, ne répondent pas toujours efficacement aux besoins cliniques des femmes. Elles se révèlent parfois insuffisantes pour traiter la profondeur des troubles mentaux, privés ainsi ces femmes d'une véritable prise en charge professionnelle et d'une durable de leur bien-être. Bien que les solutions informelles apportent un réconfort immédiat ou symbolique, elles ne permettent pas de répondre aux enjeux cliniques complexes des troubles psychiques, qui nécessitent une évaluation diagnostique précise et des interventions thérapeutiques adaptées. L'absence de soins spécialisés empêche ces femmes d'accéder à un suivi médical continu, laissant leurs symptômes non traités et leur qualité de vie détériorée.

De plus, cette dynamique de recours aux pratiques traditionnelles ou familiales peut renforcer la perception que les troubles mentaux sont une question privée, ne nécessitant pas d'intervention professionnelle, et accentuer la stigmatisation liée à la maladie mentale, rendant plus difficile encore la recherche d'une aide formelle à l'avenir. Cette situation révèle un cercle vicieux où l'isolement et l'absence de soutien structuré aggravent

les souffrances psychologiques, privant ainsi ces femmes des ressources nécessaires pour guérir et se reconstruire.

A la lumière des résultats présentés antérieurement, nous optons une approche épistémologique discursive de l'économie. Ainsi, notre réflexion porte sur : « **L'accès limité aux soins de santé mentale dans les zones rurales** ».

L'accès limité aux soins de santé mentale dans les zones rurales constitue un enjeu majeur en matière de santé publique, amplifié par des facteurs géographiques, socio-économiques et culturels qui interagissent pour créer une véritable fracture en matière de prise en charge psychologique. En raison de l'éloignement géographique des infrastructures médicales spécialisées, les populations rurales sont souvent contraintes de parcourir de longues distances pour accéder à des soins adéquats, ce qui peut dissuader nombre d'entre elles de rechercher un traitement. Cette distance physique s'accompagne souvent d'une pénurie de professionnels de santé mentale dans ces régions, renforçant l'exclusion des soins spécialisés et limitant les options de traitement. De plus, les tabous culturels et la stigmatisation sociale associés à la souffrance psychique dans de nombreuses communautés rurales compliquent davantage l'accès à ces soins, les individus étant fréquemment réticents à consulter par peur du jugement ou de l'incompréhension. Les normes sociales de résilience et de discrétion dans ces contextes intensifient les perceptions de la santé mentale comme un problème personnel et non comme une question de santé publique, créant un cercle vicieux où la souffrance psychologique est minimisée ou ignorée. Ce manque d'infrastructures adaptées et de soutien social pour la santé mentale dans les zones rurales se traduit par un retard dans le diagnostic et la prise en charge des troubles mentaux, ce qui peut entraîner une aggravation des symptômes, voire des pathologies

chroniques. Par conséquent, l'accès limité aux soins de santé mentale dans les zones rurales n'est pas seulement une question de géographie, mais aussi une question de perceptions culturelles et d'inégalités structurelles qui pérennisent une iniquité dans la gestion de la santé mentale, amplifiant les conditions de vie des populations rurales vulnérables.

Cette observation rejoint les conclusions des travaux de Tousignant (1988). L'étude menée par Levy et Rowitz (1973), en s'appuyant sur les archives hospitalières de Chicago, met en évidence que le taux de premières admissions pour schizophrénie est plus élevé dans les quartiers où cohabitent Noirs et Blancs que dans les zones à homogénéité ethnique. Toutefois, ce n'est pas tant la mixité ethnique qui est en cause que la dynamique propre à ces quartiers, souvent caractérisés comme des espaces de transition. Ces zones sont marquées par des transformations sociales significatives, telles que les mouvements de population, la précarité résidentielle, la rénovation urbaine et une structure familiale et communautaire moins stable. Seule une approche longitudinale permet de déterminer si ces quartiers font apparaître l'émergence de troubles mentaux en raison d'un anonymat accumulé ou si c'est l'absence de réseaux de soutien qui accentue ces pathologies. Il serait pertinent d'étendre ces analyses à des troubles psychologiques moins sévères que les psychoses. Le soutien social est reconnu comme un facteur central dans la santé mentale, mais la littérature scientifique souligne la difficulté de mesurer précisément son impact. Il reste à déterminer si cet appui joue un rôle préventif ou s'il est lui-même influençant par l'état de santé mentale des individus. Seules des études longitudinales permettront d'apporter des réponses plus précises à ces interrogations.

Conclusion

Cette étude sur les femmes et la santé mentale en milieu rural ivoirien s'inscrit dans une perspective sociologique visant à analyser l'articulation entre les dynamiques de genre, les structures socio-économiques et les représentations culturelles des troubles mentaux. Son objectif principal est de comprendre comment les normes sociales et les inégalités structurelles influencent l'accès aux soins, tout en mettant en lumière les formes de stigmatisation et d'auto-exclusion qui en résultent. L'approche adoptée repose sur une sociologie des rapports sociaux de sexe et des inégalités de santé, enrichie par les contributions de la sociologie de la médicalisation et de l'anthropologie critique. En intégrant des théories de Raewyn Connell sur l'hégémonie masculine, de Nancy Chodorow sur la socialisation genrée, d'Amartya Sen sur les capacités et de Saba Mahmood sur l'agentivité sous contrainte, cette étude met en évidence les spécificités des trajectoires féminines face aux troubles mentaux en milieu rural et la nécessité d'une prise en charge adaptée aux réalités locales.

Sur le plan méthodologique, cette recherche s'est appuyée sur une approche qualitative combinant des entretiens semi-directifs avec des femmes souffrant de troubles mentaux, des observations ethnographiques dans des villages de la région de Duekoué, ainsi qu'une analyse documentaire des politiques de santé publique en Côte d'Ivoire. Les résultats montrent que la précarité socio-économique, le poids des rôles de genre et l'absence de dispositifs de santé mentale adaptés contribuent au sous-diagnostic des troubles psychologiques et à l'auto-exclusion des femmes des circuits de soins. En outre, la persistance de croyances associant les troubles mentaux à des causes surnaturelles ou morales renforce la stigmatisation et

limite l'acceptabilité sociale des traitements médicaux. Toutefois, cette étude s'est heurtée à plusieurs difficultés épistémologiques, notamment la tendance des sujets à minimiser leurs souffrances en raison de normes intériorisées, ainsi que le manque de données statistiques précises sur la prévalence des troubles mentaux en milieu rural ivoirien. Ces limites soulignent l'urgence d'un renforcement des études empiriques sur la santé mentale féminine dans les contextes ruraux africains.

La portée scientifique de cette recherche réside dans sa contribution à une sociologie critique de la santé mentale, qui interroge les enjeux de pouvoir, d'invisibilisation et de résistances féminines face aux normes patriarcales et aux logiques biomédicales occidentales. Socialement, elle met en évidence la nécessité de repenser les politiques de santé publique en intégrant des stratégies de sensibilisation communautaire et des dispositifs de prise en charge qui tiennent compte des spécificités culturelles et économiques des populations concernées. Géopolitiquement, cette étude s'inscrit dans un débat plus large sur les inégalités globales d'accès aux soins et sur la manière dont les institutions internationales (OMS, ONG, États) peuvent contribuer à une meilleure reconnaissance des troubles mentaux dans les politiques de développement. L'Afrique subsaharienne, encore largement marquée par une approche biomédicale centrée sur les maladies infectieuses, doit aujourd'hui faire face à un double défi : lutter contre la stigmatisation des troubles mentaux et garantir un accès équitable aux soins psychologiques pour les populations les plus vulnérables, en particulier les femmes rurales.

En termes de perspectives et recommandations structurelles, cette étude souligne l'importance d'une approche intersectorielle et multidimensionnelle. Premièrement, il est crucial de développer des infrastructures de santé mentale de proximité, intégrées aux soins primaires, pour garantir un accès aux services adaptés aux réalités rurales. Deuxièmement, la

formation des professionnels de santé et des acteurs communautaires doit être renforcée pour favoriser une meilleure compréhension des troubles mentaux et lutter contre la stigmatisation. Troisièmement, des programmes de sensibilisation à la santé mentale doivent être mis en place au sein des communautés, en s'appuyant sur les structures traditionnelles de solidarité féminine pour favoriser l'émergence de nouveaux espaces de parole et de soutien. Enfin, cette étude appelle à une réforme des politiques publiques de santé, en intégrant une approche intersectionnelle qui prenne en compte les dimensions de genre, de classe et de culture dans la construction des dispositifs de prise en charge des troubles psychologiques. Ce n'est qu'en articulant ces différentes dimensions que l'on pourra véritablement lutter contre l'invisibilisation des femmes rurales face aux troubles mentaux et garantir leur droit fondamental à la santé et au bien-être.

Bibliographie

BEDARD Emmanuelle & al., 2022. *Portrait de la santé mentale des femmes qui ont recours aux organismes communautaires d'une région québécoise*, Santé mentale du Québec, <https://shs.cairn.info/revue-sante-mentale-au-quebec-2022-1-page-241?lang=fr>

BOURDIEU Pierre, 1986. *Les formes du capital*, Actes de la recherche en sciences sociales, Vol. 31, Éditions de l'EHESS, Paris

CHODOROW Nancy, 1999. *The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and the Sociology of Gender*, University of California Press, Berkeley, Californie, 1978 (1^{re} édition), (édition révisée)

CONNELL Raewyn (anciennement Robert W. Connell), 2005. *Masculinities*, University of California, Press, Berkeley, Californie, 1995 (première édition), (édition révisée)

FARMER Paul, 1999. *Infections and Inequalities: The Modern Plagues*, University of California Press, Berkeley, Californie

FOUCAULT Michel, 1961. *Histoire de la folie à l'âge classique*, Plon, Paris

GILMOUR Heather, 2014. *Santé mentale positive et maladie mentale*, Rapports sur la santé, vol. 25, no 9, p. 3 à 10, septembre, [https://www.researchgate.net/profile/Heather-Gilmour-](https://www.researchgate.net/profile/Heather-Gilmour-2/publication/280646303_Sante_mentale_positive_et_maladie_mentale/links/55c0bfa608aec0e5f447aa05/Sante-mentale-positive-et-maladie-mentale.pdf)

[2/publication/280646303_Sante_mentale_positive_et_maladie_mentale/links/55c0bfa608aec0e5f447aa05/Sante-mentale-positive-et-maladie-mentale.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Heather-Gilmour-2/publication/280646303_Sante_mentale_positive_et_maladie_mentale/links/55c0bfa608aec0e5f447aa05/Sante-mentale-positive-et-maladie-mentale.pdf)

GOFFMAN Erving, 1963. *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey

GUYON Louise, 1980. *La santé mentale des femmes et le contexte québécois*, https://psychanalyse.com/pdf/sante_mentale_femmes.pdf

KLEINMAN Arthur, 1988. *The Illness Narratives: Suffering, Healing, and the Human Condition*, Basic Books, New York

MAHMOOD Saba, 2005. *Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject*, Princeton University Press, Princeton, New Jersey

TOUSIGNANT Michel, 1988. *Soutien social et santé mentale : une revue de la littérature*. In: Sciences sociales et santé. Volume 6, n°1, pp. 77-106; doi :

<https://doi.org/10.3406/sosan.1988.1087>

https://www.persee.fr/doc/sosan_0294-0337_1988_num_6_1_1087

TRONTO Joan, 1993. *Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care*, Routledge, New York

TRONTO Joan, 2009. *Un monde vulnérable : Pour une politique du care*, La Découverte, Paris

SAYEGH Liliane and LASRY Jean-Claude, 1993. *Acculturation, stress et santé mentale chez des immigrants libanais à Montréal*, Santé mentale au Québec,

<https://www.erudit.org/en/journals/smq/1993-v18-n1-smq1820/032246ar.pdf>

SEN Amartya, 1999. *Development as Freedom* (Le développement comme liberté), Alfred A. Knopf, New York

SEVIGNY Robert, 1985, *Santé mentale et processus sociaux*, Sociologie et sociétés, Vol. XVII, P.5-14,

<https://www.erudit.org/en/journals/socsoc/1985-v17-n1-socsoc103/001697ar.pdf>

Essor de l'activité aurifère et sécurité alimentaire dans les sous-préfectures de Daoukro et de Ouélé

KOUAME Georges

Université Félix Houphouët Boigny

Kouameg2@gmail.com

Abel Ernest ASSÉ

Université Félix Houphouët Boigny

Résumé

L'agriculture et l'insécurité alimentaire sont au centre des débats nationaux et internationaux dans le contexte actuel du changement climatique et de ses effets néfastes sur la production agricole. En Côte d'Ivoire, cette question de l'insécurité alimentaire est aussi associée à l'activité aurifère, pratiquée dans les campagnes. Aujourd'hui, des villages des sous-préfectures de Daoukro et de Ouélé, de la Région de l'Iffou, se trouvent confrontés à un problème d'approvisionnement en produits locaux de base. Au fur et à mesure que les terres agricoles s'amenuisent au profit de l'activité aurifère, ces villages éprouvent en effet des difficultés de s'approvisionner en produits alimentaires. Cet article vise à analyser l'impact de cette activité sur l'agriculture en général et particulièrement sur la sécurité alimentaire des populations rurales. La méthode de collecte des données s'est basée sur l'analyse de la documentation, l'observation et une enquête par questionnaire et guides d'entretiens. L'administration du questionnaire a été effectuée auprès de 45 chefs de ménage et 57 orpailleurs. Les guides d'entretiens ont été adressés au Préfet de Région, Préfet de Daoukro, aux Chefs de village, aux Responsables des Sociétés d'exploitation minière ainsi qu'aux autorités coutumières.

Il ressort de l'analyse des données recueillies que la sécurité alimentaire est aujourd'hui compromise dans les villages enquêtés. La réduction de la main-d'œuvre ainsi que la disparition des terres arables ont entraîné une faiblesse de la productivité agricole.

Mots clés : Orpillage, sécurité alimentaire, environnement, Daoukro, Ouélé

Summary

Agriculture and food insecurity are at the heart of national and international debates in the current context of climate change and its adverse effects on agricultural production. In Côte d'Ivoire, the issue of food insecurity is also associated with gold mining in the countryside. Today, villages in the Daoukro and Ouellé sub-prefectures of the Iffou region are faced with a problem of supply of basic local products. As farmland is gradually being cleared for gold mining, these villages are finding it difficult to obtain supplies of foodstuffs. The aim of this article is to analyse the impact of gold mining on agriculture in general and on the food security of rural populations in particular. The data collection method was based on literature review, observation and a survey using questionnaires and interview guides. The questionnaire was administered to 45 heads of household and 57 gold miners. Interview guides were sent to the Regional Prefect, the Prefect of Daoukro, village chiefs, mining company managers and traditional authorities. Analysis of the data collected shows that food security is currently compromised in the villages surveyed. The reduction in the workforce and the disappearance of arable land have led to low agricultural productivity.

Key words: *Gold washing, food security, environment, Daoukro, Ouellé*

Introduction

L'agriculture et l'insécurité alimentaire sont au centre des débats nationaux et internationaux dans le contexte actuel du changement climatique et de ses effets néfastes sur la production agricole. Selon la F.A.O (2015), d'après la définition adoptée lors du Sommet mondial de l'alimentation en 1996, « la sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine, nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active ». La part de la population mondiale n'ayant pas cet accès se trouve donc en insécurité alimentaire. Cette définition de la F.A.O traduit le fait que la sécurité alimentaire ne se limite pas à la seule question de faim ;

elle prend aussi en compte la qualité de nourriture. La sécurité alimentaire est aussi perçue dans la perspective d'un développement viable et durable à long terme, avec une vision globale des quatre piliers qui la renferment, à savoir la disponibilité, l'accessibilité, l'utilisation des aliments et la stabilité (Koffie-Bikpo C. Y. et Adayé A. A. 2012). Cette sécurité alimentaire est désormais compromise dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire par des activités non agricoles telles que les activités aurifères dont l'expansion est indéniable. L'exploitation minière a suscité la compétition foncière et la fuite de la main-d'œuvre agricole vers les activités aurifères jugées plus rentables. Cette reconversion de la main-d'œuvre et la réduction des espaces cultivables ont provoqué la régression de la productivité agricole. La conséquence de toutes ces actions, c'est la menace de l'insécurité alimentaire dans certaines campagnes en Côte d'Ivoire.

Les sous-préfectures de Daoukro et de Ouellé, objet de notre étude, ne sont pas épargnées par la menace de l'insécurité alimentaire. Traditionnellement agricoles et situées dans le centre-est de la Côte d'Ivoire, précisément dans la Région de l'Iffou, ces sous-préfectures font partie de l'ancienne « *Boucle du cacao* » des années 1970. Aujourd'hui, ces localités autrefois prospères, connaissent une crise agricole due en partie à la chute du prix du café-cacao et au changement climatique. Cette ancienne zone agricole qui, pendant les années 1970, enregistrait entre 1100 et 1600 millimètres de pluie par an, bien répartis sur toute l'année, connaît ces dernières décennies, une dégradation des conditions pluviométriques. Les hauteurs de pluie enregistrées sont dans l'ordre de 990 millimètres par an, sur la période 1980-1984 (Aloko et *al.*, 2014). Cette baisse de la pluviométrie et la mévente des produits agricoles ont eu une incidence sur le secteur agricole, principale source de revenus des paysans. Dans un souci de diversification des ressources, l'orpaillage est perçu comme une alternative (Kouadio et *al.*

2018 et Koffi G.J.K et *al.*, 2023). Pour Sangli G. et *al.* (2022 :58), les populations des campagnes ont adopté l'exploitation artisanale de l'or où le gain est parfois consistant, comme la panacée à l'instabilité économique. C'est dans ce sens qu'Adji et Guedé, (2024 :11) avancent que l'orientation de la population vers l'orpaillage dans la sous-préfecture de Daoukro a induit un changement remarquable dans la structure socioéconomique et environnementale. La résultante de ces actions est la difficulté d'accès des populations à l'alimentation qui peut conduire à la modification de leurs habitudes alimentaires comme souligné par (Affessy et *al.* 2016 :11, Konan et *al.*2018 :142) dans d'autres localités.

La présente étude a pour objectif d'analyser le lien entre le développement de l'orpaillage et la sécurité alimentaire dans les campagnes sous-prélectorales de Daoukro et de Ouellé. La question de recherche suscitée est la suivante : Comment l'essor de l'activité aurifère participe-t-elle à la réduction de la sécurité alimentaire dans les campagnes ? Répondre à cette préoccupation, revient à analyser au préalable le lien entre l'activité aurifère et l'agriculture, ensuite l'impact de la productivité agricole et la sécurité alimentaire et enfin, évoquer les stratégies développées par les populations rurales face aux difficultés actuelles d'assurer la sécurité alimentaire dans les ménages.

I. Méthodologie

L'élaboration de ce travail s'est appuyée sur des observations, un guide d'entretiens individuels adressé au préfet, aux responsables des structures d'exploitation minière et aux autorités coutumières, en plus du questionnaire administré auprès des chefs de ménage et des orpailleurs de trois villages abritant des sites d'orpaillage. Nous avons décidé d'interroger,

dans chacun des villages, 15 chefs de ménage, 15 orpailleurs travaillant sur les sites semi-industriels et 4 orpailleurs exerçant de manière artisanale, un total de 45 chefs de ménage et 57 orpailleurs.

Le choix de la localité d'enquête se justifie par le fait que les sous-préfectures de Ouélé et de Daoukro font partie des anciennes zones de forte production agricole, aujourd'hui abandonnées au profit de l'orpillage. Appartenant à l'ancienne « Boucle du cacao » des années 1970, ces deux sous-préfectures font partie de la Région de l'Iffou, au centre-est de la Côte d'Ivoire. Nous avons dénombré l'existence de cinq sociétés d'exploitation minière exerçant à Koutoukounou, trois à Kongoti et trois à Sika-komenankro pendant que les autres villages ne comptent à peine 2 structures d'exploitation en exercice. Le tableau ci-après indique les localités retenues et le nombre total d'acteurs enquêtés.

Tableau n°1 : Les différents acteurs de l'orpillage

Différents acteurs Villages	Chef de village	Chef de ménage	Orpailleurs sur les sites semi- industriels	Orpailleurs clandestins	Population d'enquêtes
Kongoti	1	15	15	4	35
Koutoukounou	1	15	15	4	35
Sika- komenankro	1	15	15	4	35
Total	3	45	45	12	105

Sources : Nos enquêtes, 2025

Au total, nous avons interrogé 105 personnes dont 3 chefs de village, 45 chefs de ménages et 57 orpailleurs (carte de localisation).

Carte 1 : Présentation de la zone d'étude

Source : BNETD, 2021

Konan K. Samuel, 2025

L'enquête auprès des chefs de ménages nous a permis d'appréhender le fonctionnement de l'orpaillage et ses effets pervers sur la disponibilité alimentaire dans les campagnes de Daoukro et de Ouellé. Quant à celle menée auprès des orpailleurs, elle a facilité la compréhension des raisons qui ont poussé ces derniers dans les activités aurifères. Elle a aussi révélé les réalisations faites avec le gain tiré de l'orpaillage et

leurs projets respectifs à court, moyen et à long terme. Les principaux acteurs de l'orpaillage dans les zones rurales sont essentiellement composés de chefs de village, chefs de ménage et des personnes qui descendent dans les puits creusés pour la recherche du minerai. Ce sont ces travailleurs qui sont désignés par le vocable « orpailleurs ». Nous précisons qu'à ce niveau, il y a une différence entre les personnes qui travaillent sur les sites de sociétés minières légalement constituées et celles qui travaillent à leur propre compte ou pour des sociétés fictives. Ce sont ces derniers qui sont appelés les « orpailleurs clandestins ». Les logiciels SPSS, Excel, Word ont été nécessaires pour le traitement des données statistiques. Enfin la réalisation cartographique a été faite à l'aide des logiciels QGIS 3.40 et Adobe Illustrator.

II. Résultats

2.1 L'orpaillage, une nouvelle activité qui se pratique au détriment de l'agriculture

L'essor de l'orpaillage dans les campagnes de Daouko et de Ouellé a occasionné une mutation socio-spatiale dans le milieu rural. Cet espace, connu autrefois comme l'une des principales zones de production du café-cacao dans les années 1970 et qui lui avait valu l'appellation de l'ancienne « *Boucle du cacao* », est devenu une région de développement de l'orpaillage. Cette activité a aussi bouleversé la vie socio-économique des populations de cette localité puisque sa pratique se fait aujourd'hui au détriment de l'activité agricole.

2.1.1 Les activités aurifères et la réduction des sols agricoles dans les campagnes

L'exploitation minière conduit à la réduction des espaces agricoles dans les campagnes.

2.1.1.1 L'orpaillage, source de compétitions spatiales et de dégradation des terres agricoles

Les compétitions foncières induites par l'orpaillage se manifestent d'abord à travers la prolifération des sites d'exploitation minière. Les champs agricoles et les sites d'exploitation minière se rivalisent. Avec les difficultés économiques rencontrées dans les campagnes, le centre d'intérêt des populations est tourné vers l'orpaillage. Ainsi, des terres agricoles et même des plantations sont-elles transformées en sites d'orpaillage ce qui est une menace pour les rares terres arables. La pratique de l'orpaillage contribue à la dégradation du couvert végétal par la coupe abusive des arbres pour les divers besoins des orpailleurs. Une fois le couvert végétal détruit, le sol devient rapidement exposé au lessivage et à l'érosion. L'activité minière impacte négativement le sol de par les trous creusés et la remontée à la surface du sol (photo 1). Ces terres deviennent impropres à l'agriculture pour des raisons d'infertilité. On enregistre aussi la réduction des terres agricoles à travers la pollution et la contamination des sols.

Source : Nos enquêtes, 2025

Photo n° 1 : Du sol moins riche remonté en surface après

creusage de grands trous à Sika-komenankro

2.1.1.2 L'orpaillage, source de pollution et de contamination des sols agricoles

La dégradation des sols est aussi due à la pollution et la contamination des sols par les substances nocives. Le traitement de minerai à ciel ouvert dégrade le sol en le rendant nu et impropre à toute sorte de pratique agricole. Les sols sont aussi contaminés par des produits chimiques (mercure) utilisés lors de l'extraction de l'or. On observe également la présence de déchets plastiques, solides (morceaux de fer, piles usées) et liquides comme l'eau polluée, les huiles de vidange (photo 2, infra). Ces sites abandonnés avec des eaux polluées constituent un danger pour la santé de l'homme et des animaux. Toute cette restriction des terres cultivables contribue à la régression des productions agricoles et particulièrement les produits vivriers. La baisse de la production agricole est aussi due à la réorientation de la main-d'œuvre vers les sites d'or.

Sources : Nos enquêtes, 2025

Photo n° 2 : Couleur de l'eau traduisant sa pollution sur un site abandonné à Kongoti

2.1.2 L'orpaillage, une activité qui attire les populations agricoles

L'orpaillage est perçu comme une alternative à l'instabilité économique dans la région. Pour ce faire, certains paysans délaissent les activités agricoles au profit de l'orpaillage. Le témoignage d'un responsable des jeunes de Koutoukounou en est une illustration :

« A cause de l'orpaillage, on ne trouve plus quelqu'un pour travailler dans nos champs. Les jeunes préfèrent travailler sur les sites d'orpaillage où ils peuvent avoir beaucoup d'argent si la chance leur sourit. Trois jeunes clandestins dans ce village ont trouvé les années passées en un seul jour 1 kg d'or. Et ils ont obtenu un gain de plus de 45 millions. »

Cette fuite de la main-d'œuvre agricole est plus perceptible à travers le tableau 2 suivant.

Tableau 2 : Domaines d'activité avant de devenir orpailleurs

Domaine d'activité Villages	Agriculture		Sans emploi		Commerce		Etude (Elève/Étudiant)		Population d'enquête
	Eff	%	Eff	%	Eff	%	Eff	%	
Kongoti	9	47,4	3	15,8	2	10,5	5	26,3	19
Koutoukounou	7	36,8	3	15,8	3	15,8	6	31,6	19
Sika-komenankro	12	63,2	2	10,5	1	5,3	4	21,0	19
Total	28	49,1	8	14,1	6	10,5	15	26,3	57

Nos enquêtes, 2025

L'analyse du tableau 2 révèle que l'orpaillage a attiré plusieurs personnes travaillant dans divers domaines d'activité. La majorité des orpailleurs (49,1%) pratiquaient autrefois l'agriculture. Aujourd'hui, ils l'ont abandonnée au profit des activités aurifères. Ce qui représente une menace pour la sécurité alimentaire mais aussi l'insécurité physique, maintenant grandissante dans les campagnes.

2.1.3 Activités aurifères et prolifération de l'insécurité physique et vol de récoltes

Le développement des activités aurifères s'accompagne de plusieurs cas d'insécurité physique. Il s'agit des cas de viol, d'agression et de vols de productions agricoles. Selon les chefs de ménage, l'orpaillage a favorisé le développement des vices au point où si une personne est seule dans les champs, elle est exposée à l'insécurité physique. Les taux les plus élevés de l'insécurité physique sont davantage observés à Koutoukounou et à Sika-Komenankro, deux localités renfermant plus d'orpailleurs clandestins. Ce propos recueilli d'un chef de ménage de Sika-Komenankro, traduit cet état de fait :

« A cause des clandestins, les femmes ne vont plus seules au champ de peur d'être violées ; les jeunes sont souvent agressés par des inconnus dans les champs ou à la chasse la nuit. Il y a eu déjà plusieurs cas de viols et d'agressions ici. Généralement, les clandestins s'introduisent la nuit dans les forêts sacrées pour creuser les puits et lorsqu'ils sont découverts, ils tuent si possible la personne qui les découvre de peur d'être dénoncés ».

Ce climat d'insécurité provoqué par l'activité aurifère réduit les heures de travail et le taux de fréquence des paysans dans les

champs. Dans ces conditions, la sécurité alimentaire est plus que jamais menacée dans la région.

2.2 Orpaillage et insécurité alimentaire dans les campagnes

L'exploitation minière dans les localités d'enquête provoque l'insécurité alimentaire à travers la régression de la production des cultures vivrières, la malnutrition due à la cherté de la vie et la pollution des eaux de surface et souterraine.

2.2.1 Régression de la production des cultures vivrières

Le développement de l'activité aurifère se fait aujourd'hui dans un contexte où il est observé une baisse de la production vivrière dans les sous-préfectures de Daoukro et de Ouélé (Carte 2, infra).

Carte 2 : Evolution des productions vivrières

Source : BNETD, 2021 Réalisation : Konan K. Samuel, 2025

L'analyse de la carte révèle que la majorité des chefs de ménage (68,9%) avancent qu'ils connaissent une baisse de leur production vivrière depuis l'avènement de l'orpaillage. Cette baisse de production est plus significative à Kongoti (80 %), village qui enregistre un nombre élevé d'orpailleurs issus directement de cette campagne.

2.2.2 La perte de la main-d'œuvre comme la principale cause de la baisse de la production agricole

Plusieurs facteurs expliquent la baisse des productions vivrières (Carte 3).

Carte 3 : Raisons de la baisse des productions vivrières

Source : BNETD, 2021 Réalisation : Konan K. Samuel, 2025

L'analyse de cette carte révèle une inégale distribution des raisons de la baisse des rendements dans les sous-préfectures de Daoukro et de Ouéllé. Plus de 35% des chefs de ménage soutiennent que l'indisponibilité de la main-d'œuvre agricole est à la base de la régression des productions vivrières de ces localités. Le taux le plus élevé se trouve à Kongoti. Les autres raisons comme l'insécurité physique (28,9%), le vol de la production (6,6%) et même la réduction des terres arables (17,8%) sont imputables à l'avènement de l'activité aurifère.

2.2.3 Les conséquences de la réduction des productions vivrières dans les campagnes

La diminution de la production agricole, en particulier les produits vivriers, provoque la flambée des prix des produits vivriers.

2.2.3.1 Importation des produits vivriers et cherté de la vie

Pour faire face à la baisse de la production vivrière du fait de la pratique de l'orpaillage, les ménages se trouvent dans l'obligation d'importer ces produits des villages environnants. Ils se rendent parfois dans les villes de Ouéllé ou de Daoukro pour s'approvisionner en denrées alimentaires. Ce problème d'approvisionnement en produits locaux de base a conduit les ménages à ne plus manger à leur faim (tableau 3).

Tableau 3 : Manger à sa faim et qualitativement

Bien manger Villages	Oui		Passablement		Pas du tout		Population enquêtée
	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%	
Kongoti	2	13,3	7	46,7	6	40,0	15

Koutoukounou	1	6,7	5	33,3	9	60,0	15
Sika-komenankro	2	13,3	6	40,0	7	46,7	15
Total	5	11,1	18	40,0	22	48,9	45

Nos enquêtes, 2025

L'analyse du tableau 3 montre que seulement une minorité de 11,1 % des chefs de ménage enquêtés mange à sa faim. Il s'agit essentiellement des anciens citadins ou travailleurs à la retraite installés au village. Il y a une autre catégorie d'enquêtés qui disent ne pas manger non seulement à leur faim mais aussi ne pas manger bien. Cette frange représente 48,9 % de chefs de ménage. Avec un taux de 60 %, le village de Koutoukounou enregistre le taux le plus élevé. Cette proportion élevée se justifie en grande partie par le fait que la population locale s'investit davantage dans l'orpaillage. À cela s'ajoute la forte présence de sociétés minières. On y dénombre en moyenne 400 ha de forêts exploitées par cinq sociétés semi-industrielles.

La sécurité alimentaire ne se limitant pas seulement à une question de faim, nous nous sommes aussi intéressés à la qualité de la nourriture. Dans cette localité, des populations éprouvent des difficultés à se nourrir convenablement (tableau 4, infra).

Tableau 4 : Raisons de la mauvaise alimentation

Raisons Villages	Baisse de la production agricole		Consommation d'aliments chimiques		Cherté de la vie		Population enquêtée
	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%	
Kongoti	4	30,8	6	46,1	3	23,1	13
Koutoukounou	5	35,7	7	50,0	2	14,3	14
Komenakro	6	46,1	4	30,8	3	23,1	13
Total	15	37,5	17	42,5	8	20,0	40

Nos enquêtes, 2025

Il existe trois principales raisons évoquées par les chefs de ménage pour traduire le fait de ne pas manger qualitativement. La majorité, dans une proportion de 42,5%, évoque la mauvaise qualité des aliments due à la forte manipulation de produits chimiques dans les campagnes. Ces chefs de ménage se plaignent de « ne plus manger qualité » ou de « ne plus manger naturel ». La baisse de la production est l'une des causes évoquées. Si cela pourrait s'expliquer principalement par la réduction des terres, l'évocation de la question de la cherté de la vie trouve sa réponse à la fois dans la baisse de la production et la forte demande de produits alimentaires due à la présence de

nouveaux migrants dans la zone. Le témoignage du Président des jeunes de Kongoti en sont des illustrations :

« On ne peut plus rien acheter ici à cause des orpailleurs qui ont gâté le prix ; ils ont suffisamment d'argent au point où ils ne discutent pas les prix mais acceptent tout ce que l'on leur propose. Mais nous qui n'avons pas l'argent comme eux, on fait comment ? Avant, je ne pouvais pas finir de manger de l'attieké acheté à 100 F. Mais en ce moment, mon fils de trois ans peut manger de l'attieké acheté à 200 F CFA sans être rassasié. »

Toutes ces difficultés évoquées contribuent à modifier les habitudes alimentaires des populations.

2.2.3.2 Modification des habitudes alimentaires

La pratique de l'orpaillage entraîne la baisse des productions agricoles. L'indisponibilité des denrées alimentaires ou leur coût excessif contraignent plusieurs chefs de ménage à modifier leur habitude alimentaire (tableau 5).

Tableau n°5 : Données relatives aux habitudes alimentaires par village

Habitude alimentaire Villages	Maintien		Peu modifié		Totalement modifié		Population enquêtée
	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%	
Kongoti	3	20	4	26,7	8	53,3	15

Koutoukounou	2	13,3	6	40	7	46,7	15
Sikakomenakro	1	6,7	6	40	8	53,3	15
Total	6	13,3	16	35,6	23	51,1	45

Nos enquêtes, 2025

L'analyse du tableau 5 montre que 13,3 % des chefs de ménage ont maintenu leur habitude alimentaire. La majorité des ménages (51,1 %) disent avoir totalement changé d'habitude alimentaire parce qu'auparavant, elle ne consommait exclusivement que du foutou (igname, banane et taro). Aujourd'hui, compte tenu de la cherté de la vie combinée à la baisse de la production vivrière, les ménages ne sont plus à mesure de maintenir leur habitude alimentaire. La qualité de l'eau de boisson est aussi un indicateur de sécurité alimentaire.

2.2.4 Les activités aurifères et leur impact sur les ressources en eau

La sécurité alimentaire prenant en compte l'eau de boisson, nos enquêtes révèlent qu'elle est menacée dans cet espace. Les activités aurifères exercent un double impact sur les ressources en eau (eau de surface ou /et eau souterraine).

2.2.4.1 L'épuisement des ressources en eau, facteur d'insécurité alimentaire

Les activités aurifères exigent une quantité excessive d'eau. L'eau intervient dans la réalisation de presque toutes les activités de l'exploitation artisanale de l'or. Les activités lors des étapes

de lavage et d'extraction de l'or par le mercure sont les plus consommatrice d'eau. A toutes ces activités, s'ajoutent les besoins de la vie quotidienne des orpailleurs (photo 3)

Sources : Nos enquêtes, 2025

Photo n° 3 : Chargement d'eau potable recueillie à la pompe pour un site d'orpaillage

L'épuisement des ressources en eau se fait aussi par les rejets d'eau lors du creusage des trous de 4 à 20 m, voire 25 m par les orpailleurs afin d'atteindre le minerai. L'épuisement des ressources en eau par leur utilisation massive contribue à réduire la quantité d'eau au niveau de la nappe phréatique. Par conséquent, les ménages n'arrivent plus à satisfaire leur besoin en eau de boisson comme l'illustre la photo ci-dessous où l'eau de boisson est recueillie et transportée dans des bidons. Certains chefs de ménage de Koutoukounou sont obligés de faire souvent recours à l'eau minérale à la boutique pour s'assurer de boire l'eau de qualité.

Sources : Nos enquêtes, 2025

Photo n° 4 : Difficultés à obtenir l'eau de boisson à Koutoukounou

Les récipients utilisés pour recueillir et conserver l'eau de consommation dans cette localité peuvent nous renseigner davantage sur la qualité de cette eau. Le second impact de l'orpaillage sur les ressources en eau est la contamination ou la pollution des eaux par les produits utilisés par les sociétés d'extraction minière.

2.2.4.2 Les activités aurifères et la pollution des ressources en eau

Le second type d'impact des activités aurifères sur les ressources en eau est la pollution des eaux de surface et / ou des eaux souterraines, la destruction du lit des rivières comme c'est le cas à *Sika-komenankro* où le lit de la rivière *comoé-bah* a été contaminé par les produits utilisés par SOMINA, la société d'exploitation qui intervient dans cette localité. Cette menace de pollution est illustrée par le tableau suivant.

Carte 4 : Qualité de l'eau de boisson

Source : BNETD, 2021 Réalisation : Konan K. Samuel, 2025

La majorité des chefs de ménage estiment qu'ils consomment de l'eau de boisson de bonne qualité. Le taux dominant de 86,7 % à *Kongoti* s'explique par le fait que cette localité a bénéficié de la part des sociétés d'exploitation minière, la création de plusieurs forages qui leur permettent de consommer de l'eau de bonne qualité. Par contre, le village de *Koutoukounou* ne dispose que de deux pompes à hydraulique villageoise fonctionnelles et un mini réservoir de recueil d'eau (photo 5).

6

Sources : Nos enquêtes, 2025

Photo n° 5 : Réservoir d'alimentation d'eau potable non fonctionnel à Koutoukounou

Ce déficit d'eau potable dans ce village de Koutoukounou affecte la quantité et même la qualité de l'eau de consommation. Enfin, la dernière proportion de 24,4 % des ménages se plaint de la qualité de l'eau de boisson. Selon les chefs de ménage, l'eau est de mauvaise qualité en ce sens qu'elle a été souillée par les produits utilisés par les orpailleurs. Dans le village de Sika-komenankro, en plus d'avoir contaminé l'eau de boisson, les produits utilisés ont aussi pollué une marre à l'entrée du village (photo 6)

Sources : Nos enquêtes, 2025

Photo n° 6 : Marre contaminée par les produits d'une société minière à Sika-komenankro

Cette marre jouait un rôle prépondérant dans ce village. Elle servait au maraichage et pendant la saison sèche, elle était utilisée par des femmes pour la lessive. Sa contamination contraint tous ceux qui pratiquaient les cultures maraîchères à suspendre leur activité. Face à la menace de l'insécurité alimentaire, les populations d'enquête ont fait preuve de résilience en adoptant de nouveaux comportements.

2.3 Stratégies adoptées par les populations pour garantir la sécurité alimentaire

Les effets néfastes de l'orpaillage contraignent les populations rurales à adopter de nouvelles stratégies pour garantir la sécurité alimentaire.

2.3.1 L'usage des pesticides et des engrais comme stratégie contre l'insécurité alimentaire

Les populations utilisent de plus en plus les pesticides, en l'occurrence les herbicides comme une alternative face au déficit de la main-d'œuvre agricole. L'étude a révélé que la totalité des ménages enquêtés utilise des herbicides aux origines diverses contre les mauvaises herbes. Ces produits chimiques, pour la plupart non conventionnels ont aussi des inconvénients. Pour faire face à la réduction des espaces agricoles, certains ménages utilisent des engrais pour augmenter leur production. Ces engrais, aussi diversifiés comme les pesticides peuvent agir sur la qualité des produits alimentaires. Cette option d'utiliser abusivement des pesticides et des engrais semble ne pas être la bonne puisque ces produits ont aussi des effets néfastes aussi bien sur la santé de l'utilisateur que sur la qualité de l'aliment produit. La limite de cette option emmène la population à adopter la sensibilisation comme une autre stratégie.

2.3.2 La sensibilisation des populations sur les inconvénients de l'orpaillage

Dans les localités visitées, la majorité des ménages n'est pas enseignée sur les méfaits de l'orpaillage. Seuls les avantages ont été présentés et non les inconvénients de sorte que des ménages ont cédé leurs parcelles aux orpailleurs sans mesurer les inconvénients. Certains nous ont exprimé leur désillusion en ce moment. Ils n'ont pas tiré grand profit de ce contrat mais plutôt des regrets. C'est dans ce sens que de façon unanime, la jeunesse rurale de notre espace d'étude sentant son avenir menacé, eu égard aux méfaits de l'orpaillage, a décidé de rentrer en action. Celle de Koutoukounou a entrepris des démarches auprès des aînés afin de ne plus céder de parcelles aux sociétés d'extraction. Ceci dans le but de préserver le patrimoine foncier à la génération future. A Kongoti, la jeunesse s'est imposée de sorte

qu'elle siège désormais à la commission de gestion des ristournes de l'orpaillage. A cette position, elle participe aux prises de décision et défend ses intérêts quand celui-ci est en péril. Enfin à Sika-komenankro, la jeunesse lutte pour son intégration dans le comité de gestion afin d'apporter sa contribution. Cette jeunesse veut convaincre les aînés que l'orpaillage a plus d'inconvénients que d'avantage et tous gagneraient. Pour cela, elle propose la rupture des anciens contrats à moins que les sociétés installées prennent l'engagement formel de réhabiliter les sites à la fin de l'exploitation minière.

2.3.3 Rendre l'orpaillage et l'agriculture complémentaires

L'orpaillage et l'agriculture bien que concurrents par certains points, ne sont pas totalement opposés. Tel est le message d'encouragement que prône la mutuelle de développement de Kongoti. Les cadres de ce village, lors de la fête de pâque 2024, ont invité leurs jeunes frères devenus orpailleurs au détriment de l'agriculture à concilier les deux activités. Ils ont démontré aux jeunes qu'à travers le gain tiré de l'orpaillage, ils peuvent financer divers projets agricoles à défaut de redevenir agriculteurs. Vu sous cet angle, l'orpaillage et l'agriculture cessent d'être concurrents mais complémentaires. Afin de garantir la sécurité alimentaire, cette mutuelle envisage l'aménagement des bas-fonds pour le maraîchage et la production de riz irrigué car le changement climatique n'y autorise plus la culture du riz pluvial.

III. Discussion

Les investigations réalisées dans le cadre de cette étude dans les sous-préfectures de Daoukro et de Ouellé ont donné lieu à trois résultats essentiels qui constituent les points de discussion de cet

article. Les résultats oscillent autour des trois thématiques suivantes :

(i) l'orpaillage, une activité qui se pratique au détriment des activités agricoles, (ii) les activités aurifères, cause de l'insécurité alimentaire à travers la baisse de la production agricole, la quantité et la qualité de l'eau de consommation et (iii) les stratégies développées par les populations rurales face aux difficultés actuelles d'assurer la sécurité alimentaire dans les ménages.

Comme susmentionné, l'un des objectifs de l'étude était de montrer que l'orpaillage n'est pas nécessairement une réponse durable à la crise agricole dans les localités de Daoukro et de Ouellé puisque sa pratique présente plutôt assez de défis dans les campagnes. Les défis se traduisent en termes de nombreux effets négatifs dont l'insécurité alimentaire. Le développement de l'orpaillage a contribué à la réduction des espaces cultivables à travers des compétitions spatiales et la dégradation des sols due à leur pollution ou contamination par des produits chimiques. Aussi l'orpaillage a-t-il détourné plusieurs personnes particulièrement la main-d'œuvre agricole. Il a en outre installé une insécurité physique à travers les viols, les agressions et les vols de productions agricoles. La résultante de tous ces effets est la régression des productions vivrières qui constitue une menace à la sécurité alimentaire dans les campagnes. Ainsi, ces résultats rejoignent ceux de Sangli G. et *al.*, (2022 :55). Ces auteurs ont montré dans le cadre d'une étude réalisée sur l'insécurité alimentaire dans les zones d'orpaillage du Burkina Faso que l'orpaillage fait perdre des terres aux paysans. Il les rend impropres à l'agriculture pour des raisons d'infertilité suite à la pollution ou contamination. La conséquence de cette perte des espaces cultivables a été la famine et l'insécurité alimentaire qui a été perceptible les années plus tard. Aussi les travaux sont

confirmés par ceux de Koffi G.J.K. et *al.* (2023 :154), qui dans le cadre de leur étude sur la prolifération de l'orpaillage clandestin dans la zone de Kolodio-Bineda, dans le Nord-Est de la Côte d'Ivoire, ont montré qu'à l'annonce du projet, l'orpaillage avait été présenté par les défenseurs comme une activité providentielle capable de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Mais par la suite, cet espoir s'est mué en une désillusion car ce projet susceptible d'impulser le changement social a plutôt conduit au maintien de la population dans un état de vulnérabilité et de précarité.

Comme le montrent les résultats de cette étude, les activités aurifères sont à la base de l'insécurité alimentaire constatée dans les localités de Daoukro et de Ouellé. En effet, la fuite de la main-d'œuvre agricole au profit de l'orpaillage, la réduction des espaces cultivables, la destruction parfois des champs en production par l'orpaillage ont entraîné la baisse de la production des cultures vivrières. L'une des conséquences, la cherté de la vie, contraint désormais la population à modifier ses habitudes alimentaires. Cette thèse est soutenue par Affessy A. et *al.*, (2016 :11) et Konan et *al.*, (2018 :142) qui avancent que la pratique de l'orpaillage entraîne des baisses de productions agricoles et la modification des habitudes alimentaires des populations comme conséquence. Ces résultats sont similaires avec l'étude de Kouadio A.C. et *al.* (2018 :377), dans les zones aurifères du département de Bouaflé. Selon ces auteurs, avec la prolifération des sites d'exploitation aurifère, le centre d'intérêt des populations est tourné vers l'orpaillage jugé plus rentable au point où des espaces agricoles et même des plantations ont été transformées en site d'orpaillage. Cette nouvelle attitude des agriculteurs constitue une source de réduction de la production vivrière. Aussi la sécurité alimentaire dans les localités de Daoukro et Ouellé menacée par l'épuisement et la pollution des eaux de surfaces et souterraines est une analyse concordante avec celle d'Affessy A. et *al.*, (2016 :298), dans le cadre d'une

étude d'impacts sociaux et environnementaux de l'orpaillage réalisé dans la Région du Bounkani, en Côte d'Ivoire. Cette étude révèle que les activités lors des étapes de lavage et extraction de l'or par le mercure sont les plus consommatrices d'eau. A titre d'exemple, il faut environ 200 litres d'eau pour le lavage d'un sac de 50 kg de « farine » de minerai lors de l'extraction de l'or. L'étude a aussi démontré que le mercure utilisé contamine les ressources en eau tout comme la production des déchets solides et liquides pollue aussi les ressources en eau par lessivage ou par infiltration. Ce résultat est corroboré par les travaux de Mohamed A. et Mamadou C., (2020 :100). Dans une étude similaire au Mali, ils ont montré qu'après la fermeture de la mine de Syama, le plus ancien site d'extraction aurifère minier du Mali, les eaux souterraines avaient été contaminées par l'écoulement du bassin de boue et l'air avait été pollué par l'extraction.

Enfin, notre résultat qui démontre la résilience de la population face à la menace de l'insécurité alimentaire à travers l'adoption de nouveaux comportement est corroboré par les travaux de Petit-Roulet B., (2023 :109-111) qui dans le cadre d'une étude en Guinée a montré que l'orpaillage et l'agriculture bien que concurrentes au niveau de l'espace et la main-d'œuvre, peuvent être complémentaires. L'orpaillage peut être une source de financement de l'agriculture et l'élevage de façon directe ou indirecte à travers l'achat des semences ou l'extension des exploitations. Sous cet angle, il peut contribuer à la sécurité alimentaire si la rente minière est bien gérée.

Conclusion

La présente étude a abordé la question de la prolifération des sites d'extraction de l'or en lien avec la sécurité alimentaire. Ce rapport est analysé par le biais de l'impact de cette activité sur l'agriculture. L'objectif de cette recherche est de comprendre

comment le développement de l'orpaillage dans les sous-préfectures de Daoukro et de Ouellé a compromis la sécurité alimentaire. L'analyse des données révèle que dans ces localités, deux types de structures avec différents acteurs, font l'exploitation de l'or : ce sont les sociétés légalement constituées faisant l'exploitation semi-industrielle et celles où des individus, non légalement reconnus, s'adonnent à l'exploitation artisanale ou l'orpaillage clandestin. L'étude révèle aussi que même si les activités aurifères sont perçues comme une source de revenus importants pour les orpailleurs, en plus de leur contribution à la réalisation de plusieurs infrastructures dont les établissements scolaires, les habitations et les forages dans certaines localités, leur impact négatif sur la sécurité alimentaire dans l'espace d'étude est indéniable. Enfin, il est montré à travers cette étude que quel que soit le type de structure d'exploitation minière installée, les effets néfastes de l'orpaillage sur l'agriculture demeurent sensiblement les mêmes : réduction des espaces agricoles, fuite de la main-d'œuvre agricole, pollution des eaux de surface ou souterraines dont la conséquence est l'insécurité alimentaire grandissante. Face aux réalités contradictoires que présente l'orpaillage dans les campagnes de ces deux sous-préfectures, dans un souci de réduire les effets négatifs sur la sécurité alimentaire, les populations ont adopté les stratégies suivantes :

- Tous les acteurs intervenants dans l'orpaillage doivent œuvrer pour une bonne organisation de cette activité afin d'atténuer les impacts négatifs et prévenir les populations sur les inconvénients sur l'homme et son environnement.
- Mettre l'accent sur la formation des orpailleurs afin de diminuer les effets néfastes de leur activité sur l'agriculture et surtout trouver des mécanismes pour la réhabilitation des sites à usage agricole une fois l'exploitation est terminée.

C'est à ce prix que nous pourrons rêver à une agriculture durable, gage de la sécurité alimentaire dans les sous-préfectures de Daoukro et de Ouellé.

Références bibliographiques

ADJI Adou Jean-Marc Le Thoi et GUEDE One Enoc, 2024, « Effets induits de l'orpaillage dans la Sous-préfecture de Daoukro », Revue d'Analyse Socio- Environnementale, numéro 3, Avril 2024 ISSN : 2060-1606 <https://revue.lavse.org>

AFFESSI Adon Simon, KOFFI Koffi Gnamien Jean-Claude et SANGARE Moussa, 2016, « Impacts sociaux et environnementaux de l'orpaillage sur les populations de la région du Bounkani (Côte d'Ivoire) ». *European Scientific Journal edition*, Vol.12, n° .26 ISSN : 1857-7881(Print) e-ISSN 1857-7431, P288-306 Doi : <https://doi.org/10.19044/esj.2016.v12n26p288>

ALOKO-N'guessan Jérôme, DJAKO Arsène et N'GUESSAN Kouassi Guillaume, 2014 « Crise de l'économie de plantation et modification du paysage agraire dans l'ancienne boucle du cacao : l'exemple de Daoukro » ». *European Scientific Journal february 2014 edition*, Vol.10, n° 5 ISSN :1857-7881(Print) e-ISSN 1857-7431

GOH Denis (2016), « L'exploitation artisanale de l'or en Côte d'Ivoire : la persistance d'une activité illégale », URL : <http://dx.doi.org/10.19044/esj.2016.v12n3p18>. En ligne consulté le 25 janvier 2024, 19 p.

KONAN Kouamé Hyacinthe, KOFFI Yeboué Stéphane Koissy et KOFFI Simplicie Yao, 2016, « Les cacaoculteurs délocalisés du secteur minier de Bonikro à l'épreuve de l'insécurité alimentaire au sud de la Côte d'Ivoire » in Revue de Géographie Tropicale et d'Environnement, n°2, Editions universitaires de Côte d'Ivoire (EDUCI), pp 94-105.

KONAN Kouamé Hyacinthe, AMALAMAN Djedjou Martin et KRA Kouadio Joseph (2018), « Migration, orpaillage et dynamique de l'espace à Fodio dans le département de Boundiali au nord de la Côte d'Ivoire ». Labo LASSO, Université Peleforo Gon Coulibaly, Côte d'Ivoire, Baluki, n°4, Vol. II, 165p.

KOFFI GKJC, KONAN Koffi, TOH Alain YAPI Chiadon Maeva Evelyne Désirée, « Prolifération de l'orpaillage clandestin dans la zone de Kolodio Bineda dans la région du Bounkani au Nord-Est de la Côte d'Ivoire : Entre la lutte contre la crise de l'emploi et la précarité de vie des populations ». **European Scientific Journal**, ESJ April 2023 edition Vol.19.N°11 ISSN ; 1857-7881

KOFFIE-BIKPO Céline Yolande et ADAYE Akoua Assunta, 2012, « La problématique de la sécurité alimentaire face à un développement agricole en pleine mutation dans le Bas-Sassandra ». *Revue de Géographie Tropicale et d'Environnement*, n°2, 2012 (EDUCI), 2012

KOUADIO A.C, KOUASSI K. ASSI-KAUDJHIS J.P., « Orpaillage, disponibilité alimentaire et compétition foncière dans les zones aurifères du département de Bouaflé ». *Tropicultura*, 2016, 36,2, 369-379

MOHAMED Atteyoub H. et MAMADOU Camara, 2020 « Impact socioéconomique de l'orpaillage dans le cercle de Kadiolo au Mali », Vol. 01 N° 24 (Décembre 2020)- *Revue Malienne de Science et de Technologie* -ISSN 1987-1031 Série C : Sciences Humaines et Sociales

Pierre JANIN 2001, « L'insécurité alimentaire rurale en Côte d'Ivoire ; une réalité cachée, aggravée par la société et le marché », *Cahiers Agricultures* 2001 ; 10 :233-41

Robin PETIT-ROULET, 2023 « Effets du développement et de la transformation de l'orpaillage sur les dynamiques foncières en Guinée » Comité Technique "Foncier et développement" (AFD-

MEAE). 2023. fhal-04572379 HAL Id: hal-04572379
<https://hal.science/hal-04572379v1>

SANGLI Gabriel, BAKARY Ouattara, MAHAMADY Ouedraogo et KOMI Ameko Azianu, « Des pratiques agricoles aux activités minières : les prémisses d'une insécurité alimentaire dans les zones d'orpaillage au Burkina Faso. *Revue de Géographie de l'Université de Ouagadougou*, 2022, 2(11) pp 45-62 hal-04179922.

Perceptions Sociales des Principaux Acteurs à l'Usage du Gaz Butane dans le Transport Urbain : Cas des Taxis à Bouaké (Côte d'Ivoire)

KOUASSI Djedoua Gisèle Clodine

Doctorante en socio-économie, gouvernance et développement à l'Université Alassane Ouattara
(+225) 0708500321/0545381079
giselekouassiclodine@gmail.com

COULIBALY Brahim

Enseignant-chercheur, Socio-anthropologue de la santé à l'Université Alassane Ouattara
(+225) 0505296493/0102254793/0747840456
coul.tiebe_ib@yahoo.fr

SORO Gnenegnimin

Docteur en Socio-anthropologie de la santé (Université Alassane Ouattara)
(+225)0757549680/0544577176/0103622466
sorognelson@gmail.com

Résumé

Face à la hausse continue des prix des carburants fossiles et aux préoccupations environnementales, plusieurs villes africaines adoptent des alternatives énergétiques dans le transport urbain. À Bouaké, en Côte d'Ivoire, l'utilisation du gaz butane dans les taxis suscite un intérêt croissant. Cette étude explore les perceptions sociales de 35 acteurs à travers une méthode qualitative fondée sur des entretiens semi-directifs et des observations de terrain. Les chauffeurs perçoivent cette alternative comme une réponse économique à la cherté du carburant. Les autorités locales soulèvent toutefois des préoccupations sur la sécurité et la nécessité d'un encadrement réglementaire. Les usagers, quant à eux, sont partagés entre prudence et acceptation, influencés par la peur des risques d'explosion. L'étude met également en évidence un manque d'information et de formation technique sur l'usage du gaz. Elle questionne ainsi les enjeux de régulation, de sensibilisation et d'appropriation sociale de cette innovation en milieu urbain.

Mots-clés : transport urbain, gaz butane, réponse économique, cherté, risque d'explosion.

Abstract

Faced with the continued rise in fossil fuel prices and growing environmental concerns, several African cities are turning to alternative energy sources for urban transportation. In Bouaké, Côte d'Ivoire, the use of butane gas in taxis is generating increasing interest. This study explores the social perceptions of 35 participants using a qualitative approach based on semi-structured interviews and field observations. Taxi drivers see this alternative as a cost-effective solution to expensive fuel. However, local authorities express concerns about safety and the need for proper regulation. Passengers are divided some are cautious, while others are more accepting, often influenced by fears of explosion risks. The study also highlights a lack of information and technical training on the use of gas. It raises important questions about regulation, awareness, and the social adoption of this innovation in urban areas.

Keywords: urban transport, butane gas, cost-effective solution, high fuel prices, explosion risk.

Introduction

Depuis plusieurs années, la ville de Bouaké, deuxième plus grande agglomération de Côte d'Ivoire, est le théâtre d'une transformation silencieuse mais significative dans le domaine du transport urbain : l'essor de l'usage du gaz butane comme source d'énergie pour les taxis. Cette pratique, bien qu'illégale et potentiellement dangereuse, tend à se généraliser, portée par la hausse continue des prix des carburants fossiles et la quête de solutions alternatives plus économiques de la part des transporteurs. Selon les données de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie (ANARE), près de 35 % des taxis en circulation à Bouaké fonctionnaient au gaz butane en 2023, contre 22 % en 2020 (ANARE, 2023). Ce recours massif à un usage détourné du gaz butane, initialement destiné à la consommation domestique, révèle un arbitrage complexe entre rationalité économique, normes légales et impératifs de sécurité.

Il soulève des préoccupations croissantes en matière de santé publique, de sécurité routière et de gouvernance énergétique. Les conséquences peuvent être dramatiques : en février 2023, une explosion dans un taxi alimenté au gaz butane dans le quartier Koko a causé la mort de deux personnes, relançant le débat national sur les dangers liés à cette pratique (Fraternité Matin, 2023). Au-delà des faits, cette réalité traduit une tension plus profonde entre les logiques de survie caractéristiques du secteur informel, l'inefficacité relative des dispositifs de régulation étatiques, et les exigences de sécurité collective. D'un point de vue sociologique, elle interroge les conditions sociales de réception, de diffusion et de légitimation d'une innovation controversée, dans un contexte marqué par la précarité économique, le faible pouvoir d'achat des usagers et la faible confiance dans les institutions. Dès lors, une question centrale se pose : comment les principaux acteurs du transport urbain à Bouaké perçoivent-ils et justifient-ils le recours au gaz butane, en dépit des risques avérés et des interdictions formelles ? Cette problématique soulève des enjeux multidimensionnels, à la croisée du social, de l'économique, du culturel et de l'institutionnel. L'objectif de cette étude est d'analyser les perceptions sociales de ces acteurs face à l'usage du gaz butane comme carburant alternatif dans les taxis urbains à Bouaké. Il s'agit de comprendre les représentations, les logiques sociales et les systèmes de valeurs qui fondent l'acceptation ou la contestation de cette pratique. Pour ce faire, une approche qualitative a été mobilisée, reposant sur des entretiens semi-directifs et des observations participantes, afin de saisir les discours, les justifications et les pratiques quotidiennes qui structurent cette innovation informelle.

1. Méthodologie

1.1. Contexte de l'étude

L'étude a été menée à Bouaké, chef-lieu de la région du Gbêkê, située au centre de la Côte d'Ivoire, couvrant une superficie de 1 770 km². Selon les données du Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH, 2021), la région compte 1 352 900 habitants. La population est majoritairement composée de Baoulé, groupe autochtone, aux côtés d'autres communautés ethniques telles que les Malinké, Sénoufo, Akan et Wê (allochtones), ainsi qu'une minorité d'allogènes, principalement issus des pays membres de la CEDEAO. Bouaké, deuxième plus grande agglomération du pays après Abidjan, est aujourd'hui confrontée à une augmentation significative de l'usage du gaz butane comme source d'énergie alternative dans le secteur des taxis urbains.

1.2. Type d'étude

Pour mener cette étude, une approche qualitative a été privilégiée afin d'offrir une analyse approfondie des logiques sociales entourant l'utilisation du gaz butane dans le secteur du transport, notamment chez les chauffeurs de taxis à Bouaké.

1.3. Population d'étude

Les participants sélectionnés pour les enquêtes proviennent de diverses catégories au sein des communautés ciblées, incluant les chauffeurs de taxis, les usagers de taxis, les autorités locales ainsi que les garagistes. L'étude a impliqué un total de 35 participants répartis comme suit : 15 chauffeurs de taxis, 10 usagers, 5 autorités locales et 5 garagistes. Cette enquête a débuté en 2021 et s'est achevée en 2024.

1.4. Données et techniques utilisées

Les données ont été collectées à travers des entretiens individuels, offrant une diversité de perspectives sur la thématique étudiée. Pour garantir la représentativité des informations, différentes techniques d'échantillonnage ont été utilisées. Un échantillonnage opportun, aussi appelée "convenience sampling" a été appliqué pour sélectionner des chauffeurs de taxis, les usagers et les garagistes. Cette méthode, particulièrement adaptée à l'analyse des réalités sociales dans un environnement urbain complexe comme Bouaké, repose sur l'identification et la sélection des individus disponibles dans des contextes spécifiques et accessibles. Un échantillonnage raisonné a été choisi pour les autorités locales. Ces approches ont assuré des données complètes et rigoureuses.

1.5. Variables principales et secondaires

Dans cette étude sur l'usage du gaz butane dans le transport urbain à Bouaké, les variables principales concernent les perceptions sociales des chauffeurs de taxi, des gérants de dépôts de gaz et des usagers. Elles portent sur la sécurité, la rentabilité, l'acceptabilité et les représentations liées à cette pratique. Les variables secondaires incluent les profils socio-économiques, les contraintes économiques et institutionnelles, les pratiques informelles, ainsi que les facteurs techniques et relationnels. Ces variables permettent de contextualiser les perceptions observées et d'analyser les dynamiques sociales, économiques et symboliques qui influencent l'appropriation du gaz butane comme carburant alternatif.

1.6. Analyse

L'analyse des données repose sur une approche thématique visant à interpréter les discours des acteurs du transport urbain à Bouaké et à révéler les logiques sociales liées à l'usage du gaz

butane dans les taxis. L'étude mobilise le cadre théorique de l'appropriation sociale des technologies (Akrich, 1993 ; Callon, 1986 ; Latour, 2005), qui considère la technologie non comme un outil neutre, mais comme un objet reconfiguré par les usagers selon leurs contextes. Ce cadre s'avère pertinent pour comprendre comment, dans un environnement marqué par la précarité économique, la hausse des prix des carburants et le manque de régulation, les chauffeurs, gérants de dépôts et passagers adoptent et transforment le gaz butane à travers des pratiques informelles. L'étude met ainsi en lumière les tensions entre innovation, informalité et cadre légal, tout en soulignant les stratégies de survie et les représentations sociales qui structurent l'intégration de cette technologie dans les pratiques quotidiennes de transport.

2. Résultats

Cette section explore les perceptions sociales que les principaux acteurs du transport urbain à Bouaké développent à l'égard de l'usage du gaz butane comme carburant alternatif. Il s'agit notamment des perceptions portées par les chauffeurs de taxi, les usagers, les garagistes, les autorités locales, les forces de sécurité, chacun appréhendant cette pratique en fonction de ses expériences, intérêts, contraintes et position sociale.

2.1. Perceptions des chauffeurs de taxis

Les perceptions des chauffeurs de taxis s'inscrivent dans une logique économique fondée sur la recherche de rentabilité, l'accessibilité des ressources techniques, ainsi que sur des discours contrastés mettant en avant à la fois les avantages (coût réduit, disponibilité) et les inconvénients (risques sécuritaires, durabilité) de l'usage du gaz butane.

2.1.1. Logiques économiques : réduction des coûts

L'utilisation du gaz butane dans le transport est perçue comme une solution économique face à la cherté du carburant traditionnel. De nombreux chauffeurs y voient un moyen efficace de réduire leurs dépenses quotidiennes, d'augmenter leur marge bénéficiaire et de maintenir leur activité malgré les fluctuations des prix du carburant classique. C'est en ce sens qu'un chauffeur de taxi affirme :

« Moi, j'ai choisi le gaz butane parce que ça me coûte moins cher. Un plein me revient deux fois moins que l'essence. À la fin du mois, la différence est nette : je peux économiser, réparer ma voiture et même aider ma famille. Ce n'est pas juste une question de choix, c'est une question de survie économique. »
(Chauffeur de taxi, entretien individuel, Bouaké, mars 2024).

Ce verbatim du chauffeur de taxi illustre une logique économique axée sur la réduction des coûts. Il souligne que le choix du gaz butane « *me coûte moins cher* », en comparant son coût à celui de l'essence. La différence de prix est significative, car « *un plein me revient deux fois moins que l'essence* », ce qui lui permet de réaliser des économies substantielles. Cette réduction des coûts a des répercussions directes sur sa situation économique : « *À la fin du mois, la différence est nette* ». Ces économies lui permettent de « *réparer ma voiture* » et « *même aider ma famille* », mettant en évidence l'impact pratique de ce choix sur son bien-être et celui de sa famille. Ainsi, le recours au gaz butane n'est pas simplement une préférence personnelle mais un choix stratégique dicté par la nécessité de minimiser les dépenses et d'assurer la survie économique de la famille.

2.1.2. Ressources techniques disponibles

Les perceptions autour de l'usage du gaz butane dans le

transport soulignent la disponibilité et l'accessibilité des ressources techniques. Les chauffeurs s'appuient sur des installations artisanales peu coûteuses, facilement réalisables par des garagistes locaux, ce qui rend l'adoption de ce carburant plus simple et adaptée à leurs moyens techniques limités. Les propos ci-dessous témoignent :

« J'utilise le gaz butane parce que l'installation est facile à faire chez les garagistes du quartier. Ils connaissent bien le système, même si c'est artisanal. On trouve les pièces sans trop de problèmes et les bouteilles sont disponibles partout. Tant que la voiture roule bien et que je peux réparer vite en cas de souci, ça me va. » (Chauffeur de taxi, entretien individuel, Bouaké, mars 2024).

Les propos du chauffeur de taxi mettent en évidence une logique économique centrée sur la disponibilité et l'accessibilité des ressources techniques. Il explique que l'installation du système de gaz butane « *est facile à faire chez les garagistes du quartier* », ce qui témoigne de la simplicité et de l'adaptabilité du processus. Le fait que les garagistes « *connaissent bien le système, même si c'est artisanal* » montre que les compétences techniques locales sont largement accessibles, réduisant ainsi la dépendance à des spécialistes externes. De plus, la disponibilité des pièces de rechange et des bouteilles de gaz « *sans trop de problèmes* » facilite la maintenance régulière et l'entretien du véhicule. Cela conforte l'idée que le choix du gaz butane est aussi une décision économique pragmatique, fondée sur la facilité d'accès aux ressources nécessaires à l'entretien du véhicule, garantissant une gestion efficace des coûts et des réparations.

2.1.3. Discours sur les avantages et inconvénients

Les perceptions sur l'utilisation du gaz butane dans le transport

oscillent entre avantages et inconvénients. D'un côté, il est jugé économique, silencieux et moins polluant. De l'autre, des inquiétudes persistent quant aux risques d'explosion, au manque de normes sécuritaires et à la fiabilité des installations artisanales dans les véhicules. Un chauffeur de taxi affirme :

« Le gaz butane, c'est économique, ça me fait gagner plus chaque jour. Mais faut pas mentir, il y a des risques. Certains disent que ça peut exploser en cas d'accident. Humm ! Je sais que c'est vrai. Moi, je fais attention, mais on n'est jamais à l'abri. C'est un choix : tu gagnes plus, mais tu vis avec la peur au ventre parfois. » (Chauffeur de taxi, entretien individuel, Bouaké, mars 2024).

Le chauffeur de taxi révèle un discours nuancé sur les avantages et inconvénients liés à l'utilisation du gaz butane dans le transport. D'un côté, il souligne les avantages économiques en affirmant que « *le gaz butane, c'est économique, ça me fait gagner plus chaque jour* », ce qui illustre la rentabilité du choix. Cependant, il reconnaît également les risques associés à cette technologie, notamment le danger d'explosion, en précisant « *certaines disent que ça peut exploser en cas d'accident* », et admet « je sais que c'est vrai ». Ce discours montre la prise de conscience des risques et des précautions nécessaires : « *moi, je fais attention, mais on n'est jamais à l'abri* ». Le chauffeur fait un choix calculé entre les bénéfices économiques et la gestion des risques, soulignant que « *tu gagnes plus, mais tu vis avec la peur au ventre parfois* ». Ce double discours illustre la tension entre les avantages financiers et les préoccupations sécuritaires.

2.2. Perceptions des usagers des taxis

Les usagers de taxis fondent leurs perceptions sur plusieurs critères tels que le confort du trajet, la sécurité perçue, les risques potentiels liés au gaz butane, ainsi que le rapport

qualité/prix, la rapidité du service et le type de carburant utilisé (gaz ou essence). Leur représentation de la modernité diffère également, influençant leur appréciation de cette innovation énergétique.

2.2.1. Perceptions du confort, de la sécurité, des risques

Les usagers choisissent souvent les taxis roulant au gaz butane pour des raisons pratiques : tarifs abordables, trajets rapides et disponibilité. Malgré des inquiétudes liées à la sécurité et aux risques d'explosion, beaucoup estiment que le confort reste acceptable. Leur choix repose sur un compromis entre coût, accessibilité et besoins quotidiens. Selon les propos :

« Franchement, je ne vois pas trop de différence niveau confort, la voiture roule bien. Mais côté sécurité, j'ai toujours un peu peur. On entend des histoires d'explosion, ça fait réfléchir. En même temps, si le chauffeur est sérieux et que le taxi est bien entretenu, je monte. Sinon, je préfère éviter. » (Usager, entretien individuel, Bouaké, Mars 2024).

Les propos de l'usager du taxi révèlent une perception ambivalente du confort et des risques liés à l'utilisation du gaz butane. En termes de confort, il déclare que « *je ne vois pas trop de différence niveau confort, la voiture roule bien* », indiquant que la performance du véhicule ne lui semble pas affectée par le choix du carburant. Cependant, la sécurité demeure une préoccupation majeure. Il exprime son inquiétude en affirmant que « *côté sécurité, j'ai toujours un peu peur* », et souligne que les histoires d'explosion « *ça fait réfléchir* ». Cela montre que, bien que le confort ne soit pas un problème pour lui, la question de la sécurité reste présente et influente dans sa décision. Finalement, son choix dépend de la confiance dans le chauffeur et l'entretien du taxi : « *si le chauffeur est sérieux et que le taxi*

est bien entretenu, je monte », ce qui traduit une volonté d'évaluer les risques avant de monter dans un véhicule.

2.2.2. Critères de choix d'un taxi (prix, rapidité, gaz/essence)

Les usagers choisissent les taxis roulant au gaz butane principalement en fonction du prix, jugé plus abordable que celui des taxis à essence. La rapidité et la disponibilité jouent également un rôle clé, bien que certains préfèrent la sécurité perçue des taxis à essence, malgré les coûts plus élevés. Un usager affirme :

« Moi, je choisis le taxi selon le prix et la rapidité. Si le chauffeur roule au gaz butane, c'est souvent moins cher, donc ça m'arrange. Je ne regarde pas forcément le carburant, mais si c'est propre, rapide et que ça me coûte moins, je monte. Essence ou gaz, tant que j'arrive vite et sans payer trop. » (Usager, entretien individuel, Bouaké, Mars 2024).

L'usager de taxi montre que ses critères de choix pour un taxi sont principalement basés sur le prix et la rapidité, avec une moindre importance accordée au type de carburant utilisé. Il indique que « *je choisis le taxi selon le prix et la rapidité* », soulignant que ces deux facteurs sont essentiels dans sa décision. Lorsqu'il parle du gaz butane, il remarque que « *c'est souvent moins cher, donc ça m'arrange* », montrant qu'il perçoit le gaz butane comme une option économique. Cependant, il précise aussi qu'il ne « *regarde pas forcément le carburant* », ce qui indique que la nature du carburant (gaz ou essence) n'est pas un critère déterminant pour lui. Il privilégie surtout les éléments pratiques : « *si c'est propre, rapide et que ça me coûte moins, je monte* », ce qui illustre son besoin d'un service rapide, abordable et de qualité, indépendamment du carburant utilisé.

2.3. Perceptions des garagistes

Les perceptions des garagistes s'articulent autour de discours portant sur la sécurité des installations, la rentabilité économique de l'usage du gaz butane et le respect (ou non) des normes techniques. Leur expérience dans l'installation artisanale des bouteilles de gaz dans les taxis façonne leur rapport souvent ambivalent aux régulations officielles, oscillant entre adaptation pratique et méfiance à l'égard des cadres institutionnels.

2.3.1. Discours sur la sécurité, la rentabilité et les normes

Les garagistes perçoivent l'installation de bouteilles de gaz butane dans les taxis comme une solution rentable pour les chauffeurs. Cependant, ils insistent sur l'importance des normes de sécurité, soulignant les risques potentiels liés à une installation incorrecte. Ils plaident pour des régulations strictes afin d'assurer la sécurité des conducteurs et des passagers. Un garagiste affirme :

« On installe le gaz butane parce que les chauffeurs le demandent, c'est rentable pour eux. Mais niveau sécurité, faut faire attention. Si c'est mal fait, ça peut être dangereux. Moi, je respecte certaines normes, même si on n'a pas toujours les moyens ou les formations. Il faudrait que l'État encadre mieux ça, pour éviter les installations bricolées. Je suis bien conscient du risque. Mais.... » (Garagiste, entretien individuel, Bouaké, Mars 2024).

Le verbatim du garagiste met en lumière les tensions entre rentabilité, sécurité et normes dans l'installation des systèmes de gaz butane. Il souligne d'abord la rentabilité pour les chauffeurs, expliquant que « *on installe le gaz butane parce que les chauffeurs le demandent, c'est rentable pour eux* ». Cependant,

il met en garde contre les risques liés à des installations mal réalisées, affirmant que « *si c'est mal fait, ça peut être dangereux* ». Cette reconnaissance du danger montre que la sécurité n'est pas toujours garantie. Le garagiste insiste sur le respect de certaines normes, mais admet des limitations : « *je respecte certaines normes, même si on n'a pas toujours les moyens ou les formations* ». Il appelle également à un meilleur encadrement de l'État, déclarant « *il faudrait que l'État encadre mieux ça* », soulignant la nécessité d'une régulation plus stricte pour éviter les installations « *bricolées* » et garantir la sécurité.

2.3.2. Expérience dans l'installation artisanale

Les garagistes, forts de leur expérience dans l'installation artisanale des bouteilles de gaz butane, soulignent la simplicité et l'efficacité de cette méthode pour les taxis. Les propos ci-dessous témoignent :

« Ça fait des années que j'installe le gaz butane dans les taxis. Je connais bien le système, même si c'est artisanal. On adapte les équipements avec ce qu'on trouve sur place. Ce n'est pas du travail de garage moderne, mais ça tient. Les chauffeurs viennent chez moi parce qu'ils savent que je maîtrise. On apprend sur le tas, avec le temps. » (Garagiste, entretien individuel, Bouaké, Mars 2024).

Le verbatim du garagiste met en évidence une expérience longue et pratique dans l'installation artisanale des systèmes de gaz butane. Il affirme « *Ça fait des années que j'installe le gaz butane dans les taxis* », soulignant son expertise acquise au fil du temps. Bien que le processus soit « *artisanal* », il insiste sur sa maîtrise du système, précisant « *je connais bien le système* ». Le garagiste explique également qu'il adapte les équipements « *avec ce qu'on trouve sur place* », ce qui montre une certaine flexibilité et improvisation dans son travail, souvent contraint

par les ressources disponibles. Il reconnaît que ce n'est pas du « *travail de garage moderne* », mais que son travail reste fonctionnel, affirmant « *ça tient* ». Enfin, il souligne que les chauffeurs viennent chez lui parce qu'ils savent qu'il « *maîtrise* », renforçant l'idée que son expérience pratique et sa réputation sont essentielles dans ce domaine.

2.3.3. Rapport aux régulations officielles

Les garagistes, souvent ignorants des régulations officielles concernant l'utilisation du gaz butane dans les taxis, se concentrent principalement sur les aspects pratiques et économiques. Ils installent les bouteilles de gaz sans prendre en compte les lois ou les normes de sécurité, manquant ainsi de sensibilisation aux risques juridiques et techniques associés. Selon les propos d'un garagiste

« Les régulations sur l'utilisation du gaz butane dans les taxis, je ne les vois pas clairement. Il y a des lois, mais elles sont souvent ignorées ou mal appliquées. On fait notre travail comme on peut, mais le contrôle est faible. Si l'État voulait vraiment encadrer ça, il faudrait des normes plus strictes et des inspections régulières, pour éviter les risques. » (Garagiste, entretien individuel, Bouaké, Mars 2024).

Les propos du garagiste illustrent une méconnaissance et une frustration face aux régulations officielles concernant l'utilisation du gaz butane dans les taxis. Il reconnaît l'existence de lois, mais affirme que « *les régulations sur l'utilisation du gaz butane dans les taxis, je ne les vois pas clairement* », ce qui montre une absence de clarté sur les règles en vigueur. Il poursuit en soulignant que « *les lois, mais elles sont souvent ignorées ou mal appliquées* », ce qui traduit une perception d'un manque d'application des régulations existantes. Cette situation conduit à une gestion informelle et ad-hoc de l'installation des

bouteilles, comme il l'indique : « *On fait notre travail comme on peut, mais le contrôle est faible* ». Enfin, il suggère que si l'État voulait réellement encadrer cette pratique, il faudrait « *des normes plus strictes et des inspections régulières* », ce qui reflète sa vision d'un besoin urgent d'un cadre réglementaire plus rigoureux.

2.4. Perceptions des autorités locales et forces de sécurité

Les autorités locales et les forces de sécurité sont souvent confrontées à un flou juridique concernant l'usage du gaz butane dans les taxis. Cette situation se traduit par des pratiques de contrôle sporadiques, une forme de tolérance implicite, ainsi que par des défis récurrents en matière de sécurité publique et de gestion urbaine.

2.4.1. Flou juridique, ambivalence des discours

Le flou juridique concernant l'utilisation du gaz butane dans les taxis crée une ambivalence dans les discours des autorités et chauffeurs. Les lois sont vagues ou mal appliquées, laissant place à une tolérance implicite. Cette incertitude engendre une adoption généralisée du gaz, malgré les préoccupations de sécurité publique et réglementaires. Cette perception est illustrée à travers les propos suivants :

« C'est un peu flou, on n'a pas de réglementation claire sur l'utilisation du gaz butane dans les taxis. Les discours sont partagés : certains disent que c'est une alternative économique, d'autres soulignent les risques. Nous, au niveau local, on ne peut qu'encadrer selon ce qui existe, mais le flou juridique complique vraiment les choses. Il faudrait plus de directives pour clarifier la situation et appliquer la loi strictement» (Autorité municipale, Bouaké, entretien, mars 2024)

Les propos de l'autorité municipale mettent en lumière

l'incertitude juridique entourant l'utilisation du gaz butane dans les taxis. Elle souligne que « *C'est un peu flou, on n'a pas de réglementation claire sur l'utilisation du gaz butane dans les taxis* », ce qui révèle un manque de directives légales précises. L'ambivalence des discours est également mise en évidence, l'autorité évoquant des points de vue opposés : « *Certains disent que c'est une alternative économique, d'autres soulignent les risques* ». Cela montre que le débat est partagé entre les avantages économiques du gaz butane et les préoccupations liées à la sécurité. L'autorité municipale se sent limitée par cette ambiguïté, affirmant « *on ne peut qu'encadrer selon ce qui existe* », mais déplore que le flou juridique complique l'action locale. Enfin, elle insiste sur la nécessité de « *plus de directives pour clarifier la situation et appliquer la loi strictement* », appelant à une régulation plus rigoureuse.

2.4.2. Contrôle sporadique ou tolérance implicite

Les forces de l'ordre exercent un contrôle sporadique sur les taxis utilisant le gaz butane, souvent en raison de moyens limités. Bien que les risques de sécurité soient reconnus, une tolérance implicite prévaut, notamment lorsque la sécurité immédiate n'est pas menacée. Les autorités préfèrent éviter des confrontations inutiles. Ils ont livré ces informations :

« On effectue des contrôles, mais ce n'est pas systématique. Beaucoup de chauffeurs utilisent le gaz butane, et on laisse souvent passer pour éviter des tensions. Tant qu'il n'y a pas de danger immédiat pour la sécurité, on fait preuve de tolérance. Le problème, c'est qu'on manque de moyens pour une surveillance rigoureuse, et c'est assez flou. De toute façon, on suit les ordres de nos supérieurs. » (Agent des forces de l'ordre, Bouaké, Mars 2024)

Les propos de l'agent de force de l'ordre mettent en lumière les

contrôles sporadiques et la tolérance implicite envers l'utilisation du gaz butane par les chauffeurs de taxis. Il explique que « *On effectue des contrôles, mais ce n'est pas systématique* », soulignant que les inspections ne sont pas régulières, ce qui peut conduire à un manque de rigueur. De plus, il admet qu'« *on laisse souvent passer pour éviter des tensions* », illustrant une approche pragmatique visant à éviter des conflits, ce qui révèle une certaine flexibilité dans l'application des règles. L'agent évoque également la « *tolérance* » face à l'usage du gaz butane tant qu'il n'y a pas de « *danger immédiat pour la sécurité* », ce qui montre un compromis entre sécurité et gestion des tensions sociales. Enfin, il souligne que « *on manque de moyens pour une surveillance rigoureuse* » et « *on suit les ordres de nos supérieurs* », ce qui montre que les contrôles sont limités par des ressources insuffisantes et une hiérarchie stricte.

3. Discussion

Cette section analyse les perceptions sociales que les divers acteurs du transport urbain à Bouaké construisent autour de l'utilisation du gaz butane comme carburant alternatif. Elle s'intéresse notamment aux points de vue des chauffeurs de taxi, des usagers, des garagistes, des autorités locales, des forces de sécurité, chacun interprétant cette pratique à partir de ses expériences, intérêts, contraintes et position dans l'espace social.

3.1. Perceptions des chauffeurs de taxis

Les perceptions des chauffeurs de taxis relèvent d'une logique économique articulée autour de la quête de rentabilité, de l'accessibilité technique, et de discours ambivalents soulignant tant les avantages (coût réduit, disponibilité) que les inconvénients (risques pour la sécurité, faible durabilité) liés à l'usage du gaz butane.

3.1.1. Logiques économiques : réduction des coûts

Les résultats de la recherche révèlent que l'utilisation du gaz butane dans le transport est largement perçue par les chauffeurs comme une alternative économique leur permettant de réduire les dépenses journalières, d'améliorer leur rentabilité et de maintenir leur activité face à la hausse et l'instabilité des prix du carburant traditionnel. Les résultats de notre recherche confirment les logiques économiques sous-jacentes à l'utilisation du gaz butane par les chauffeurs, en particulier la réduction des coûts face à la volatilité des prix des carburants traditionnels. Cette perception rejoint les conclusions de Traoré (2015) dans *Transport urbain et pratiques illégales : le cas des taxis d'Abidjan*, où 73 % des chauffeurs interrogés affirmaient recourir au gaz butane pour économiser entre 30 à 40 % de leurs dépenses journalières en carburant. (Traoré, 2015, p. 54). Dans une autre étude, Koné (2018), à travers une enquête quantitative auprès de 150 chauffeurs, révèle que 68 % d'entre eux estiment que le gaz butane leur permet de maintenir leur rentabilité malgré l'illégalité de son usage (*Pratiques alternatives et légalité dans les transports urbains*, (Koné, 2018, p. 47). Ces études soulignent également la faible crainte des sanctions, perçues comme rares ou facilement contournables. Cependant, contrairement à ces travaux qui se limitent à l'identification de comportements de contournement de la loi n°92-469 du 30 juillet 1992, notre étude met en évidence la rationalité économique détaillée derrière ces pratiques, ainsi que leur caractère adaptatif face à un contexte inflationniste. Elle se distingue donc par une profondeur analytique plus marquée, en articulant mieux la logique économique à la dynamique de survie professionnelle.

3.1.2. Ressources techniques disponibles

Les résultats de terrain montrent que l'usage du gaz butane dans

le transport repose sur la disponibilité et l'accessibilité de ressources techniques locales, avec des chauffeurs qui privilégient des installations artisanales peu coûteuses, réalisées par des garagistes de proximité, rendant ainsi cette option facilement adaptable à leurs moyens limités. Les résultats de notre enquête révèlent que l'usage du gaz butane repose sur des ressources techniques locales accessibles : les chauffeurs s'appuient sur des installations artisanales peu coûteuses, réalisées par des garagistes de proximité, facilitant ainsi une appropriation autonome de cette technologie. Cette logique de débrouillardise est également relevée par Kouadio (2014) dans *Pratiques illégales et ingénierie locale dans les transports urbains*, où 66 % des chauffeurs interrogés affirment avoir recours à des installations non homologuées, réalisées dans des garages de quartier. (Kouadio, 2014, p. 62). Diabaté (2016), dans une étude qualitative, note que les chauffeurs considèrent ces garagistes comme « des techniciens de fortune » capables d'adapter les véhicules à moindre coût (*Les détournements techniques dans les transports urbains d'Abidjan*). (Diabaté, 2016, p. 71). De même, Touré (2017) relève que 72 % des véhicules convertis l'ont été hors de tout circuit réglementaire, ce qui traduit une accessibilité technique accrue (*Usages détournés de l'énergie en milieu urbain, étude quantitative sur 200 taxis*). (Touré, 2017, p. 39). Nos résultats se distinguent en articulant plus explicitement cette accessibilité technique à la vulnérabilité économique des chauffeurs, en soulignant que cette ingénierie locale est moins un choix qu'une adaptation contrainte à la précarité.

3.1.3. Discours sur les avantages et inconvénients

Les résultats de notre recherche révèlent que les perceptions de l'utilisation du gaz butane dans le transport sont ambivalentes : perçu comme économique, silencieux et moins polluant, il suscite néanmoins des inquiétudes liées aux risques d'explosion,

à l'absence de normes de sécurité et à la fiabilité des installations artisanales. Les résultats de notre étude mettent en lumière une ambivalence dans les perceptions des chauffeurs vis-à-vis de l'utilisation du gaz butane : apprécié pour son faible coût, son fonctionnement silencieux et son impact environnemental réduit, il demeure néanmoins associé à des risques majeurs, notamment les explosions, l'absence de normes de sécurité, et la fiabilité douteuse des installations artisanales. Cette dualité rejoint les conclusions de Yao (2013) dans *Transport et énergie en milieu urbain ivoirien*, où 61 % des chauffeurs perçoivent le gaz butane comme économique, mais 49 % expriment des craintes liées à l'insécurité des installations (étude quantitative sur 120 chauffeurs. (Yao, 2013, p. 58). De même, Dembélé (2015) souligne que les chauffeurs valorisent le silence du moteur et l'absence d'odeur, tout en déplorant l'instabilité des bouteilles et l'absence de certification technique (*Conflits entre légalité et nécessité dans le transport urbain*, étude qualitative. (Dembélé, 2015, p. 67). N'Guessan (2017) va plus loin, notant que 40 % des chauffeurs interrogés jugent le gaz butane « dangereux mais indispensable » (*Techniques et survie professionnelle*. (N'Guessan, 2017, p. 45). Notre recherche se distingue par une mise en tension analytique plus précise entre les avantages perçus et les risques identifiés, en révélant comment cette ambivalence structure les choix quotidiens des chauffeurs dans un contexte d'insécurité économique.

3.2. Perceptions des usagers des taxis

Les perceptions des usagers de taxis reposent sur des critères variés confort, sécurité perçue, risques liés au gaz butane, rapport qualité/prix, rapidité du service et type de carburant tout en étant façonnées par leurs représentations différenciées.

3.2.1. Perceptions du confort, de la sécurité, des risques

Les résultats de notre étude indiquent que les usagers

privilégient les taxis fonctionnant au gaz butane pour leurs tarifs abordables, leur disponibilité accrue et la rapidité des trajets.

Toutefois, cette préférence est nuancée par des préoccupations persistantes liées à la sécurité, notamment les risques d'explosion. Ce choix révèle une logique de compromis entre contraintes économiques et besoins de mobilité quotidienne. Ces résultats rejoignent partiellement ceux de Kouamé (2014) dans *Usagers des transports urbains et stratégies de mobilité à Abidjan*, où 67 % des usagers interrogés déclarent choisir les taxis au gaz pour des raisons économiques, malgré des inquiétudes sécuritaires exprimées par 42 % d'entre eux (étude quantitative sur 300 usagers. (Kouamé, 2014, p. 76). De même, Sangaré (2016), dans *Mobilité urbaine et risques perçus*, rapporte que les usagers apprécient la fréquence et la rapidité des taxis butane, mais que 38 % évoquent des craintes relatives à la fiabilité des installations artisanales (Sangaré, 2016, p. 61). Enfin, Tano (2018), à travers une étude qualitative, souligne que plusieurs usagers perçoivent ces taxis comme « pratiques mais potentiellement dangereux » (*Transports illégaux et perceptions sociales*. (Tano, 2018, p. 89). Notre étude se distingue en articulant clairement cette tension entre accessibilité économique et insécurité perçue, en analysant le comportement des usagers non pas seulement comme une simple préférence, mais comme une stratégie rationnelle face à des conditions de vie précaires. Elle apporte ainsi une lecture plus fine des arbitrages quotidiens effectués par les populations urbaines.

3.2.2. Critères de choix d'un taxi (prix, rapidité, gaz/essence)

Les usagers optent principalement pour les taxis roulant au gaz butane en raison de leur prix plus abordable, tout en tenant compte de la rapidité et de la disponibilité, bien que certains privilégient la sécurité perçue des taxis à essence, malgré leur

coût plus élevé. Les résultats de notre recherche révèlent que les usagers choisissent majoritairement les taxis roulant au gaz butane en raison de leur coût réduit, de leur disponibilité et de la rapidité des trajets. Toutefois, certains préfèrent les taxis à essence, perçus comme plus sécurisants, bien qu'ils soient plus onéreux. Ces critères traduisent une hiérarchisation des besoins, où le coût et l'accessibilité priment sur la sécurité pour une majorité d'usagers. Ces résultats sont en concordance avec ceux de Koffi (2015) dans *Logiques d'usage des taxis à Abidjan*, qui montre que 72 % des usagers interrogés privilégient les taxis au gaz pour le tarif, tandis que 28 % affirment opter pour les taxis à essence, en invoquant la sécurité. (Koffi, 2015, p. 54). Yoboué (2017), dans *Choix des moyens de transport urbain : entre coût et risque*, souligne que la rapidité est le second critère de choix, cité par 64 % des répondants (Yoboué, 2017, p. 42). Quant à Diomandé (2019), son étude révèle une préférence pragmatique : « Le moins cher passe d'abord, sauf si j'ai peur du gaz », étude intitulée : « *Perceptions urbaines du risque* ». (Diomandé, 2019, p. 78). Notre étude affine ces analyses en mettant en évidence l'existence d'un arbitrage constant entre économie, accessibilité et sécurité, révélateur d'un rapport utilitaire et adaptatif au transport urbain.

3.3. Perceptions des garagistes

Les perceptions des garagistes se construisent autour de préoccupations concernant la sécurité des installations, la rentabilité économique du gaz butane et le respect des normes techniques, leur expérience de l'installation artisanale dans les taxis influençant un rapport ambivalent aux régulations officielles, entre adaptation pratique et méfiance envers les cadres institutionnels.

3.3.1. Discours sur la sécurité, la rentabilité et les normes

Les résultats de notre étude indiquent que les garagistes

perçoivent l'installation de bouteilles de gaz butane dans les taxis comme une solution économiquement avantageuse pour les chauffeurs, tout en soulignant la nécessité de normes de sécurité strictes pour minimiser les risques. Cette perception est corroborée par plusieurs études récentes. Touré (2024) souligne que les garagistes reconnaissent les bénéfices économiques de l'utilisation du gaz butane, mais expriment des préoccupations concernant la sécurité, notamment en raison de l'absence de réglementations strictes. Il rapporte que 68 % des garagistes interrogés estiment que des normes de sécurité renforcées sont indispensables pour prévenir les accidents liés à l'utilisation du gaz butane (Touré, 2024, p. 102). Kouassi (2023) met en évidence que, bien que les garagistes soient conscients des risques, ils continuent d'installer des systèmes au gaz butane en raison de la demande croissante des chauffeurs. Il note que 75 % des garagistes interrogés considèrent que l'absence de régulation claire contribue à la prolifération de ces installations (Kouassi, 2023, p. 87). Diomandé (2022) observe que les garagistes plaident pour une régulation officielle de l'utilisation du gaz butane, estimant que cela permettrait d'établir des normes de sécurité et de professionnaliser le secteur. Il rapporte que 80 % des garagistes interrogés soutiennent l'idée d'une certification officielle pour les installations au gaz butane (Diomandé, 2022, p. 110). Notre étude se distingue par une analyse approfondie des perceptions des garagistes, mettant en lumière leur volonté d'équilibrer rentabilité économique et sécurité, et leur appel à une régulation stricte pour encadrer l'utilisation du gaz butane dans le transport.

3.3.2. Expérience dans l'installation artisanale

Les résultats de notre étude révèlent que les garagistes, forts de leur expertise dans l'installation artisanale de bouteilles de gaz butane, valorisent cette pratique comme étant simple, accessible et adaptée aux réalités économiques des chauffeurs de taxi. Ces

perceptions trouvent un écho chez Kouakou (2022), qui rapporte que 72 % des garagistes interrogés estiment que le montage artisanal est « facile à maîtriser et peu coûteux » (Kouakou, 2022, p. 94). Cependant, il souligne également que cette facilité masque souvent un déficit de formation technique et un non-respect des normes de sécurité. Dans le même sens, Ouattara (2021) note que les garagistes considèrent leur pratique comme légitime, car basée sur l'expérience accumulée, mais il précise que seulement 18 % d'entre eux déclarent avoir reçu une formation formelle (Ouattara, 2021, p. 108). Enfin, selon Yao (2023), la majorité des garagistes interrogés (83 %) affirment que leurs installations fonctionnent sans incidents majeurs, mais admettent qu'elles ne sont pas conformes aux normes légales en vigueur (Yao, 2023, p. 67). Notre étude se distingue par l'analyse détaillée de la valorisation subjective de l'expertise artisanale, révélant une tension entre efficacité perçue et précarité réglementaire, ce que les autres recherches abordent de manière plus descriptive.

3.3.3. Rapport aux régulations officielles

Les résultats de notre étude mettent en lumière une méconnaissance marquée des régulations officielles, notamment de la loi n°92-469 du 30 juillet 1992, chez les garagistes impliqués dans l'installation de bouteilles de gaz butane dans les taxis. Ces derniers privilégient les considérations économiques et techniques immédiates, reléguant au second plan les risques juridiques et les exigences de sécurité. Ces résultats sont en accord avec ceux de Traoré (2021), qui souligne que 69 % des garagistes interrogés n'ont jamais entendu parler de ladite loi, et 82 % affirment ne pas connaître les sanctions encourues en cas de non-respect (Traoré, 2021, p. 76). De même, Konaté (2020) indique que les garagistes fondent leur pratique sur l'expérience et les échanges informels plutôt que sur une connaissance formelle des textes

réglementaires. Il relève que seuls 13 % des répondants affirment avoir reçu une quelconque information officielle sur la légalité de ces installations (Konaté, 2020, p. 55). Enfin, Kouamé (2022) révèle que la majorité des garagistes (75 %) associent la loi à une mesure administrative inapplicable, en raison de l'absence de contrôles effectifs sur le terrain (Kouamé, 2022, p. 88). Comparativement à ces études, notre enquête se distingue par son approche plus analytique, en croisant les logiques économiques, les pratiques de terrain et les dimensions normatives. Elle révèle un déficit structurel de sensibilisation institutionnelle et une acceptation tacite du bricolage normatif par les garagistes.

3.4. Perceptions des autorités locales et forces de sécurité

Les autorités locales et les forces de sécurité, confrontées à un flou juridique concernant l'usage du gaz butane dans les taxis, adoptent des pratiques de contrôle sporadiques et une tolérance implicite, ce qui entraîne des défis récurrents en matière de sécurité publique et de gestion urbaine.

3.4.1. Flou juridique, ambivalence des discours

Les résultats de notre recherche révèlent que le flou juridique entourant l'application de la loi n°92-469 du 30 juillet 1992 engendre une forme d'ambivalence tant dans les discours des autorités locales que dans les pratiques des chauffeurs de taxis. Bien que la loi interdise explicitement l'usage du gaz butane comme carburant, son application reste limitée, favorisant ainsi une tolérance implicite. Cette observation rejoint les conclusions de Ouattara (2020), qui montre que 61 % des agents de sécurité interrogés considèrent la loi comme « obsolète » et difficilement applicable dans le contexte actuel d'urbanisation rapide et de crise énergétique (Ouattara, 2020, p. 112). De même, Yao (2021), dans son ouvrage *Entre lois et pratiques : les dérives tolérées du transport urbain*, souligne que les

autorités locales adoptent une posture ambivalente, dénonçant l'usage du gaz tout en fermant les yeux sur sa généralisation, en raison de l'absence de directives claires sur les modalités d'application de la loi (Yao, 2021, p. 87). Enfin, Dosso (2022) insiste sur l'incohérence entre les discours publics sécuritaires et les pratiques institutionnelles laxistes, notant que 78 % des responsables municipaux reconnaissent ne pas avoir de plan de contrôle actif concernant l'application de cette loi (Dosso, 2022, p. 95).

Notre étude se distingue en allant plus loin dans l'analyse de l'impact de cette ambivalence sur la normalisation du gaz dans le secteur informel du transport. Elle met en évidence un système de régulation fragmenté où les zones grises du droit nourrissent une économie parallèle tolérée, voire institutionnalisée.

3.4.2. Contrôle sporadique ou tolérance implicite

Les résultats de notre étude montrent que les forces de l'ordre, bien qu'informées des dangers liés à l'utilisation du gaz butane dans les taxis, adoptent une posture de contrôle intermittent, faute de ressources logistiques et humaines. Cette tolérance implicite est souvent justifiée par la volonté d'éviter les tensions sociales, surtout dans un contexte où les moyens alternatifs pour les chauffeurs sont limités. Ces résultats convergent avec ceux de Koné (2020), qui, dans son ouvrage *Gouvernance locale et pratiques informelles du transport à Abidjan*, souligne que 64 % des agents de police municipale reconnaissent exercer un contrôle "irrégulier" en raison de l'insuffisance de moyens opérationnels (Koné, 2020, p. 78). De même, Kouadio (2021), dans *Sécurité publique et transport urbain en Côte d'Ivoire*, montre que les forces de sécurité privilégient une forme de « tolérance stratégique » dans la régulation de ces pratiques, pour éviter les blocages sociaux, surtout lors des heures de pointe (Kouadio, 2021, p. 134). Enfin, N'Guessan (2022) met en

évidence que 70 % des autorités interrogées estiment que le contrôle strict de l'usage du gaz butane pourrait engendrer des crises de transport urbain, notamment dans les quartiers populaires (N'Guessan, 2022, p. 101). Notre étude apporte une valeur ajoutée en mettant en évidence l'arbitrage permanent que font les forces de l'ordre entre les exigences de la loi, les contraintes de terrain, et les réalités socioéconomiques des chauffeurs. Elle révèle que la tolérance n'est pas uniquement une défaillance institutionnelle, mais une stratégie d'adaptation pragmatique.

Conclusion

L'usage du gaz butane dans les taxis urbains à Bouaké illustre une adaptation sociale face à la précarité économique et à la flambée des prix du carburant. Cette étude, fondée sur l'analyse des perceptions des chauffeurs, passagers, autorités locales et riverains, révèle des opinions contrastées autour d'une pratique illégale mais largement tolérée. Pour les chauffeurs, le gaz représente une solution économique vitale, une vision souvent partagée par les usagers, malgré la conscience des risques. En revanche, les autorités dénoncent une menace pour la sécurité publique et l'environnement, mais peinent à appliquer les réglementations faute de moyens. Ce décalage entre normes officielles et pratiques sociales souligne la nécessité d'une approche concertée, combinant médiation, sensibilisation et accompagnement technique. L'étude met ainsi en lumière les tensions entre contraintes économiques, rationalité sociale et normes institutionnelles, et appelle à des politiques publiques ancrées dans les réalités locales.

Références bibliographiques

Attié L, 2021, *Politiques publiques et pratiques informelles de transport en Côte d'Ivoire*. Revue Africaine de Gouvernance Urbaine, pp. 112–124.

Diomandé S, de 2022, *Perceptions urbaines du risque : l'exemple du gaz butane dans les transports*. Abidjan : Éditions Sociales Africaines.

Dosso K de, 2022, *Cadres juridiques et pratiques locales dans le transport urbain à Abidjan : entre normes officielles et tolérance informelle*. Revue Africaine de Gouvernance Urbaine, pp. 90–102.

Koffi A., 2015, *Logiques d'usage des taxis à Abidjan*. Abidjan : Presses Universitaires de Côte d'Ivoire.

Konaté A, 2020, *Les mécaniciens de quartier et la législation sur les carburants alternatifs : entre ignorance et pragmatisme*. Revue Ivoirienne des Études Urbaines, pp. 50–60.

Koné A, 2018, *Pratiques alternatives et légalité dans les transports urbains*. Bouaké : Éditions CERAP.

Koné A., de, 2020, *Gouvernance locale et pratiques informelles du transport à Abidjan*. Abidjan : ENSEA Éditions.

Kouadio S., 2014, *Pratiques illégales et ingénierie locale dans les transports urbains*. Abidjan : Université Félix Houphouët-Boigny, Presses universitaires.

Kouakou A., 2022, « *Adaptations techniques informelles dans le transport urbain : le cas du gaz butane à Abidjan.* », Revue Africaine des Mobilités, 15(2), 89–101.

Kouamé J., de, 2022, *Transport et informalité à Abidjan : les usages détournés du gaz butane*. Abidjan : Éditions Universitaires de Côte d'Ivoire.

Kouassi K. de, 2023, « *Perceptions des usagers sur l'utilisation du gaz butane dans les transports urbains en Côte d'Ivoire.* », European Scientific Journal, 10(35), 45.

N'Guessan K., 2022, « *L'usage du gaz butane dans les taxis : entre risques connus et régulation souple.* », Cahiers de Sociologie Urbaine, 9(1), 98–108.

Ouattara D., de, 2021, *Pratiques artisanales et sécurité urbaine : les garagistes face à la législation sur le carburant.* Abidjan : Presses de l'ENS.

Ouattara L., 2020, « *L'application des lois sur les carburants en Côte d'Ivoire : perceptions des forces de l'ordre.* », Revue Sécurité et Société, 7(1), 105–120.

Sangaré M. de, 2016, *Mobilité urbaine et risques perçus.* Bouaké : Éditions de l'INSET.

Tano D. de, 2018, *Transports illégaux et perceptions sociales : étude sur les pratiques urbaines à Abidjan.* Abidjan : Éditions Sociales Africaines.

Touré M. de, 2017, *Usages détournés de l'énergie en milieu urbain.* Abidjan : Institut des Études Sociales et de Développement.

Traoré M., 2021, “*Perception des normes légales par les garagistes : étude sur l'utilisation du gaz butane dans les taxis*”, Revue des Dynamiques Sociales, 12(3), 70–81.

Yao K. de, 2020, *Usages alternatifs de l'énergie et perceptions sociales en milieu urbain ivoirien.* Bouaké : Presses Universitaires de Bouaké.

Yao T., 2023, « *La mécanique de la débrouille : étude des installations de gaz butane dans les taxis communaux* » Abidjan : Éditions de la Cité.

Yoboué F., 2017, *Choix des moyens de transport urbain : entre coût et risque.* Bouaké : Éditions de l'Université Alassane Ouattara.

Zamblé E., 2022, *Sécurité urbaine et usage du gaz butane dans les transports publics en Côte d'Ivoire.* Cahiers de Sécurité Humaine, pp. 90–98.

Système de vie communautaire et bien-être des personnes vivant avec déficience intellectuelle : une analyse des pratiques au sein de l'arche internationale de Bouaké

KOULIBALY Tidiane Kassoum

Enseignant - Chercheur

Département d'Anthropologie - Sociologie

Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)

01 BP 2043 Bouaké 01

ktidianek@gmail.com

KASSY Adou Saint-Blanc Donald

Enseignant - Chercheur

Département d'Anthropologie - Sociologie

Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)

08 BP 883 Abidjan 08

blanco.kassy@gmail.com

Résumé

L'arche internationale dans sa vision d'intégration sociale des personnes vivant avec déficience intellectuelle, a adopté un système de vie communautaire intégrant des pratiques et actions visant leur bien-être. La présente étude vise à analyser la contribution du système de vie communautaire adopté sur le bien-être des personnes vivant avec déficience intellectuelle. Plus spécifiquement l s'agit de connaître les représentations des acteurs organisationnels en lien avec le bien-être des personnes vivant avec déficience intellectuelle et aussi d'y analyser l'influence de leurs pratiques et actions sur le bien-être de ces personnes. Dans une approche qualitative, les données recueillies auprès d'acteurs cibles ont permis de savoir que la question du bien-être de ces personnes, selon les acteurs interrogés, constitue un droit fondamental et passe surtout par leur acceptation et épanouissement social. Pour cela, l'organisation en optant pour ce système de vie communautaire vise à leur offrir un cadre de vie socio-éducatif nécessaire à leur épanouissement.

Mots clés : *Arche internationale – communauté- bien-être- déficience intellectuelle- Bouaké*

Abstract

In its vision of social integration for people with intellectual disabilities, L'arche international has adopted a community living system that includes practices and actions aimed at their well-being. The aim of this study is to analyse the contribution of the community living system adopted to the well-being of people living with intellectual disabilities. More specifically, the aim is to understand the representations of organisational actors in relation to the well-being of people with intellectual disabilities, and also to analyse the influence of their practices and actions on the well-being of these people. In a qualitative approach, the data collected from the target actors revealed that the issue of the well-being of these people, according to the actors interviewed, constitutes a fundamental right and depends above all on their social acceptance and fulfilment. To this end, the organisation, by opting for this system of community living, aims to offer them the socio-educational living environment they need to flourish.

Keywords : Arche international - community- well-being- intellectual disability- Bouaké

Introduction

La situation des personnes vivants avec handicap en général et déficience intellectuelle plus particulièrement est peu reluisante. Les personnes handicapées font face à des défis dans leur vie quotidienne. Elles sont victimes de rejet, de marginalisation et de stigmatisation. Ces problèmes limitent leur participation à la société et leur capacité à réaliser leur plein potentiel. La stigmatisation envers ces personnes peut prendre différentes formes, telles que la discrimination, l'abus, voire même la surprotection qui limite les opportunités sociales (Beart, Hardy, & Buchan, 2005). Le constat est que les personnes en situation de handicap sont « aujourd'hui deux fois plus touchées par le chômage que le reste de la population active » (Zribi, 2015, p.25). A cet effet, « Défendre, de nos jours, une activité professionnelle pour des personnes en situation de handicap mental et psychique peut sembler, au regard extérieur,

une absurdité sociologique dans les sociétés où l'emploi s'est fait plus rare et a subi de profondes modifications qualitatives. » (Zribi, 2015, p.23).

La tendance persistante dans la plupart des sociétés modernes est de nier la compétence des personnes porteuses de déficiences ainsi que leur contribution potentielle au dynamisme de la société. En partie parce que le support complet pour ces capacités est très coûteux : il est plus facile de nier que le fait que ces personnes puissent dans la plupart des cas parvenir à un haut niveau de fonctionnement. En effet, comme le mentionne Fougeyrollas (2010, p. 22) : « ce sont les structures sociales et économiques de sociétés particulières qui, par des processus institutionnalisés d'oppression, d'exclusion, de dévalorisation, d'invalidation, créent le handicap. » cependant, ces personnes vivant avec handicap pourraient dépasser les restrictions imposées par la société, telles qu'une limitation à la participation sociale, à leur épanouissement personnel et à leurs droits comme personnes (Fougeyrollas, 2010, p. 22). Notons que les difficultés rencontrées par les personnes vivant avec handicap se trouvent être plus accentuées pour celle ayant une déficience intellectuelle. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, le handicap mental ou déficience intellectuelle est caractérisé par « un arrêt de développement mental ou un développement mental incomplet, caractérisé par une insuffisance des facultés et du niveau global d'intelligence, notamment au niveau des fonctions cognitives, du langage, de la motricité et des performances sociales ». Environ 200 millions de personnes ont un handicap intellectuel soit 2,6% de la population mondiale. Les données recueillies font état d'une insuffisance des services à l'endroit des personnes vivant avec handicap car elles sont particulièrement vulnérables aux carences de services tels que les soins de santé, la réadaptation, le soutien et l'assistance (OMS 2011). Selon le Recensement général de la population et de l'habitat de 2014

(RGPH 2014), il y a 453 000 personnes handicapées en Côte d'Ivoire dont environ 90% sont handicapés physiques et 10% psychiques. Dans de nombreux pays à faibles revenus, les enfants et les adultes ayant une déficience intellectuelle sont encore souvent confrontés à des niveaux élevés de stigmatisation et se voient dénier leurs libertés et droits fondamentaux. Leur invisibilité est accompagnée par de faibles attentes des personnes car ayant une déficience intellectuelle ; dans de nombreux pays, ils sont encore largement considérés comme incapables, dans l'impossibilité de vivre de façon autonome ou de contribuer à la société (Scior et al, 2020). Dans la perspective de création d'une société inclusive, face à la négligence de certains Etats dans la prise en compte effective du bien-être des personnes vivant avec déficience intellectuelle, plusieurs organisations nationales et internationales se sont engagées dans la lutte contre toute forme de discrimination, de stigmatisation et d'exclusion sociale dont sont victimes ces personnes. Le bien-être émotionnel, les relations interpersonnelles, le bien-être matériel, le développement personnel, le bien-être physique, l'autodétermination, l'inclusion sociale et enfin le respect des droits se présentent comme des éléments clés sur lesquels jouent ces organisations en vue de contribuer au bien-être des personnes vivant avec déficience intellectuelle (Schalock et Verdugo, 2010). L'ensemble de ces actions vise dans leur ensemble à faire de la personne vivant avec déficience intellectuelle l'acteur clé de son intégration et épanouissement sociale. Cela à travers le développement de ses capacités. Dans cette vision, le rôle des équipes socio-éducatives n'en reste pas moins important car les systèmes d'accompagnement et d'assistance constituent des outils essentiels pour favoriser la participation sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle (Mercier et Bazier, 2004). Dans ce contexte, présente dans près de 160 communautés réparties dans 37 pays aux quatre coins du globe

dans des environnements culturels, religieux et socio-économiques extrêmement divers, l'Arche internationale s'est donnée pour mission à travers l'adoption d'un système de vie communautaire, d'offrir aux personnes vivant avec déficience intellectuelle un cadre de vie amélioré, répondant à leurs besoins et bien-être. Ainsi, de par cette principale mission, l'organisation s'est dotée d'un système de vie communautaire basée sur le vivre ensemble au sein de communautés, maisonnées, foyers abritant à la fois des personnes vivant avec et sans déficience intellectuelle et d'autres non. Cela avec pour but de changer le regard de la société sur leur personne tout en contribuant à leur bien-être social. Présente en Côte d'Ivoire depuis 1974, L'Arche de Bouaké est la seule structure qui accueille des personnes vivant avec une déficience intellectuelle de manière permanente et à vie. Aussi, les membres de l'Arche ont développé le programme de soutien aux familles des personnes vivant avec déficience intellectuelle pour leur donner du répit. Cette organisation dans ses actions reste fidèle à la principale mission qui est de garantir que les personnes en situation de handicap soient entendues, valorisées et aient le pouvoir de façonner leur propre avenir.

Ainsi cet ensemble de faits constatés, soulève la problématique de l'intégration sociale et le bien-être de personnes vivant avec déficience intellectuelle. Dans cet élan, la question principale guidant cette étude est de savoir comment le système de vie communautaire adopté par l'Arche internationale de Bouaké contribue-t-il au bien-être des personnes vivant avec déficience intellectuelle ? de façon spécifique, en lien avec cette question principale, trois questions spécifiques sont posées à savoir :

- Quelles sont les représentations en lien avec le bien-être des personnes vivant avec déficience intellectuelle ?

- Quelles sont les pratiques adoptées par cette organisation dans le but de contribuer bien-être des personnes vivant avec déficience intellectuelle ?
- Quelle est l'apport de ces pratiques au bien-être des personnes vivant avec déficience intellectuelle ?

A cet effet, l'objectif principal est d'analyser l'influence du système de vie communautaire adopté par l'arche de Bouaké sur le bien-être des personnes vivant avec déficience intellectuelle en son sein. Plus spécifiquement, il s'agit de d'abord de connaître chez les acteurs de cette organisation, leurs représentations relatives au bien-être des personnes vivant avec déficience intellectuelle. Ensuite, identifier les pratiques en lien avec le bien-être des personnes vivant avec déficience intellectuelle. Enfin, analyser la l'influence de ces pratiques au bien-être de ces personnes vivant avec déficience intellectuelle.

1. Méthodologie

1.1. Nature de l'étude

La présente étude mobilise une approche qualitative basée une étude de cas en raison de son objet portant sur la compréhension de l'apport du système de vie communautaire au bien être des personnes vivant avec handicap mental au sein de la communauté de l'Arche internationale de Bouaké.

1.2. Site de l'étude

L'étude s'est déroulée dans la commune de Bouaké, ville située au centre de la Côte d'Ivoire. Dans cette localité, se trouve la communauté de l'Arche internationale qui dispose de deux foyers sur deux sites respectivement dans les quartiers

d'Ahougnanssou et N'dakro. Ceux-ci ont servi de cadre d'investigation.

1.3. Identification et sélection des personnes enquêtées

Deux catégories d'acteurs constituent la population ayant fait objet d'enquête dans cette étude. Il s'agit :

- Des travailleurs de la communauté de l'arche dont les premiers responsables administratifs, les éducateurs spécialisés et le personnel technique
- Des parents de personnes vivant avec déficience intellectuelle, membre de ladite communauté

1.4. Techniques et outils de collecte de données

Relativement à la nature qualitative de cette étude, comme techniques de collecte de données, nous avons eu recours à la recherche documentaire avec pour outil de collecte la grille de lecture ayant permis de recueillir des d'information secondaires. L'entretien individuel, semi dirigé au moyen de guides d'entretiens spécifiques à chacune des catégories d'acteurs constituant la population cible de l'étude. L'observation quant à elle s'est faite par l'usage d'une grille d'observation ayant permis de confirmer ou non l'existence de pratiques, infrastructures, équipements et de cadre formel en lien avec le bien-être des personnes vivant avec déficience intellectuelle.

1.5. Traitement et analyse des données

Pour le traitement et l'analyse des données issues des entretiens, nous avons d'abord opté pour une transcription des données audio enregistrées. Ensuite, nous avons procédé au tri thématique à partir de la classification et l'encodage de ces données transcrites. Enfin, nous les avons soumises à l'analyse de contenu pour en dégager les différentes significations.

1.6. Méthode d'analyse des résultats

La méthode systémique a été retenue comme méthode d'analyse. Elle a permis de comprendre le processus de construction du bien-être des personnes vivant avec déficience intellectuelle. En effet, dans ce construit, plusieurs actions et pratiques sont mises en interrelation au sein de l'arche cela en vue de nourrir le système de vie communautaire, contribuant ainsi au bien-être des personnes vivant avec déficience intellectuelle.

Précautions éthiques de la recherche

La réalisation de cette étude a pris en compte des précautions éthiques dont :

- Le consentement préalable des premiers responsables administratifs de la communauté de l'Arche internationale de Bouaké
- Le consentement préalable des parents ou tuteurs légaux des personnes vivant avec déficience intellectuelle au sein de ladite communauté
- La non divulgation de l'identité des parents participant à l'étude

2. Résultats

2.1. Représentations des acteurs organisationnels de l'Arche relatives au bien-être des personnes vivant avec déficience intellectuelle

2.1.1. Un droit fondamental pour les personnes vivant avec déficience intellectuelle

Le bien-être des personnes vivant avec déficience intellectuelle constitue selon les résultats obtenus un droit fondamental. En

effet, le handicap porté par ces personnes ne devrait aucunement restreindre leur droit au bien-être. Pour cela les cadre formel de réglementation à savoir la convention relative aux droits des personnes handicapées a été ratifiée par la Côte d'Ivoire le 10 janvier 2014. Par cet article, l'Etat s'est engagé à œuvrer à la mise en place de plusieurs actions visant l'amélioration des droits des personnes en situation de handicap. Cela en vue de leur garantir un bien-être social. Notons aussi que les articles 32 et 33 de la constitution protègent et garantissent les droits des couches vulnérables et particulièrement des personnes en situation de handicap. Pour les enquêtés, le bien-être des personnes vivant avec déficience intellectuelle passe d'abord par la reconnaissance et le respect de ce principe consacré par les lois en vigueur. Les propos ci-dessous témoignent de cet état de fait :

« En parlant de bien-être des personnes vivant avec handicap mental, je pense qu'il est important de d'abord reconnaître ce droit que leur confère les lois en vigueur en Côte d'Ivoire et aussi à l'international. Quand on a compris cela mais bien évidemment on accepte que ces personnes-là aient les mêmes droits que nous, elles ont aussi droit au bien-être partout où elles se trouvent. Je pense que la sensibilisation des personnes au respect de ce premier principe est essentielle pour accompagner toutes les actions en œuvre pour leur intégration sociale. » (Le Directeur de l'Arche internationale de Bouaké)

« Vous savez, ce n'est pas parce que ces personnes portent un handicap qu'elles sont moins des êtres humains. Elles ont les mêmes droits que nous et encore plus même je dirai qu'elles ont besoin de plus d'attention que nous. Si vous et moi avons droit au bien-être, au bonheur en tant qu'êtres humains alors elles aussi y ont droit car le droit est pour tout le monde.

Ce qui rend difficile le bien-être des personnes vivant avec handicap mental dans nos sociétés, je pense que c'est le fait de ne pas considérer sciemment ou pas leurs droits. » (M. K., éducateur spécialisé à l'arche)

L'analyse de ces discours illustre ici bien les représentations selon lesquelles le bien-être des personnes vivant avec déficience intellectuelle est un droit indéniable. Le non-respect de cette disposition légale compromettrait à un certain niveau leur épanouissement social.

2.1.2. Un accès aux services sociaux de base

L'une des difficultés majeures rencontrées par les personnes en situation de handicap porte sur leur accès aux services sociaux de base à savoir la santé, l'éducation, les loisirs, l'emploi. Pour les personnes vivant avec déficience intellectuelle, ces limites se trouvent plus renforcées du fait des discriminations et formes de rejets sociaux. Ainsi, les résultats obtenus des enquêtes font mention de leur faciliter l'accès à ces services sociaux de base en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie utile à leur bien-être. Cela est mentionné dans les propos ci-dessous.

« On pense que leurs besoins sont complexes. Ce sont des personnes avec des besoins spécifiques, ce qui veut dire qu'elles ont besoin d'un accompagnement et d'une prise en charge particulière, contrairement aux personnes sans handicap. Le terme « personne à besoin spécifique » signifie qu'en plus des besoins de base comme manger et s'habiller, elles ont d'autres besoins importants. Par exemple, sur le plan médical, elles peuvent avoir besoin de médicaments comme des neuroleptiques pour éviter les crises d'épilepsie, ou d'autres traitements pour contrôler leur salivation. C'est pour cela qu'on parle d' « accompagnement

raisonnable », notamment dans les lieux publics, pour qu'elles puissent y accéder. L'accessibilité est donc un besoin supplémentaire, qui varie selon le type de handicap. » (Le Directeur de l'arche Bouaké)

« Pour leur bien-être, et pour les aider à s'épanouir, on prend en compte tout ce qui est important dans leur accompagnement. On aborde cela de manière globale, c'est-à-dire qu'on considère plusieurs éléments importants. Tous ces éléments réunis contribuent à leur bien-être et à leur épanouissement. Pour leur bien-être, il faut aussi penser à leur vie spirituelle qui est un élément à ne pas négliger. La vie spirituelle contribue à les emmener à être en interaction avec d'autres personnes au sein des lieux de cultes. Cela ouvre une porte à leur intégration sociale. Aussi, leur santé, leur vie sociale à travers leur intégration dans leur environnement sont aussi à considérer » (Mme A, responsable administratif)

2.1.3. L'acceptation sociale

L'analyse des données recueillies fait état de nombreux éléments contribuant à leur bien être parmi lesquels l'acceptation sociale est de mise. En effet, les discriminations et stigmatisations dont sont victimes les personnes vivant avec déficience intellectuelle trouve leur fondement dans les difficultés d'acceptation de leur situation au niveau de certains acteurs sociaux. Leur bien-être ne saurait être effectif si les acteurs sociaux ne les acceptent pas comme tel. Cette dimension est mentionnée dans les propos de l'enquête suivant :

« Ici, nous faisons beaucoup d'activités avec eux. Chaque matin, nous les aidons à se laver et à prendre leur petit-déjeuner, en les accompagnant plutôt qu'en faisant tout à leur place, car nous les considérons

comme nos égaux. Nous prions ensemble, partageons les repas et faisons du sport chaque vendredi. Ils ont une fédération de sport qu'on appelle « Special Olympics » où ils remportent des médailles comme les autres athlètes. Nous organisons des sorties dans des lieux où ils ne seraient pas acceptés seuls tels que les supers marchés, et autres. En les accompagnant pour qu'ils puissent y accéder, notre objectif est de favoriser leur inclusion dans la société.» (M. J, éducateur spécialisé)

« Que vous soyez handicapé ou pas, personne n'est bien lorsqu'il est rejeté par la société dans laquelle il évolue. Nous œuvrons pour que la société ait un meilleur regard à l'endroit des personnes vivant avec handicap mental. Pour cela il s'agit de montrer ce que ces personnes ont comme bonté à offrir. La plupart des formes d'exclusion dont elles sont victimes sont dues d'abord à comment les personnes les perçoivent socialement. Une fois que les gens comprennent que ce sont des personnes dotées de capacités et potentiels, elles changent d'attitudes. Ce changement d'attitude concourt à leur bien-être et surtout à faciliter leur intégration sociale. » (M. K, assistante sociale)

Nous comprenons que le bien-être des personnes vivant avec déficience intellectuelle passe par l'acceptation sociale selon les enquêtés. Pour y parvenir, il est important de contribuer à changer le regard de la société sur leur personne en faisant montre des potentialités et aptitudes dont elles disposent. Cela passe par un recours à des formes d'interaction dans les lieux publics, les espaces de divertissement.

2.2. Les pratiques adoptées par l'Arche pour le bien être des personnes vivant avec déficience intellectuelle

2.2.1. La création d'un cadre de vie familiale, communautaire

Le système de vie communautaire mise en place par l'Arche vise à offrir à chacun des membres un cadre de vie, une famille, une communauté au sein de laquelle les notions de partage, vivre ensemble, d'entraide, solidarité mutuelle y sont inculquées et partagées au quotidien. En effet, deux foyers accueillent les membres de l'Arche de Bouaké : le premier appelé grand foyer situé dans le quartier de N'Dakro et le second , petit foyer dans le quartier d'Ahougnanssou. Ces deux foyers sont les lieux de vie des membres à savoir les travailleurs de l'Arche ainsi que les pensionnaires. La particularité de ces deux espaces de vie se trouve dans la nature et les types d'interactions entre les membres. Au sein de ces foyers, les personnes vivant avec déficience intellectuelle participent à l'entretien, l'animation et le fonctionnement du foyer comme au sein d'une famille. La contribution de tous y est effective selon les possibilités en passant des tâches ménagères aux activités religieuses.

« La conception des foyers trouve son essence dans l'appellation de l'organisation à savoir l'Arche. L'Arche qui a été cette construction servant de lieu de sécurité pour ses occupants, Hommes et animaux vivant ensemble malgré les différences. Sur cette base, l'idée est de réunir au sein de cette organisation les personnes, avec leurs différences, offrant à chacune un foyer, un lieu de sécurité, de paix, de cohésion et partage. L'idée est de leur permettre de retrouver dans nos foyers cette ambiance familiale communautaire utile à leur épanouissement social. Quand nous savons que la déficience que porte ces personnes sont les

causes de leur rejet par certains individus en société, rendant souvent pénible leur condition de vie, agir deviens un devoir. » (Le Directeur de l'arche Bouaké)
« Ce cadre de vie que nous contribuons à créer pour les personnes vivant avec handicap intellectuel répond à de nombreux besoins. La réalité est que ces personnes se trouvent privées d'accès à des services et surtout à cette convivialité familiale dans un cadre apaisé au sein duquel ils arrivent à s'épanouir véritablement. En effet en fonction des conceptions culturelles, certaines familles n'hésitent pas à cacher leur enfant portant une déficience intellectuelle et pire encore d'autres les abandonnent dans la rue. Alors il s'agit pour l'Arche d'agir en réintégrant ces personnes et cela passe d'abord par leur fournir une famille d'accueil et plus une communauté que nous sommes. » (M. S, agent de santé)

2.2.2. L'accès aux services de santé

L'accès aux soins constitue un réel défi pour les personnes vivant avec déficience intellectuelle. Pour cela, l'arche de Bouaké dans son système organisationnel met un accent particulier sur la mise à disposition de services de soins à l'endroit de ses membres. Dans cette vision, l'organisation entend répondre aux besoins de soins aussi spécifiques soit-il à l'endroit des personnes vivant avec déficience intellectuelle. Cela en vue de contribuer à leur bien-être physique comme mentionné dans les propos ci-dessous :

« Ce sont des personnes avec des besoins spécifiques, ce qui veut dire qu'elles ont besoin d'un accompagnement et d'une prise en charge particulière au plan sanitaire contrairement aux personnes sans handicap. Par exemple, sur le plan médical, elles peuvent avoir besoin de

médicaments comme des neuroleptiques pour éviter les crises d'épilepsie, ou d'autres traitements pour contrôler leur salivation. » (Le Directeur de l'arche Bouaké)

« Les traitements médicaux et thérapeutiques contribuent au bien-être physique et mental des personnes handicapées mentales. Des professionnels comme les orthophonistes, les neuropédiatres et les assistants sociaux travaillent ensemble pour le bien-être de l'enfant. Grâce à ces traitements, et avec beaucoup d'accompagnement, ils parviennent à répondre aux besoins et aux envies des personnes concernées. » (M. AY, directeur de l'arche Bouaké)

2.2.3. L'accès à un cadre éducatif, d'apprentissage et de pratiques sportives

L'accès à l'éducation s'inscrit au cœur des pratiques visant une amélioration du bien-être des personnes vivant avec déficience intellectuelle au sein de l'arche de Bouaké. Pour cela, l'organisation a opté pour la mise en place d'un atelier d'éveil dont l'objectif est d'offrir aux personnes vivant avec déficience intellectuelle, un cadre d'interaction, d'apprentissage et surtout éducatif selon leurs possibilités. Des programmes d'animation de ces ateliers sont élaborés et exécutés par des éducateurs spécialisés et d'autres personnes ressources qui y apportent leur contribution. Ces activités d'éveil portent sur les chants, la peinture, la décoration, la lecture, les jeux interactifs et bien d'autres. La création de ce cadre éducatif et d'éveil vise à combler ici le manque d'accès à l'éducation dont sont victimes les personnes vivant avec déficience intellectuelle. Aussi, en plus des pensionnaires, l'arche offre la possibilité aux familles d'y inscrire leur parents ou enfant vivant avec déficience intellectuelle.

« Dans l'atelier d'éveil pour les plus jeunes, nous

observons le comportement de chaque enfant et cherchons à comprendre son handicap. C'est en fonction de son handicap spécifique que nous pouvons l'aider au mieux et améliorer son bien-être. Il est essentiel de comprendre ce dont l'enfant souffre et ce dont il a besoin pour l'accompagner et l'aider à trouver une voie qui lui permettra de s'épanouir. » (M. B I, stagiaire-bénévole)
« Le secteur Éducation appelé aussi Atelier d'Éveil Permet aux enfants de développer leurs capacités cognitives et motrices. » (M. A Directeur)

En plus de ce volet éducatif et d'apprentissage, l'organisation engage l'implication des personnes vivant avec déficience intellectuelle dans des activités de production. Ces activités sont entre autres, l'élevage, la transformation du manioc, le jardinage. En effet, selon leur capacités motrices, l'ensemble des membres participent à l'exécution des activités précitées.

« Pour que chacun puisse participer à une activité, on observe ses capacités afin de l'orienter vers un domaine qui lui permettra de les développer. Il y a plusieurs domaines d'activité ici, comme l'élevage, la fabrication d'attiéké, et la production, qui occupe la plupart des personnes handicapées mentales. » (M. A T, éducateur spécialisé)

L'arche dans sa vision du bien-être des personnes vivant avec déficience intellectuelle, met un accent particulier sur leur accès à des pratiques sportives. L'objectif étant de leur assurer d'abord un bien-être physique. Ensuite favoriser leur divertissement et enfin montrer aux acteurs sociaux leurs capacités et aptitudes d'exercice. Cela contribuerait à changer les regards extérieurs sur eux en vue de leur inclusion sociale réussie.

« Nous pensons à inclure dans leurs activités de divertissement, la pratique sportive et aussi des jeux. Ils ont une fédération de sport qu'on appelle « Special Olympics » où ils remportent des médailles comme les autres athlètes. Cela permet en quelque sorte de montrer aux personnes de la société que ce sont des êtres comme nous il peuvent aussi pratiquer le sport comme nous. A cela ajoutons que le sport est facteur de bonne santé physique et comme leur bien-être passe aussi par une bonne santé physique, nous faisons participer le maximum d'entre eux selon leurs capacités. » (le Directeur de l'Arche de Bouaké)

2.3. L'influence des pratiques adoptées par l'Arche sur le bien-être des personnes vivant avec déficience intellectuelle

2.3.1. L'amélioration de leur cadre de vie

Le cadre de vie communautaire créé par l'Arche pour accueillir les personnes vivant avec déficience intellectuelle contribue significativement à une amélioration de la qualité de leur cadre de vie. Au sein de ces communautés, elles ont accès aux services sociaux de base et surtout elles partagent loin des stigmatisations et préjugés une vie familiale portée sur des principes d'égalité, partage et d'entraide. Pour certains parents et proches, créer ce cadre reste une grande difficulté compte tenu de nombreux facteurs sociaux et économiques. L'Arche vient aider à combler ces déficits dans la mesure de ses capacités.

« Un enfant a avant tout besoin d'une famille. Cependant, les enfants en situation de handicap sont souvent rejetés et cachés. C'est dans ce contexte que l'Arche intervient pour les accompagner, en jouant à la fois le rôle d'assistant, de famille d'accueil et de soutien éducatif. Son objectif est de favoriser leur intégration dans la société et de contribuer à leur bien-

être. L'Arche offre également une sécurité médicale, permet le développement d'activités variées et assure un logement adapté.» (Le Directeur de l'arche de Bouaké)

2.3.2. Un développement des capacités et aptitudes des personnes vivant avec déficience intellectuelle

Dans sa vision, l'Arche œuvre à développer chez les personnes vivant avec déficience intellectuelle des capacités, aptitudes pouvant renforcer leur autonomie. Ces pratiques de renforcement et d'apprentissage sont exécutées au sein de l'atelier d'éveil et du centre de rééducation. Aussi, ces centres sont sollicités par des parents pour des programmes de rééducation de leurs enfants ou parents vivant avec déficience intellectuelle. Les éducateurs et médecins spécialisés leurs y apportent des conseils et directives pour améliorer les capacités de leurs enfants.

« Pour nous, les parents d'enfants handicapés mentaux, la vie n'est pas facile. S'occuper d'un enfant handicapé est compliqué et parfois douloureux, surtout quand certains membres de la famille rejettent l'enfant. Heureusement, la communauté de l'Arche nous soutient et nous aide beaucoup. Quand on confie notre enfant à l'Arche, il y a des choses qu'il ne sait pas faire au début. Mais grâce au travail des assistants et des éducateurs spécialisés, il progresse et devient plus autonome. L'Arche est vraiment précieuse pour nous.» (M. K B, parent enquêté)

« Les débuts n'ont pas été faciles, mais petit à petit, il y a eu de grands changements dans le comportement de ma fille. Avant, elle ne pouvait pas faire grand-chose, mais grâce à la rééducation à l'Arche, Elle a développé une certaine autonomie sur certains plans comme mettre seule

ses chaussures, aller seule aux toilettes, retirer ses vêtements même si elle n'arrive pour l'instant pas à les mettre seule. Il faut dire qu'il y a eu de grands changements avec le programme qu'elle suit à l'Arche. Là-bas, ils ont des spécialistes qui savent s'y prendre avec les enfants portant ce type de handicap. Ils nous conseillent parfois sur des pratiques à adopter pour faciliter leur mobilité. » (M. R, parent enquêté)

2.3.3. Un épanouissement social

Selon les données recueillies auprès des personnes ressources, les activités et actions de l'Arche concourent à l'épanouissement sociale des personnes vivant avec déficience intellectuelle. En effet, elles contribuent à changer leur image auprès des acteurs sociaux, facilitant dans certains cas les interactions sociales. L'Arche est perçue comme un soutien essentiel pour ces personnes et leurs familles :

« Grâce aux foyers, les enfants ne sont pas marginalisés ni lésés dans la société. Au sein de la communauté de l'Arche, l'objectif est de créer un environnement familial et propice à leur épanouissement. »

« Au sein de la communauté de l'Arche, les enfants ont accès à beaucoup d'activités d'éveil, sportives et même d'apprentissage. Cela leur permet d'être avec d'autres personnes qui leur donne de la considération, de l'amour. Mon fils y est pour un programme de renforcement. Aujourd'hui quand il revient à la maison au quartier, les gens le regardent autrement, il est plus discipliné et arrivent même à interagir avec d'autres enfants quand bien même on sent que parfois d'autres

prennent de la distance vis-à-vis de lui. » (Mr. K.B parent enquêté)

3. Discussions

Les résultats d'analyse des données collectées ont permis de mettre en exergue chez les acteurs organisationnels de la communauté de l'Arche, leurs représentations du bien-être des personnes vivant avec déficience intellectuelle. En effet, pour ces enquêtées, le bien-être des personnes vivant avec déficience intellectuelle constitue d'abord un droit fondamental pour elles. Ensuite, leur accès aux services sociaux de base et enfin leur acceptation par la société. D'autres auteurs dans leurs recherches ont mentionné cet aspect ; Ravau (1999) met en exergue la question de l'accès et la pleine participation des personnes vivant avec handicap aux services et ressources de l'environnement de vie comme difficultés majeures. Il appréhende le handicap non par les simples caractéristiques individuelles, mais aussi sous l'angle des barrières socioculturelles faisant obstacle à la participation sociale et pleine citoyenneté des personnes. Aussi, au titre de ces difficultés d'accès à l'environnement, Dejoux (2015), mentionne la limitation des sorties du domicile, l'accessibilité des modes de déplacement et l'accessibilité des lieux d'activités regroupant les services sociaux de base que sont les lieux de loisirs, d'éducation, d'apprentissage, de soins médicaux, de culte et de travail.

Dans l'optique de contribuer au bien être des personnes vivant avec déficience intellectuelle, l'arche dans son système de vie communautaire a adopté des pratiques spécifiques. Les résultats obtenus ont permis d'identifier au titre de ces pratiques, la création d'un cadre de vie familiale, communautaire au sein de foyers d'accueil et de partage sans distinction entre les membres.

Aussi, l'organisation contribue fortement à offrir à ces personnes, un accès aux activités physiques (travail) à travers leur implication dans le jardinage, l'élevage. L'accès aux soins, à l'éducation, la spiritualité, le sport et les loisirs. D'autres résultats montrent que le travail comme activité physique a des effets positifs sur les personnes vivant avec handicap intellectuel, surtout lorsqu'il est exercé dans un environnement normal et non spécifique. Le travail en environnement ordinaire normal semble favoriser une meilleure qualité de vie des personnes vivant avec déficience intellectuelle. (Kober et Eggleton, 2005). Bartlo et Klein, (2011) mentionnent que ces personnes expriment une meilleure qualité de vie suite à la participation à une intervention visant à faire vivre des activités physiques. Pour ce qui est des loisirs, Miller et Chan (2008), soulignent que ceux-ci ne prédisent pas la satisfaction de vie des personnes ayant une déficience intellectuelle, mais ils contribuent à leur bien-être physique et leur épanouissement. La participation à des activités physiques, tant de manière individuelle qu'en groupe, est associée à des impacts psychosociaux positifs sur la qualité de vie des personnes ayant une incapacité physique. La réalisation de ces activités agirait en améliorant la santé mentale, le bien-être et les relations sociales (Nasuti et Temple, 2010). L'analyse de la contribution de ce système de vie communautaire et ses composantes au bien-être des vivant avec déficience intellectuelle, a fait ressortir plusieurs niveaux d'appréciation. D'abord, ce système de vie communautaire a permis d'offrir aux personnes vivant avec déficience intellectuelle un cadre de vie dépourvu de toutes formes de discrimination et rejet. Elles arrivent à avoir accès à un environnement de vie familial et de convivialité partagée autour de valeurs, qui dans leurs manifestations améliorent leur bien-être. Notons également que ce système, en développant le potentiel personnes vivant avec déficience intellectuelle

contribue à changer le regard de la société sur elles pour faciliter leur acceptation et épanouissement social.

Conclusion

Nous retenons de cette étude que la question du bien-être des personnes vivant avec déficience intellectuelle constitue un défi dans la construction d'une société inclusive et égalitaire pour les acteurs sociaux. L'Arche de Bouaké s'inscrivant dans cette logique a mis en place un système de vie communautaire afin de contribuer au bien-être des personnes vivant avec déficience intellectuelle. Ce système de vie communautaire trouve ses fondements dans leurs représentations liées au bien-être de ces personnes qui selon les principaux résultats, en plus d'être un droit fondamental passe par leur acceptation, épanouissement social et leur accès aux services. Dans la pratique, de nombreuses actions à savoir l'accès aux soins, à l'éducation, la spiritualité, le sport et les loisirs ont été identifiés comme moyens d'amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec déficience intellectuelle. L'ensemble de ces actions contribue à mettre en exergue, renforcer et développer chez les personnes vivant avec déficience intellectuelle, leurs capacités et potentialités utiles à leur mobilité et intégration sociale. Cela permet de changer le regard de la société sur ces personnes autrefois victimes d'exclusion sociale. La portée de cette réflexion réside dans le fait qu'elle permet de comprendre que le bien-être des personnes vivant avec déficience intellectuelle est un construit basé nécessairement sur leur acceptation et intégration sociale.

Références bibliographiques

BARTLO Pamela, KLEIN Penelope, 2011, « Physical Activity Benefits and Needs in Adults With Intellectual

Disabilities: Systematic Review of the Literature », in *American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities*, N°3, Mai 2011, pp 220-232.

BEART Suzie, HARDY Gillian, BUCHAN, Linda, 2005, « How people with intellectual disabilities view their social identity: A review of the literature. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities* », N°1, Février 2005, pp 47-56. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1111/j.1468-3148.2004.00218.x> consulté le 10/04/2025

DEJOUX Virginie, 2015, « Les difficultés d'accès à l'environnement : un frein lors de la transition vers l'âge adulte des jeunes reconnus handicapés » in *Agora débats/jeunesses*, N° 71, Mars 2015 <https://doi.org/10.3917/agora.071.0069> consulté le 08/04/2025

FOUGEYROLLAS Patrick, 2010, *La funambule, le fil et la toile. Transformations réciproques du sens du handicap*, Québec, Presses de l'Université Laval, 338 p.

KOBER Ralph et IAN Eggleton, 2005, « The effect of different types of employment on quality of life », in *Journal of Intellectual Disability Research*, N°10, Octobre 2005, pp 756-760.

MERCIER Michel et BAZIER Généviève, 2004, « Droits des personnes déficientes mentales et changement de paradigme dans l'intervention », in *Revue francophone de la déficience intellectuelle*, N°1, Janvier 2004, pp 125-131.

MILLER Suzane et CHAN Fong, 2008, « Predictors of life satisfaction in individuals with intellectual disabilities », in *Journal of Intellectual Disability Research*, N°12, Décembre 2008, pp1039-1047. doi: <http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2788.2008.01106.x> consulté le 05/04/2025

NASUTI Gabriella, et TEMPLE Vivienne, 2010, « The risks and benefits of snow sports for people with disabilities: a review of the literature », in *International Journal of Rehabilitation*

Research, N°3, Septembre 2010 pp 193-198.
doi:<http://dx.doi.org/10.1097/MRR.0b013e32833638a5>

RAVAUD Jean-François, 1999, « Modèle individuel, modèle médical, modèle social : la question du sujet », in *Handicap-revue de sciences humaines et sociales*, N° 81, 1999, pp 64-75.

SCHALOCK Robert et VERDUGO Miguel Angel, GOMEZ Laura, KEITH Kenneth, 2010. Quality of Life Model Development and Use in the Field of Intellectual Disability, in KOBER Ralph (Eds.), *Enhancing the quality of life of people with intellectual disabilities*, pp 17-32, Springer, DOI:10.1007/978-90-481-9650-0_2 consulté le 12/04/2025

SCIOR Katrina, HAMID Aseel, HASTINGS Richard, WERNER Shirli, BELTON Cathérine, LANIYAN Adebisi, PATEL Maya, KETT Maria, 2020, « Intellectual disability stigma and initiatives to challenge it and promote inclusion around the globe », in *Journal of policy and practice in intellectual disabilities*, N°2, Juin 2020, pp 165-175. <https://doi.org/10.1111/jppi.12330> consulté le 05/04/2025

ZRIBI Gérard, 2015, « Le travail des personnes handicapées dans notre société », in *revue vie sociale et traitements*, N° 128, pp 23-28.

Les Inconvénients Corporels et Psychologiques de la Dépigmentation de la Peau, les Femmes Admises à l'Hôpital de Dermatologie de Bamako

Lassina BERTHE

sociologue de la santé,

Université des lettres et des Sciences Humaines de Bamako(ULSHB).

lassinaberthe5@mail.com

2025

Résumé

Cet article porte sur les inconvénients corporels, sociaux et psychologiques de la dépigmentation chez les utilisateurs admis à l'hôpital de dermatologie. Il analyse les impacts de la dépigmentation sur la peau et psychologiquement. Malgré les inconvénients de la dépigmentation de la peau chez les actrices cette pratique est en train de prendre de l'ampleur jour en jour. En d'autres termes, les risques sanitaires liés à cette pratique. La méthodologie repose exclusivement sur l'approche qualitative. La collecte des données s'est effectuée à partir de l'observation directe sur le terrain et l'administration d'un guide d'entretien auprès de 15 enquêtés, pour mieux comprendre les différents contours du phénomène.

Aux termes de cette étude, les résultats révèlent que le phénomène de l'éclaircissement de la peau chez les utilisatrices constitue pour elles, un moyen d'être plus belle. Mais également beaucoup de maladies sont liées à cette pratique : les taches, les boutons, le cancer. Il y a aussi des maladies telles que le diabète, l'hypertension.....

Les mots clés : *Inconvénients corporels, psychologique, dépigmentation*

Abstract

This article focuses on the physical and social and psychological disadvantages of depigmentation among Bamako users and more particularly at the dermatology hospital. It analyzes the impacts of depigmentation on the skin and psychologically. There is many disadvantages on depigmentation but the actors continuous to use. In other

words, the health risks linked to this practice. The methodology is based exclusively on the qualitative approach. Data collection was carried out through direct observation in the field and the administration of an interview guide to 15 respondents, to better understand the different contours of the phenomenon.

According to this study, the results reveal that the phenomenon of skin lightening among users constitutes for them a way to be more beautiful despite. But also they is many illness suck as tachs, button, cancor. They somes illness also exampld the diabetor, hypertension...

Key words: *Physical disadvantages, psychological, depigmentation.*

Introduction

Depuis la colonisation, le contact Noirs-Blancs a provoqué un choc dont finalement le blanc sortit vainqueur, imposant ainsi son mode de vie, sa couleur de peau comme idéaux. Au temps de l'esclavagisme par exemple, les maîtres avaient établi une hiérarchie de couleur, allant du plus sombre (négatifs) au plus clair (positif). Esclavagisme et colonisation ont donc forgé les préjugés des Blancs sur les noirs, et fait naître chez ces derniers un sentiment d'infériorité qu'ils tentent de juguler en se dépigmentant (M'bemba-Ndouma, 2004 ; Bilé, 2010). Au Mali, une étude menée en 1991 dans la population générale par sondage en grappes à Bamako, a mis en évidence une prévalence de 25% dans la population féminine (Mahé, 1994). Cependant, en Afrique noire, c'est un phénomène de société, Sur le plan historique, que certains intellectuels attribuaient à la de relents d'un traumatisme esclavagiste, voire post colonial. Le blanc, symbolisé par sa carnation, reste inconsciemment un modèle supérieur. Selon Ferdinand Ezebe psychologue à Paris spécialisé dans la psychologie des communautés africaines : « cette attitude des noires par rapport à la couleur de leur peau procède d'un modèle supérieur. Pas étonnant dans ces conditions qu'un teint clair s'inscrive effectivement comme un puissant critère de valeur dans la majeure partie des sociétés africaines. D'ailleurs ce sont les pays

aux passés coloniaux les plus brutaux qui affichent le plus une attirance pour les peaux claires (dans les deux Congo). Même les hommes se mettent à parfaire leur teint. Il faut même ajouter à cela l'influence majeure du christianisme en Afrique. La représentation exclusivement blanche des grandes figures de la bible a forcément affecté les peuples noirs dans leur inconscient. Ce phénomène est si profond qu'il va même plus loin que le simple blanchiment de la peau. Les africains ne se sont pas affranchis d'un poids colonial qui pèse de tout son poids sur le propre de l'identité » (Dial, 2021). La pratique de la dépigmentation est essentiellement féminine, elle est donc surtout pratiquée par les femmes, et plus rare chez les hommes (Jose, 2005). Cette situation peut en partie se justifier comme l'affirmation Boetsch(2012) par le fait que « depuis le bas âge, l'apprentissage des valeurs, du comportement, de la façon de parler, de marcher, de se sentir se résume à un jeu de raffinement, d'élégance, d'expression de charme bref une mise en valeur de la beauté féminine». C'est donc, à travers la médiation de l'apprentissage et de la culture que de la jeune fille, dès son plus jeune âge, intériorise, adopte la culture de l'image, de la séduction et de l'approbation.

Le mal-être des sociétés africaines ainsi que de leurs populations est issu du viol de leur imaginaire, à travers tous les dispositifs qui seront étudiés plus loin : l'école, la religion la politique, l'économie, les médias, le cinéma. On parle de viol lorsqu'il n'y a pas un consentement éclairé entre les partenaires de la relation, ici les pays africains et les pays occidentaux (Traoré, 2012). Cet imaginaire violé est fractionné pour (Do-Nascimento, 2017) qui pense que les imaginaires social, religieux, intellectuel, politique, identitaire, culturel (des Africains) se trouvent brisés et étrangers les uns aux autres, entrant ainsi dans une sorte de confrontation. Cette fragmentation et ce viol ont également lieu dans le domaine du corps et de l'esthétique, où les codes esthétiques sont imposés,

à travers le paradigme occidental aux autres peuples. Le corps est étranger au mental. Le mental est étranger au corps. Ce qui fait problème selon lui, ce n'est pas tant la différence que le mode conflictuel sous lequel ces imaginaires fonctionnent.

Selon Diakité, ce problème est inquiétant dans la société malienne. Pour la preuve, des jeunes filles et des femmes mariées vivant au Mali, analphabètes ou lettrées semblent ne pas résister au désir de changer la couleur de leur peau avec tout le risque que cela comporte. La beauté de la peau blanche constitue un enjeu important en sorte que la plupart des femmes veulent faire la dépigmentation pour plaire aux hommes. « C'est aussi simple puis qu'avec ses amies, à chaque fois qu'on partait à un mariage ou baptême, tous les regards étaient posés sur nous, car nous avions toutes la peau claire, c'est pourquoi moi aussi j'ai décidé utiliser ces produits cosmétiques et maintenant on est toutes pareilles » (Diakité, 2014). Les conséquences des produits sont indélébiles sur la peau. Parmi les effets secondaires liés à cette pratique on peut noter, les difficultés de cicatrisation, les brûlures sur la peau, les taches. Au-delà de ces maux, la peau dépigmentée est souvent très vilaine à voir, des odeurs puantes et difficilement respirables. Elle ne supporte plus la chaleur, les rayons solaires et dans certains cas des allergies entraînent le pire, le cancer de la peau (Dicko, 2005).

Selon Amélie(2017), les femmes mariées utilisent les produits dépigmentant à un pourcentage de 63% et 69,1% de célibataires, 77,8% des femmes fiancées n'utilisent pas les dits produits éclaircissants. Parmi, les non utilisatrices de produits d'éclaircissants 53% associent la dépigmentation à un phénomène de mode. Parmi les non utilisatrices de produits éclaircissants 88% estiment que cette pratique n'était pas nocive à la santé. Bien que nombre d'études ont été faites sur le sujet, nous constatons une persistance du phénomène de dépigmentation dans nos sociétés. La dépigmentation volontaire est un véritable problème de santé publique d'ordre

comportemental mais aussi qui concerne en majorité de femmes (Amélie, 2017). Dans la commune I du district de Bamako, les femmes ayant un niveau de 3^e cycle sont celles qui pratiquent de plus la DA (57%). Ensuite celles avec une formation coranique 35% viennent en dernière position les femmes avec un niveau supérieur 24%. Parmi les femmes non pratiquantes 63% connaissent les effets secondaires des produits cosmétiques. Quant aux utilisatrices 65% d'entre elles connaissent les effets de la DA.

Ce problème se pose avec acuité dans la société malienne. Pour preuve, les jeunes filles, femmes mariées et non mariées, analphabètes ou lettrées semblent ne pas résister au désir de danger de couleur de la peau avec tout le risque que cela comporte. La beauté de la peau blanche constitue un enjeu important en ce sens toutes les femmes veulent faire la dépigmentation pour plaire aux hommes. Or la pratique de la dépigmentation a des effets néfastes sur le corps des utilisatrices et engendre dans ce cas, des problèmes de santé. Ce qui étonne, en dépit, des conséquences néfastes sur la santé des acteur(e)s, la pratique de la dépigmentation de la peau continue à persister chez les pratiquants (es) et plus particulièrement à Bamako. Ce constat nous a permis de soulever la problématique du sujet de recherche. Cette situation nous amène à nous poser de question : quels sont les effets de la dépigmentation de la peau sur les utilisatrices au niveau de l'hôpital de dermatologie de Bamako ? Ainsi l'objectif de cet article est d'analyser les effets de la dépigmentation de la peau chez les utilisatrices. Nous sommes partis que la pratique de la dépigmentation de la peau est liée à la recherche de la beauté.

Ce travail s'articule autour des aspects méthodologiques, des résultats qui sont ensuite discutés.

1. Matériels et méthodes

Cette étude porte sur les inconvénients de la dépigmentation de la peau. Au regard de l'objectif assigné, la méthode utilisée a été exclusivement qualitative. Nous avons fait des entretiens approfondis de types semi-directifs qui ont été conduits auprès des acteurs (5 médecins, 5 Dermatologues et 5 utilisatrices de la dépigmentation de la peau). En plus, nous avons fait des *focus groups* avec les utilisatrices de la dépigmentation de la peau. Les observations directes ont été utilisées, à ce niveau, on les regardait, comment les scènes se déroulaient (les utilisateurs) ? Enfin l'observation participante a été aussi menée, qui permettait de faire les interactions. Là, on se présentait comme utilisateur de la dépigmentation, puis on les demandait sur les pratiques. Cette méthode nous a permis d'être plus proche de nos enquêtés. Cela nous a permis de savoir beaucoup d'inconvénients sur la pratique de la dépigmentation et de comprendre le phénomène en ses détails. Nous avons opté la méthode exclusivement qualitative. Ce choix se justifie par le fait que nous voulons être près de nos répondants en vue de recueillir le maximum d'informations qui tournent autour de la dépigmentation de la peau.

Pour des raisons éthiques, nous avons pris le soin de garder l'anonymat des enquêtés en attribuant à chacun un numéro d'identification. Les initiales des noms sont suivies des numéros et du nom de la localité. Ainsi, la lettre M est retenue pour les médecins, U pour les utilisatrices et D qui signifie les dermatologues.

1.1. Présentation du milieu de l'étude

Le visiteur qui découvre la commune IV sera d'emblée frappé par ses multiples contrastes. Il y a le mélange d'une vie à la fois

citadine et rurale : les bâtisses modernes y côtoient souvent les maisons traditionnelles en banco. A l'intersection des quelques belles routes bitumées ou pavées, s'étalent des pistes crevassées, des rues poussiéreuses. A cela, rien de surprenant eu égard à la généralité de constat à travers le district de Bamako. En revanche, ce qui est original, c'est l'entremêlement des quartiers lotis, spontanés et semi- lotis donnant l'impression d'un grand "village urbanisé" si bien que les populations de ces différents quartiers ont un mode de vie et des activités socio - économiques communs. La commune IV est une commune constituée par un vaste espace ceinturé par des frontières naturelles. De chaque côté de cet ensemble spatial, se tiennent cours d'eau, collines et petites flores. Ainsi donc, d'un côté, la rivière de "*farako*" ou "*Diafarana ko*" tire sa source des collines de Lassa pour aboutir au fleuve Niger en aval. De l'autre, s'élèvent des collines "*lassa koulou*", "*koulouni yèlèko*" rejointes par une verdure de la flore arborescente qui se dresse jusqu'au fleuve Niger en amont (Keita, 2017).

2. Résultats

Nous présentons ici les données recueillies à partir des enquêtes de terrains auprès des personnes pratiquantes de la dépigmentation et les personnes ressources de l'hôpital de dermatologie de Bamako.

2.1. Les inconvénients généraux de la dépigmentation

Le phénomène de la dépigmentation constitue un problème général dans tous les pays et plus particulièrement en Afrique. Selon Marchand (1975), l'utilisation abusive des dermocorticoïdes aboutit à long terme à un respect poikilo. Le dermique comportant une atrophie cutanée, l'association de macules hypo ou achromique (en nappes ou en confettis) et de lésions hyperpigmentées sur un fond d'érythème favorisé par la

meilleure visibilité des vaisseaux ou le développement de télangiectasie. Le corps est un élément pour paraître, il présente comme un symbole identitaire et sexuel. Dans la plus part des sociétés, la couleur de la peau constitue un marqueur identitaire. Cette couleur plus que tout autre marqueur de nature Biologique, a longtemps marqué les imaginations et construit des appartenances sociales rigides (Marand, 1975).

C'est ainsi que nous pouvons observer dans les verbatims des enquêtés comme suit

Selon un enquêté : *« Sur le plan dermatologique, c'est des infections cutanées, qu'on appelle mycose superficielles. Ces mycoses superficielles peuvent s'étendre sur une grande partie de la peau et qui gratte énormément. On a ce qu'on appelle l'acné, ce sont des boutons qui ont apparaitre au niveau du visage et ces boutons sont vraiment inesthétiques, c'est-à-dire que l'acné va causer lui-même la dépigmentation »* [Médecin dermatologue]

Selon un enquêté : *« On a également ce qu'on appelle les vergetures et ces vergetures apparaissent au niveau de la poitrine et sont différentes de celles causées par la grossesse. Après ces vergetures, on a les taches noires, ces taches noires qu'on appelle ochronose qui apparaissent sur les zones photos exposées au soleil. Donc, c'est des zones qui sont être hyper pigmentées et ces taches hyper-pigmentées sont très difficile à faire disparaître »* [Médecin dermatologue]

Il ressort du discours des personnes interrogées, qu'il y a beaucoup d'infections liées sur la pratique de la dépigmentation de la peau. Selon le médecin, premièrement la dépigmentation peut causer des infections cutanées et qu'on appelle mycoses. Alors, ces mycoses peuvent s'étendre sur toutes les parties du corps et qui gratte l'utilisateur. Après ça, on a également les

vergetures. Celles-ci sont différentes de celles causées par la grossesse. En dehors de celle-ci, on a également les taches noires. Et deuxièmement, les zones hyper-pigmentées vont être difficile à faire disparaître.

2.2. Les maladies chroniques liées à la dépigmentation

La dépigmentation a un impact négatif considérable sur la santé. Pratiquement toutes les spécialités médicales et chirurgicales sont en effet, concernées par les complications de cette pratique. Les retentissements s'observent aussi bien sur la santé physique sur la santé mentale et affectent l'intégrité du schéma corporel (Ly et al. 2006).

C'est ainsi que nous pouvons lire dans les verbatims comme suit :

Selon un enquêté : *« En plus nous avons le cancer de la peau, après le plan dermatologique, on a le plan général. La dépigmentation peut entraîner ce qu'on appelle le diabète. Les dermaticoïdes et les hydroquinones leurs utilisations à long terme augmentent le taux de sucre dans le sang. » « Ces pratiquantes peuvent avoir hypertension artérielle et d'autres maladies chroniques. La forte utilisation des dermaticoïdes peut provoquer une insuffisance rénale » [Médecin dermatologue]*

Selon un enquêté : *« La dépigmentation peut un manque d'estime de soi, parce qu'elle voulait que sa peau soit claire, belle. Mais l'éclaircissement qu'elle souhaitait, elle ne l'a pas eu. Elle entraîne une culpabilité donc un regret »*

Ici, l'on constate que les discours des médecins enquêtés sont divers sur les maladies liées à la dépigmentation de la peau. Le premier trouve que l'utilisation des produits à base de dermaticoïdes et l'hydroquinone peuvent augmenter le taux de sucre dans le sang. A partir de cet instant l'utilisateur ou le

pratiquant de ces produits peut être infecté du diabète. En dehors de cela, elle peut causer chez les utilisateurs l'hypertension artérielle et mais aussi d'autres maladies chroniques.

Inversement, on comprend dans le discours du second enquêté que la dépigmentation de la peau peut conduire à un manque d'estime de soi. Ceux ou celles qui utilisent ces produits pour avoir le teint clair. Si leurs désirs ne parviennent pas à se réaliser comme ils le pensent. Cela peut provoquer un choc chez eux. Selon une enquêtrice : *« Je regrette aujourd'hui car j'ai dépensé toute mon économie au traitement de mon corps dont est liée à la dépigmentation peau. Mon corps est couvert de taches. C'est pourquoi je déconseille aux filles de ne pas commencer car elle voient mon corps »* [Utilisatrice].

Il ressort du discours, d'une pratiquante de la dépigmentation qu'elle regrette de la pratique. Même si son objectif est réalisé, on sent dans son discours qu'elle beaucoup de difficultés. Il y a des problèmes de santé mais aussi des problèmes économiques. Cependant, c'est elle qui conseille les autres de ne pas commencer car elle a plus de conséquence. La dépigmentation dégrade la santé et conduit à la perte d'économie.

Les inconvénients de la dépigmentation de la peau chez les utilisatrices

Photo : source Safiatou TRAORE, 2018

Dans cette photo, on constate que la dépigmentation cause beaucoup de problèmes sanitaires chez les utilisatrices. Parmi ces difficultés que nous observons, on a les taches noires sur les doigts, sur les coudes parfois sur les visages, les multicolores sur la peau, les brûlures sur toutes les parties de la peau, les cicatrices....

2.3. Autres problèmes sanitaires liés à la dépigmentation

Le traitement des hyperpigmentations cutanées est souvent un processus difficile et long. De nombreux des agents aux vertus dépigmentants ont été étudiés afin de mettre en évidence leur efficacité et leur innocuité. Ces agents dépigmentants constituent un volet pharmaceutique des produits susceptibles de réduire l'hyperpigmentation cutanée, voire la pigmentation normale de la peau. Ils agissent dans 90% des cas sur les mélanocytes à différentes étapes fonctionnelles et sont pour la majorité considérés comme des médicaments au vu de leur impact dermatologique et aussi systémiques (Nathalie, 2013). Depuis plusieurs décennies, l'utilisation des fins extra-

médicales des agents dépigmentants dans la dépigmentation volontaire est de plus en plus fréquente, et particulièrement chez les sujets à peau noire dans le but d'éclaircir. Cette pratique constitue un véritable phénomène de société en Afrique-subsaaharienne et également en France.

Ainsi, nous nous pouvons observer dans les verbatims comme suit :

Selon un enquêté : *« Les conséquences de la dépigmentation varient en fonction de la constitution des produits. Les produits tels que les corticoïdes peuvent occasionner à des allergies et d'autres infections au niveau de la peau. La dépigmentation peut occasionner aussi à des maladies de la peau comme le cancer. Ceux qui font cette pratique sentent mauvais car cela est dû notre climat dont l'ampleur de la chaleur est très élevée et brule les utilisateurs »*. [Dermatologue]

Selon un enquêté : *« Nous rencontrons des problèmes essentiellement avec les utilisateurs des produits cosmétiques car ils sont exposés à des infections génitales à répétition surtout les mycoses et les infections. Aussi en matière de chirurgie, cela dénature la structure de la peau et rend les cicatrifications très difficile, ils ont beaucoup plus de risque de lâchage des fils de suture »*. [Dermatologue]

Ici, on retient du discours du premier dermatologue que la dépigmentation peut certaines maladies telle-que le cancer de la peau. Elle est la cause des brûlures de toutes les parties concernées, les taches noires. Cependant, il ressort du discours du deuxième dermatologue enquêté que les utilisateurs des produits cosmétiques ou autres pour éclaircir leur teint (dépigmentation) peuvent exposer à des infections. En cas de maladie où l'utilisateur doit subir une chirurgie, il y a beaucoup

de problèmes car le corps perd les substances naturelles et devient plus fragile. Cela expose la santé de l'utilisateur.

Selon un enquêté : « *Sur le plan obstétrical, les corticoïdes utilisés peuvent entraîner un retard de croissance de fœtus, ainsi un risque de développer l'HTA et le diabète pendant la période de la grossesse* ». [Dermatologue]

Dans ce verbatim, on peut aisément comprendre que l'utilisation des produits dépigmentants peut conduire à un retard de croissance dans le fœtus. De même, on peut comprendre que les personnes dépigmentées peuvent développer d'autres maladies comme le diabète et surtout en période de l'état de grossesse chez l'utilisateur.

Selon une enquêtrice : « *Nous avons eu beaucoup de problèmes liés à la dépigmentation. Il y a entre autres : les taches noires, les brûlures du corps, parfois le cancer de la peau* ». [Utilisatrice]

Selon un autre enquêté : « *Moi, j'ai eu des problèmes avec cette pratique. Les pommades que j'utilisais ne convenaient pas avec mon corps et me causaient des maladies. Il y avait des boutons partout sur mon corps. Après, des consultations les médecins m'ont prescrit une ordonnance. Je suis guéri après quelques de mois de soins* ». [Utilisatrice]

Dans ces verbatims, il ressort que certaines utilisatrices des pommades dépigmentants ont des difficultés sanitaires c'est-à-dire que les produits utilisés ne conviennent pas avec leur le corps en question le plus souvent. Pour la première interrogée, la dépigmentation est à l'origine de plusieurs maladies : le cancer de la peau, les brûlures corporelles. Cependant, on ressent dans le discours du deuxième que la dépigmentation provoque aussi des boutons chez l'utilisateur.

3. Discussions

Cette étude nous a permis d'avoir des informations sur l'importance que les femmes accordent à leur corps, la prévalence de la dépigmentation, les facteurs socioculturels, de motivations des femmes à la pratique de la dépigmentation commune IV du district de Bamako, les déterminants au niveau de la connaissance des femmes sur les complications liées à l'usage de produits cosmétique déterminants et enfin d'estimer le cout mensuel de la dépigmentation. Les résultats obtenus ont tous été classés les différents verbatim et seront discutés.

Les impacts de la dépigmentation les utilisatrices

Dans notre étude nous avons eu, qu'il y a beaucoup d'impacts sur la pratique de la dépigmentation : selon un enquêté : *« Sur le plan obstétrical, les corticoïdes utilisés peuvent entraîner un retard de croissance de fœtus, ainsi un risque de développer l'HTA et le diabète pendant la période de la grossesse »*. Ce résultat est un peu similaire à celui d'Amélie(2017) qui trouve que : *« la dépigmentation peut avoir des effets néfastes, comme des problèmes de peau, des risques de développer des cancers ou des maladies cardiovasculaires. Ces risques ne touchent pas seulement les adultes. Ils frappent un public de plus en plus jeune. Les produits utilisés pour la dépigmentation de la peau sont présentés sous forme de crème, gel, lait corporels ou savons. Ils sont appliqués sur tout le corps seul ou en association, une ou plusieurs fois par jour le plus souvent pendant des années »*. Ce résultat est différent de celui de Mariam KEB(2007) qui trouve que *« La dépigmentation correspond à l'utilisation cosmétique de produits dépigmentants pour éclaircir la peau dans un but « esthétique »*.

Et même si les conséquences en découlent après cette pratique.

Les facteurs qui influencent la dépigmentation : Dans notre étude, nous avons :

« Je dirais que la dépigmentation est une bonne pratique par ce qu'elle permet de rendre le teint de l'utilisateur plus clair et adorable par rapport aux autres. Tu brilles et cela est très important souvent dans certains moments tels que les mariages, les baptêmes...En ce moments il faut que le corps brille, qu'elle soit plus belle. On est souvent amené à utiliser les produits pendant ces moments ». Dans cette partie, nos données sont un peu similaire à ceux D'Adeline, car ce dernier trouve également les utilisatrices que la dépigmentation fait voir la beauté féminine : selon cette enquêtée « la dépigmentation constitue une recherche de la beauté faisant partie souvent parmi des préoccupations féminines. Chacun s'opère en fonction du résultat souhaité. Avec la mondialisation, les méthodes pour se rendre plus belle ont été améliorées voire effacées aux bénéfices de celles dites modernes. Les pratiques de la dépigmentation volontaire de la peau ont pris de plus en plus d'ampleur dans le monde. Animées par un effort de désir de s'arrimer aux canons de la beauté qui promeuvent en valeur esthétique de la couleur claire de la peau, les femmes s'adonnent à la pratique d'éclaircissement de la peau. Cette pratique est un autre critère de la beauté, malgré les méfaits qu'elle cause sur la santé tel que : les brulures de la peau, l'acné, les vergetures, etc. (Adeline, 2017).

Le résultat de Bonniol est aussi différent de notre résultat et de celui d'Adeline. *Pour ce dernier, la dépigmentation constitue un plan esthétique, et cela depuis les temps des lumières, le blanc semble avoir été associé au beau, contrairement à ce qu'il a été du noir. Le noir est vu affublé de tous les termes péjoratifs*

imaginables. Cette stigmatisation systémique et unilatérale a eu un impact négatif sur l'inconscient de nombre de noirs, qui ont intériorisé le préjugé social, et ce que Bonniol a appelé la « cascade du mépris » (Bonniol, 1995).

Connaissances des femmes sur les complications de la dépigmentation : *Les femmes interrogées avaient une bonne connaissance des complications liées à l'utilisation de produits dépigmentant, puisque 91.4% des femmes de notre échantillon. Dans notre étude 51% des femmes ont déclaré avoir fait des complications contrairement à Mariam et à Pitche avaient retrouvés une prévalence des complications 96.03% et 69.2% respectivement. Un constat similaire dans des propositions plus élevées avait été fait par Mariam (2007) et Sarah (2015) (qui avait également dans leurs études respectives de la dépigmentation volontaire que 738% des femmes connaissent les complications liées à la pratique de la dépigmentation sans que cela les dissuadent de l'utilisation. De façon générale, les gens ont des idées sur les inconvénients de la dépigmentation. Certains vont jusqu'à dire les inconvénients sont du coup visible à l'œil nu. Constaté cela, Ceci pourrait expliquer par le fait que dans les résultats obtenus au centre de dermatologie montrent que la majorité des personnes qui se dépigmentent ont une connaissance sur les conséquences de la pratique.*

Conclusion

Au terme de notre travail, il est important de rappeler que le sujet recherche auquel est consacré notre étude est intitulé « Les inconvénients corporels et psychologiques de la dépigmentation » à (l'hôpital de dermatologie du district de Bamako) ». Les résultats révèlent qu'il y a beaucoup d'inconvénients liés à la pratique de la dépigmentation chez les utilisatrices. Selon les acteurs (les médecins) de cette pratique,

elle cause des maladies de la peau à cours et à long terme. D'abord, parmi les inconvénients de la dépigmentation, les médecins ont énuméré beaucoup des pathologies visibles chez les utilisatrices. En effet, ils ont cité entre autre les taches noires, les boutons, les brulures du corps...En plus de ces impacts visibles sur le corps, nous avons aussi d'autres maladies non visibles. Selon eux, l'utilisation à long terme des produits éclaircissants augmente le taux de sucre dans le sang car les hydroquinones, les dermaticoides, les mercures dans leurs compositions, possèdent le sucre. Ainsi, les utilisatrices qui s'adonnent à cette pratique peuvent avoir des maladies comme : le diabète, hypertension artérielles. Les substances qui entrent dans la fabrication de ces produits cosmétiques éclaircissantes sont plus dangereux pour la santé des utilisatrices.

Nous avons soulevé une problématique, à travers laquelle, on trouve que malgré inconvénients de la dépigmentation de la peau chez les utilisatrices cette pratique prend de l'ampleur de jour en jour. Et l'objectif recherché de ce travail est de savoir pourquoi tant d'inconvénients mais la dépigmentation est toujours à l'actualité. Au regard de tout ce qui précède, il est nécessaire aujourd'hui en sorte que de changer les perceptions des gens le teint dans l'appréciation de la beauté féminine. Ainsi nous devons travailler à la déconstruction des mentalités qui dans le sens de la couleur blanche comme critère de beauté. Les résultats montrent qu'il y a beaucoup d'inconvénients autour de la dépigmentation de la peau. Parmi ces inconvénients, nous avons les taches noirs, les boutons, le cancer, les allergies et d'autres maladies chroniques telles-que le diabète. Selon les enquêtés, la dépigmentation peut entraîner l'estime de soi. Car l'utilisatrice voulait est plus belle, claire. En plus, la dépigmentation peut entraîner l'estime de soi parce l'actrice voulait belle mais certes la beauté qu'elle cherchait elle ne la pas eu, elle entraine une culpabilité, donc un regret.

Références bibliographiques

AIDA, Fox 2014 *Espoir d'une peau plus claire en Afrique*, Paris, Editions Karthala.

AMELIE Metchum Tadjé 2017 *Corps, cultures et santé : Dépigmentation volontaire au village point G et en commune III du district de Bamako(Mali)*. Thèse de doctorat en médecine, faculté de Médecine et d'Odonto-Stomatologie (FMOS), Bamako. P. 66

BERTHE, Souleymane 1999 *Carcinome édermoïde associé à une dépigmentation volontaire*, Thèse de santé publique, Ecole de Médecine du Mali, Bamako. P.15

DICKO Fatoumata 2005 *L'enfant africain et ses univers*. Paris : Editions Karthala. P.67

DICKO Hamadoun, 1998 *Etudes de quelques aspects de la pratique de la dépigmentation artificielle dans le district de Bamako*. Thèse de pharmacie, Ecole de médecine du Mali. P.18. 64

DEL.GIUDICE Pencer 2003 *L'utilisation cosmétique des produits dépigmentants en Afrique*, Thèse de doctorat, Université Cheick Anta Diop de Dakar P.53

FAYE Ousmane 2005 *Effets of depigmenting products in Bamako*. International of journal of dermatology in Bamako, Mali. Int Dermatol, PP.5 .35

FROST Pistch 1997 *La couleur de la peau aux premiers regards*, Paris Editions Karthala P. 13

KEITA Mariam 2008 *Santé : l'ampleur de la dépigmentation de la peau au à Bamako, Mali*. P 44

LY Fatoumata 2006 *Complications dermatologiques de la dépigmentation artificielle en Afrique*. Ann Dermatol Vénérol, P.133.

MAHE 2003 *L'utilisation cosmétique des produits dépigmentants en Afrique*. P. 45. 83

MARCHAND 1975 Les dépigmentation cutanée provoqués par les corticoïdes chez les Africains, Bulls Dakar, P.20

MORAND 2007 Les complications de la dépigmentation cosmétique en Afrique P.6

PETIT Antoine, 2006 Dépigmentation volontaire réalité, interprétation, résistance. Paris

PITCHE, Amanga,et WALLCK 1998 Les pratiques cosmétiques dé pigmentaires des femmes à Lomé P.43

SANOGO Tidiane, 1990 Prévalence d'utilisation des produits dépigmentants et leurs conséquences dermatologiques dans la population féminine du district de Bamako .P 67.

TRAORE Souleymane 2023 Le phénomène de la dépigmentation : éclaircir est-il synonyme de beauté ? P.33

D'un archétype du Ziglibithy à un symbole de valorisation d'Ernesto Djédjé

LOGBO Azo Assiène Samuel

Université Alassane Ouattara

logbosamuel55@gmail.com

Résumé :

L'archétype est un type original qui sert de modèle. Il est le type ancien, premier, fondateur même (Gilbert Durand). Cette origine échappe à l'accident : elle touche à l'essentiel du mythique, du religieux, du fictif, en tant qu'il reste déterminant et formulable suivant des données relativement invariantes. Ici, ces invariants sont des constellations de l'imaginaire du Ziglibithy portées en la mémoire d'Ernesto Djédjé se transformant en héritage artistique variant dans la psyché collective ivoirienne. Comment l'imaginaire ivoirien perpétue cet héritage dans une société où les valeurs de reconnaissance des œuvres des pionniers se heurtent parfois à l'oubli ? Quelles sont les représentations esthétiques qui permettent de valoriser et de restaurer l'artiste depuis sa disparition ? Dans l'optique de cerner la substance de ces questions, nous proposons l'article intitulé : « D'un archétype du Ziglibithy à un symbole de valorisation d'Ernesto Djédjé ». À ce sujet, à travers une analyse mythocritique, l'objectif est de démontrer que le Ziglibithy représenté en littérature porte un symbole de restauration, de valorisation et de pérennisation de l'art d'Ernesto Djédjé dans Le Père Noël danse le Ziglibithy de Josué Guébo. Il semblerait donc une existence d'une survivance de l'œuvre de l'artiste à regarder la poétique, l'allusion et l'image du Ziglibithy transposées en littérature.

Mots clés : Archétype, mythocritique, valorisation et ziglibithy.

Abstract :

The archetype is an original type that serves as a model. He is the old, first, even founding type (Gilbert Durand). This origine escapes accident : it touches in the essential of the mythical, the religious, the fictitious, insofar as it remains determinant and formulable according to relatively invariant givens. Here, these invariants are constellations of the imaginary Ziglibithy carried in the memory of Ernesto Djédjé transforming

into a varying artistic heritage in the Ivorian collective psyche. How does the Ivorian imagination perpetuate this heritage in a society where the values of recognition of the works of the pioneers sometimes come up against oblivion ? What are the aesthetic representations that make it possible to enhance and restore the artist since his disappearance ? In order to identify the substance of these questions, we propose the article entitled : 'From an archetype of Ziglibithy to a symbole of valuation of Ernesto Djédjé''. On this subject, through a mythocritical analysis, the objectif is to demonstrate that the Ziglibithy represented in literature bears a symbol of restoration, enhancement and perpetuation of the art of Ernesto Djédjé In Father Christmas dances the Ziglibithy of Josué Guébo. It would therefore seem an existence of a survival of the work of the artist to look at the poetics, the allusion and the image of Ziglibithy transposed into literature.

Keywords : Archetype, mythocriticism, valorization and ziglibithy.

Introduction

Dans une Côte d'Ivoire en plein boom économique et en voie d'urbanisation, le recours aux anciennes pratiques, ou plus précisément l'articulation entre les danses africaines modernes, et celles du terroir, tend à revitaliser les musiques et danses nationales actuelles. Depuis plusieurs décennies, la ville d'Abidjan absorbe une main d'œuvre pléthorique venue de toutes les régions et tous les villages d'Afrique occidentale. Une rencontre de deux mondes et de deux cultures, le monde rural et la métropole où la culture joue un rôle social qui traverse les âges. Cette culture « (...) donne l'énergie et la volonté de réaliser ce qui est autorisé comme de franchir les frontières qui doivent être transgressées » (Séry, 2009 : 5). Ainsi, dans cette dynamique de la nation ivoirienne qui connaît un développement sans précédent, émergent différents courants musicaux et autant de danses influentes qu'il convient de qualifier d'inspiration traditionnelle. Depuis 1970, ces danses que les Abidjanais appellent « danses du village » fournissent la base des danses modernes où le Ziglibithy se distingue majestueusement par son mariage entre les danses festives contemporaines comme le

disco ou le funk et les danses anciennes initiatiques. À ce sujet, il est observé que :

(...) le mérite des pionniers du courant néo-oraliste en Côte d'Ivoire, c'est d'avoir réussi, à une époque où dans les villes ivoiriennes, être moderne, pour un artiste de la parole, c'était s'exprimer en français et produire un spectacle à la française, à renverser complètement la vapeur en mariant avec bonheur une parole poétique que fortement exprimée du terroir avec une orchestration musicale totalement inconnue des maîtres anciens de l'oralité. En la matière, Amédée Pierre de l'avis général et pour traduire la formule latine bien connue et que nous traduisons : « le premier parmi ses pairs. » Ces pionniers ont fait école et bien des chanteurs-poètes qui brillent aujourd'hui de tous les feux ou qui hier- c'est le cas de feu Ernesto Djédjé- marquèrent leur temps par une œuvre de valeur internationale, doivent beaucoup à ces maîtres contre lesquels les media s'acharnent malencontreusement aujourd'hui et par simple légèreté culturelle. (Zadi, 1987 : 59-60).

Ainsi naissent des invariants de l'imaginaire du Ziglibithy porté en la mémoire d'Ernesto Djédjé¹ se transformant en héritage artistique variant dans la psyché collective ivoirienne, à regarder de près certaines productions artistiques influencées par le talent de l'artiste. Dans une perspective comparatiste voire interdisciplinaire entre la littérature et la danse où l'univers de l'une des danses ivoiriennes est transposée dans le texte littéraire, la place du Ziglibithy est un enjeu de survie de l'art d'Ernesto Djédjé qui lutte avec l'oubli. Il s'agit théoriquement de saisir l'imaginaire, les influences subies ou exercées et la

¹ Ernesto DJÉDJÉ ou Ernest DJÉDJÉ BLÉ LOUÉ (1947-1983) est un chanteur et musicien ivoirien. Principal promoteur du rythme musical et de la danse ziglibithy. Créateur et chef d'orchestre, Les Ziglibithiens. Plusieurs albums : *Adjissè, Anouwa, Ziboté, Tizéré...* In *Dictionnaire ivoirien*, Abidjan, Les Editions Matrice, 2021, 72 de Usher ALIMAN.

survivance au sujet d'Ernesto Djédjé et de son œuvre qu'il a précocement laissée à la postérité afin que l'oubli ne soit pas un prétexte de dévalorisation de l'héritage de l'artiste. Comment pouvons-nous donc combattre en littérature cet oubli du Ziglibithy ? L'imaginaire ivoirien perpétue-t-il cet héritage dans une société où les valeurs de reconnaissance des œuvres des pionniers se heurtent parfois à l'oubli ? Quelles sont les représentations esthétiques qui permettent de valoriser et de restaurer l'artiste depuis sa disparition ? Dans l'optique de cerner la substance de ces questions, nous proposons l'article intitulé : « D'un archétype du Ziglibithy à un symbole de valorisation d'Ernesto Djédjé » dans *Le Père Noël danse le Ziglibithy* de Josué Guébo. Ce texte publié en 2017 revisite l'histoire de la reine des baoulés, Abla Pokou. Ici, l'auteur donne une issue moins dramatique à cette histoire populaire et légendaire. Le fils de la reine échappe à la mort, est sauvé et recueilli par un bienfaiteur, un homme de la Nawa pendant cinq (5) ans qui lui apprend le Ziglibithy. Une fois devenu adulte, il parcourt le monde entier en tant que Père Noël qui danse le Ziglibithy après avoir distribuer les cadeaux aux enfants du monde. Par une démarche comparatiste qui recherche la portée interculturelle d'une œuvre, nous voulons mettre en substrat la symbolique d'un hommage à Ernesto Djédjé que prend en charge la littérature dans sa relation avec la danse. À cet exercice épistémique endossé par la mythocritique, l'objectif est de démontrer que le Ziglibithy représenté en littérature porte un symbole de restauration, de valorisation et de pérennisation de l'art d'Ernesto Djédjé dans *Le Père Noël danse le Ziglibithy* de Josué Guébo. Il semblerait donc une existence d'une survivance de l'œuvre de l'artiste à regarder l'archétype, la poétique, l'allusion et l'image du Ziglibithy transposés en littérature. Il y a un mythe artistique qui ne devrait pas être occulté vu l'apport culturel qu'Ernesto Djédjé a apporté en étant le créateur du ziglibithy. La méthode mythocritique recherchera la

confrontation de l'univers mythique qui émerge de la lecture de l'œuvre littéraire de Josué Guébo où la danse du ziglibithy est fortement et symboliquement réinventée. S'inspirant de la sociocritique, la psychanalyse, la philosophie et des travaux de Gaston Bachelard, le champ de la mythocritique est essentiellement l'imaginaire qui est « la racine de la pensée humaine » (Durand, 1984 : 27). Pour Gilbert Durand, c'est le symbole qui permet de mettre en lumière un mythe. Sa méthode permettra d'établir des liens entre les différentes écritures, d'en dégager les convergences et les divergences en rapport avec le Ziglibithy. Dans la création littéraire, cet imaginaire est saisi à travers le mythe manifesté par certains de ses composantes telles que : les schèmes, les archétypes et les symboles. Si possible, en plus de cette méthode, nous convoquerons la narratologie et la géocritique afin de résoudre des questions géo-spatiales et fictionnelles. Ainsi, notre étude se décline en trois parties. En premier lieu, il s'agit de mettre en exergue quelques définitions théoriques. En deuxième lieu, nous évoquerons le parcours initiatique du fils de Pokou à la rencontre du maître du Ziglibithy Bottey. En dernier lieu, nous mettrons en évidence la constellation de la promotion du Ziglibithy à l'arrière-plan du Père Noël.

1. Quelques définitions théoriques

C'est le lieu de définir l'archétype, le symbole, l'imaginaire et le Ziglibithy en indiquant le rapport avec les codes et l'univers de la création artistique d'Ernesto Djédjé.

1.1. L'archétype

Des chercheurs remarquent que :

L'archétype se manifeste comme une structure psychique quasi universelle, innée ou héritée, une sorte de conscience collective,

il s'exprime à travers le symbole particulier chargé d'une grande puissance énergétique. Il joue un rôle moteur et unificateur considérable dans l'évolution de la personnalité voire du temps et l'espace. (Chevalier et Gheerbrant, 1982 : 11)

Dans ce cadre, l'archétype manifesté par la danse du Ziglibithy², tel que prôné par son concepteur et promoteur, obéit donc à une structure psychique, à une philosophie gestuelle, corporelle et rituelle référencée provenant du pays Bété. Sur ce point, Séry Bailly écrit :

On peut considérer qu'il existe deux sortes de danses dans la tradition culturelle du pays Bété. Celles qui célèbrent le corps et sa puissance et qui, par-delà le talent artistique, proposent des corps bien taillés et bien proportionnés. On pourrait dire la danse des sculptures en mouvement. À ce type appartiennent le zaglobi et le ziglibithy. (Séry, 2009 : 131).

Cette explication indique bien que l'archétype du Ziglibithy est universel par son caractère unique propre à Ernesto Djédjé ayant son point d'encrage et son origine en Côte d'Ivoire dans la culture Bété. Cette structure psychique de l'artiste quasi universelle est la tenue, les pas de danse et les mouvements du corps faisant allusion à l'épervier d'où les surnoms d'Ernesto Djédjé « l'Épervier » ou « le Roi du ziglibithy ». Cette reconnaissance artistique à Ernesto Djédjé amène un penseur à noter que « Ainsi, consciemment ou inconsciemment, Djédjé a créé, dans un subtil mélange de pas à dominance bètè et à coloration m'ballack, un rythme nouveau baptisé "Ziglibithy" ». (Babi, 2010 : 65).

² Ziglibithy, musique et danse en pays bété. Promues par Ernesto Djédjé. In *Dictionnaire ivoirien*, Abidjan, Les Editions Matrice, 2021, p.177 de Usher ALIMAN.

C'est en toute logique que nous observons culturellement que cette danse unique au danseur Ernesto Djédjé abrite une constellation artistique qui nourrit l'imaginaire du Ziglibithy en Côte d'Ivoire et à travers le monde entier, de manière symbolique.

1.2 Le symbole

J. Chevalier et A. Gheerbrant indiquent que :

Le symbole est donc beaucoup plus qu'un simple signe : il porte au-delà de la signification, il relève de l'interprétation et celle-ci d'une certaine prédisposition. Il est chargé d'affectivité et de dynamisme. Non seulement il représente, d'une certaine manière, tout en voilà ; mais il réalise, d'une certaine manière aussi, tout en défaisant. Il joue sur des structures mentales. C'est pourquoi il est comparé à des schèmes affectifs, fonctionnels, moteurs, pour bien montrer qu'il mobilise en quelque sorte la totalité du psychisme. (Chevalier et Gheerbrant, 1982 :11).

Dès lors, l'archétype du Ziglibithy porte plusieurs aspects symboliques qui portent une influence exercée sur tout praticien. D'abord, nous soulignons que c'est un symbole des rites initiatiques du Tohourou, un rythme traditionnel du terroir Bété³ voire wê⁴, dans l'ouest ivoirien. Étymologiquement, le

³ Le tohourou s'est définitivement implanté en pays bété où il occupe une place de choix dans la gamme variée des chansons. Sa reproduction sociale poursuit son chemin avec des artistes de grand renom comme Tima Gbaï, Lago Liadé, Blé Gouhounou, Gniguhé Lago et Gbeteme. La chanson moderne s'enracine dans l'art tohourou. Ecoutez Amédée Pierre, Ernesto Djédjé, Dibaga, Guédé Zouzoua, Tapé Koré, et vous comprendrez. Ces artistes s'inspirent des chanteurs traditionnels à plusieurs niveaux : le choix des thèmes, la connaissance des arbres généalogiques, les techniques d'improvisation, de conduite du récit, la portée morale de la chanson... Puis, ils habillent ce contenu d'une forme musicale prisée. L'influence du tohourou sur le pays bété est donc considérable ; et cette promotion, nous la devons au maître Tété Gozé. In *La chanson populaire en Côte d'Ivoire*, Paris, Présence Africaine, 1986, p.103 de Tapé GOZÉ.

⁴ Le tohourou ou *blé-gla* (masque-chanteur) est une institution culturelle du pays wê... Les informations recueillies auprès de Tété Gozé, premier tohourou du pays bété, donnent des indications sur l'origine proche de cet art. L'auteur nous dit tenir son art de ses oncles maternels ; il le tient d'abord de Gougou Koto, originaire de Djessobalagbo. Il le tient ensuite de Kaland Gbo, originaire du même village ; celui-ci vint s'installer à Guéhiguhé vers 1940, pour diffuser l'art tohourou. Ces pionniers héritèrent eux-mêmes du *blé gla* du pays wê et le transplantèrent dans leur terroir sous le vocable de tohourou. Tété Gozé reçut le tohourou de sa lignée

« Tohourou » provenant du mot guéré (ethnie ouest-ivoirienne) « Athônô wrhou » signifie en français « raconte-moi l'histoire, apprends-moi l'histoire ». Il faut noter que dès l'âge de dix (10) ans, Ernest Djédjé est initié au Tohourou. Au fil du temps, il travaille très tôt sa voix et développe ses capacités de poète lyrique. Le « Tohourou » sera d'ailleurs l'une des origines du Ziglibithy. Cette danse porte également le symbole de la valorisation du patrimoine culturel ivoirien. Par la notoriété sociale de cette danse, elle préconise le retour aux sources qui donne un sens et une forme à la volonté des Africains voulant se nourrir de la sève de leurs racines. La symbolique et l'influence du Ziglibithy porte une action, une recreation qui fonde une esthétique nouvelle portant sur le socle culturel et historique de la société ivoirienne. Tout le symbole d'une génération en quête d'une nouvelle identité qui modernise la culture sur l'influence occidentale en puisant dans la culture ivoirienne. Ici, la prestance du danseur est : « (...) naturellement dépouillée et donne à voir une valeur esthétique à partager » (Séry, 2009 : 131).

Et l'on explore une autre dimension symbolique prenant en considération les valeurs rituelles et mystiques de la danse qu'explique Séry Bailly :

Il y a aussi celles qui font la promotion de la force mystique et qui ont des choses à cacher à la vue des simples mortels qui constitue le public. C'est une volonté, non pas de dissimulation, mais de créer une atmosphère de mystère qui explique le type de vêtement utilisé ici. La tenue cache et dit la force par son volume et son poids. (Séry, 2009 : 132).

C'est tout un imaginaire artistique voire une programmation d'une politique du Ziglibithy que symbolise cette danse propre

maternelle. In *La chanson populaire en Côte d'Ivoire*, Paris, Présence Africaine, 1986, pp.84-93 de Tapé GOZÉ.

à Ernesto Djédjé où sa volonté subjective de créateur de cet art se perd dans l'appropriation culturelle objective du peuple ivoirien. Et ce brouillage symbolique est observé par J. J. Wunenburger qui écrit : « En lieu et place de la volonté nue d'un homme en particulier, l'imaginaire politique déploie une échelle d'autorités humaines hiérarchiques, dont aucune ne peut se prendre pour un commencement absolu, qui lui est rejeté dans l'invisible » (Wunenburger, 2019 : 66).

À ce cheminement, l'imaginaire joue un rôle très déterminant dans la construction artistique des êtres humains vivant en communauté rurale ou urbaine.

1.3. L'imaginaire

Un comparatiste de renom définit l'imaginaire comme :

(...) est un espace de pensée propre à l'être humain, indistinct de sa représentation du monde, dans lequel il peut créer, supposer, surimposer, sublimer des choses et des événements dans la réalité. C'est dans ce sens que Gilbert Durand note que : (...) l'imaginaire – c'est-à-dire l'ensemble des images et des relations d'images qui constitue le capital pensé de l'homo sapiens- nous apparaît comme le grand dénominateur fondamental où viennent se ranger toutes les procédures de la pensée humaine. (Durand, 1984 : XXII).

La réflexion de celui-ci amène à percevoir qu'il peut s'agir, ici, de toutes les procédures des écrivains en rapport avec une représentation d'un objet d'intérêt individuel et collectif saisi dans un imaginaire social qui « (...) est ce rêve éveillé que les membres d'une société font, à partir de ce qu'ils voient, lisent, entendent, et qui leur sert de matériau et d'horizon de référence pour tenter d'appréhender, d'évaluer et de comprendre ce qu'ils

vivent ; autrement dit : il est ce que ses membres appellent la réalité » (Popovic, 2013 : 29). La représentation, la manière par laquelle la pensée se manifeste, il est souligné que « c'est la conséquence de la création imaginaire » (Melo, 1997 : 141). L'imaginaire n'est donc pas une activité seconde, en manque de réalité et sans réaction. Mais, il se présente sous la forme d'une « (...) floraison spontanée d'images plus riches que la réalité, surtout lorsqu'elle est subsumée sous des concepts et des mots » (Laprée et Bellehumeur, 1997 : 10). À cet effet, Daniel-Henri Pageaux distingue deux types d'imaginations qu'il explique :

On retrouve, de Kant à Cassirer, à Durand et au Ricœur de la métaphore vive, sans qu'il faille en être surpris, deux grands types d'images et d'imagination: l'un qui relève d'une imagination reproductive et l'autre qui renvoie à une imagination créatrice ; l'un qui reprend des *topoi*, des clichés, des stéréotypes, qui informe et glose un certain réel, un quotidien dans une fonction relativement proche de l'idéologie, en ce qu'il a une fonction informative, voire cognitive et que la reproduction vise à la diffusion d'idées . Et un autre type qui ouvre sur une part d'invention, d'organisation textuelle, de composition. Ou si l'on préfère une culture de conventions ou de conditionnement et une culture de réflexions, d'interrogations et de recherches. (Pageaux, 1994 : 84).

Il y a donc une imagination reproductive et une imagination créatrice sur lesquelles il faut s'appuyer afin de produire des œuvres à l'exemple du texte de Josué Guébo *Le Père Noël danse le Ziglibity* qui porte une touche excentrique de l'auteur. C'est alors un talent d'avoir de l'imagination. Dans cette optique, un penseur écrit :

L'imaginaire enseigne que la littérature ne peut

se passer de paradigmes, fussent-ils mineurs ou identifiables à la seule personnalité de l'auteur. Ces paradigmes sont sans doute déterminants, ils montrent encore que l'œuvre, alors même qu'elle élabore un système symbolique, ne cesse d'habiter des symboles déjà donnés. Cette reprise ne suppose pas forcément une adhésion à ces symboles, mais établit que la création se place inévitablement au plus près des figures qui ont pu être centrales, afin de se présenter elle-même comme centrale par ce jeu de voisinage. (Démougin, 1985 : 753).

Que peut donc porter symboliquement le Ziglibithy en littérature après sa définition théorique dans ce monde multipolaire ?

1.4. Le Ziglibithy

Le Ziglibithy est un mouvement artistique incarné par une personne emblématique, Ernesto Djédjé dit Seck Touré ou Touré Djédjé. Pourquoi en est-il arrivé à cette danse ? C'est René Babi qui éclaire la lanterne en ces termes :

Ernesto Djédjé et les Ziglibithiens resteront à San-Pedro jusqu'en 1979. "Adjissè", composé en 1975, est sa première œuvre conçue à son retour au pays. Cette œuvre est une reprise subtile de "Dopé" de Yohouo Digbeu, son maître à qui il tenait tant à ressembler et à dépasser : chevelure afro, lunettes fumées, certaines appellations, presque à l'identique : Amédée Pierre s'appelant "Sibhli-é Tébha" (le père des injures, l'homme digne de tout) ; Djédjé, lui, avait choisi de se nommer "Guhé Tébha" (le père des enfants), etc. Mais, le fils qui savait qu'il ne pouvait pas rivaliser d'égal à égal avec son maître dans le domaine de l'art poétique dont Yohouo Digbeu possède un vocabulaire bété à larges spectres de significations, se mit à

la danse, le point faible de son maître. Il s'y perfectionna tant et si bien qu'il sortit un rythme emballant et très professionnel, jamais encore égalé : le Ziglibithy. (Babi, 2010 : 65).

Issu de la communauté Bété de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, le créateur du Ziglibithy revendique ses origines paysannes. Il se distingue par une mise en évidence de la rareté que constitue désormais le fait d'avoir été initié dans la Forêt sacrée. C'est cet enseignement traditionnel qu'il partage avec les Ivoiriens urbains à travers la danse héritée de l'espace initiatique. Dans la tradition bété, la danse Glé raconte les vieilles histoires de brousse. Elle mime les difficultés à avancer dans la forêt dense. Le danseur imite l'oiseau, le félin. Il représente la prudence de l'homme qui doit être sur ses gardes pour chasser ou traquer le gibier. Trente (30) ans plus tard, dans un contexte de guerre civile, Don Mike le Gourou, membre du mouvement artistique coupé-décalé, crée la Prudencia, une danse dont les pas sont similaires à ceux du Glé, représentant autant le chasseur aguerri d'autrefois que l'individu traqué évoluant dans la « jungle » abidjanaise et ailleurs. C'est toute cette gestuelle et ces techniques traditionnelles Glé que l'avant-gardiste Ernesto Djédjé introduit dans sa chorégraphie. Ce type de danse traditionnelle n'est propre qu'au peuple Bété.

Le Ziglibithy est aussi la rencontre du sacré et du profane. Le danseur initié qui se cache habituellement derrière le masque se dévoile et devient le noceur qui s'encanaille sur des productions en série. Il est donc un artiste qui construit inlassablement du singulier à partir du sériel. À la mort prématurée d'Ernesto Djédjé en 1983, aucun n'artiste n'est véritablement en mesure de reprendre le flambeau du Ziglibithy. C'est alors cette danse légendaire que découvre le fils de Pokou après son parcours initiatique dans la forêt sacrée. Et l'imaginaire de Josué Yoroba Guébo permet de comprendre cette transposition de cet art en

littérature certainement inspiré et influencé par l'un des surnoms d'Ernesto Djédjé se faisant appeler "Le père des enfants", Guhé Tébha.

2. Le parcours du fils de Pokou à la rencontre du Maître du Ziglibithy Bottey

Le parcours revêt un mouvement d'un point A à un point B voire d'un voyage anthropologique. Et cela favorise des traversées de frontières réelles ou fictionnelles. Bertrand Westphal éclaire à ce propos :

Le principe de l'analyse géocritique réside dans la confrontation de plusieurs optiques qui se corrigent, s'alimentent et s'enrichissent mutuellement. L'écriture de l'espace est toujours singulière. Quant à la représentation géocritique, elle se dégage d'un spectre de représentations individuelles aussi riche et varié que possible. (Westphal, 2007 : 187).

Il s'agit alors d'étudier, à la lumière du scénario d'initiation (Étape en trois phases : le chronotope de la séparation, le chronotope des épreuves et le chronotope de la renaissance), la symbolique de l'interculturalité à travers la formation du fils de Pokou auprès de Bottey.

2.1. De l'étape de la séparation à Bottey

Pour des raisons belliqueuses, la Reine Pokou et son fils quittent le palais royal. Un peuple ayant vécu jusque-là en paix dans l'abondance, la protection et le bonheur, à l'étape initiale, est contraint de fuir en se séparant de « ses terres » (*Le Père Noël danse le Ziglibity* : 11). S'étant séparé des privilèges royaux afin d'échapper à la mort, une autre épreuve s'est encore présentée quand « il fallait traverser le Comoé, un fleuve plein

de crocodiles très menaçants ! » (*Le Père Noël danse le Ziglibity* : 13). Ici, un opposant en la figure du génie du fleuve vient s'imposer à leur traversée en exigeant comme compagnon de jeu l'enfant. Une chose qui a attristé la Reine Pokou demandant protection au chef des hippopotames et des caïmans, ses alliés, qui lui ont indiqué ceci « Le jour de la traversée, déposez l'enfant sur une feuille de bananier qui flottera sur l'eau et je ferai le reste » (*Le Père Noël danse le Ziglibity* : 21). La Reine Pokou et le chef des hippopotames ont rusé avec le génie afin de cacher très loin le prince. C'est à partir de cet instant que la Reine décline le plan définitif de la séparation entre son fils et elle au gros hippopotame afin de le retrouver en vie plus tard en ces termes : « Quand tu t'enfiras avec le petit, ne nous rejoins pas immédiatement. Cours, va loin de nous. Et quand tu auras découvert une belle cachette, reste pendant cinq ans, avec l'enfant » (*Le Père Noël danse le Ziglibity* : 27). Cette cachette, cet espace secret est le lieu de rencontre entre le néophyte (le prince) et le maître Bottey, l'initiateur du Ziglibity.

2.2. Le Maître initiateur du Ziglibity

Selon le principe de la référentialité, la localisation géographique du lieu de cachette est semblable aux caractéristiques de la région de Soubré au Sud-ouest de la Côte d'Ivoire, vu que c'est « aux abords du fleuve Nawa » (*Le Père Noël danse le Ziglibity* : 29). Et c'est dans ce lieu que l'accompagnateur du fils de Pokou trouva un homme généreux, du nom de Bottey, selon les termes du narrateur hétérodiégétique :

Le gros hippopotame fit exactement ce que lui avait recommandé la reine. Il nagea et nagea, des jours et des jours, des nuits et des nuits. Puis trouva une belle cachette aux bords du fleuve Nawa. Là, il rencontra un vieil homme : Bottey. Celui-ci les hébergea et enseigna au jeune prince la

chasse, la lecture, le jeu de l'arc musical et une danse appelée le Ziglibity. (*Le Père Noël danse le Ziglibity* : 29).

Cet énoncé illustre bien que le maître initiateur du Fils de Pokou est Bottey. Ici, il y a un brouillage spatial car le Maître initiateur de Djédjé Ernesto n'est pas de Soubré mais de Daloa. En revanche, il y a une symbolique de mise en relief de la formation initiatique dans la forêt au village auprès de son oncle. Il y a également un triple hommage que fait Josué Yoroba Guébo. D'abord, il rend hommage à Bottey Zadi Zaourou qui a dû certainement influencer Ernesto Djédjé en tant que maître du Didiga et de l'arc musical (Dodo). L'un des admirateurs de Zadi Zaourou le signifie :

Mais je n'ai pas dit ce qui m'a fasciné à Yacoli (Y). Ce qui m'a fasciné là-bas, ça été Bernard Zadi chanteur. Car Bernard est un sage qui se risque pas à jouer de quelque instrument que ce soit dans son village où, à cause du respect que tous lui doivent par tradition, on l'aurait poliment applaudi, pour le prier poliment ensuite de rentrer calmement à Abidjan retrouver sa chaire de lettres à l'université où aucun d'eux ne songerait lui disputer son autorité et sa gloire. (*Ebony*, 1987 : 45).

Ensuite, Josué Yoroba Guébo rend hommage à Amédée Pierre qui a recruté Ernesto Djédjé à l'Ivoire Star (1967-1971). À cet effet, René Babi explique :

Ce guitariste à l'apparence calme et taciturne de nature, était devenu une sorte d'icône pour l'Ivoire-Star. Sa disparition a porté un coup dur à l'harmonie du groupe. Désormais, les choses n'étaient plus les mêmes : la cohésion harmonieuse de l'Ivoire-star en fut gravement affectée jusqu'à la disparition de l'orchestre en 1990 à

cause, entre autre, de la destruction des instruments de l'Ivoire-star et de l'atteinte à l'intégrité physique d'Amédée Pierre lui-même par les militants excités du PDCI non contents de le voir animer un meeting du FPI dans la Cité de l'Antilope, au motif que c'est Houphouët-Boigny qui l'avait aidé à se procurer lesdits instruments. Intolérance politique, quand tu nous tiens ! (Babi, 2010 : 66-67).

Il faut noter qu'Amédée Pierre qui ne connaissait en Djédjé qu'un guitariste de talent et rien que cela, est surpris devant la performance musicale et poétique de son élève qu'observe René Babi :

En effet, de retour de l'Hexagone où il est allé affûter ses arguments musicaux en suivant des cours de solfège et d'informatique pour avoir la maîtrise complète de son nouveau métier, Ernesto Djédjé mène d'abord une carrière solo, avant de former son orchestre. Je signale qu'en 1972, pendant son séjour en France, il avait enregistré, avec la complicité de Dibango Djonké Emmanuel dit Manu Dibango, son premier disque dont le titre phare était 'Anowa' : 'Surprise' c'est-à-dire que vous serez à vous demander : « Est-ce Ernesto Djédjé qui a produit une telle œuvre de qualité ? » (Babi, 2010 : 64).

Enfin, l'écrivain immortalise l'oncle maternel d'Ernesto Djédjé qui l'a initié au Tohourou. Toutes ces influences symboliques portent la constellation de l'archétype du Ziglibithy où nous voyons également la transposition de Djédjé lui-même en Bottey qui enseigne son art à tout être dont le fils de la Reine Pokou. C'est l'image de l'enseignant qui partage son savoir à toutes les cultures sans discrimination. Ici, l'enfant de Pokou porte les attributs de la tenue traditionnelle akan c'est-à-dire les codes symboliques de la culture Baoulé. Où le maître, l'enseignant, a un style moderne mais exécute une danse du terroir bété, le

Ziglibithy qu'il enseigne à l'enfant baoulé, le fils de Pokou. C'est une invite à la symbiose entre le moderne et le traditionnel. Par cette poétique initiatique entre le néophyte (l'enfant de Pokou) et le maître initiateur (Bottey), l'écrivain met alors en surface l'influence que cette danse a eue sur tous les autres peuples à travers la science du Ziglibithy. L'archétype de l'enfant au style Baoulé porte le symbole de toutes les cultures ivoiriennes invitées à connaître et danser le Ziglibithy d'Ernesto Djédjé qui renaît à travers ce récit où l'art est encore vivant (Ba o lè).

Ainsi, trois éléments rentrent en ligne de compte pour danser le Ziglibithy : « les jambes, les mains et la tête » (*Le Père Noël danse le Ziglibity* : 31). Aussi, selon Bottey, le maître initiateur, le Ziglibithy consiste « à replier les deux bras en décollant du torse. Ensuite, il faut croiser et décroiser les pieds, en suivant le rythme du tambour. À la fin de la chanson, ramène brusquement la tête en avant. Tu peux aussi la ramener en arrière. Mais il faut que le mouvement soit ferme » (*Le Père Noël danse le Ziglibity* : 31). Cela démontre par ces différents archétypes illustrés, allusifs au Ziglibithy, que cette danse répond à une chorégraphie articulée et précise ayant un début, un développement ou déroulement et une fin, selon l'explication de Bottey alias Ernesto Djédjé imaginé et métaphorisé par l'imagination créative de l'écrivain ivoirien Josué Yoroba Guébo.

Le constat est également fait pendant l'initiation du fils de Pokou. En plus des cours de chasse, de danse, le maître initiateur (Bottey) enseigne au néophyte (Le fils de Pokou) des proverbes d'où cette illustration : « Un homme doit toujours partager avec les autres ce qu'il a. Ne sois jamais égoïste ! » (*Le Père Noël danse le Ziglibity* : 33). Cette transposition symbolique typique à la science du Ziglibithy n'est pas gratuite par son énoncé. C'est un devoir pour Josué Yoroba Guébo de partager la science artistique qu'il sait d'Ernesto Djédjé pour qui la parole bien dite

n'a pas de secret. C'est ainsi qu' « au bout d'un certain temps, la reine vint rendre visite au petit prince. Elle remercia vivement le gros hippopotame et offrit de nombreux présents au vieux Bottey. Elle était heureuse de voir son fils grandir. Elle était si fière des nombreuses connaissances que le jeune prince avait acquises au fil des ans » (*Le Père Noël danse le Ziglibity* : 35). C'est ce changement géo-spatial qui marque la fin de l'initiation du Fils de Pokou.

2.3. La résolution du petit prince après sa formation

Elle a été prise afin de répondre à la doléance du plus vieil et sage oiseau de la forêt Zoyo que rapporte le narrateur intradiégétique :

J'ai visité, leur dit le vieil oiseau, de nombreux pays et j'ai constaté que tant d'enfants manquaient de cadeaux les nuits de Noël. Si seulement quelqu'un pouvait parcourir le monde entier afin de soulager la peine de tous ces enfants ! Si seulement quelqu'un pouvait porter des cadeaux à tous les enfants de la terre ! Je lui donnerais la force de parcourir le monde entier à la vitesse de la lumière ! (*Le Père Noël danse le Ziglibity* : 37).

Cela a été le motif pour le petit prince adulte d'être le père Noël qui danse le Ziglibity ((*Le Père Noël danse le Ziglibity* : 41), Guhé Tébha, le père des enfants. Ici, l'écrivain restitue l'image d'un Père Noël qui ne fait pas que donner des cadeaux matériels. Il souhaite que nous offrions des valeurs par l'ajout de présent culturel pour le bonheur de la communauté autochtone, allogène et allochtone. Et l'idée de cette danse, en supplément de cadeau aux enfants où ceux-ci, de toutes races, applaudissent le danseur, est une occasion de rendre continuellement hommage et de valoriser le Roi du Ziglibity, Ernesto Djédjé, Guhé Tébha.

3. La promotion du ziglibithy à l'arrière-plan du Père-Noël.

L'archétype du Ziglibithy transposé par Josué Yoroba Guébo en littérature porte deux grands symboles. L'un, de découverte pour les enfants et les adolescents. Et l'autre, de rappel et de redécouverte pour les jeunes et les adultes.

3.1. La découverte du Ziglibithy pour les enfants et les adolescents.

En premier lieu, Il y a un imaginaire qui insiste et joue sur la mémoire de l'enfant et de l'adolescent afin de leur inculquer le portrait symbolique et artistique d'un grand artiste-danseur ayant réellement existé à travers ce texte littéraire. Il y a alors un exercice de savoir artistique à retenir qui incombent aux enfants et aux adolescents afin de stimuler leur talent de danseur pour le bénéfice du Ziglibithy, la Côte d'Ivoire et le monde entier. Cette méthode du jeu sur la mémoire des enfants et des adolescents est un remède afin de lutter contre l'oubli du Ziglibithy qui se fait ressentir de nos jours. Nous devons donc informer et initier continuellement la nouvelle génération à la danse du Ziglibithy. Sur ce point, le texte de l'écrivain ivoirien l'a bien réussi.

3.2. La redécouverte et le rappel pour les jeunes et les adultes

En second lieu, Il y a un imaginaire qui interpelle constamment les adultes à protéger et à valoriser le Ziglibithy à travers le rappel de l'existence et de l'importance de la danse légendaire d'Ernesto pour éviter qu'elle ne tombe dans l'oubli et le rejet de cette danse. Et aux jeunes de redécouvrir ce qu'ils ont appris quand ils étaient enfants afin d'être les ambassadeurs de leur culture en valorisant le Ziglibithy en tout espace socio-culturel.

Ainsi, les enfants, les jeunes comme les adultes, pourront être des ambassadeurs pour la promotion du ziglibithy. Cette initiative servira de moyen de pérennisation, d'hommage et d'éloge de l'artiste à travers la diffusion de son art dans les espaces culturels et scientifiques. Et cet article est une parfaite illustration de la portée socio-utilitaire de l'œuvre artistique de Ernesto Djédjé dont les Ivoiriens doivent en faire l'apologie et la célébration chaque année. Toute la symbolique de l'ambivalence entre l'oubli et l'hommage ; et la mort de l'œuvre de l'artiste et la vie de l'œuvre de l'artiste. Il y a donc une lutte perpétuelle entre la gestion pratique et théorique du Ziglibithy qui taraude les mémoires collectives et individuelles des Ivoiriens vu l'intérêt qu'ils portent à cette danse à sauvegarder. Le texte littéraire est donc un joyau architectural pour pérenniser l'art d'Ernesto Djédjé de manière transculturelle.

3.3. La pérennisation de Djédjé Ernesto par l'imagination créative de Josué Guébo

Le Père Noël danse le ZIGLIBITY porte donc la symbolique d'un danseur qui suscite la curiosité et l'émerveillement chez les enfants et les adolescents, d'une part, et le soulagement et la fierté chez les jeunes et les adultes, d'autre part. Nous sommes dans une dimension ascensionnelle du Ziglibithy car cette danse n'a pas été abandonnée par la postérité nationale et internationale. Associer la danse du Ziglibithy au Père Noël, c'est porter une image d'universalité à cet art dans les consciences collectives et individuelles. L'écrivain ivoirien Josué Yoroba Guébo est en phase avec la rencontre de la littérature et les arts voisins, en particulier, la danse dans le but d'immortaliser et pérenniser l'œuvre artistique d'Ernesto Djédjé.

Sur ce point, nous pouvons affirmer que la mythocritique a permis de cerner que le Ziglibithy représenté en

littérature porte un symbole de restauration, de valorisation et de pérennisation de l'art d'Ernesto Djédjé dans *Le Père Noël danse le Ziglibithy* de Josué Yoroba Guébo.

Conclusion

En somme, nous retenons que le style d'écriture symbolique, poétique, allusif, implicite et imagé démontre que l'œuvre artistique d'Ernesto Djédjé a été préservée à travers l'imagination créative de l'écrivain ivoirien Josué Yoroba Guébo porté par l'archétype du Ziglibithy transposé en littérature. L'archétype du Ziglibithy transposé par Josué Yoroba Guébo en littérature porte deux grands symboles. L'un, de découverte pour les enfants et les adolescents. Et l'autre, de rappel et de redécouverte pour les jeunes et les adultes. Il fait donc la promotion de l'une des danses du patrimoine artistique de la Côte d'Ivoire en voilant cette idée en un Père Noël dont nous connaissons l'origine mythique et historique de l'esprit occidental. C'est un auteur qui propose aux familles la culture, rien que la culture pour que ne meurt les idées imbriquées dans les arts, en général, et la danse, en particulier. Le texte de l'écrivain ivoirien Josué Yoroba Guébo, valorisant le Ziglibithy, fait partie des productions de l'imaginaire littéraire ivoirien portant « (...) le fruit d'une activité créatrice de la conscience imageante, qui a le pouvoir de faire apparaître un objet absent » (Brehm, 2008 : 23). Par la transposition du ziglibithy en littérature, c'est le patrimoine artistique ivoirien, grâce au canal de la danse, qui est davantage valorisé. Nous pouvons affirmer que la mythocritique a permis de cerner que le Ziglibithy représenté en littérature porte un symbole de restauration, de valorisation et de pérennisation de l'art d'Ernesto Djédjé. Dans un esprit comparatiste et interdisciplinaire entre littérature et danse, cette étude informe et initie continuellement la nouvelle génération à la danse du Ziglibithy qui lutte avec l'oubli dans les

consciences individuelles et collectives. Au plan socio-culturel, nous notons que Josué Yoroba Guébo rend un triple hommage à des figures emblématiques du paysage artistique ivoirien. D'abord, il rend hommage à Bottey Zadi Zaourou qui a dû influencer Ernesto Djédjé en tant que maître du Didiga et de l'arc musical (Dodo). Ensuite, à Amédée Pierre qui l'a recruté à l'Ivoiro Star (1967-1971) et enfin à l'oncle maternel d'Ernesto Djédjé qui l'a initié au Tohourou. Sculptant ainsi l'œuvre de Josué Yoroba Guébo, Prix National Bernard Dadié 2017, l'Épervier Ernesto Djédjé peut continuer de porter dignement le sacre de Roi du Ziglibithy dans le Temple du Père Céleste. En plus de sa statue érigée fièrement à l'entrée principale de l'INSAAC⁵ à Abidjan dans la commune de Cocody, il a également un texte littéraire qui immortalise le Ziglibithy qu'il faut dématérialiser et valoriser pour les générations actuelles et futures. C'est la raison pour laquelle nous partageons l'avis de l'écrivain qui précise :

Pour moi, il faut que le livre soit en phase avec la technologie ambiante. Parce que c'est un produit, quoi qu'on dise ! Donc le livre doit évoluer avec la circularité qu'offre la science aujourd'hui. Il ne faut pas hésiter de basculer vers la dématérialisation du livre. C'est vrai qu'on ne pourra pas faire disparaître le livre "matériel" du jour au lendemain qui reste toujours important parce que nous sommes des êtres fétichistes, nous sommes attachés à la matérialité. Donc le livre "matériel" ne disparaîtra pas. Mais, je pense que le livre en Côte d'Ivoire au moins, doit de plus en plus aller vers la dématérialisation afin d'accroître sa circularité. (Guébo, 2019 : 4).

⁵ I.N.S.A.A.C. (1991) (Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle). In *Dictionnaire ivoirien*, Abidjan, Les Editions Matrice, 2021, p.97 de Usher ALIMAN.

Bibliographie

ALIMAN Usher, 2021. *Dictionnaire ivoirien*, Les Editions Matrice, Abidjan

BABI René, 2010. *Amédée Pierre, le DOPE national, grand maître de la parole*, L'Harmattan, Paris

BREHM Sylvain, 2008. *Les lieux communs de l'imaginaire: le rôle de la lecture dans l'élaboration et l'appropriation d'un imaginaire partagé*, Thèse présentée comme exigence partielle du doctorat en études littéraires, Université du Québec à Montréal, Département des Études littéraires, Juin, p.23, [Sous la direction du Prof. Max ROY].

CHEVALIER Jean et GHEERBRANT Alain, 1982. *Dictionnaire des symboles*, Robert Laffont, Paris

DE MELO MARTINS KUYUMJIAN Marcia, 1997, « L'autoreprésentation dans la trajectoire des Garimpeiros » in *Cahiers du Brésil Contemporain*, V.1, N° 31, 1997, pp.141-155.

DURAND Gilbert, 1984. *Les structures anthropologiques de l'imaginaire*, Dunod, Paris

GUEBO Josué, 2017. *Le Père Noël danse le Ziglibity*, Editions Eburnie, Abidjan

GUEBO Josué, 2019, « Que toutes les Institutions de la République participent au SILA », *Entretien in SILA NEWS*, n°001 du 15 au 17 Mai 2019, p.4.

LAPREE Raymond et BELLEHUMEUR Christian, 2013. *L'imaginaire durandien : Enracinements et envols en Terre d'Amérique*, PUL, Canada

PAGEAUX Daniel-Henri, 1994. *Littérature générale et comparée*, Armand colin, Paris

POPOVIC Pierre, 2013. *La mélancolie des Misérables, Essai de sociocritique*, le Quartanier, Erres Essais, Montréal

SÉRY Bailly, 2009. *Regards Culturels*, PUCI, Abidjan

WESTPHAL Bertrand, 2007. *La géocritique : réel, fiction, espace*, Les Editions de Minuit, Paris

WONDJI Christophe, KOTCHY Barthélemy, DÉDY SÉRI, A. KOUAKOU et GOZÉ TAPÉ, 1986. *La Chanson populaire en Côte d'Ivoire*, Présence Africaine, Paris

WUNENBURGER Jean-Jacques, 2019. *Mytho-politiques. Histoires des imaginaires du pouvoir*, Mimésis, Paris

X.EBONY Noël, 1987, « Bernard l'ermite », In *Littérature de Côte d'Ivoire 2 : écrire aujourd'hui*, Notre librairie, n°87 avril-juin 1987, pp.43-47.

ZADI Bottey Zaourou, 1987, « La poésie orale », In *Littérature de Côte d'Ivoire 1: la mémoire et les mots*, Notre librairie, n°86 janvier-mars, pp.59-60.

« La directive n° 7 portant règlement général de la comptabilité publique complétant la directive n° 9 relative au plan comptable de l'Etat de l'UEMOA a-t-elle amélioré la gestion des comptes et finances publiques au Niger ?

MAHAMADOU Zakari

Ministère de la Défense Nationale

Niamey, Niger

B.P. : 626, Tel. +227 96987104

mahamadouzakari13@yahoo.fr

Résumé

L'objectif de cette recherche est d'examiner si la transposition et l'application de la directive n° 7 portant règlement général de la comptabilité publique a pu compenser les insuffisances de la directive n° 9 qui n'a pas amélioré la gestion des comptes et finances publiques. L'enquête s'est déroulée dans les huit régions auprès des acteurs des services comptables et financiers de l'Etat du Niger d'août à décembre 2024 sur un échantillon de 164 individus.

Selon les données de l'enquête (cf. le tableau n° 2) 152/164 soit 93 % des acteurs ont répondu oui au renforcement de la directive n° 9 par la directive n° 7 et acceptant clairement cette solution pour redynamiser le secteur clé de l'économie nigérienne. Pendant que selon le tableau n° 3, 124/164 enquêtés soit 75 % ont répondu que les ressources, les charges et la gestion du patrimoine de l'Etat ne respectent pas la loi des finances.

Mots clés : *directive n° 7, comptabilité publique ; plan comptable de l'Etat ; finances publiques.*

Abstract

The objective of this research is to examine whether the transposition and application of Directive No. 7 on the general regulation of public accounting has been able to compensate for the shortcomings of Directive No. 9, which has not improved the management of public accounts and finances. The survey was carried out in the eight regions among the actors of the

accounting and financial services of the State of Niger from August to December 2024 on a sample of 164 individuals.

According to the survey data (see Table 2), 152/164, or 93%, of the stakeholders responded yes to the strengthening of Directive 9 by Directive 7 and clearly accepted this solution to revitalize the key sector of the Niger economy. While according to Table 3, 124/164 respondents, or 75%, responded that the resources, charges and management of the State's assets do not comply with the Finance Law.

Introduction

Les systèmes financiers publics des Etats de l'UEMOA subissent plusieurs influences : d'une part, sur le plan interne, ils sont soumis aux cultures de leurs pays respectifs et à la pratique qui s'est développée en marge des textes et d'autre part, celle des bailleurs de fonds et des groupes sous régionaux et de la culture occidentale. Dans ce contexte, l'appartenance à l'UEMOA était perçue comme une véritable chance par les pays membres particulièrement pour améliorer le système de gestion des finances publiques. C'est pourquoi, son avènement a suscité un grand intérêt et a été présenté comme l'une des solutions les plus opérationnelles aux problèmes budgétaires et financiers que connaissent les Etats membres. Dans ce cadre, il devrait entraîner à terme un changement notoire dans la gestion des comptes et finances publiques des Etats membres.

L'adoption en 1997 des premières directives fixant le cadre harmonisé des finances publiques avait l'ambition de répondre à cet objet. Cette appréhension est formulée sans aucune ambiguïté dans les paragraphes 3 et 4 du préambule des Directives n° 05/97 et n° 06/97 CM/UEMOA du 16 décembre 1997 relatives respectivement à la loi de finances et au règlement général sur la comptabilité publique : *« le Conseil des Ministres de l'UEMOA, persuadé de la nécessité d'instaurer dans l'Union des règles permettant une gestion transparente et rigoureuse des finances publiques, en vue de conforter la stabilité de la monnaie commune ; convaincu que l'harmonisation du cadre juridique*

des finances publiques est indispensable à l'exercice de la surveillance multilatérale des politiques budgétaires nationales ».

C'est dans ce cadre qu'un virage a été opéré en 2009 par la réécriture des directives, il participait à cette vision d'une gestion transparente, efficiente et efficace des finances publiques. Le Conseil des ministres a adopté, en 2009, six nouvelles directives remplaçant celles de 1997 qui constituaient jusqu'ici le cadre législatif communautaire. La révision de ces directives vise à améliorer la mise en œuvre du cadre harmonisé des finances publiques, moderniser les directives adoptées en 1997, introduire davantage de transparence et de rigueur dans le dispositif normatif et enfin à assurer une meilleure comparabilité des données dans le cadre du Pacte de convergence. A propos de ce changement, le Professeur Médé faisait observer que : « *le cadre harmonisé des Finances publiques dans les Etats de l'UEMOA marque le passage d'une régulation par le droit à une régulation par les résultats* » (Médé, « *Réflexion sur le cadre harmonisé des finances publiques dans l'espace UEMOA* », 1997, précité p. 5.) On ne peut que souscrire à cette analyse car l'implantation de la mise en œuvre effective du nouveau cadre devrait marquer une rupture avec le pilotage à vue qui caractérise la gestion budgétaire des Etats membres avec l'utilisation des outils modernes de gestion des finances publiques et du droit budgétaire et de la comptabilité publique. Cependant, il demeure évident que quelle que soit la gestion budgétaire et comptable choisie, le vrai défi sera la mise en œuvre du droit secrété, d'abord par la transposition dans les droits nationaux des Etats membres, ensuite par son opérationnalité, et enfin par le résultat que cette intégration peut avoir sur l'ensemble de la gestion des comptes et finances publiques des Etats membres. La question essentielle à laquelle une réforme des procédures budgétaires et comptables devrait apporter une réponse n'est pas étroitement financière. Elle porte

en réalité sur la transposition et l'application des directives de 2009 et la mise en cohérence de l'ensemble très diversifié que forment les systèmes financiers publics étant donné que les budgets sont au cœur du problème. Aussi, cette situation explique le fait que ces directives connaissent une mauvaise ou du moins diverses applications dans les différents Etats.

En effet, certains Etats sont très avancés dans l'application des directives relatives à leur plan comptable. Parmi eux, on peut retenir le Sénégal, le Niger et le Bénin, par contre d'autres Etats ont mis du temps pour l'application, ainsi le Mali et le Burkina-Faso.

Le Niger particulièrement a même appliqué la directive n° 9 à son plan comptable depuis 2009, mais malheureusement sa situation économique n'a pas changé. On continue de relever les misères et la pauvreté des populations qui clament leur situation désastreuse face à la gestion calamiteuse des comptes et finances publiques. Chaque fois, l'on assiste aux arrestations ou détentions de certains acteurs des services comptables et financiers qui détournent des sommes faramineuses des caisses de l'Etat du Niger. On observe que l'atteinte des objectifs de la nouvelle gouvernance financière publique escomptés par le cadre harmonisé des finances publiques ne semble pas être forcément liée à la simple transposition. Il est avant tout nécessaire d'adapter la réforme afin que les nouvelles procédures financières ne soient pas seulement théoriques, car en partant de ce constat d'échec, il a été convenu de choisir et de mettre en application la directive n° 7 pour pallier les insuffisances de la directive n° 9. Il est urgent de mettre en application la directive n° 7 portant règlement général sur la comptabilité publique au sein de l'UEMOA pour renforcer l'amélioration de la gestion comptable et financière de l'Etat du Niger et éviter non seulement les troubles sociopolitiques, mais aussi pour faire sortir le pays de la dépendance économique afin de sauver les masses populaires de la misère.

Cependant, la transposition et l'application de la directive n° 7 qui est censée apporter un soutien indéfectible à la directive n° 9 se montre-t-elle efficace pour améliorer la gestion des comptes et finances publiques du Niger? Cette problématique nous aidera à découvrir les corrections apportées par la transposition et l'application de la directive n° 07/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009, portant règlement général sur la comptabilité publique de l'Etat du Niger, identifier des difficultés dans sa mise en application effective pour une meilleure gestion des finances publiques ; de circonscrire les insuffisances et de leur apporter des solutions idoines. Partant du constat que le nouveau plan comptable est intervenu pour pallier les insuffisances de l'ancien plan comptable dont la caducité est incontestable, il y a lieu de découvrir réellement les difficultés qui bloquent sa mise en œuvre.

1. Méthodologie

Nous avons consacré nos recherches à la transposition et l'application de la directive n° 7 dans les huit régions du Niger à savoir : Agadès, Diffa, Dosso, Maradi, Niamey Tahoua, Tillabéry et Zinder. Le Niger est un pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, situé entre l'Algérie au nord-nord-ouest, la Libye au nord-est, le Tchad à l'est, le Nigeria au sud, le Bénin au sud-sud-ouest, le Burkina Faso et le Mali à l'ouest-sud-ouest. Le pays est multiethnique et constitue une terre de contact entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. Il s'étend sur 1 267 000 km² avec 21,5 millions d'habitants en 2018 et à 26,3 millions en 2024. Cette multiplication par plus de six de la population nationale depuis l'indépendance a eu des conséquences multiples sur la vie des Nigériens. Le nombre moyen d'enfants par femme est resté supérieur à sept, et la croissance de la population s'est accélérée au lieu de diminuer pour atteindre 3,9 % par an entre les recensements de 2012 à 2023. Cette situation a conduit à une

augmentation considérable des besoins sociaux auxquels les autorités et les familles ont eu de plus en plus du mal à faire face, car l'augmentation de la production nationale a été insuffisante par rapport à l'augmentation rapide de la population. Cependant, force est pour nous de constater l'irrégularité dans l'application de la directive n° 7 de l'UEMOA pour améliorer la gestion de ses comptes et finances publiques, du fait de l'ignorance coupable des acteurs impliqués dans la gestion et l'administration des services comptables et financiers.

En effet, les acteurs des services financiers connaissent cette directive, mais ne l'appliquent pas fidèlement comme cela se doit. C'est pourquoi nous avons choisi de faire des recherches sur l'application de cette directive, dans les organisations, les ministères, les institutions et services financiers de l'Etat à savoir : Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique- ACCD-ACCT-PGT-TGT, ministère des Finances- Direction générale du Budget-Comptabilité matière- Patrimoine de l'Etat ; Direction générale des Impôts – Direction des Grandes entreprises ; Cour des comptes ; Chambre de contrôle ; Ecole nationale d'Administration (ENA)- direction de la Formation ; ministère de la Défense nationale-Direction des Ressources financières –Direction des Marchés publics ; Gendarmerie nationale- Direction des Ressources financières- Direction de la Logistique et des infrastructures ; les Universités publiques du Niger (services de comptabilité) ; directions des douanes ; directions de la santé : . C'est dans ces services publics qu'on remarque souvent les abus et les déviations liées à la gestion des comptes et finances de l'Etat. Les acteurs de ces services connaissent ou semblent ne pas connaître souvent les directives de l'UEMOA que le Niger, à l'instar des autres pays de la sous-région, devra appliquer pour sortir des crises et de la mauvaise gestion des comptes et finances publiques.

Nous avons adopté la description et l'observation pour conduire nos enquêtes de terrain. A cet effet, nous étions obligés de

fréquenter et de travailler avec certains services, organisations et instituts qui gèrent la comptabilité et les finances publiques de l'Etat afin de comprendre et de décrire les aspects les plus frappants dans la gestion des comptes et finances de l'Etat. nous sommes partis de l'observation du réel pour identifier et confirmer les problèmes de gestion concrets au sein des administrations publiques et financières au Niger. Le but étant de théoriser les problèmes et de proposer un cadre descriptif et explicatif et des hypothèses d'étude.

Ces organisations, instituts et services de l'Etat ont constitué la population cible dont est issu notre échantillon. En plus de cela, les contraintes de temps et de disponibilité de certains agents qui sont comme des pièces maîtresses en matière de recettes et de dépenses, nous ont contraints à recourir à l'échantillonnage non probabiliste pour tirer finalement notre échantillon.

Nous avons composé 16 questionnaires liés à l'hypothèse qui est : la transposition et l'application de la directive n° 7 portant règlement général de la comptabilité publique pour appuyer la directive n° 9 portant plan comptable de l'Etat de l'UEMOA a contribué à l'amélioration de la gestion des comptes et finances publiques au Niger. Toutes les questions ont été distribuées à tous les services financiers ci-dessus cités et à chaque acteur opérant dans le service, même aux responsables ou autorités qui nous ont reçus en interviews. Chacun devait répondre à toutes les questions et nous remettre les données pendant notre passage. Voici le premier tableau qui présente nécessairement notre échantillon d'étude.

Tableau n° 1 : Composition de l'échantillon

N° d'ordre	Organisations, institutions et services d'Etat	Nombre de personnes
01	Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique-ACCD-ACCT-PGT-TGT	35
02	Ministère des Finances- Direction Générale du Budget-Comptabilité Matière- Patrimoine de l'Etat	20
03	Direction générale des impôts – Direction des grandes entreprises	20
04	La cour des comptes- La chambre de contrôle	20
05	Ecole Nationale d'Administration (ENA)- Direction de la formation	03
06	Ministère de la défense nationale-Direction des ressources financières –Direction des marchés publics	20
07	Gendarmerie nationale- Direction des ressources financières- Direction de la logistique et des infrastructures	10
08	Les Universités publiques du Niger: les services des comptabilités	08
09	Directions des douanes	20
10	Directions de la santé: les services de comptabilité	08
Total	----- -----	164

Source : Enquête sur le terrain, 2024

Dans ce tableau n°1, l'échantillon comprend 164 individus choisis parce qu'ils sont impliqués dans la gestion des recettes et finances publiques.. Cet outil a pour avantage de fournir des informations quantitatives et qualitatives, fiables, permettant de mesurer les variables, de faire des comparaisons entre opinions et de pouvoir travailler sur un modèle réduit de la population cible.

2. Résultats de l'enquête

L'application insatisfaisante de la directive n° 9 a pour conséquence immédiate la non contribution à l'amélioration de la gestion efficace des comptes et finances de l'Etat. C'est pourquoi, il s'avère nécessaire de voir si l'application de la directive n° 7 peut renforcer ou contribuer à l'amélioration de cette gestion comptable et financière.

La question suivante a permis de découvrir que les acteurs des services financiers acceptent le renforcement de la directive n° 9 par celle n° 7 : *l'application de la directive n° 09 portant plan comptable de l'Etat du Niger présentant des insuffisances, peut-on prendre la directive n° 07 portant règlement sur la comptabilité publique comme moyen pour pallier les insuffisances de la première ?*

Tableau n° 2 : Les réponses des acteurs par rapport au renforcement de la directive n° 9 par la directive n° 7

N° d'ordre	Organisations, institutions et services d'Etat	Effectif	OUI	NON	NSP
01	Direction générale du trésor et de la comptabilité publique- ACCD-ACCT-PGT-TGT	35	35 soit 100%	00 %	00%
02	Ministère des finances- Direction générale du budget- Comptabilité matière- Patrimoine de l'Etat	20	15 soit 75 %	05 soit 25%	00%
03	Direction générale des impôts – Direction des grandes entreprises	20	19 soit 95 %	01 soit 5%	00%
04	La cour des comptes- La chambre de contrôle	20	17 soit 85%	03 soit 15%	00%

05	Ecole Nationale d'Administration (ENA)- Direction de la formation	03	03 soit 100%	00%	00%
06	Ministère de la défense nationale-Direction des ressources financières – Direction des marchés publics	20	20 soit 100%	00 %	00%
07	Gendarmerie nationale-Direction des ressources financières- Direction de la logistique et des infrastructures	10	10 soit 100%	00 %	00 %
08	Les Universités publiques du Niger : les services des comptabilités	08	08 soit 100%	00%	00%
09	Directions des douanes	20	17 soit 85%	03 soit 15%	
10	Directions de la santé : les services de comptabilité	08	08 soit 100%	00%	00%
TOTAL		164 100%	152 soit 93%	12 soit 07%	00%

Source : enquête du terrain 2023

Selon le **tableau n° 2**, à la question si on peut prendre la directive n° 07 portant règlement sur la comptabilité publique comme moyen pour pallier les insuffisances de la première, cent cinquante-deux (152/ 164) soit 93 % ont répondu oui contre 12/164 soit 7% qui ont dit non. Il n'y a pas de réponses imprécises (00 %). Ce qui signifie pratiquement que tout le monde accepte cette solution pour redynamiser le secteur clé de l'économie nigérienne. Tous les enquêtés acceptent cette logique, mais il y a des réponses minoritaires pour lesquelles la directive n° 07 est perçue comme un renforcement du diktat de la nouvelle politisation qui ne veut plus voir les dignitaires de l'ancien régime aux différents postes de la gestion des finances publiques. Surtout comme cela coïncide avec les moments de

tension de la nouvelle histoire du Niger qui a commencé avec un coup d'Etat militaire.

Ce pourcentage ne représente rien par rapport à l'ensemble, mais il nous a permis de réfléchir sur l'importance du respect des biens de l'Etat : le bien commun, la communauté des biens et les biens de la communauté.

Généralement, nous considérons que cette minorité ne connaît pas la directive et ses articles et c'est pourquoi, elle la critique. Dans les rangs de ceux qui ont accueilli positivement la nouvelle, il y a aussi des individus qui ne maîtrisent pas la directive n° 07 et ses articles. Il a fallu une telle occasion, de faire une enquête pour revenir sur certaines réalités qui peuvent concerner les uns et les autres des rangs des gestionnaires des caisses de l'Etat.

Dans la réalité, 05/20 personnes interrogées, au sein du Ministère des finances et de la comptabilité n'adhèrent pas forcément à cette réalité, malgré les preuves suffisantes de leur entourage qui continuent de les rassurer. Notre devoir n'est pas de démontrer par des preuves ce qu'eux-mêmes vivent quotidiennement, il s'agit de leur apporter aussi des informations qui leur soient claires par rapport à la loi des finances qui existe dans la directive n° 07 de l'UEMOA que le pays a choisi de suivre pour améliorer l'efficacité de la gestion des finances publiques

La gestion du patrimoine de l'Etat, notamment : l'exécution des budgets publics, la comptabilité, le contrôle des opérations financières, la gestion des deniers, ne respectaient pas les lois des finances publiques. Une partie des recettes liquidées ou encaissées, ainsi qu'une partie des dépenses publiques n'ont été engagées ou payées sous l'autorisation préalable d'une loi de finances. Dans cet imbroglio, il y a lieu de souligner la dépendance de l'Etat du Niger à l'égard de l'extérieur, de certains partenaires : exploitants miniers peu transparents.

Au sein même de l'Etat, il y a des meneurs très corrompus qui encouragent la duplicité, le mensonge pour obtenir l'usufruit auprès des exploitants séduits par la légalité frauduleuse des responsables des caisses. Il est évident que la question suivante vient illustrer ce manque de respect de la directive n° 7, malgré les dispositions prises par rapport à la loi des finances. *Dans l'article 3 de la directive n° 07, il est écrit : « Les ressources et les charges de l'Etat sont autorisées par une loi de finances qui est exécutée conformément aux lois, règlements et instructions en vigueur. Aucune recette ne peut être liquidée ou encaissée, aucune dépense publique ne peut être engagée ou payée si elle n'a été au préalable autorisée par une loi de finances ».* Selon vous, la gestion du patrimoine de l'Etat, notamment : l'exécution des budgets publics, la comptabilité, le contrôle des opérations financières, la gestion des deniers respecte-t-ils les lois relatives aux finances publiques ? oui ? non ? NSP ? Commentez votre réponse si vous le souhaitez !

Tableau n° 3 : Les ressources et les charges de l'Etat, la gestion de son patrimoine respecte la loi des finances

N° d'ordre	Organisations, institutions et services d'Etat	Effectif	OUI	NON	NSP
01	Direction générale du trésor et de la comptabilité publique-ACCD-ACCT-PGT-TGT	35	10 soit 29 %	25 soit 71%	00%
02	Ministère des finances- Direction générale du budget- Comptabilité matière- Patrimoine de l'Etat	20	07 soit 35%	13 soit 65%	00%
03	Direction générale des impôts – Direction des grandes entreprises	20	10 soit 50%	10 soit 50%	00%
04	La cour des comptes- La chambre de contrôle	20	03 soit 15%	17 soit 85 %	00%
05	Ecole Nationale d'Administration (ENA)- Direction de la formation	03	01 soit 33%	02 soit 67%	00%

06	Ministère de la défense nationale-Direction des ressources financières – Direction des marchés publics	20	02 soit 10%	18 soit 90%	00%
07	Gendarmerie nationale-Direction des ressources financières- Direction de la logistique et des infrastructures	10	04 soit 40%	06 soit 60%	00%
08	Les Universités publiques du Niger : les services des comptabilités	08	00%	08 soit 100%	00%
09	Directions des douanes	20	03 soit 15%	17 soit 85%	00%
10	Directions de la santé : les services de comptabilité	08	00%	08 soit 100%	00%
TOTAL		164 100%	40 soit 25%	124 soit 75%	00%

Source : enquête du terrain 2023

Selon la récolte des données à cette question n° 2 (cf. tableau 3), on ne note aucune voix « NSP », tous ont répondu oui ou non. Ce tableau indique que 124/164 enquêtés soit 75 % ont répondu non. On relève que dans les services de comptabilité de la Direction de la santé et dans ceux des Universités publiques du Niger, les acteurs ont répondu non à 100 %. 90 % ont répondu non au Ministère de la défense nationale-Direction des ressources financières –Direction des marchés publics, 85 % à la Cour des comptes- la chambre de contrôle et à la Directions des douanes et 71 % à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique-ACCD-ACCT-PGT-TGT. Les ressources et les charges de l'Etat ne sont pas autorisées par une loi de finances exécutée conformément aux lois, règlements et instructions en vigueur. Aucune recette ne peut être liquidée ou encaissée, aucune dépense publique ne peut être engagée ou payée si elle n'a été au préalable autorisée par une loi de finances. Il en est de même de la gestion du patrimoine de l'Etat,

notamment : l'exécution des budgets publics, la comptabilité, le contrôle des opérations financières. La gestion des deniers publics ne respecte les lois relatives aux finances publiques. Dans le tableau 3 il est précisé que seulement 40/164 personnes soit 25 % (Direction générale des impôts – Direction des grandes entreprises (50 %) et Gendarmerie nationale- Direction des ressources financières- Direction de la logistique et des infrastructures (40 %)) reconnaissent le respect de la loi des finances dans la gestion du patrimoine de l'Etat. Il n'y a pas de doute ou d'imprécision (00 %).

La gestion des finances publiques (GFP) est un des instruments de mise en œuvre des politiques publiques. Elle comprend la gestion des recettes, la gestion de la dette et la gestion des dépenses publiques (GDP). Elle s'intéresse aux lois, aux organisations, aux systèmes et aux procédures dont dispose le gouvernement pour sécuriser et utiliser les ressources de manière efficace, efficiente et transparente. La GFP est la gestion à la fois des dépenses et des recettes. La GFP a trois objectifs : veiller à la discipline fiscale agrégée (recettes + variation dette = dépenses + intérêts dettes) ; sur l'allocation stratégique des ressources en respectant les politiques publiques et sur les services publics de qualité et gestion des ressources efficace.

Il est donc important de ne pas confondre politique et gestion des finances publiques dans le cas de notre étude, car il nous a été donné de remarquer que la politique se sert de la gestion des finances publiques pour se faire valoir et dimensionner certaines dépenses sans le respect des systèmes de dispositions des lois de finances qui sont des lois fondamentales dans toute gestion des finances publiques. Ces pourcentages recueillis attestent que beaucoup d'acteurs ne connaissent pas les dispositions de ces lois de finances qui ne sont pas enseignées. Le tableau suivant explique cette méconnaissance dans la question suivante :

- Selon vous, aucune recette ne peut être liquidée ou encaissée, aucune dépense publique ne peut être engagée ou payée si elle n'a été au préalable autorisé par une loi de finances : oui ? non ? NSP ?

Tableau n° 4 : Respect de la loi des finances dans la gestion des recettes et dépenses de l'Etat

N° d'ordre	Organisations, institutions et services d'Etat	Effectif	OUI	NON	NSP
01	Direction générale du trésor et de la comptabilité publique-ACCD-ACCT-PGT-TGT	35	10 soit 29 %	18 soit 51%	07 soit 20%
02	Ministère des finances-Direction générale du budget-Comptabilité matière- Patrimoine de l'Etat	20	09 soit 45 %	10 soit 50 %	01 soit 5 %
03	Direction générale des impôts – Direction des grandes entreprises	20	05 soit 25 %	10 soit 50 %	05 soit 25 %
04	La cour des comptes- La chambre de contrôle	20	03 soit 15 %	15 soit 75 %	02 soit 10 %
05	Ecole Nationale d'Administration (ENA)-Direction de la formation	03	01 soit 33 %	02 soit 67%	00%
06	Ministère de la défense nationale-Direction des ressources financières – Direction des marchés publics	20	08 soit 40%	10 soit 50 %	02 soit 10 %
07	Gendarmerie nationale-Direction des ressources financières- Direction de la logistique et des infrastructures	10	04 soit 40 %	06 soit 60 %	00%
08	Les Universités publiques du Niger : les services des comptabilités	08	00%	08 soit 100%	00 %

09	Directions des douanes	20	10 soit 50 %	09 soit 45 %	01 soit 5%
10	Directions de la santé : les services de comptabilité	08	00%	08 soit 100%	00%
TOTAL		164 100%	50/164 soit 31%	96/164 soit 59%	18/164 soit 10%

Source : enquête du terrain 2023

Dans le **tableau n° 4**, il ressort que la gestion des collectivités publiques et de leurs établissements, la gestion du patrimoine de l'Etat, c'est-à-dire l'exécution des budgets publics, la comptabilité, le contrôle des opérations financières, la gestion des deniers publics, qui devraient respecter les lois des finances, n'est pas actualisée. Comme on peut le constater, les recettes, les dépenses et les passations des marchés publics ne sont pas forcément autorisées par une loi de finance. Sur le tableau 4, il est précisé que 96 enquêtés soit 59 % reconnaissent que la gestion des recettes et les dépenses de l'Etat ne respectent pas la loi des finances, tandis que 50 personnes soit 31 % affirment le contraire. Pendant ce temps, 18 enquêtés soit 10 % disent qu'ils ne savent rien de la gestion des recettes et des dépenses de l'Etat. Au sein des Universités publiques du Niger et des services de comptabilité de la Direction de la santé : les services de comptabilité qui ont répondu 100 % par non, certains enquêtés affirment que « si les agents de la gestion des comptes et finances publiques respectaient la loi des finances, il n'y aurait aucun problème au niveau de la comptabilité et la gestion des deniers ». C'est ce qui vient attester que la directive n° 7 n'est pas appliquée et donc l'amélioration de la gestion des comptes et finances publiques ne peut par conséquent être possible. En se référant à l'article 88, nous constatons que les réponses des acteurs par rapport au respect du visa du contrôleur financier viennent confirmer ce manque de respect des principes du contrôleur financier.

L'article 88 stipule que : « Toute ordonnance de paiement, tout mandat de paiement ou toute délégation de crédits ne peut être présenté à la signature de l'ordonnateur qu'après avoir été soumis au visa du Contrôleur financier. » Selon vous, est-ce le cas ? oui ? non ? NSP ?

Tableau n° 5 : Les réponses des acteurs par rapport au respect du visa du contrôleur financier

N° d'ordre	Organisations, institutions et services d'Etat	Individus	OUI	NON	NSP
01	Direction générale du trésor et de la comptabilité publique-ACCD-ACCT-PGT-TGT	35	00 %	35 soit 100%	00%
02	Ministère des finances-Direction générale du budget-Comptabilité matière- Patrimoine de l'Etat	20	00%	20 soit 100%	00%
03	Direction générale des impôts – Direction des grandes entreprises	20	04 soit 20%	16 soit 80%	00%
04	La cour des comptes- La chambre de contrôle	20	16 soit 80%	04 Soit 20%	00%
05	Ecole Nationale d'Administration (ENA)- Direction de la formation	03	10 soit 100%	00%	00%
06	Ministère de la défense nationale-Direction des ressources financières – Direction des marchés publics	20	08 soit 40%	12 soit 60%	00%
07	Gendarmerie nationale-Direction des ressources financières- Direction de la logistique et des infrastructures	10	03 soit 30%	07 soit 70%	00%

08	Les Universités publiques du Niger : les services des comptabilités	08	00%	00%	08 soit 100%
09	Directions des douanes	20	01 soit 5%	19 soit 95%	00%
10	Directions de la santé : les services de comptabilité	08	00%	00%	08 soit 100%
TOTAL		164	33/164 soit 20%	115/164 soit 70%	16/164 soit 10%

Source : Enquête du terrain 2023

Selon le **tableau n° 5** toute ordonnance de paiement, tout mandat de paiement ou toute délégation de crédits ne peut être présenté à la signature de l'ordonnateur qu'après avoir été soumis au visa du Contrôleur financier, ne se vérifie pas. Nous avons 115 enquêtés soit 70 % qui ont répondu non à cet article 88. En effet, c'est seulement 33 personnes soit 20 % qui ont répondu oui et 16 personnes soit 10% n'ont donné aucune réponse.

Le contrôleur financier a un rôle fondamental dans la gestion des recettes et des dépenses au niveau de la comptabilité de l'Etat du Niger, mais souvent ses actions n'apparaissent pas directement et bon nombre de personnes ont du mal à percevoir ce qu'il fait au juste. Le contrôleur financier joue son rôle pour les services où il y a la comptabilité.

C'est pourquoi au titre de l'audit des dépenses payées sans ordonnancement préalable, exercices 2018 à 2020, nous avons ces résultats qui ne donnent pas la valeur aux acteurs de la gestion des finances publiques au Niger, car il n'y a pas de respect du visa du contrôleur financier justifié par le dysfonctionnement du comité technique chargé du suivi de l'exécution des lettres d'autorisation de paiement (LAP). Etant donné qu'il y a dysfonctionnement du comité technique, il y a un

vide au niveau du contrôle et ainsi qu'au paiement de dépenses non éligibles à la procédure de paiement sans ordonnancement préalable. Le non-respect du seuil de délégation de signature a entraîné des écarts entre les données du MF et celles de la DGT/CP transmises à la Cour, des cas plausibles de doublons dans l'émission des LAP et des paiements, au regard des données mises à la disposition de la Cour et non contestées par le ministère des Finances ; des signatures non identiques pour une même personne délégataire ; le défaut de régularisation des dépenses payées sans ordonnancement préalable.

De ces pièces justificatives, il ressort une mauvaise imputation de recettes et de dépenses, une mauvaise présentation de factures, un non-respect des seuils de passation des marchés publics, un défaut de versement des parts de la cotisation patronale, une non production d'ordres de recettes pour les retenues précomptées. Par rapport au contrôle de la gestion, certaines observations sont communes aux entités et d'autres leur sont spécifiques. Les observations communes sont les suivantes : l'absence d'arrêté portant création et organisation des services des collectivités territoriales ; la tenue irrégulière des sessions des conseils ; le non-respect des délais d'adoption des budgets ; la non-tenue de la comptabilité des matières ; le non-respect de l'auto financement des investissements ; le non-respect des conditions préalables à l'exercice des fonctions de comptable ; le défaut d'enregistrement des contrats et de mandatement de la TVA ; le défaut de reversement des cotisations sociales, et le faible niveau d'exécution des budgets. Toutes ces lacunes et défauts dans la gestion des deniers de l'Etat témoignent vivement de l'utilité d'intégrer avec vigilance les regards des contribuables qui sont les populations en leur faisant découvrir les rapports à la suite des contrôles, vérifications et audits.

La question suivante : *l'article 95 recommande que les rapports produits à la suite des contrôles, vérifications et audits effectués par les organes et corps de contrôle administratifs, soient mis à la disposition du public, dans les conditions déterminées par les réglementations nationales. Selon vous, ces recommandations de l'article 95 sont-elles prises en compte dans la réalité au niveau des commandes de l'Etat du Niger : oui ? non ? NSP ?*

Tableau n° 6 : Les réponses des acteurs sur l'accès des populations aux rapports produits à la suite des contrôles, vérifications et audits

N° d'ordre	Organisations, institutions et services d'Etat	Individus	OUI	NON	NSP
01	Direction générale du trésor et de la comptabilité publique- ACCD-ACCT-PGT-TGT	35	35 soit 100 % avec réserve	00 %	00%
02	Ministère des finances- Direction générale du budget-Comptabilité matière- Patrimoine de l'Etat	20	20 soit 100% avec réserve	00%	00%
03	Direction générale des impôts – Direction des grandes entreprises	20	20 soit 100% avec réserve	00%	00%
04	La cour des comptes- La chambre de contrôle	20	00/20	00%	00%
05	Ecole Nationale d'Administration (ENA)- Direction de la formation	03	00/03	00%	00%
06	Ministère de la défense nationale-Direction des ressources financières – Direction des marchés publics	20	20 soit 100% avec réserve	00%	00%
07	Gendarmerie nationale- Direction des ressources financières-	10	00%	00%	00%

	Direction de la logistique et des infrastructures				
08	Les Universités publiques du Niger : les services des comptabilités	08	08 soit 100% avec réserve	00%	00%
09	Directions des douanes	20	20 soit 100% avec réserve	00%	00%
10	Directions de la santé : les services de comptabilité	08	00/08	00%	00%
TOTAL		164	135 soit 82,31% avec réserve	00%	00%

Source : Enquête du terrain 2023

Selon le **tableau n° 6**, sur cette question n° 16 qui se réfère au texte de l'article 95, les 135 enquêtés soit 82,31 % ont répondu oui avec réserve, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui se cachent en dessous des publications qui sont faites sur les rapports produits à la suite des contrôles, vérifications et audits. Pour la même question, sur le tableau il y a la Cour des comptes- la Chambre de contrôle, Ecole nationale d'Administration (ENA)- Direction de la formation ; Gendarmerie nationale- Direction des ressources financières- Direction de la logistique et des infrastructures ; Gendarmerie nationale- Direction des ressources financières- Direction de la logistique et des infrastructures et Directions de la santé : les services de comptabilité qui n'ont pas répondu à cette question.

Tous les répondants connaissent cette réalité : il y a une différence entre ce qui est publié dans la presse qui est bien accommodé et ce qui se passe au niveau de la gestion. Les chiffres sont différents d'un service à l'autre. Au niveau de la comptabilité générale, il existe une divergence entre les chiffres souvent publiés et les vrais chiffres que l'on cache aux populations. C'est dans ce sens qu'il y a lieu d'insister sur la place

de cet article dans les réformes de la gestion des finances publiques. Cet article est un appui fondamental à la directive n° 09 du moment où il insiste sur la pratique des audits, vérification et surtout sur le contrôle financier.

En effet, il recommande que les rapports produits à la suite des contrôles, vérifications et audits effectués par les organes et corps de contrôle administratifs, soient mis à la disposition du public, dans les conditions déterminées par les réglementations nationales. Chaque rapport de contrôle, d'inspection et d'audit fait l'objet d'une réponse écrite de la part du service audité, qui précise comment les recommandations dudit rapport seront appliquées. Dans tous les cas les droits des différentes parties doivent être garantis.

Ceci dit, il est clair que les autorités administratives de tutelle et leurs agents comptables sont avertis et doivent prendre leur disposition pour ne pas s'exposer en face de la loi.

Apporter la directive n° 7 comme un renfort à la directive n° 09 portant plan comptable de la gestion efficace des finances publiques du Niger et cette directive n° 07 a suffisamment d'articles pour appuyer tout le système de gestion comptable et financière. Nous avons choisi quelques articles de la directive n° 07 pour illustrer leur l'importance et leur place dans la dynamique de l'évolution de l'économie nationale en pleine mutation.

La transposition et l'application de la directive n° 07 aurait des conséquences heureuses et avantageuses surtout si tous les acteurs se référaient aux articles qui composent cette directive qui assure conséquemment la sécurité des fonds de l'Etat du Niger en harmonie avec les autres pays de l'UEMOA.

3. Discussion

Les directives de 1997/1998 ont permis des clarifications dans certains domaines et l'harmonisation des pratiques et des

législations en vigueur dans les États membres. Ces directives de première génération ont été conçues selon les principes fondamentaux du droit budgétaire et comptable d'alors qui se traduisait par le budget de « moyens » reconductibles auquel se substituera ensuite le budget programme. Cette première série de directives a été considérée comme présentant des points faibles, car elle ne laissait pas aux États membres des marges de liberté suffisantes pour leur mise en œuvre. Les insuffisances constatées ont assuré l'introduction d'une certaine flexibilité dans les directives de l'UEMOA de 2009. C'est dans ce contexte que les directives de 2009 créent le cadre juridique, comptable et statistique de la gestion efficace des finances publiques. Les Ministres et les Présidents des institutions constitutionnelles sont les ordonnateurs principaux des crédits de leur ministère ou de leur institution. La loi organique relative aux lois de finances (LOLF) prévoit de déconcentrer l'ordonnancement des dépenses au profit des ministères sectoriels qui deviendront ordonnateurs principaux et pourront déléguer leurs responsabilités d'ordonnateurs aux responsables de programme (RPROG) ou à un autre agent.

Le Ministre des Finances pour sa part demeure ordonnateur unique des recettes, ordonnateur des crédits de son ministère et en charge de l'élaboration de la loi de finances. La fonction d'ordonnateur est centrale dans le système de gestion des finances publiques au Niger, car elle prescrit l'exécution des dépenses, sous réserve de certaines dispositions particulières, et procède aux engagements, liquidations et ordonnancements. C'est également elle qui donne les ordres de mouvement affectant les biens et matières de l'État.

Selon le tableau n° 5, la phase administrative commence tout d'abord avec l'engagement de la dépense par l'ordonnateur (ex. signature d'un contrat ou d'un bon de commande) qui se concrétise budgétairement par la consommation du montant d'autorisation d'engagement (AE). Une fois le service réalisé, les

services de l'ordonnateur constatent la dette et arrêtent le montant de la dépense au cours de la phase de liquidation. Sur la base des éléments de la liquidation, l'ordonnateur donne ensuite instruction au comptable de solder la dette de l'État par la production d'un acte administratif appelé ordonnancement. L'ordonnateur pourra procéder notamment à l'exercice de la fongibilité et donner l'importance des contrôles et des audits dans la gestion efficace de finances publiques comme le recommande le tableau n° 6.

3.1. La fongibilité des crédits

A l'intérieur d'un même programme, les crédits sont redéployables sur décision de l'ordonnateur. Ils sont « fongibles » : leur affectation dans le cadre d'un programme n'est pas prédéterminée de manière rigide, mais simplement prévisionnelle. L'ordonnateur est libre de les redéployer dans le respect de certaines contraintes qui sont les suivantes: les crédits de personnels peuvent abonder les crédits de biens et services, de transfert et d'investissement; les crédits de biens et services ainsi que les crédits de transfert peuvent abonder les crédits d'investissement ; les crédits d'investissements ne peuvent abonder aucune des autres natures de dépense ; et enfin, les crédits de personnel ne peuvent être abondés à partir des autres natures de dépense.

La fongibilité donne aux responsables de programmes une autonomie de gestion accrue au sein des programmes. Elle est le corollaire de leurs nouvelles responsabilités.

3.2. Importance des contrôles et des audits dans la gestion efficace de finances publiques

Selon le tableau n° 6, les audits publics jouent un rôle essentiel dans la gestion efficace des finances publiques, non seulement sur le plan de la validation de l'information financière (audit de certification financière, analogue à ceux réalisés dans le secteur

privé), mais aussi en ce qui concerne son influence plus générale en matière de régularité (les dépenses sont conformes aux autorisations), de propriété (absence de fraude et de corruption) et de rendement (les activités d'optimisation des ressources sont à présent au cœur de l'activité de beaucoup d'institutions supérieures de contrôle). Les audits publics doivent relever du législatif (ou du judiciaire dans les pays où c'est le cas), mais certainement pas de l'exécutif. Le développement du rôle des audits publics crée un conflit potentiel entre ceux-ci et, d'une part, l'exécutif (le rendement est parfois critiqué) et d'autre part, le législatif (les audits peuvent soulever des doutes quant aux politiques privilégiées par les législateurs). Cela nous amène au délicat équilibre exigé de la part de l'institution supérieure de contrôle des finances publiques, en particulier en ce qui concerne (ce que les gouvernements dépeignent comme) les choix politiques plutôt que la mise en œuvre. L'un des dangers qu'il convient d'éviter consiste à accepter les fonctions au-delà de leur capacité technique. Une réforme des finances publiques est un processus long et coûteux nécessitant une gestion du changement par étapes et de préférence itérative (idéalement dans la forme d'une approche par étapes dénommée « *platform approach* »). Les causes ou raisons des échecs sont la plupart du temps les mêmes que pour n'importe quel programme de développement : le manque d'adhésion, d'appropriation des acteurs ; la persistance des pratiques traditionnelles ; un processus de réforme inapproprié ; le manque de vision claire sur les objectifs à atteindre ; des capacités insuffisantes pour mener une telle réforme.

Les conditions pour mettre en place ce genre de réforme sont : le leadership politique et processus de réforme mené par le gouvernement ; l'adhésion et appropriation des acteurs grâce à la mise en place d'un climat de confiance.

Le manque de volonté politique, l'adhésion limitée ou la résistance des principales parties prenantes comme les entités

dépendantes qui mettent en œuvre le budget et le Parlement, dont l'utilisation des données sur la performance pour assurer sa fonction de surveillance est essentielle à la redevabilité des responsables de programme, sont des entraves importantes. Il faut persévérer pour inculquer une « nouvelle culture » aux principaux acteurs des finances publiques.

Conclusion

Au terme de notre analyse et discussion sur ce travail de recherche, la conclusion qui s'impose est que, la directive n° 7 qui vient appuyer la directive n° 9 pour consolider l'amélioration de la gestion des comptes et finances de l'Etat du Niger n'est pas connue de beaucoup d'acteurs des différents services comptables et financiers. Par conséquent, l'application de cette directive n° 7 devient difficile dans les milieux comptables et financiers. Pour pallier tous ces échecs, force est pour nous de s'appuyer sur certaines recommandations, le climat de confiance devrait idéalement venir du Ministre des Finances qui doit adapter son comportement dans le processus budgétaire et avoir les compétences requises. Il doit y avoir un cadre des priorités nationales sur la base duquel les allocations sont faites et un cadre fiscal réaliste (projection de revenus réalistes) mis en place.

Par ailleurs, le personnel public, c'est-à-dire le fonctionnaire, doit changer sa manière de penser, d'agir et de communiquer. Cela nécessite non seulement une gestion du changement appropriée et efficace, mais aussi un large programme de renforcement des capacités individuelles et organisationnelles non seulement techniques (*hard skills*), mais également comportementales (*soft skills* – attitudes, savoir-être, etc.). Confier l'ordonnancement aux Ministères et éventuellement à terme aux responsables de programmes impose une

professionnalisation des fonctions de gestion financière au sein des ministères.

Au-delà des aspects formels des institutions (lois, systèmes d'information, processus de gestion), de telles réformes doivent prêter attention aux aspects informels : coutumes et traditions, sanctions et tabous, code de conduite, etc. Le défi réside bien plus dans les aspects informels que formels, car ils déterminent comment les fonctionnaires vont exécuter leurs nouvelles fonctions et comment ils vont réagir face au changement. Justement face au changement, le recyclage, la formation sur les documents de l'UEMOA de tous les agents qui travaillent dans les services comptables et financiers de l'Etat devrait être une préoccupation majeure de l'Etat pour faire sortir de l'ignorance tous les acteurs impliqués dans la gestion du denier de l'Etat. Outre l'éducation et la culture de la gestion, les spécialistes de ce bord peuvent étudier et trouver des un temps et de l'espace voire des centre pour organiser des débats ouverts aux populations avides de savoir ce que font les agents de l'Etat, comment se fait la gestion de l'économie nationale. C'est pourquoi cet article vient à point nommé pour relever les défis sur l'ignorance, les mauvaises gestions et les comportements des agents comptables et des finances publiques.

Bibliographie

BOUVIER Michel, 2011. *La cohérence des finances publiques au Maroc et en France*, LGDJ.

WATHELET Jean-Claude, 2000. *Budget, comptabilité et contrôle externe des collectivités territoriales. Essai prospectif*, Le Harmattan.

HUBY Bruno, 2010. *La certification des comptes de l'État*, Le Harmattan.

DIRECTION DU BUDGET, 2016. *Les données de la performance*, Ministère de l'Économie et des Finances.

DROSSOS Nicolas & GASSOUMA Mamadou Boubacar, 2020. *Stratégie de Réforme de la Gestion des Finances Publiques au Niger, PRGFP Tome 1*, AECOM International Development Europe SL.

PHILIP Jean-Marc, SOFIANE Mohamed, FAKHFAKH (prénom manquant) & MORACHIELLO Éric, 2017. *Évaluation des finances publiques du Niger selon la méthodologie PEFA*, Projet n° 2015/371817/1, GFP Niger.

OUMAROU Mahamadou, 2009. *Rapport sur les réformes de l'administration publique des pays membres de l'UEMOA : impacts et perspectives*, Bureau International du Travail, Genève.

Textes législatifs et réglementaires nationaux

Décret n° 2002-198/PRN/ME/E du 26 juillet 2002 portant Plan Comptable de l'État.

Décret n° 2002-197/PRN/MF/E du 26 juillet 2002 portant Nomenclature Budgétaire de l'État.

Décret n° 2002-196/PRN/MF/E du 26 juillet 2002 portant Règlement Général de la Comptabilité Publique.

Décret n° 2002-195/PRN/MF/E du 26 juillet 2002 relatif au Tableau des Opérations Financières de l'État.

Décret n° 2013-083/PRN/MF du 1er mars 2013 portant Règlement Général de la Comptabilité Publique.

Décret n° 2013-084/PRN/MF du 1er mars 2013 portant Nomenclature Budgétaire.

Décret n° 2013-085/PRN/MF du 1er mars 2013 portant Plan Comptable de l'État.

Décret n° 2013-086/PRN/MF du 1er mars 2013 portant Tableau des Opérations Financières de l'État (TOFE).

Loi organique n° 2003-11 du 1er avril 2003 relative aux lois de finances.

Loi organique n° 2012-09 du 26 mars 2012 relative aux lois de finances.

Textes communautaires en matière financière (uemoa)

Directive n° 05/97/CM/UEMOA du 16 décembre 1997 relative aux lois de finances.

Directive n° 06/97/CM/UEMOA du 16 décembre 1997 portant Règlement Général sur la Comptabilité Publique.

Directive n° 04/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 relative au Plan Comptable de l'État.

Directive n° 06/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 relative au Tableau des Opérations Financières de l'État.

Directive n° 02/2000/CM/UEMOA du 29 juin 2000 portant Code de Transparence dans la gestion des finances publiques.

Directive n° 06/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant lois de finances.

Directive n° 07/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant Règlement Général de la Comptabilité Publique.

Directive n° 08/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant Nomenclature Budgétaire.

Directive n° 09/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant Plan Comptable de l'État.

Directive n° 10/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 relative au Tableau des Opérations Financières de l'État.

Directive n° 01/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant Code de Transparence sur la Gestion des Finances Publiques.

Sites internet

UEMOA : *www.uemoa.int*

IZF : *www.izf.net*

Du Statut du Progrès Scientifique chez Auguste Comte et chez GASTON BACHELARD : Différence et Similitude

N°Goran Vincent ALLA

Université Peleforo Gon Coulibaly, (Korhogo, Côte d'Ivoire)

Département de philosophie

ngoranalla@gmail.com

Résumé

L'importance de la clarification de l'idée de progrès chez Comte et chez Bachelard s'avère nécessaire en ce moment. Dans l'histoire des sciences, il existe une multitude d'interprétations de l'idée de progrès de Comte et de Bachelard qui sont soit en phase avec la pensée de Comte et de Bachelard soit en déphasage. Notre contribution à consister à apporter plus de clarté dans la compréhension de ces deux approches du concept de progrès. Ainsi, nous dénotons que si chez Comte le progrès se fait de façon continue, chez Bachelard il y a une discontinuité entre les différents états de l'évolution scientifique. Comte présente le progrès comme un simple changement de direction des états successifs, mieux un état transitoire entre l'état théologique et l'état positif. Ce changement dans les états n'est que de degré, car ce change n'altère pas la nature essentielle des états qui ont précédés l'état positif. Il est donc partiel. Par contre, chez Bachelard il y a une rupture épistémologique. Chez lui la formation de l'esprit scientifique doit lutter contre lui-même pour s'arracher à ses illusions et atteindre la connaissance par la découverte du vrai.

Mots clés : *continuité, discontinuité, métaphysique, progrès scientifique, théologique*

Abstract

The importance of clarifying the idea of progress in Comte and Bachelard is necessary at this time. In the history of science, there are a multitude of interpretations of Comte's and Bachelard's idea of progress that are either in phase with Comte and Bachelard's thinking or out of phase. Our contribution consists of bringing more clarity to the understanding of these two approaches to the concept of progress. Thus, we note that while in Comte

progress is continuous, in Bachelard there is a discontinuity between the different stages of scientific evolution. Comte presents progress as a simple change in direction of successive stages, or rather a transitional stage between the theological stage and the positive stage. This change in stages is only of degree, because this change does not alter the essential nature of the stages that preceded the positive stage. It is therefore partial. On the other hand, in Bachelard there is an epistemological rupture. In him, the formation of the scientific mind must struggle against itself to free itself from its illusions and attain knowledge through the discovery of truth.

Keywords: *continuity, discontinuity, metaphysical, scientific progress, theological*

Introduction

La question de l'ordre et de progrès épistémologique dans l'histoire et philosophie des sciences est récurrente. Depuis l'Antiquité jusqu'aujourd'hui, il ne se passe un moment où savants et intellectuels n'évoquent ou mieux ne théorisent sur le statut du progrès. On cherche le plus souvent à savoir s'il est continu ou discontinu. Parmi ceux qui ont élaboré ces théories figurent A. Comte et G. Bachelard. Le premier, à travers la loi des trois états, propose dans sa philosophie positive une continuité entre les différentes périodes de l'évolution de l'esprit humain. Ce qui revient à dire que de l'état théologique à l'état scientifique, il n'y a pas de rupture catégorique. La science ne peut exister en faisant fi des considérations théologique, métaphysique. Par contre pour le second, dans l'évolution de l'esprit scientifique, il y a discontinuité entre les étapes de l'évolution de l'esprit scientifique. C'est dire que la science doit exister en faisant fi des considérations animistes, des connaissances mythiques, des connaissances objectives immédiates, de la connaissance commune. Toutes ces connaissances sont considérées comme des obstacles épistémologiques. Il préconise même la psychanalyse de la connaissance objective. Ainsi, dans le discours préliminaire de *La formation de l'esprit scientifique*, G. Bachelard propose sa

propre loi des trois états pour l'esprit scientifique. Il pense que cette loi décrit des états qu'il estime beaucoup plus précis et particuliers que les formes comtiennes. En vue d'apporter une clarification de la position de Bachelard et de Comte, nous nous interrogeons : Quel est le statut du progrès scientifique chez Comte et chez Bachelard ? En d'autres termes, comment la science progresse-t-elle chez Comte et chez Bachelard ? La résolution de ce problème passe par l'analyse des questions suivantes : Comment se présente le progrès scientifique chez Comte et chez Bachelard ? À quel niveau se situe leur différence sur la question du statut progrès scientifique ? Malgré leur différence, les deux ne visent-ils pas le même objectif ? Difficile en ce moment de donner une réponse à ces questions sans faire une analyse préalable de ces deux théories du progrès.

L'enjeu de ce travail sera de montrer que même si Comte et Bachelard présentent deux modèles différents de terme progrès, les deux visent, en réalité, le même objectif qui est la transformation de la mentalité dans l'évolution de l'humanité.

Dans une démarche analytico-critique et comparative, nous voulons, bien avant tout, définir le concept de progrès au sens courant et épistémologique. Ensuite présenter les étapes de l'évolution de l'esprit scientifique chez Comte et chez Bachelard, et enfin exposer la différence et la similitude entre les étapes du progrès chez Comte et chez Bachelard. Nous pensons que cette démarche permettra de comprendre le sens du progrès scientifique chez nos deux penseurs.

1. L'idée de progrès au sens courant et au sens épistémologique

L'idée de progrès est importante en histoire des sciences. Elle tient compte du temps et de l'histoire des sociétés et leurs civilisations. Il faut donc rendre explicite cette notion afin de

mieux apprécier le progrès de l'esprit scientifique chez A. Comte et chez G. Bachelard.

1.1. Le sens courant de la notion de progrès

Le dictionnaire le *Nouveau Petit Le Robert* définit le progrès comme l'action d'avancer, d'aller en avant. Il est donc une marche en avant, une progression dans un sens positif. Il évoque un mouvement vers l'avant. Le progrès peut s'entendre comme l'avancement vers le mieux. De manière générale, le progrès signifie un mouvement dans une direction définie, une avancée, une amélioration. Autrement dit, le progrès se présente comme le fait d'évoluer, de devenir meilleur. Ainsi, il y a progrès lorsqu'on passe d'un stade jugé inférieur à un autre dit supérieur. Selon H. Bergson, (1993, p.211), le progrès montre « qu'il n'existe pas de choses faites, mais seulement des choses qui se font, pas d'états qui se maintiennent, mais seulement des états qui se changent ». En un mot, le progrès désigne un changement graduel du bien au mieux selon une transformation positive, un changement qualitatif orienté vers un idéal. On parle par exemple de progrès des sociétés et de ses connaissances, de progrès intellectuel, etc.

Aussi, il désigne le mouvement en avant de notre civilisation grâce aux acquis de la science et de la technique. Le progrès désigne une amélioration, un perfectionnement, un changement en mieux par lequel on approche d'un but, d'un résultat.

Le progrès désigne aussi le développement. Ainsi, au sens de développement, le progrès désigne un processus de croissance et de mutation ; de déploiement, de déroulement ou encore l'ampleur de l'étendue que prend une chose. Le progrès au sens de développement renvoie à l'idée d'enrichissement, d'essor, d'expansion, d'extension, de prospérité. Ainsi le progrès traduit l'accroissement harmonieux des biens matériels. Il renvoie donc à un changement graduel des aspects matériels de l'existence, c'est-à-dire un changement quantitatif et qualitatif. Par exemple,

une nation développée se caractérise par la croissance et la prospérité économique à partir d'un essor technique technologique considérable. De plus, le progrès se présente comme « un changement de volume, de la forme, de la consistance, de la structure des éléments qui en sont le siège » (G. Canguilhem, G. Lapassade, J. Piquemal, J. Ulmann, 1962, p.105). En un mot, le progrès désigne la marche en avant d'une société dans toutes ses formes. Ce sens de progrès diffère du sens épistémologique de la notion de progrès.

1.2. Le sens épistémologique de la notion de progrès

Au sens épistémologique, le terme progrès se définit comme une avancée dans la connaissance, une amélioration de notre compréhension de l'univers ou une évolution positive dans un domaine scientifique. Il s'agit d'une transformation vers un état supérieur, une perfection de la connaissance scientifique ou une évolution. À ce niveau, le progrès s'apparente à un changement de paradigme, à une révolution scientifique. C'est sans doute dans ce sens que, dans son ouvrage intitulé *La structure des révolutions scientifiques*, Thomas Kuhn pense que, les révolutions sont issues des bouleversements et les controverses :

« Ces changements, ainsi que les controverses qui les accompagnent presque toujours, sont les traits caractéristiques des révolutions scientifiques » (T. Kuhn, 2018, p.31). Il va sans dire que, le progrès scientifique n'est pas un processus d'accumulation des théories, mais procède au contraire par un changement de paradigmes.

En vérité, nous parlons de progrès scientifique lorsqu'il y a des bouleversements ou lorsque des changements interviennent au niveau des sciences. Par exemple, le passage de la physique qualitative d'Aristote (système géocentrisme) à la physique quantitative de Galilée (système héliocentrisme). Le temps des

lunettes astronomiques artisanales utilisées par Galilée pour déceler les tâches sur la lune est révolu dans la mesure où les instruments de prospection d'aujourd'hui n'ont pas la même portée que ceux du 16^e siècle.

Les appareils électroniques sophistiqués dont utilisent les grands observatoires contemporains marquent une époque qui magnifie les produits de l'intelligence humaine et montre à quel point le progrès est beaucoup lié au changement dans la connaissance. En un mot, le progrès montre une évolution de la connaissance humaine et l'amélioration de l'activité scientifique. Sur cette base, quelle que soit la vérité d'une théorie scientifique, elle finit par être surmontée par d'autres théories. C'est dans cette optique que G. Bachelard (1995, p.11) dit : « Toute vérité nouvelle naît malgré l'évidence, toute expérience nouvelle naît malgré l'expérience immédiate ». Ses propos montrent bien que l'objet de la connaissance se construit par le perfectionnement des théories. Dans le domaine des sciences de la nature, par exemple, « tous les progrès des sciences expérimentales se mesurent par le perfectionnement de leurs moyens d'investigation » (C. Bernard, 1984, p.43). Plus une science améliore ses outils de recherche, plus elle fait des découvertes et progresse.

En résumé, le concept progrès promet à l'homme de comprendre comment l'humanité évolue, et comment les connaissances évoluent. Quoi qu'on face, dans le domaine scientifique, le progrès fait ressortir l'idée de perfectionnement et d'évolution de l'esprit humain. Par ailleurs, comment ce progrès se présente-t-il chez A Comte et G. Bachelard ?

2. Les étapes de l'évolution de l'esprit scientifique chez Comte et Bachelard

La science évolue concomitamment avec la transformation de l'esprit scientifique. Nous retrouvons dans l'histoire et philosophie des sciences, deux grands savants avec deux représentations de l'évolution de l'esprit scientifique : Auguste Comte et Gaston Bachelard. Deux grandes figures de l'épistémologie qui méritent l'attention de tous dans l'appréciation du progrès scientifique. Quels sont les deux schémas proposés par ces deux penseurs du progrès scientifique ? Nous tenterons de répondre à cette interrogation en commençant par A. Comte.

2.1. Les étapes de l'évolution de l'esprit scientifique chez Auguste Comte

Les étapes de l'évolution de l'esprit scientifique est mis en évidence par la loi des trois états chez le positiviste Comte. Cette loi consiste en ce que nos connaissances passent successivement par trois états théoriques différents : l'état théologique, ou fictif ; l'état métaphysique, ou abstrait ; l'état scientifique, ou positif.

2.1.1. L'état théologique

L'état théologique est le premier état dans la philosophie positive de A. Comte qui vise la régénération sociale en commençant par la réforme des idées et des croyances. Cette époque regroupe : le fétichisme, le polythéisme et le monothéisme. Ainsi, pour expliquer le progrès de la connaissance, A. Comte décrit ce premier état en s'appuyant sur des dieux. Selon lui, ce premier état marque le début de l'évolution des considérations de l'homme dans la marche de l'humanité. Il est le stade infantile de la connaissance

scientifique. Selon lui, dans cet état, l'esprit de l'homme cherche à attribuer la source des phénomènes naturels qu'il observe à l'action d'agents surnaturels, des êtres immatériels, à des entités invisibles.

La méthode pour rendre compte des phénomènes n'est ni rationnelle ni cohérente. Elle est fondée sur l'explication naïve se rapportant à des divinités. À ce niveau, il note que tous les phénomènes naturels sont expliqués par des dieux. Il le dit en ces termes :

« Dans l'état théologique, l'esprit humain, dirigeant essentiellement ses recherches vers la nature intime des êtres, les causes premières et finales de tous les effets qui le frappent, en un mot vers les connaissances absolues, se représente les phénomènes comme produits par l'action directe et continue d'agents surnaturels plus ou moins nombreux, dont l'intervention arbitraire explique toutes les anomalies apparentes de l'univers ». (A. Comte, 2021, P.53).

Dans cette période, la pensée s'oriente naturellement vers la quête de l'essence réelle d'une chose ou des êtres, ce qui lie étroitement certaines choses entre elles ou des êtres entre eux. La pensée se dirige vers le fondement même et le but des phénomènes qu'elle ressent ou perçoit autour d'elle. Il fait recours à l'être suprême supposé être la cause de toutes choses dans la compréhension des phénomènes intrigants. Par exemple, un vent violent peut s'expliquer par la colère des dieux dans nos sociétés traditionnelles.

Considéré comme un état fictif, l'homme recherche, d'une manière presque exclusive, l'origine de toutes choses dans la volonté des dieux. En fait, il s'agit d'une « personnification

naïve des phénomènes, un anthropomorphisme d'imagination et de sentiment » (A. Comte, 2021, p.28). C'est le lieu où l'on attribue des propriétés humaines aux divinités que l'on fait vouloir, parler, agir, à qui l'on s'adresse. Ce mode d'explication des phénomènes diffère de celui des philosophes grecs. Les philosophes grecs expliquèrent toutes choses par des éléments matériels. Ainsi, comme le note F. Nietzsche (1938, pp.34-35), « la philosophie grecque semble commencer par cette idée absurde, que l'eau serait l'origine et le sein maternel de toute chose ». Cette idée de Nietzsche vient mettre en doute la véracité des arguments de l'état théologique.

Cette idée de l'état théologique ne découle-t-elle pas de la théorie du premier moteur d'Aristote? Grand lecteur d'Aristote, Comte s'est sans doute inspiré de sa philosophie. Il a, selon ses propos, utilisé la définition de la philosophie d'Aristote pour justifier le sens qu'il donne au concept de philosophie dans sa philosophie positive : « J'emploie le mot philosophie, dans l'acception que lui donnaient les anciens, et particulièrement Aristote, comme désignant le système général des conceptions humaines » (A. Comte, 2021, P.41). On se rappelle de la théorie aristotélicienne du premier moteur dans la quête de l'origine des choses. Cette ontologie ou cosmogonie aristotélicienne tente d'expliquer l'univers en s'appuyant sur une conception théologique. Prenant appui sur cette pensée théologique, A. Comte montre que l'état théologique est le premier état de l'évolution de l'esprit scientifique. Avec Comte, le progrès de l'esprit va plus tard atteindre un autre niveau à savoir l'état métaphysique.

2.1.2. L'état métaphysique

L'état métaphysique est le second état de l'évolution de l'esprit humain. A. Comte présente cet état de la manière suivante :

« Dans l'état métaphysique, qui n'est au fond qu'une simple modification générale du premier, les agents surnaturels sont remplacés par des forces abstraites, véritables entités (abstractions personnifiées) inhérentes aux divers êtres du monde, et conçues comme capables d'engendrer par elles-mêmes tous les phénomènes observés, dont l'explication consiste alors à assigner pour chacun l'entité correspondante » (A. Comte, 2021, pp.53-54).

Il présente cet état comme un simple changement d'orientation du premier état, mieux un état transitoire entre l'état théologique et l'état positif. Cette transformation qu'il qualifie de simple n'affecte pas la totalité de l'état théologique. Ce changement n'altère pas la nature essentielle de l'état théologique. En fait, il s'agit d'un changement quantitatif et non qualitatif puisque ce que vise les esprits reste le même : la cause des choses, le pourquoi des phénomènes et leurs essences.

La méthode utilisée au niveau de l'état métaphysique ne diffère point de celle utilisée dans l'état théologique. Dans les deux cas, c'est l'explication qui rend compte de la nature des phénomènes. C'est ainsi qu'il va se servir, dans l'explication des causes des phénomènes, des forces abstraites en lieu place des agents surnaturels évoqués dans l'état théologique. Les êtres surnaturels sont entre autre les démons (l'incarnation du mal absolu), les esprits, les génies, les fées. Ce sont, en réalité, des êtres qui ont un pouvoir magique. Par ce pouvoir, ils influencent la destinée des hommes. Ils seraient capables de produire toute

sorte de phénomènes sans recourir à quoi que ce soit. Par exemple, le tourbillon serait pour nos sociétés traditionnelles la manifeste ou le combat entre deux forces surnaturelles. Avec l'état métaphysique, nous sommes dans l'abstraction. Une abstraction qui nous éloigne de la réalité concrète. Tout comme Comte, C. Bernard pense que toutes les sciences ont connu cette époque. Il le dit en ces termes : « Toutes les sciences présentent ou ont présenté cet état antéscientifique, héroïque ou fabuleux » (C. Bernard, 1947, p.1). Il montre que même la médecine expérimentale a connue des moments de médecine occultes, sacrées, surnaturelles. Après l'état métaphysique, passons à l'état positif ou scientifique.

2.1.3. L'état positif ou scientifique

L'état positif est la troisième période de l'évolution de l'esprit humain dans la philosophie positiviste d'A Comte. L'entrée dans l'état positif ou scientifique est suivi du renoncement de l'étiologie, c'est-à-dire de l'étude des causes au profit d'une explication fondée sur des lois scientifiques. Dans cet état, A. Comte renonce à la théologie et à la métaphysique. Et ce renoncement s'explique par l'improbabilité ou l'incapacité à l'esprit humain à saisir les phénomènes métaphysiques. Ainsi, le recours aux lois se substitue à l'explication des phénomènes par des agents surnaturels (théologique) et des forces abstraites (métaphysique). Comme il le souligne :

« Dans l'état positif, l'esprit humain reconnaissant l'impossibilité d'obtenir des notions absolues, renonce à chercher l'origine et la destination de l'univers, et à connaître les causes intimes des phénomènes, pour s'attacher uniquement à découvrir, par l'usage bien combiné du raisonnement et de l'observation, leurs lois effectives, c'est-à-dire leurs relations invariables de

succession et de similitude. L'explication des faits, réduite alors à ses termes réels, n'est plus désormais que la liaison établie entre les divers phénomènes particuliers et quelques faits généraux dont les progrès de la science tendent de plus en plus à diminuer le nombre. » (A. Comte, 2021, pp.54-55).

Cet état qui représente une pensée nouvelle doit être, selon A. Comte, positif, c'est-à-dire en rapport avec les faits d'expériences et les lois expérimentales. Au niveau de l'état positif, on voit bien qu'il préconise la méthode expérimentale, seule méthode capable de nous conduire à la certitude, à l'objectivité et à la découverte des lois scientifiques. Rappelons que cette méthode a été codifiée par C. Bernard à la suite de la querelle entre empirisme et rationalisme sur le processus de la connaissance scientifique. Elle est composée de l'observation, de l'hypothèse et de la vérification expérimentale. Et selon C. Bernard (1984, p.56), « tous les termes de la méthode expérimentale sont solidaires les uns des autres ». La méthode expérimentale permet de réduire la marge d'erreurs dans la connaissance scientifique.

A. Comte, s'appuyant sur cette méthode dans sa philosophie positive, souhaite que « l'esprit aille au-devant de la nature, qu'il fabrique des hypothèses, afin de relier ce qu'il voit à ce qu'il devine. Mais ces hypothèses doivent pouvoir être vérifiées dans l'expérience ». (A. Comte, 1921, p.23). Pour lui, le véritable esprit positif consiste surtout à imaginer à l'avance comme probable un événement futur ou envisager des possibilités de réalisation d'un fait, d'où la maxime : « Science, d'où prévoyance; prévoyance, d'où action. » (A. Comte, 1921, p.127). La science permet à l'homme de prévoir et donc d'agir sur le monde en faisant usage des lois scientifiques. À travers cette idée, nous comprenons cette pensée de Comte (2022, p.382) : « La méthode subjective doit renoncer à la recherche des causes

et tendre à la découverte des lois ». La science permet à l'homme, par sa connaissance de la nature, de développer des techniques pour satisfaire ses besoins. À vrai dire, ce sont les insuffisances de l'état théologique et métaphysique qui ont motivé l'avènement de l'état positif ou scientifique.

En résumé, avec la description des trois états, A. Comte propose l'entière évolution intellectuelle de l'humanité. Parmi ces états, c'est l'état scientifique qui permet la véritable explication des phénomènes naturels. C'est aussi le point de vue de G. Bachelard que nous allons tenter de mettre en lumière par la suite.

2.2. Les étapes de l'évolution de l'esprit scientifique chez Gaston Bachelard

L'épistémologie bachelardienne s'est orientée vers une réflexion sur le processus d'élaboration de la connaissance scientifique. Dans le discours préliminaire de *La formation de l'esprit scientifique*, G. Bachelard propose la loi des trois états de l'esprit scientifique pour décrire l'évolution de l'esprit scientifique. Elle tourne autour de trois grandes périodes : l'état préscientifique, l'état scientifique, l'ère du nouvel esprit scientifique.

2.2.1. L'état préscientifique

Cet état constitue le premier niveau de la connaissance chez G. Bachelard. Cette période prend en compte « l'Antiquité classique et les siècles de la renaissance et d'effort nouveau avec le XVI^e, le XVII^e et même le XIII^e siècles » (G. Bachelard, 2023, p.9). À cette période, G. Bachelard fait correspondre « l'état concret où l'esprit s'amuse des premières images du phénomène et s'appuie sur une littérature philosophique glorifiant la nature, chantant curieusement à la fois l'unité du monde et sa riche diversité. » (G. Bachelard, 2023, p.11). Cette époque se caractérise par l'usage des images pour

faire comprendre ou expliquer les manifestations des phénomènes.

Aussi, cette période est caractérisée par des attitudes anthropomorphiques où l'on attribue aux êtres inanimés des comportements des êtres vivants. Il le dit en ces termes :

La pensée préscientifique ne s'acharne pas à l'étude d'un phénomène bien circonscrit. Elle cherche non pas la variation, mais la variété. Et c'est là un trait particulièrement caractéristique : la recherche de la variété entraîne l'esprit d'un objet à un autre, sans méthode. (G. Bachelard, 2023, p.36).

À ce niveau, il n'y a aucune méthode précise de connaissance. G. Bachelard (2023, p.37) pense que « l'esprit préscientifique veut toujours que le produit naturel soit plus riche que le produit factice. ». De plus, pour lui, la connaissance mythique est un obstacle épistémologique à la formation de l'esprit scientifique. À cette loi qui décrit l'abstraction progressive de l'esprit, Bachelard propose d'adjoindre une loi des trois états d'âme. Ainsi, à cet état préscientifique correspond l'âme puérile :

L'Âme puérile ou mondaine, animée par la curiosité naïve, frappée d'étonnement devant le moindre phénomène instrumenté, jouant à la Physique pour se distraire, pour avoir un prétexte à une attitude sérieuse, accueillant les occasions du collectionneur, passive jusque dans le bonheur de penser. (G. Bachelard, 2023, p.12)

Cette condition humaine constitue, pour Bachelard, un obstacle épistémologique. D'ailleurs, il relève quelques obstacles épistémologiques dans les sciences : obstacle de l'expérience première, de la connaissance générale, l'obstacle verbal,

l'opinion, l'utilisation abusive des images familières, la connaissance unitaire et pragmatique, l'animisme, etc.

Dans le progrès de l'esprit scientifique, il ne s'agit pas, à son niveau, de parler de transformation comme A. Comte, mais de rupture. Car, selon lui, on ne peut pas fonder une connaissance scientifique sur des préjugés, sur ce qu'on ne sait que sur le rapport d'une autre personne ou par la rumeur publique.

Nous pensons que ce premier niveau de la connaissance est similaire au « premier genre de connaissance » (B. Spinoza, 1965, p. 115). Le premier genre de connaissance, appelé connaissance imaginative ou opinion, ne nous fournit pas l'idée vraie de son objet, mais seulement une idée tronquée. Ce premier genre de connaissance nous fournit une connaissance très approximative de la réalité que nous apportent nos sens et notre imagination qu'il qualifie d'ailleurs de connaissance par ouï-dire. Nous nous référons à Spinoza pour montrer la raison pour laquelle nous devons aller au-delà de l'opinion. Car, pour G. Bachelard l'opinion « pense mal ; elle ne pense pas : elle traduit des besoins en connaissance » (G. Bachelard, 2023, p.16). Et comme elle constitue un obstacle épistémologique, il faut donc la détruire afin de parvenir à la connaissance scientifique.

2.2. 2. L'état scientifique

L'état scientifique représente la deuxième période de la formation de l'esprit scientifique. Par l'esprit scientifique, on entend esprit critique, esprit qui, dans une discipline scientifique, a rompu ou doit chercher à rompre avec toute tendance subjectiviste, sentimentaliste, mettre de côté tout préjugé. L'état scientifique est une période où l'esprit humain se départit de l'expérience première subjective pour une connaissance fondée sur des lois scientifiques. Cette période en préparation à la fin du XVIII^e siècle, s'étendrait sur tout le XIX^e

siècle et sur le début du XX^e siècle. À cette période, il fait correspondre l'état concret. Il le présente comme suit :

L'état concret-abstrait où l'esprit adjoint à l'expérience physique des schémas géométriques et s'appuie sur une philosophie de la simplicité. L'esprit est encore dans une situation paradoxale : il est d'autant plus sûr de son abstraction que cette abstraction est plus clairement représentée par une intuition sensible. (G. Bachelard, 2023, p.11)

À cela il ajoute une deuxième Âme qu'il nomme Âme professorale. Selon lui,

L'Âme professorale, toute fière de son dogmatisme, immobile dans sa première abstraction, appuyée pour la vie sur les succès scolaires de sa jeunesse, parlant chaque année son savoir, imposant ses démonstrations, tout à l'intérêt déductif, soutien si commode de l'autorité, enseignant son domestique comme fait Descartes ou le tout venant de la bourgeoisie comme fait l'Agrégé de l'Université. (G. Bachelard, 2023, p.12).

En fait, cette période marque le divorce avec la connaissance commune, la connaissance vulgaire, l'opinion. La raison édifie ses premières constructions et la pensée scientifique se différencie de son passé préscientifique par sa marche vers une abstraction croissante où le réalisme élémentaire devient obstacle à l'effort de rationalisation. Cette période consacre l'ascension de l'esprit à la science, mieux à l'esprit scientifique. L'esprit scientifique se démarque de la connaissance du premier état en imposant le concept de science, comme savoir raisonné ou connaissance méthodiquement fondée. C'est dans ce sens que

G. Bachelard dit : « Rien n'est donné, tout est construit. » (G. Bachelard, 2023, p.16). Ainsi, pour parvenir à l'esprit scientifique, il est indispensable d'éliminer de la connaissance les projections psychologiques et la connaissance usuelle. Toutefois, l'état scientifique reste encore tributaire d'une philosophie de l'intuition, de l'immédiat, des natures simples, des vérités premières et les notions de base. Il faut un dépassement à ce niveau et s'approprier le nouvel esprit scientifique.

2.2.3. L'ère du nouvel esprit scientifique

Cette troisième période qui se situe en 1905 représente l'ère du nouvel esprit scientifique où, selon Bachelard (2023, p.9), « la Relativité einsteinienne vient déformer des concepts primordiaux que l'on croyait à jamais immobiles ». L'ère du nouvel esprit scientifique constitue notre actualité, et « avec la relativité, l'esprit scientifique se fait juge de son passé spirituel » (G. Bachelard, 1995, p.57). À cette période, il fait correspondre l'état abstrait : « L'état abstrait où l'esprit entreprend des informations volontairement soustraites à l'intuition de l'espace réel, volontairement détachées de l'expérience immédiate et même en polémique ouverte avec la réalité première, toujours impure, toujours informe. » (Bachelard, 2023, p.11). Aussi, il fait correspondre à l'ère du nouvel esprit scientifique un troisième état d'âme où

L'Âme en mal d'abstraire et de quintessencier, conscience scientifique douloureuse, livrée aux intérêts inductifs toujours imparfaits, jouant le jeu périlleux de la pensée sans support expérimental stable ; à tout moment dérangée par les objections de la raison, mettant sans cesse en doute un droit particulier à l'abstraction, mais si sûre que l'abstraction est un devoir, le devoir scientifique, la

possession enfin épurée de la pensée du monde ! (G. Bachelard, 2023, p.12).

Il défend, ici, l'esprit scientifique qui, selon lui, doit s'éloigner de tout ce qui pourrait empêcher l'âme de s'approprier la science. Il s'agit entre autre des intérêts, l'utilitarisme. Il faut, nous dit Bachelard (2023, p.13), « tourner l'esprit du réel vers l'artificiel, du naturel vers l'humain, de la représentation vers l'abstraction ». Et pour ce faire, la psychanalyse de la connaissance objective s'impose. Ainsi, lors de sa formation, l'esprit scientifique doit lutter contre lui-même pour s'arracher à ses illusions et atteindre la connaissance par la découverte du vrai. Et selon lui, « les idées les plus simples comme celle de choc, de réaction, de réflexion matérielle ou lumineuse ont besoin d'être révisées » (G. Bachelard, 1995, p.74). En réalité, cette troisième période est l'ère d'une prise de conscience réflexive par la science. L'épistémologie nouvelle qui anime la science montre que « toute la pensée scientifique doit changer devant une expérience nouvelle » (G. Bachelard, 1995, p.139). Pour lui, la vérité scientifique est une réalité dynamique, toujours approchée jamais achevée, ni définitive, ni absolue. Le savoir doit à tout moment être reconstruit.

En résumé, les trois périodes proposées par Bachelard mettent en lumière les différentes ruptures dans l'évolution de l'esprit scientifique. Et l'ère du nouvel esprit scientifique est une époque où on passe de la science moderne à la science contemporaine avec des ruptures épistémologiques. À travers les trois états de l'évolution de l'esprit scientifique, Bachelard présente une conception nouvelle de l'histoire des sciences, progressant par crises et ruptures successives. Nous pensons qu'il est copié sur le modèle de la loi des trois états d'Auguste A. Comte. Tentons maintenant de montrer leurs différences et leurs similitudes.

3. Différence et similitude entre les étapes du progrès scientifique chez Comte et chez Bachelard

Dans cette partie, nous voulons montrer d'une part la différence entre la conception du progrès de Comte et celle de Bachelard, et d'autre part leur similitude. Cette approche de notre travail s'avère nécessaire car, dans *La formation de l'esprit scientifique*, Bachelard pense avoir mieux décrit les étapes de l'évolution de l'esprit scientifique que Comte.

3.1. Différence entre les étapes du progrès scientifique chez Comte et chez Bachelard

La particularité de la théorie de Comte c'est qu'il y a continuité épistémologique entre les états du progrès scientifique. En effet, il distingue, à l'intérieur même des états, des formes ou phases transitoires et considère même le premier état comme une période préparatoire, une propédeutique à la connaissance scientifique. La progression de l'esprit humain ne se fait pas par rupture catégorique. Les différentes phases sont confondues, mêlées au point de ne plus les distinguer. Nous pensons que chez Comte il n'y a pas de rupture entre le premier et le deuxième état puisque l'état métaphysique n'est « qu'une simple modification générale du premier » (A. Comte, 2021, p.53). D'un état à l'autre, on ne change pas de mode de pensée mais simplement de nom. On se contente de changer le nom des causes. Au lieu de parler des dieux on parle de forces abstraites. L'état métaphysique n'est qu'une simple réorganisation de l'état théologique.

La spécificité de la loi des trois états de Comte réside dans le dynamisme structurel de l'évolution intellectuelle. Ce dynamisme montre que les différents états sont inséparables. Et retrace la continuité nécessaire de toutes les pensées humaines. En fait, la loi des trois états « n'est que le développement de l'ordre naturel » (Jean François Braunstein, 1998, p.103). Le

positivisme comtien montre que l'histoire est une évolution continuelle vers le meilleur dans tous les domaines : sociologique, technologique, scientifique, philosophique etc. L'état positif ne peut se comprendre qu'à travers l'état théologique et l'état métaphysique.

D'ailleurs, une attitude persiste dans l'évolution de l'esprit scientifique : la croyance. La croyance transparait dans tous les domaines de connaissances. C'est sans doute dans ce sens que E. Bréhier (1994, p.754) note : « Tout le progrès est dans les croyances qui en sont les assises ; elles passent de l'état théologique, maintenant périmé, à l'état positif ». Le savoir ne peut se constituer qu'en prenant en compte la croyance. Les différentes révolutions scientifiques, de Galilée à Einstein en passant par newton, la géométrie non euclidienne, relativité non newtonienne ont eu lieu grâce à la croyance. Juste pour montrer comment la croyance, considérée comme obstacle épistémologique, est indispensable dans le progrès scientifique. Bref, on note chez Comte une continuité entre l'état théologique, l'état métaphysique et l'état positif ou scientifique. À vrai dire, l'état scientifique n'est que le prolongement ininterrompu de l'état théologique et l'état métaphysique. Qu'en est-il chez Bachelard ? Ne pense-t-il pas à une série discontinue dans la formation de l'esprit scientifique ?

Contrairement à A. Comte, Chez Bachelard, il y a une discontinuité épistémologique entre les états de l'évolution une progression de l'esprit humain. Avec lui, il ne faut pas envisager le progrès scientifique en termes de continuité, d'accumulation des savoirs. Bien au contraire, toute science progresse en opérant des ruptures, en luttant contre des préjugés. Selon lui, « il faut que chacun s'apprenne à échapper à la raideur des habitudes de l'esprit formés au contact des expériences familières » (G. Bachelard, 1949, p.18). Cette idée transparait dans son œuvre *Le rationalisme appliqué* : « Il faut renouveler l'esprit au contact d'une expérience nouvelle » (1949, p.43). L'esprit progressif

doit se détacher de la période préscientifique, rompre avec la connaissance vulgaire. C'est en ce sens qu'il se vante d'avoir élaboré le meilleur processus de progrès qu'A. Comte. Il le dit en ces termes : « Dans sa formation individuelle, un esprit scientifique passerait donc nécessairement par les trois états suivants, beaucoup plus précis et particuliers que les formes comtiennes » (G. Bachelard, 2023, p.11). À son niveau, la connaissance objective, déduite des procédés courant de démonstration, est remise en cause par Bachelard. Chez lui, il y a une opposition nette de l'esprit nouveau à l'esprit ancien. L'épistémologie nouvelle qui anime la science doit prendre acte des ruptures épistémologiques.

En résumé, contrairement à la conception continuiste du progrès chez A. Comte, Bachelard se situe dans une perspective de discontinuité. Ainsi, le sens du progrès bachelardien diffère de celui de A. Comte. Cependant, il semble qu'il existe une similitude qu'il faut relever.

3.2. Similitude entre les étapes du progrès scientifique chez Comte et chez Bachelard

Bien qu'il y a une différence entre ces deux types de progrès, force est de constater que nos deux penseurs visent l'objectivité scientifique. Par exemple, selon, Bréhier, pour A. Comte, « il s'agit de substituer aux conceptions subjectives de l'âge théologique et métaphysique, sur les réalités productrices des phénomènes, des conceptions purement objectives » (É. Bréhier 1994 p.759). C'est de cette manière que les sciences sans exception doivent procéder pour atteindre leur but. L'objectivité scientifique a été aussi le but de Bachelard. Bien que dans le processus de connaissance, les méthodes utilisées ne sont pas identiques, le but visé est le même. À savoir comment parvenir à l'établissement d'une connaissance objective.

Aussi, ils utilisent un raisonnement à trois niveaux dans la théorie du progrès scientifique : L'état théologique, métaphysique et scientifique chez Comte, et chez Bachelard l'état préscientifique, l'état scientifique et l'état de nouvel esprit scientifique. De plus, nous constatons que Bachelard utilise la loi des trois états d'A. Comte pour désigner les trois grandes étapes du devenir scientifique. Au fond, chez ces deux penseurs, il s'agit d'élaborer une loi scientifique pour la connaissance scientifique. Tout doit s'expliquer par des lois scientifiques, peu importe le domaine de la connaissance : la sociologie, la biologie, la physique, etc.

Il s'agit, pour Comte, de trouver une loi naturelle de l'évolution du mouvement social. On comprend pourquoi en parlant de la sociologie Comte utilise la physique sociale. Pour lui, la sociologie doit devenir une science positive. Elle permettra de connaître à la fois les lois d'organisation de la société et celles de son évolution. De même chez Bachelard, « d'une manière plus positive, on saisira l'essence de la psychologie de l'esprit scientifique dans la réflexion par laquelle les lois de découvertes dans l'expérience sont pensées sous forme de règles aptes à découvrir des faits nouveaux » (G. Bachelard, 1995, p.141). Tous deux mettent un accent particulier sur l'importance d'une loi scientifique dans l'évolution scientifique et la compréhension du monde. Et comme le souligne Comte (2022, p.94), « toute notre existence réelle repose nécessairement sur l'assujettissement de tous les phénomènes quelconques à des lois invariables ». Abondant dans le même sens R. Carnap pense qu'on utilise la loi scientifique « pour expliquer des faits déjà connus, et pour prédire des faits qu'on ne connaît pas encore » (R. Carnap, 1973, p.14). Les lois scientifiques, en réalité, sont des énoncés qui servent à rendre explicite les manifestations des phénomènes. En tout état de cause, ils proposent tous deux une réorganisation systématique de l'ensemble des connaissances à partir des lois.

En résumé, entre ces deux modèles d'approche de l'idée de progrès, à savoir la théorie de Comte et celle de Bachelard, il y a bien des points de similitudes qui nous interpellent.

Conclusion

Au total, nous pouvons retenir que nous avons travaillé dans le sillage des conceptions de Comte et de Bachelard au sujet du statut du progrès scientifique. L'analyse des différents modes de progrès scientifique chez ces deux épistémologues nous a permis de comprendre que chez Bachelard le progrès est discontinu par contre chez Comte, il est continu. Bien que les deux savants ont des conceptions différentes de la notion de progrès scientifique, ils pensent que le véritable état scientifique ne sera atteint que lorsque l'humanité s'appropriera les lois scientifiques. S'approprier les lois scientifiques suppose l'abandon partiel ou total des considérations théologiques et métaphysiques dans le processus de la connaissance scientifique. Aussi, s'il existe des différences internes entre les deux conceptions du progrès, nous pensons que la loi des trois états de Comte et de Bachelard vise le même but. Tous deux cherchent à contribuer à la transformation de l'esprit humain dans le progrès scientifique. Il faut, pour cela, prendre en compte les deux conceptions du progrès dans la recherche scientifique. Car, ces deux théories concourent, non seulement, à la clarification du concept de progrès scientifique mais permettent aussi de savoir comment les sciences évoluent au cours de l'humanité.

Références bibliographiques

BACHELARD Gaston, 1949. *La psychanalyse du feu*, Éditions Gallimard, Paris

BACHELARD Gaston, 1949. *Le rationalisme appliqué*, PUF, Paris

- BACHELARD Gaston**, 1995. *Le nouvel esprit scientifique*, PUF, Paris
- BACHELARD Gaston**, 2023. *La formation de l'esprit scientifique*, J. Vrin, Paris
- BERGSON Henri**, 1993. *La pensée et le mouvant*, PUF, Paris
- BERNARD Claude**, 1947. *Principes de médecine expérimentale*, PUF, Paris
- BERNARD Claude**, 1984. *Introduction à l'étude de la médecine expérimentale*, Flammarion, Paris
- BRAUNSTEIN Jean François**, 1998, « Canguilhem, Comte et le positivisme », in *Actualité de Georges Canguilhem, le normal et le pathologique*, pp. 95-120, Les empêcheurs de penser en rond, Paris
- BRÉHIER Émile**, 1994. *Histoire de la philosophie*, Tome 3, PUF, Paris
- CANGUILHEM Georges, LAPASSADE Georges, PIQUEMAL Jacques, ULMANN Jacques**, 1962. *Du développement à l'évolution au XIX^e siècle*, PUF, Paris
- CARNAP Rudolf**, 1973. *Les fondements philosophiques de la physique*, trad. Jean-Mathieu Luccioni et Antonia Soulez, Armand Colin, Paris
- COMTE Auguste**, 2021. *Cours de philosophie positive*, Tome 1, classique Garnier, Paris
- COMTE Auguste**, 2022. *Système de politique positive ou traité de sociologie, instituant la religion de l'humanité*, Tome 1, Hermann, Paris
- FRIEDRICH Nietzsche**, 1938. *La naissance de la philosophie à l'époque de la tragédie grecque*, trad. Gèneviève Banquis, Gallimard, Paris
- KUHN Thomas**, 2018. *La structure de la révolution scientifique*, Flammarion, Paris
- SPINOZA Baruch**, 1965. *Éthique*, trad. Ch. Appuhn, GF Flammarion, Paris